

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento de Estudios en Educación

Doctorado en Educación

**Desarrollo de Competencias Científicas a través de Proyectos Maker para Educación
Secundaria**

Tesis para obtener el grado de:
Doctor en Educación

Presenta:

Guillermo Emmanuel Pech Torres

Becado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

**Ciencia y
Tecnología**
Secretaría de Ciencia, Humanidades,
Tecnología e Innovación

Bajo la dirección de:

Dra. Teresita Teresita Montiel Ramos || Dr. Jorge Carlos Sanabria Zepeda

Lectores: Dra. Margarida Romero || Dr. José de la Cruz Torres Frías

Línea de Investigación: Procesos de Enseñanza Aprendizaje

Zapopan, Jalisco, Febrero de 2026

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	7
1. INTRODUCCIÓN	1
2. CONTEXTO	3
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN	9
3.1 La investigación en la enseñanza de las ciencias	9
3.2 Tendencias en la enseñanza de las ciencias	11
3.3 El estudio de las competencias científicas	16
3.4 El programa actual en ciencias de Secundaria en México	18
3.5 Educación Maker, STEAM y Competencias	26
4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	30
5. OBJETIVOS	31
6. HIPÓTESIS	32
7. MARCO TEÓRICO	33
7.1 Aproximaciones del término competencias científicas	34
7.1.1 La Cultura Científica y la alfabetización científica	34
7.1.2 Literacidad Científica: Las competencias científicas y las habilidades requeridas para el Siglo XXI	37
7.1.3 Las competencias científicas, bajo la mirada de PISA	40
7.1.3.1 La Literacidad Científica en PISA	41
7.1.3.2 Competencias Científicas	41
7.1.4 Psicología educativa y el desarrollo del pensamiento científico	45
7.1.4.1 Etapas del Desarrollo de Piaget: La etapa de operaciones formales	46
7.1.4.2 Los conceptos previos o ideas alternativas	50
7.1.4.3 Las teorías implícitas	52
7.2 Educación Maker	54
7.2.1 Fundamentos Teórico Pedagógicos de la Educación Maker	55

7.2.2 Educación Experiencial	55
7.2.3 La Pedagogía Crítica	56
7.2.4 El construccionismo	56
7.2.5 La Teoría Histórico Cultural de la Actividad	59
7.2.5.1 Las perspectivas de análisis en la teoría de la actividad	60
7.2.5.1 Primera generación: el modelo Triangular de Vigotsky	60
7.2.5.2 Segunda generación: El sistema de actividad colectiva	61
7.2.5.3 Tercera generación: sistemas interconectados	64
7.2.6 Críticas a la Educación Maker	65
7.3 Educación Maker en el desarrollo de las competencias	65
7.3.1 Planes educativos y Educación Maker, Canadá	65
7.3.2 La Educación Maker en sistemas educativos de México	66
7.4 ¿Cómo orientarán los marcos teóricos a la investigación?	68
8. OBJETO DE ESTUDIO	70
8.1 Posibilidades de la Teoría de la Actividad en el desarrollo de los proyectos Maker	79
9. MARCO METODOLÓGICO	82
9.1 Enfoque de Investigación Cualitativo	82
9.2 Estrategia Metodológica basada en el Estudio de Caso	83
9.3 Contexto del caso	83
9.4 Participantes	84
9.4.1 Características de estudiantes seleccionados para la etapa de entrevistas a profundidad	85
9.5 Variables y categorías de interés	87
9.6 Procedimientos y fases del estudio	91
9.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	94
9.7.1 Diagnóstico de intereses Maker-STEAM	96

9.7.1.1 Docentes	96
9.7.1.2 Diagnóstico de Interés a los estudiantes	97
9.7.2 Cuestionario final para las experiencias Maker-STEAM	97
9.7.3 Entrevistas a profundidad con actores clave	98
9.8 Técnicas de análisis de la información (análisis temático, categorización)	99
9.9 Consideraciones éticas	101
9. 10 Criterios para el Desarrollo de los Instrumentos de evaluación	101
9.11 Descripción del proceso de triangulación	107
10. ACERCAMIENTOS A LA REALIDAD: CASO EST 157	113
10.1 Descripción del Contexto: La Escuela Secundaria Técnica 157	113
10.2 Las etapas del taller Maker-STEAM: Biólogos Tecnocreativos 4.0	117
10.2.1.Familiarización	119
10.2.2 Exhibición	122
10.2.3 Co-Creación	122
10.2.4 Exhibición	123
10.2.5 Consideraciones Teóricas de las Operaciones Formales en el Taller Maker-STEAM “Ciudades Inteligentes”	125
10.3 Las etapas del taller Maker-STEAM: Ciudades Inteligentes	128
10.3.1 Familiarización	129
10.3.2 Exhibición	132
10.3.3 Co-Creación	132
10.3.4 Exhibición	134
10.3.5 Consideraciones Teóricas de las Operaciones Formales de Jean Piaget en el Taller Maker-STEAM	135
10.4 Las etapas del taller Maker-STEAM: S.O.S. al bosque: Sensor Intelimaker	138
10.4.1 Familiarización	139
10.4.2 Exhibición	143

10.4.3 Co-Creación	144
10.4.4 Exhibición	145
10.4.5 Consideraciones Teóricas de las Operaciones Formales de Jean Piaget en el Taller Maker-STEAM	146
11. EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y LA ACTIVIDAD HISTÓRICO CULTURAL EN LOS PROYECTOS MAKER	150
11.1 Resultados de la etapa diagnóstica en los Talleres Maker-STEAM	150
11.2 Las experiencias del Taller Maker STEAM “Biólogos Tecnocreativos 4.0”	155
11.3 Las experiencias en el Taller Maker-STEAM: Ciudades Inteligentes	163
11.4 Las experiencias en el Taller Maker-STEAM: Sensor Intelimaker	172
11.5 Reflexiones y Hallazgos en las experiencias Maker-STEAM	183
11.6 Descripción de las entrevistas a profundidad con los participantes	190
11.6.1 Entrevistas a profundidad: Tras la pista de las competencias científicas.	
204	
12. ANÁLISIS Y DISCUSIONES DEL PROYECTO	218
12.1 Los intereses y dificultades en el aprendizaje de las ciencias	218
12.1.1 Un acercamiento a las operaciones formales en los intereses de los estudiantes	221
12.1.2 Dificultades en el aprendizaje de las ciencias	224
12.2 Elementos significativos de las prácticas Maker-STEAM	228
12.2.1 Hallazgos desde las Operaciones Formales	228
12.2.1.1 Acercamientos al Planteamiento de Problemas	228
12.2.1.2 Acercamientos al carácter hipotético deductivo	231
12.2.1.3 Acercamientos al carácter proposicional	235
12.2.2 Hallazgos desde la Teoría de la Actividad Histórico Cultural (CHAT)	240
12.2.2.1 Herramientas y Signos Involucrados en la Actividad Maker-STEAM	
240	
12.2.2.2 La división del trabajo en las Actividades Maker-STEAM	242

12.3 La conformación de los sistemas de actividad	245
12.4 Una propuesta de competencias científicas para el estudio	249
12.5 Relación de las competencias del Siglo XXI bajo el marco #5C21	253
12.6 Reconocimiento de limitaciones en el estudio	256
13. CONCLUSIONES. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	258
14. CONSIDERACIONES Y TRABAJOS FUTUROS	266
14.1 La exploración de las contradicciones y tensiones en las prácticas Maker-STEAM	268
14.2 Difusión y distribución del conocimiento	269
14.3 Replicabilidad del proyecto	269
14.4 Buenas prácticas para la docencia	270
14.5 Recomendaciones para la transferencia y el proceso modular	270
15. ANEXOS	271
Anexo 1. Variables de Interés	271
1.1 Pensamiento Científico	271
1.2 Teoría de la Actividad Histórico Cultural	273
Anexo 2. Guía de entrevista para docentes	275
Anexo 3 . Registro Talleres Maker STEAM (Diagnóstico)	278
Anexo 4. Evaluación Final “Biólogos Tecnocreativos 4.0”	279
Anexo 5. Evaluación Final “Ciudades Inteligentes”	280
Anexo 6. Cuestionario “S.O.S al bosque, Sensor Intelimaker”	281
Anexo 7. Relación entre cuestionamientos de entrevista a profundidad y las operaciones formales.	282
Anexo 8. Guía de Entrevista a Estudiantes	285
16. REFERENCIAS	287

AGRADECIMIENTOS

En esta sección, quisiera agradecer, en primer lugar a las infancias y juventudes de México, el ideal de la promoción de sus vocaciones científicas, ha sido el motor principal de esta idea que hoy culmina en la tesis de posgrado, en especial a aquellas y aquellos con los que compartí en el aula de educación básica de nivel secundaria, en todas las diversas condiciones que atraviesa el país. Es por y para ellos, que se están realizando estas investigaciones, y por su puesto a los profesores que día a día buscan dar lo mejor para ellos.

Seguidamente, quisiera agradecer a la H. Junta Académica y al Doctorado en Educación de la Universidad de Guadalajara, por permitirme desarrollar este proyecto, que espero sea el inicio de una línea de investigación personal, y un área de conocimiento al que se integre el interés de este posgrado. Es importante no sólo teorizar sobre las áreas sociales, sino también regresar algo a las comunidades educativas de México que tanto lo necesitan.

Agradezco infinitamente a la Dra. Verónica Ortiz Leffort por su guía, consejos y confianza para desarrollar este proyecto, y por permitirme defender cada idea que en ella se plasma. A la Dra. Teresita Montiel Ramos, por recibirme, la confianza y apoyo en esta última etapa del Doctorado.

Al Dr. Jorge Carlos Sanabria Zepeda, por ser un mentor, colega, amigo, y extenderme su confianza y ayuda desde mis inicios en la Universidad de Guadalajara, así como en los proyectos con Tecnología Educativa y Educación Maker. Espero que podamos seguir colaborando por mucho más tiempo.

A mi H. comité tutorial, la Dra. Margarida Romero, por todas sus enseñanzas, y amistad de estos años, en los que se ha convertido en una mentora guía en este proyecto. Le agradezco enormemente abrir las puertas de su Laboratorio en la Universidad de la Costa Azul en Niza Francia, todos sus consejos y recomendaciones en este campo de la

investigación. Una sesión de 30 minutos es como una clase magistral de seis meses en investigación e innovación educativa. Mi respeto y admiración siempre.

Al Dr. Jose de la Cruz Torres Frías, por su calidez, retroalimentación, acompañamiento y compañerismo en todas las facetas de la tesis y espacios académicos en los que hemos compartido. Sin duda alguna todas sus recomendaciones en términos de escritura son significativas, y espero se reflejen en este trabajo con mucho decoro.

Al Director de la Escuela Secundaria Técnica 157, Gregorio Sánchez Martínez, por permitirme iniciar mis estudios de Doctorado, y su incansable apoyo en la intervención, y la coordinación académica, por su visión estratégica a la mejora de la educación.

A la Secretaría de Educación Pública, por permitirme realizar los estudios de Doctorado de forma comisionada por dos años. Espero retribuir de forma significativa con este proyecto.

A los estudiantes y profesores de la Escuela Secundaria Técnica 157, participantes de este estudio, quienes espero hayan podido recibir un poco de lo mucho que ellos permitieron en este proyecto Maker-STEAM.

A todos los profesores y estudiantes de San Luis Potosí, Jalisco, Yucatán, Campeche, Francia y el Mundo, que participaron de los talleres, escucharon mis ideas y permitieron que estas maduraran hasta lo que se presenta hoy.

A la SECIHTI por la beca otorgada para los estudios de este Doctorado en Educación.

A Dios, a mi familia mi madre y mi padre, por haberme apoyado al inicio de mi aventura al llegar a la Universidad de Guadalajara y a mi nueva familia Giovanni, porque mientras yo me sumergí en el mundo de las ideas, la investigación y la vida académica, el sostuvo el resto de las partes de nuestra vida para llegar aquí.

#CienciaCreativaPech

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio, inspirado en la formación humana, enfatiza en la promoción de vocaciones científicas, y el estudio de casos para analizar las relaciones, entre la elaboración de proyectos Maker y el desarrollo de Competencias Científicas, en estudiantes de tercer grado de nivel secundaria de la zona metropolitana de Guadalajara. Como formador en educación secundaria, en el sistema de educación básica de Jalisco, desde 2017, me di la tarea de acercar la ciencia y la tecnología a las infancias y adolescencias con el fin de promover en ellos una vocación científica. Ese camino, me llevó a desarrollar, proyectos de naturaleza tecnocientífica, los cuales, permitieron reconocer, de forma empírica, pero significativa, elementos valorados en el campo de las ciencias, apoyados en la tecnología. En años recientes una de las propuestas que llamó mi atención y que se desarrolló en este contexto fue el de la programación y la robótica, en los que, a partir de una serie de talleres, basados en el Método de Inmersión Gradual (MIG) y la elaboración de proyectos, que permitieron la libre ideación, permitió que estudiantes de nivel secundaria llevaran a la vida proyectos comunitarios. Un tiempo más adelante, estas ideas fueron asociadas a lo que se denomina educación Maker.

Entre las habilidades que tuve la oportunidad de observar se encuentran las comunicacionales, manuales, tecnológicas y del pensamiento científico, como la toma de decisiones, la defensa de ideas, reiteración; lo que despertó mi interés en reconocer las bondades que, las experiencias con nuevas tecnologías y metodologías pueden proveer a los procesos de formación en ciencias, que, no solo deben considerar la parte conceptual, sino que deben – como está propuesto por pensadores como Piaget –, permitir el desarrollo de ideas de orden superior, a las que pertenece el pensamiento científico. Aunque en un primer momento, se consideró explorar este tema en un grado escolar en el que se aborda la química (tercer grado de educación secundaria), la naturaleza propia de la institución receptora del proyecto planteó las posibilidades para su difusión a participantes de todas las edades y conocimientos dentro de la misma. Esto permitió alinearse a lo propuesto por los nuevos programas que se enmarcan en el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y la metodología STEAM, de la mano con los cambios tecnológicos que acercan a la industria 4.0

a nuestras aulas, pero que aún no se aplican en contextos del país, con actores tan importantes las adolescencias de educación secundaria.

En esta investigación, se define a las competencias científicas, como aquellas que permiten a las infancias y adolescencias: *Resolver problemas de cierta complejidad y autenticidad, relacionadas a su entorno, apoyado de conocimientos, ideas y herramientas STEAM de manera colaborativa, crítica y creativa.* Esta definición se ha construido bajo los referentes teóricos abordados en la sección de marco teórico y el contexto. En particular, se considera para su construcción los planteamientos de Jean Piaget, que valoran habilidades como el planteamiento de hipótesis y la confirmación de las mismas, para el uso de los principios científicos.

En la práctica, se analizan las experiencias de un grupo de estudiantes de secundaria que participaron en un taller titulado “Proyectos Maker-STEAM”, en el que realizan una serie de proyectos maker asociados a las ciencias y la tecnología de nivel secundaria. Su diseño previo, consideró el uso de las competencias científicas básicas establecidas en planes y programas de México, como la observación y el análisis de datos. Además consideraron la construcción de modelos (visto desde este enfoque como el “prototipado” y herramientas como placas de programación Arduino) y el uso de software de programación envueltos en una dinámica colaborativa, creativa, relacionada a su contexto, que parte de una visión interdisciplinar (propia del STEAM).

Como resultados de esta experiencia, se determinó que hay relaciones positivas entre las prácticas maker y las competencias científicas desde las operaciones formales, especialmente al planteamiento de problemas, el carácter hipotético deductivo y el carácter proposicional. Así mismo, existen elementos significativos desde la Teoría Histórico Cultural de la Actividad (CHAT), que permiten describir esquemas de la actividad maker-STEAM, las motivaciones hacia los estudios científicos y la reducción de brechas asociadas al género o las desigualdades económicas, desde la perspectiva de los participantes.

Se espera que esta experiencia, ruta de trabajo y lineamientos metodológicos puedan ser modelo para futuras líneas de investigación, y replicadas en otras escuelas del sistema educativo básico no sólo de México, sino de otras regiones de Latinoamérica y el mundo.

2. CONTEXTO

En esta sección, se plantean tres elementos del contexto, los cuales deben tenerse en cuenta al momento de hablar del proyecto: primero, el estado actual de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en México, frente a su historia y los referentes internacionales. En segundo lugar, las transformaciones que demandan los modelos educativos con una visión humanística crítica e interdisciplinar, para todos los niveles, pero en especial el de educación básica secundaria. Por último, el contexto propio del sistema público en Jalisco, y las necesidades de la institución en la que estoy inmerso.

2.1 El estado de la enseñanza de las ciencias en México: actualidad y consideraciones

La presente propuesta de investigación surge a partir de una serie de experiencias previas relacionadas a la enseñanza de las ciencias y sus intenciones educativas transitadas en la región de interés: México. No es nada desconocido, que nuestro país del periodo de 2007 a la fecha, ha recibido una serie de transformaciones en las visiones educativas rectoras, a través de modelos, como el modelo de la Reforma Educativa de la Educación Básica , RIEB (2006, 2011), El Nuevo Modelo Educativo (2016) y la Nueva Escuela Mexicana (2018). Desde cada una de ellas, se han establecido pautas, criterios e indicadores de lo que debe ser una buena enseñanza (de las ciencias), dependiendo del discurso al que esté adscrito. No obstante, han sido pocos los resultados para el país en el tema de vocaciones y desarrollo científico y tecnológico.

Para la argumentación de porqué es importante seguir investigando y enseñando ciencias, se realizó una búsqueda de documentos que dieran cuenta del estado actual de la enseñanza o de los diagnósticos asociados. Los resultados fueron escasos, y se comparten a continuación.

De acuerdo con el informe “La enseñanza de las ciencias en la educación básica en México” (Flores, 2012), el país se encuentra alejado de la ciencia y la tecnología. Ello conlleva por un lado al subdesarrollo, y por otro a una visión de que la ciencia y la tecnología no forman parte

de la cultura, y que la inversión en estos campos es infructuosa. A su vez, significa que un gran número de personas no cuenta con los conocimientos científicos o tecnológicos necesarios para la comprensión de los fenómenos de su entorno, a pesar de utilizarlos en muchos ámbitos cotidianos, como la cosmética, la tecnología de las comunicaciones y la medicina. Esta situación no ha cambiado mucho en los últimos 20 años (Gilbert en Galagovsky, 2005, Cisneros, Barrera y Domínguez, 2007).

En el plano educativo Mexicano, la formación científica se valora como fundamental, y es promovida en las infancias desde edades tempranas, a través de la formación básica; en nivel primaria con el programa “Saberes y pensamiento científico”, y en nivel secundaria, con la biología, la física y la química (Ciencias y Tecnología SEP, 2011, 2016, Saberes y Pensamiento Científico, 2022), enfocados a la alfabetización general y el reconocimiento de la ciencia en el entorno. Durante los últimos 10 años, diversos aspectos del currículo han sido reformados (principalmente en “carga de contenidos”), en busca de mejorar la calidad de la educación del país, pero, los referentes internacionales señalan una fuerte desconexión entre lo que se enseña, y lo que realmente se requiere para que las infancias y juventudes enfrenten los retos de este nuevo siglo, que además cambia de forma acelerada.

Los resultados obtenidos en la evaluación del Programa de Evaluación de Estudiantes (*Programme for International Student Assessment: PISA*), realizado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), señalan que estudiantes entre 15 y 16 años de edad en México aún no cuentan con las habilidades y conocimientos propios de la formación científica para desarrollarse de forma crítica e informada en la sociedad.

Para PISA la formación científica (descrita como *competencia científica*), no se refiere sólo al conocimiento de vocabulario científico, ni al manejo de fórmulas químicas, o al acopio de conceptos de la Física, biología o química, sino a la comprensión de principios científicos y su apropiación para su uso en situaciones cotidianas, de forma tal que sea un proceso que continúe *desarrollándose a lo largo de la vida* (Bybee 1997 en OCDE, 2007). Para su evaluación, incluye como criterios la capacidad para resolver problemas de la vida real relacionados con la ciencia y la tecnología, la explicación de fenómenos científicos, el

análisis de datos y evidencias, y el diseño de investigación con características “científicas”, así como su diferenciación de temas no científicos, necesarias para continuar con su formación en otros niveles y/o tomar decisiones informadas, de forma cotidianas (OCDE 2010, 2013, 2016, INEE, 2016). PISA emite sus resultados con la intención de establecer referentes para las autoridades educativas, profesores y actores interesados en desarrollar acciones que impulsen la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales desde la formación básica.

A lo largo de las últimas décadas, el desempeño para los estudiantes mexicanos los ubicaron entre los más bajos de los países de la OCDE, ubicando un alto porcentaje en niveles inferiores a lo recomendado por PISA, lo que infiere una escasa capacidad de la población estudiantil mexicana para explicar e identificar los fenómenos que ocurren en su entorno, motivo de preocupación y que invita a realizar acciones que reviertan esta situación.

Estadísticamente, la diferencia entre los resultados de una evaluación y otra no ha sido significativa, a pesar de las reformas educativas que han transcurrido en el país, y que plantean los aprendizajes esenciales para los mexicanos (OCDE, 2024).

Cuadro 1. Comparativo de los desempeños en el área de Ciencias para México, a lo largo de las Evaluaciones PISA 2006 a 2018.

Año	Media de Desempeño en Ciencias	Media OCDE	Porcentaje de alumnos en niveles inferiores	Porcentaje de alumnos en niveles superiores
2006	410	486	44.0 %	5 %
2009	416	501	48.0 %	3 %
2012	415	501	47.0 %	2 %
2015	416	490	47.8 %	2.5 %

2018	419	489	46.8 %	3.7 %
2022	410	491	51%	1 %

Contrario al desempeño, los estudiantes mexicanos manifiestan altos niveles de interés en desarrollar una carrera profesional relacionada con las ciencias comparados con sus pares en otros países OCDE (2016). Consideran importante la investigación científica, y se manifiestan con inquietud por aprender ciencias. Lamentablemente, estas intenciones se ven débilmente potenciadas en los espacios formativos, situación muy similar en los campos de matemáticas y lectura (OCDE, 2015, 2024), y no muy alejada del contexto latinoamericano, en países como Colombia, Uruguay y Costa Rica (UNESCO 2024).

Lo anterior, refleja una dualidad creciente en la formación científica del país: por un lado, lo que es enseñado y él como es enseñado en las aulas está siendo poco aprovechado por los estudiantes, quienes manifiestan interés por prepararse en temas de corte científico. Ello hace imperante la necesidad de reconocer los procesos actuales de formación básica, fortalecerlos y mejorarlos, de tal manera que permitan el desarrollo de competencias científicas en las aulas mexicanas, como respuesta al interés de los estudiantes, que a su vez los acerque a las profesiones científicas y/o los habilite para enfrentar escenarios cotidianos.

Al respecto, Flores (2012) describe que en México las ciencias han ocupado un lugar secundario, frente a las matemáticas, y la lectura, tanto en la formación docente, como en tiempo dedicado, materiales y recursos educativos. Las reformas curriculares se han centrado en contenido de libros de texto, y no en cambiar la visión desfasada del aprendizaje de la ciencia en docentes y otros actores. Tampoco se consideran los nuevos enfoques educativos, lo que no favorece al desarrollo de estas áreas (Garduño, 2019, Flores 2012).

En aspectos de currículo, la formación básica aún prioriza la memorización de conceptos, y la enseñanza propedéutica más que el comprender y desarrollar soluciones a problemas

apoyados de la evidencia científica, lo que genera desinterés en los alumnos, confusión y un mínimo aprendizaje significativo para los futuros ciudadanos del siglo XXI (Steinman, Bosch y Aiassa 2013; Villalobos, Ávila y Olivares 2016; Galagovsky, 2005; 2007; Chamizo, Nieto, y Sosa, 2004). El plan de estudios vigente en el nivel secundaria propone la (a) comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica, (b) la toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención y (c) la comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos. Para ello, los docentes y estudiantes se enfrentan a un número elevado de contenidos por año escolar, y su alineación a estándares internacionales (SEP, 2011). Ello pone como prioridad la adquisición de contenidos especializados, abstractos e incluso comparables con los de los primeros años universitarios, dejando en último plano la apreciación de los conocimientos científicos y/o su implementación en contextos específicos, orientándose más bien a una asignatura propedéutica que deja de lado la enseñanza reflexiva, experimental y lúdica. Otro aspecto interesante es que, si bien se considera una serie de habilidades y actitudes hacia la ciencia en la educación básica, estas también pasan a segundo plano frente a la cobertura de los contenidos teóricos. Es entonces que se olvidan aspectos como el diseño experimental, la planeación, desarrollo y evaluación de investigaciones y la curiosidad e incluso ese interés por conocer y explicar el mundo a través del lente de las ciencias (SEP, 2011), que complementan la formación y promueven la curiosidad científica.

Es evidente la necesidad de una intervención al interior de los sistemas educativos y de los procesos de enseñanza de las ciencias en general, que favorezca el desarrollo de los estudiantes mexicanos. Encontrar opciones educativas permitirá beneficiar, no sólo a los estudiantes del país, sino en un lapso posterior a los de Latinoamérica.

Como una alternativa para el abordaje de temas científicos y tecnológicos, está cobrando fuerza el enfoque maker en instituciones educativas. Este enfoque parte de la idea que, a través de la construcción de objetos o artefactos, envueltos en una situación problemática interesante, se potencian aprendizajes relacionados a la ciencia, la tecnología e incluso las artes y humanidades -lo denominado como "STEAM", acrónimo de inglés de Science,

Technology, Engineering, Arts and Math- (Segura & Caplan, 2019 y Aguirre, Moyano, Poveda, & Vaca, 2020).

Esta idea ha demostrado amplias posibilidades para el trabajo en ambientes educativos, pero aún es imperante analizar las relaciones entre el uso de este enfoque y el aprendizaje en contextos formales, de forma sistemática en nuestro país. Por ello, se propone una primera aproximación al uso de este enfoque y la exploración de las competencias que puedan ser generadas. Previo a ello, es necesario realizar una exploración profunda al estado actual del conocimiento en estos temas.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La presente sección, ha contemplado la revisión del estado actual de las investigaciones relacionadas con los temas de interés. Por un lado, se realiza una descripción de las tendencias en la investigación en la enseñanza de las ciencias, y su acercamiento a la visión del STEAM. Posteriormente, se describen las tendencias relacionadas a la enseñanza de las ciencias, destacando metodologías, herramientas tecnológicas y estrategias relacionadas al campo. Se continúa con una descripción de los programas educativos en México, en el que las ciencias se incluyen en el campo, Saberes y pensamiento científico para enlazarlo a las investigaciones más recientes en el tema de educación Maker.

3.1 La investigación en la enseñanza de las ciencias

Uno de los puntos clave en este proyecto consideró reconocer la panorámica actual de los estudios en el campo de la Enseñanza de las Ciencias. La investigación ha puesto la mirada en la implementación de estrategias para la comprensión de las ciencias, en el plano conceptual, a través de la generación de materiales o metodologías. Un punto de interés, que ha estado presente en la enseñanza de las ciencias es el uso de los medios de comunicación, hoy conocidos como Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Opciones como la radio, las grabadoras de audio, la televisión y el video han sido contempladas para su implementación en la educación, desde el desarrollo de contenido, hasta la grabación de sesiones de clase, o prácticas de laboratorio por reproducir (Jimenez y Litijoz, 2006).

A partir de una revisión en bases de datos en la base de datos Scopus, implementando las palabras *Science + Education + Research* considerando artículos de 2015 a 2025, se obtuvo un primer acercamiento que da cuenta del cómo se ha abordado el problema de la enseñanza de las ciencias en diversos puntos del mundo. Una de las novedades es que se observa la aparición del enfoque STEM/STEAM en la enseñanza. Este acrónimo del inglés, hace referencia al conjunto de Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM), a los que se suma la visión artística (“A” de Artes), y que en años recientes, se ha considerado

para la promoción de temas interdisciplinaria de los aprendizajes en contextos formales y no formales (Segura & Caplan, 2019; Aguirre, Moyano, Poveda, & Vaca, 2020).

En el estudio de Park y Kim (2021), se realiza un análisis de las tendencias de la Investigación para la Educación en Ciencias (*Research Trends in Science Education*) en Corea del Sur. Dado el buen desempeño obtenido en los últimos años en la Evaluación PISA, los investigadores han descrito los principales temas a los que se dirige la investigación para la Educación en Ciencias (del vocablo inglés *Science Education Research*, en adelante, *SER*). Además, mencionan la relación de este campo con la investigación en Educación Matemática (del vocablo inglés *Math Education Research*, en adelante *MER*), con el que comparte características. Los autores hacen hincapié en el cómo, años recientes ambos campos se consideran relevantes para la sociedad tecnológica moderna. Terminan argumentando que la idea de campos disciplinarios aislados se ha desplazado hacia la idea de la educación en *ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technologies, Education, and Math*, en adelante *STEM*).

Destacan que, la literatura de 2014 a 2018, en los campos de Ciencias y Matemáticas, comparten algunos puntos en común destacando tres aspectos abordados con mayor frecuencia (de 2546 artículos):

- Aprendizaje e Instrucción,
- Currículo, política y evaluación
- Enseñanza y formación de docentes.

Estas tres vertientes representaron el 85,3% de los trabajos SER y MER durante los 5 años (42,8%; 26,1% y 16,4%). El resto (14,7%) de los artículos pertenecían de forma general a STEM / STEAM education (Agregando “Artes”, al acrónimo STEM).

Ello, además de destacar la importancia e interrelación de la investigación en ciencias y matemáticas para su estudio conjunto, y su transición a lo llamado STEAM.

Otro caso es Taiwan. En la actualidad, el logro de los estudiantes de primaria y secundaria con frecuencia se ubica entre los primeros en evaluaciones internacionales de Ciencias y Matemáticas (OCDE, 2015, Mullis et al. 2016). Esto, asociado a que, los maestros en Taiwán tienen el porcentaje más alto de títulos de posgrado entre la mayoría de los países del Este de Asia (Otsuji et al. 2016). De acuerdo a los autores, *“La certificación de maestros se convirtió en un enfoque dominante en cada condado o escuela”* desde 2017.

Dos ideas centrales que deja esta revisión es la dirección que toma la investigación en temas de ciencias hacia lo interdisciplinar como es STEAM, y el valor que se da a la formación docente como un potenciador de la calidad en la educación de ambos países.

3.2 Tendencias en la enseñanza de las ciencias

La revisión de las estrategias y recursos utilizados en los últimos años en la enseñanza de la ciencias revela su relación con el uso de tecnologías. En la búsqueda relacionada al término, de un total de 120 investigaciones, se perfilan tendencias clave como:

- a) Uso de tecnologías para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje: Plataformas como Moodle, uso de MOOC, Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Blockchain, Machine Learning.
- b) Metodologías para el aprendizaje de las ciencias: Aprendizaje Basado en Proyectos Científicos, Flipped Learning, Modelo Metacognitivo Integrador (Tovar, 2008), Indagación Científica.
- c) Actividades STEM/STEAM, inclusión de género.
- d) Formación Docente
- e) Inteligencia Artificial Generativa en la educación

Las líneas de investigación acercan el uso de las tecnologías como un elemento para potenciar el aprendizaje. Al interior de las investigaciones se pudo observar que los proyectos continúan centrándose en el desarrollo de elementos del dominio conceptual sobre las habilidades y/o actitudes científicas.

Una delimitación de la búsqueda considerando publicaciones de 2015 a 2025 , y enfocados a nivel secundaria y bachillerato (Science Education + Research + high school) , arrojó que los países principales de la producción relativa al tema fueron España, Estados Unidos, Portugal, México, Corea del Sur, Grecia, Alemania y Costa Rica.

Las producciones más recientes, se relacionaron a la formación en áreas *STEM-Alfabetización STEM*, relacionadas al uso de herramientas de *fabricación digital* (cercano al concepto de educación Maker), y la incursión en actividades como campamentos para el desarrollo de habilidades científicas y la inteligencia artificial. Otro de los temas asociados fueron el de Gamificación, el Aprendizaje basado en la indagación, la formación docente, la nutrición, y las ciencias ambientales. Recientemente, un elemento que se incorpora es el de la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen), como el uso de Chatbots (Cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución de los estudios de Enseñanza de las Ciencias 2015- 2020

Año	País de Procedencia	Palabras Clave Involucradas
2015	EUA	Alfabetización STEM, Campamentos
2015	Portugal	Educación Secundaria, Sistema Educativo
2016	Costa Rica	STEM, Campamento Aeroespacial, Ciencias Aeroespaciales
2017	España	Fabricación Digital, Maker, Fablab, STEM
2017	Grecia	Ciencias basada en la indagación, Educación Secundaria
2017	Alemania	Formación Docente, Intereses hacia la Ciencia
2019	España	Experiencias científicas, Ciencias Ambientales, Formación Superior

2019	Corea del Sur	Nutrición
2020	México	Gamificación, Media Superior, Ciencias
2021	Australia	Educación para la nutrición, Educación para la salud
2023	Estados Unidos	Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Programación, Educación Secundaria
2023	Japón	Deportes Digitales (Esports) STEM/STEAM
2025	Japón	Inteligencia Artificial Generativa, Indagación

Puede observarse, como se comentó en un inicio, que la investigación en enseñanza de las ciencias se dirige ya no solo a los temas científicos, sino a la integración en lo llamado de vocaciones STEM, y del uso de estrategias apoyadas de tecnologías y/o metodologías emergentes, con una visión integrada al desarrollo de competencias científicas, que utilizan los elementos tecnológicos y emergentes para su trabajo científico. Tal es el caso de Bugallo, Kelly y Ha (2015), quienes a través de una propuesta de taller de verano, a través de la Universidad de Stony Brook, plantean la visión de una *formación STEM para todos*, considerando que las sociedades profesionales y la industria requieren nuevos enfoques para la educación en ingeniería, lo que a su vez generará más trabajadores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La propuesta consiste en un campamento de verano de ingeniería eléctrica e informática en la escuela secundaria (diseñada por Universitarios) para generar conciencia y entusiasmo por las carreras de ingeniería entre los estudiantes secundarios. Con un estudio de corte cuantitativo, se midieron las variables de competencia inicial, como el conocimiento de la materia, junto con las variables cognitivas sociales, como la autoeficacia académica, la orientación a objetivos y la confianza. Los estudiantes demostraron ganancias significativas en el conocimiento y la confianza en ingeniería, y se considera un modelo replicable.

El caso del campamento Aeroespacial STEM (Lemos y Mora, 2016), realizado en Costa Rica, con estudiantes de nivel secundario, en el que se realizó el proceso de construcción y operación de cohetes además de conferencias sobre conceptos teóricos, simulación, instrumentación, organizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica (UCR). El objetivo principal del campamento fue involucrar a los estudiantes e inspirarlos a continuar sus estudios universitarios en los campos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), así como impulsarlos a integrarse al creciente grupo de empresas aeroespaciales en Costa Rica. El estudio incluyó una perspectiva descriptiva, en relación al aprendizaje de la logística y las experiencias aprendidas. Además permite observar la necesidad de registrar experiencias de este tipo, así como resaltar el papel de la percepción de los estudiantes hacia estos temas.

En la propuesta de Lorenzo (2017), se incursiona en temas de Fabricación Digital, y maker con estudiantes de España. Esta propuesta documenta un programa de educación en curso diseñado en Fablab Madrid CEU (Instituto de Tecnología de la Universidad de CEU Madrid) para enseñar a los estudiantes de secundaria STEM. El estudio se realiza en estudiantes de 15 a 18 años y se introduce a temas de diseño y construcción con herramientas digitales, en un entorno informal. Se desarrolla en 5 etapas, introducción al diseño y construcción, y un módulo de exhibición de las creaciones. Bajo un Estudio de Caso se desarrollan 5 etapas con datos, vídeos, fotografías y notas de los profesores, quienes proporcionaban análisis y sugerencias (no se discute la forma). Se consideró que, el programa aumentó la motivación de los estudiantes en cursos STEM como complemento de la educación formal proporcionada por las escuelas secundarias, nuevamente, se toma la perspectiva de los investigadores para hacer las observaciones concluyentes, más faltaría su confrontación en escenarios reales formativos.

En relación interdisciplinar, Waltemathe y Hemminger (2017) realizan un estudio empírico preliminar de estudiantes de ciencias sociales y humanidades en programas de formación docente (Alemania), en el que destaca su interés por temas de ciencia y la tecnología, pero señalan la ausencia de espacios que permitan establecer una conexión analítica entre su campo de elección y la tecnología o la ciencia, en su trayecto formativo, por lo que se

manifestaron abiertos a este tipo de experiencias interdisciplinarias, negadas en su formación básica.

Como mediación más reciente, Sánchez y Cano (2020), presentan una propuesta de gamificación en materias de ciencias, relacionadas a Energía y Transformación, Materia y Medio Ambiente, Fundamentos de la Vida y Física, de nivel bachillerato en México. A través de su exploración por estudiantes, seleccionados, con una mirada cuantitativa se realiza una evaluación del aprendizaje con resultados positivos, y se presenta el interés de los mismos por continuar con herramientas de este tipo en cursos de forma regular.

En aportaciones para los últimos cinco años, Suherio (2023) propone el desarrollo de una propuesta digital de deportes para la incorporación y el interés de sus estudiantes en Japón, a fin de acercar a los estudiantes jóvenes a experiencias STEM/STEAM. Grover et al. (2023), proponen la implementación de actividades relacionadas a la IA y la ciberseguridad en profesores de nivel secundaria, con la intención de proporcionar diseños educativos que puedan incorporarse a la currícula para adolescentes de nivel secundaria, con ayuda de programación de bloques. La experiencia tuvo comentarios positivos y se espera su implementación posterior.

Por último, en escenarios contemporáneos, con la explosión de la Inteligencia Artificial (IA), Ido et. al. (2025) desarrollan una secuencia didáctica en la que los estudiantes interactúan con ChatGPT para realizar preguntas, y en los casos en los que los estudiantes pudieron realizar más de una interacción, para profundizar en el contenido, se presenta la posibilidad de la indagación científica. Para ello, se realizó una sesión de exploración en la herramienta y se utilizó el tema del "sonido", destacando sus potenciales usos.

Al revisar las principales iniciativas, puede observarse que los estudios se situaron desde un punto de vista cuantitativo y descriptivo. Centraron su mirada en los procesos de aprendizaje y motivación hacia el estudio de áreas STEAM, y el uso de tecnologías como la fabricación digital, y la inteligencia artificial, pero no se presentaron las percepciones de los estudiantes durante los procesos, ni se han centrado en observar el desarrollo de las competencias

científicas en los entornos complejos que presentan. Si bien, parece un área prometedora, es necesaria la implementación de estudios que permitan identificar las necesidades instruccionales, y que puedan ser probados en entornos formales. Se han considerado como incursiones positivas, pero que dejan la posibilidad para estudios a mayor profundidad y que describan con detalle las relaciones entre su uso y los procesos de aprendizaje. Puede verse también la aparición de tecnologías y metodologías emergentes como la gamificación, que requieren verificar su pertinencia y validez.

Entre estas alternativas, es de interés para este estudio profundizar en la observación de la fabricación digital, asociada en su implementación a la educación maker para entornos formales, y la promoción de competencias STEAM. Se debe realizar una exploración profunda ahora con la idea de STEAM más a fondo.

3.3 El estudio de las competencias científicas

En un primer acercamiento al estado actual de la investigación en lo relativo a competencias científicas, se realizó una exploración de publicaciones a partir de las palabras clave: *Competencias AND Científicas*, nuevamente en Scopus. El resultado permitió obtener artículos de 2008 a 2022, considerando por sus temáticas a los años 2015 a 2022, a partir de 20 resultados, que revela las siguientes tendencias:

- A. Estudios en Educación Superior
- B. Estudios en Educación Básica
- C. Estudios en Formación Inicial Docente (Educación Superior)

Entre ellas, en Franco-Mariscal (2017), menciona que en España el abordaje de competencias científicas en el aula, puede ser de simultánea varias de ellas o alguna específica (como la *argumentación*, *las investigaciones escolares*, y la modelización). Menciona la necesidad de profundizar en el desarrollo de propuestas didácticas y, más concretamente, *en cómo seleccionar y diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje, que constituyan buenas oportunidades para el desarrollo de competencias*. Puntualiza que sigue

siendo una cuestión pendiente para los profesores el *relacionar las actividades de aprendizaje con el desarrollo de las competencias científicas*, y hay cuestiones importantes al diseñar y desarrollar la enseñanza como: *la formulación de los objetivos de aprendizaje, la selección de los contenidos y la evaluación y su relación con el desarrollo de las competencias científicas de los alumnos*.

En la aportación de Mora y López (2020), las competencias científicas se implementan en el desarrollo de una secuencia didáctica, la cual considera como elemental en los procesos de aprendizaje científico el uso de “situaciones cotidianas, y contextos de la vida diaria”. Considera como valioso que las competencias puedan ser *utilizadas “de manera efectiva cuando les resulten necesarios (en situaciones y contextos)”*. Apoyados del marco de competencias PISA 2006, esta secuencia se lleva a cabo con estudiantes de Educación Básica (ESO) en España. Como resultado, los estudiantes mostraron diferente grado de desempeño en las tres competencias científicas durante el desarrollo de la secuencia, frente a estrategias convencionales, un cambio de visión frente a las temáticas científicas abordadas. Como reflexiones, además de su viabilidad para otros escenarios, destacan *la dificultad envuelta en integrar en una misma secuencia cuestiones tan diferentes: abordar un problema de la vida diaria, la construcción de conocimiento científico y el desarrollo de competencias científicas*. Con ello, se pone en evidencia la necesidad de localizar espacios que permitan la integración de estos tres aspectos, en escenarios de la vida cotidiana, como lo propone OCDE (2018).

En la propuesta de Vallejo, Daher y Rincón (2020), se realiza una investigación bibliográfica sobre las estrategias educativas que generan más interés en las áreas científicas. Los autores consideran la investigación, la creatividad y la innovación como “pilares fundamentales” para avanzar en el campo de la ciencia, en las instituciones de educación superior, y la *“base para la formación de profesionales investigadores competentes, creativos e innovadores”*, concluyen que el desarrollo de una cultura de investigación creativa e innovadora, es uno de los principales retos para las ciencias de la salud en los siguientes años.

Como puede observarse, los estudios mencionados incluyen una selección de competencias específicas implementadas en propuestas de intervención, además de la incorporación de contextos reales y situaciones cotidianas. Uno de los estudios relaciona las llamadas competencias del siglo XXI como elementales para el desarrollo científico, por lo que parece conveniente continuar sobre esta línea.

3.4 El programa actual en ciencias de Secundaria en México

En la actualidad, México atraviesa por la implementación de un nuevo modelo educativo, titulado “El proyecto de la Nueva escuela Mexicana”, el cual, en el ciclo 2023- 2024 comienza su implementación en las aulas. En particular, para la formación en ciencias y matemáticas, considera una nueva área de conocimiento denominada Saberes y pensamiento científico (Secretaría de Educación Pública, 2022, 2024). Para la etapa 6, en la que se ubica el nivel de educación secundaria, se considera como objeto de aprendizaje:

“La comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales tales como cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente y tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social (SEP, 2024, p.55)”.

En este campo de conocimiento, se engloban las asignaturas de Matemáticas, Biología, Física y Química. Considera que, en esta etapa se consoliden conocimientos transitando “de nociones a conceptos”. Como finalidades, espera que este campo considere, que “niñas, niños y adolescentes adquieran y desarrollen de manera gradual, razonada, vivencial y consciente” (Secretaría de Educación Pública, 2024).:

- La comprensión para explicar procesos y fenómenos naturales en su relación con lo social, los cuales ocurren en el mundo con base en los saberes y el pensamiento científico por medio de indagación, interpretación, experimentación, sistematización, representación con modelos y argumentación de tales fenómenos.

- El reconocimiento y uso de diversos métodos durante la construcción de conocimientos para contrarrestar la idea de un método único.
- La toma de decisiones libres, responsables y conscientes orientadas al bienestar individual, familiar y comunitario para una vida saludable.
- La práctica de relaciones sociales igualitarias e interculturales, así como relaciones que coadyuven a cuidar el medio ambiente y transformar de manera sustentable su comunidad.
- El acercamiento a los conocimientos científicos y tecnológicos tomando en cuenta que son resultado de actividades humanas interdependientes desarrolladas en un contexto específico, que están en permanente cambio, con alcances y limitaciones, y se emplean según la cultura y las necesidades de la sociedad.
- La apropiación y el uso del lenguaje científico y técnico como medio de comunicación oral, escrita, gráfica y digital para establecer nuevas relaciones, construir conocimientos y explicar modelos

Para ello, propone fortalecer las habilidades, actitudes y valores relacionados al “escepticismo informado y el pensamiento crítico”, y así “tomar decisiones responsables e informadas” (Secretaría de Educación Pública 2024). Ello teniendo en cuenta los cambios propios de la adolescencia, que derivan en niveles de abstracción y complejidad crecientes en la construcción, interpretación y aplicación de modelos.

Desde la enseñanza, considera que los profesores deben favorecer la construcción de “modelos científicos escolares”, y el trabajo con situaciones problemáticas locales asociadas, relacionadas a la salud y el medio ambiente, para vincular a los estudiantes con las explicaciones científicas y con ello comparar distintos modelos de análisis de un mismo fenómeno. Ello permitirá describir, “*registrar, argumentar e interpretar*” fenómenos y procesos naturales y socioculturales mientras se avanza en el desarrollo del pensamiento geométrico, algebraico, variacional, estadístico funcional y uso del lenguaje de la ciencia.

Una de las metodologías propuestas para alcanzar estas metas, es la metodología de indagación científica, apoyada del enfoque STEAM. Lamentablemente, el programa no define ni propone alternativas didácticas para el uso de esta perspectiva, por lo que los profesores no cuentan con las herramientas o estrategias suficientes para la enseñanza, como podrá verse más adelante expresado por docentes de las comunidades. Además, algo que puede observarse en los contenidos, es que aunque estos hayan cambiado en nombre, mantienen en esencia los mismos grandes temas que se proponen desde una visión propedéutica. Ejemplo de ello, puede ser lo propuesto para el segmento que aborda la química, el cual es comparable a lo visto en niveles superiores, y en otros planes anteriores (2011, 2016).

Cuadro 3. Ejemplo de contenidos contemplados para el Campo Saberes y Pensamiento Científico, en el bloque de tercer año de secundaria (Secretaría de Educación Pública, 2024).

Contenidos /Procesos de Aprendizaje
1. Los hitos que contribuyeron al avance del conocimiento científico y tecnológico en el ámbito nacional e internacional, así como su relación en la satisfacción de necesidades humanas y sus implicaciones en la naturaleza.
1.1. Reconoce los aportes de saberes de diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de necesidades humanas en diversos ámbitos (medicina, construcción, artesanías, textiles y alimentos).
1.2 Indaga en fuentes de consulta orales y escritas, las aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, para valorar su influencia en la sociedad actual.
1.3 Reflexiona acerca de los hábitos de consumo responsable, para la toma de decisiones orientadas a la sustentabilidad.
2. Las propiedades extensivas e intensivas, como una forma de identificar

sustancias y materiales de uso común, así como el aprovechamiento en actividades humanas.

2.1 Formula hipótesis para diferenciar propiedades extensivas e intensivas, mediante actividades experimentales y, con base en el análisis de resultados, elabora conclusiones.

2.2 Reconoce la importancia del uso de instrumentos de medición, para identificar y diferenciar propiedades de sustancias y materiales cotidianos.

3. Composición de las mezclas y su clasificación en homogéneas y heterogéneas, así como métodos de separación (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) aplicados en diferentes contextos.

3.1 Describe los componentes de una mezcla (soluto – disolvente; fase dispersa y fase dispersante) mediante actividades experimentales y las clasifica en homogéneas y heterogéneas en materiales de uso cotidiano.

3.2 Deduce métodos para separar mezclas mediante actividades experimentales con base en las propiedades físicas de las sustancias involucradas, así como su funcionalidad en actividades humanas

4. Importancia de la concentración de sustancias en mezclas de productos de uso cotidiano.

4.1 Analiza la concentración de sustancias de una mezcla expresadas en porcentaje en masa y porcentaje en volumen en productos de higiene personal, alimentos, limpieza, entre otros, para la toma de decisiones orientadas al cuidado de la salud y al consumo responsable.

4.2 Relaciona la concentración de una mezcla con la efectividad o composición de diversos productos de uso cotidiano.

5. Presencia de contaminantes y su concentración, relacionada con la degradación y contaminación ambiental en la comunidad.

5.1 Indaga situaciones problemáticas relacionadas con la degradación y contaminación en la comunidad, vinculadas con el uso de productos y procesos químicos.

5.2 Sistematiza la información de diferentes fuentes de consulta, orales y escritas, acerca de la concentración de contaminantes (partes por millón, -ppm-) en aire, agua y suelo.

5.3 Diseña y lleva a cabo proyectos comunitarios con la intención de proponer medidas preventivas o alternativas de solución, factibles y sustentables para el cuidado de la salud y el medio ambiente.

6. Mezclas, compuestos y elementos representados con el modelo corpuscular de la materia en sólidos, líquidos y gases, así como su caracterización mediante actividades experimentales.

6.1 Explica semejanzas y diferencias de mezclas, compuestos y elementos, a partir de actividades experimentales y los clasifica en materiales de uso cotidiano.

6.2 Construye modelos corpusculares de mezclas, compuestos y elementos, a fin de comprender la estructura interna de los materiales en diferentes estados de agregación.

7. La Tabla periódica: criterios de clasificación de los elementos químicos y sus propiedades (electronegatividad, energía de ionización y radio atómico).

7.1 Reconoce la presencia y predominancia de algunos elementos químicos que conforman a los seres vivos, la Tierra y el Universo, así como su ubicación en la Tabla periódica: metales, no metales y semimetales.

7.2 Interpreta la información de la Tabla periódica ordenada por el número atómico, así como por grupos y periodos e identifica las propiedades periódicas de elementos

representativos que permita inferir su comportamiento químico.

7.3 Construye modelos atómicos de Bohr –distribución de electrones en órbitas– con base en el número atómico de los primeros elementos químicos, con la intención de representar su conformación: protones, neutrones y electrones.

7.4 Representa los electrones de valencia de átomos de diferentes elementos químicos, por medio de diagramas de Lewis y los relaciona con el grupo al que pertenece en la Tabla periódica.

8. Los compuestos iónicos y moleculares: propiedades y estructura, así como su importancia en diferentes ámbitos.

8.1 Experimenta y diferencia los compuestos iónicos y moleculares, a partir de las propiedades identificadas en actividades experimentales.

8.2 Analiza la formación y estructura de compuestos iónicos y moleculares, a partir de las propiedades de la Tabla periódica.

8.3 Valora el aprovechamiento de propiedades de compuestos iónicos y moleculares en el cuerpo humano y en diferentes ámbitos.

9. Los alimentos como fuente de energía química: carbohidratos, proteínas y lípidos.

9.1 Reconoce los saberes de pueblos y culturas acerca de la diversidad de los alimentos y su importancia en el diseño de menús, orientados a una dieta saludable, acorde al contexto.

9.2 Explica cómo obtiene la energía el cuerpo humano, a partir de los nutrimentos e identifica los alimentos que los contienen.

9.3 Valora la importancia de vitaminas, minerales y agua simple potable, para el adecuado funcionamiento del cuerpo humano, e identifica los impactos de su deficiencia.

9.4 Analiza el aporte energético de los alimentos y lo relaciona con las actividades físicas personales, a fin de tomar decisiones vinculadas a una dieta saludable.

10. Las reacciones químicas: manifestaciones, propiedades e interpretación de las ecuaciones químicas con base en la Ley de conservación de la materia, así como la absorción o desprendimiento de energía en forma de calor.

10. 1 Reconoce distintas reacciones químicas en su entorno y en actividades experimentales, a partir de sus manifestaciones y el cambio de propiedades de reactivos a productos.

10.2 Representa reacciones mediante modelos tridimensionales y ecuaciones químicas, con base en el lenguaje científico y la Ley de la conservación de la materia.

10.3 Explica y representa intercambios de materia y energía – endotérmicas y exotérmicas – de reactivos a productos y su aprovechamiento en actividades humanas.

10.4 Explica lo que cambia y lo que permanece en una reacción química y valora su importancia, para producir nuevas sustancias y satisfacer necesidades humanas, así como solucionar problemas relacionados con la salud y el medio ambiente.

11. Propiedades de ácidos y bases, reacciones de neutralización y modelo de Arrhenius.

11.1 Distingue las propiedades de ácidos y bases en su entorno, a partir de indicadores e interpreta la escala de acidez y basicidad.

11.2 Deduce los productos de reacciones de neutralización sencillas, con base en el modelo de Arrhenius, mediante actividades experimentales.

11.3 Diseña y lleva a cabo reacciones de neutralización, a fin de obtener productos útiles en la vida cotidiana, así como para el tratamiento de residuos.

11.4 Evalúa los beneficios y riesgos a la salud y al medio ambiente, de ácidos y bases,

en diversos ámbitos a través del pensamiento crítico.

12. Las reacciones de óxido-reducción (redox): identificación del número de oxidación y de agentes oxidantes y reductores.

12.1 Identifica reacciones de óxido-reducción en su entorno y comprende su importancia en diferentes ámbitos.

12.2 Analiza la transferencia de electrones entre reactivos y productos en reacciones de óxido-reducción (redox), con base en el cambio del número de oxidación, a partir de actividades experimentales.

12.3 Valora los beneficios y el costo ambiental de procesos y productos derivados de las reacciones redox, por medio de debates y argumentando su postura a favor de la sustentabilidad.

Ante esta perspectiva, se hace necesaria la exploración de alternativas interdisciplinarias, y propuestas metodológicas pertinentes para la enseñanza en contextos contemporáneos, que apoyen a remediar la situación histórica de la perspectiva de la ciencias y su desarrollo en México y Latinoamérica, a fin de mantener o desarrollar el interés por las áreas científicas en infancias y adolescencias.

3.5 Educación Maker, STEAM y Competencias

Dando continuidad al proyecto, se realizó una primera aproximación al estado actual de los estudios en Educación Maker. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica con ayuda de las herramientas de bases de datos Scopus y Google Scholar. Se identificó que la Educación Maker es un tema de interés en años recientes, y que aún se deben realizar esfuerzos y estudios más sólidos para ser incluidos en publicaciones validadas.

Como palabras clave, asociadas a la investigación, se consideraron los siguientes términos: Educación Maker STEM/STEAM, y Competencias STEAM Maker, se realizó una primera revisión de lo obtenido en Google Scholar, y se decide, con acceso a las cuentas de la universidad ya integrado en este doctorado, realizar la búsqueda en Scopus con las palabras clave: *STEAM AND Maker Education*, sumando un total de 45 artículos indexados. La búsqueda en Google Scholar no se descartó, sino permitió la identificación de publicaciones, populares entre ambas bases de datos, algunas de las cuales se consideraron en el marco teórico, como se verá más adelante. de Tras realizar un corte 2015 a 2025, se redujo a 25 compartiendo en este espacio las más significativas.

De las investigaciones localizadas, se encontraron significativos los siguientes aspectos:

- a) Implementaciones del enfoque maker con apoyo de la tecnología (placas de prototipado como makey-makey, arduino).
- b) Implementación del enfoque maker para el desarrollo de las competencias del siglo XXI, como la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento computacional .
- c) Descripción y/o diseño de metodologías para el trabajo con el enfoque maker.
- d) Descripción de competencias y actitudes asociadas al enfoque maker en actividades educativas formales e informales.

Dentro de la distribución geográfica, pudieron encontrarse aportaciones de Canadá, España, Estados Unidos, Uruguay, Perú y México. Dichos temas se interrelacionan y se agrupan en tres conceptos clave, que se comparten en la **Figura 1**.

Figura 1. Conceptos relacionados a la producción de conocimiento en el enfoque maker.

En estas búsquedas se observó que el trabajo se ha centrado en exploraciones sobre el uso de herramientas de creación digital, como Chaves, Esquivel, Varela y Sánchez (2017), que describen las características de la placa de prototipado Makey-Makey, su implementación en bibliotecas y las posibilidades de lo que denomina “herramientas maker” en centros educativos. Hsu y Ching (2018) promueven una introducción a la programación visual y el cómputo físico a docentes de Posgrado, con la herramienta makey-makey y la aplicación Scratch. Lindberg, Fields, y Kafai (2020), realizaron una en los temas de textiles, programación y electrónica, apoyados de la placa Adda Fruit, bajo una mirada STEAM, en Estados Unidos.

La mediación de competencias como la colaboración, la resolución de problemas, y la creatividad, es el caso de Leroy y Romero (2021), quienes a la creatividad como una de las competencias para las actividades STEAM, e indagan el desarrollo de creatividad en actividades de tipo maker en profesores, así como las barreras a las que se pueden enfrentar, apoyados de una práctica con de robótica con la herramienta Smart cube. Por su parte, Davidson (2017) analiza una serie de experiencias en talleres de creación maker con impresoras 3D, en las que se manifiestan en los participantes habilidades como la iniciativa, aprendizaje lúdico, adaptación auténtica, y la interdependencia, ideales para la resolución de

problemas en los contextos del siglo XXI. Sin duda alguna, estas exploraciones en entornos superiores y en entornos informales dejan el camino para la puesta en práctica de estas herramientas en entornos formales. Para México, se encontró un acercamiento realizado en un contexto informal (Sanabria, Davidson, Romero & Quintana, 2020), que permitió la exploración de estudiantes de nivel medio superior en la metodología maker, y la programación, a través de la elaboración de proyectos que intentan resolver problemas relacionados al entorno de Jalisco y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en algo que se enuncia como modalidad “*competición tecnocreativa*”. Este estudio no se centró en observar las habilidades científicas, o en la percepción de los participantes de la experiencia, sino en las líneas metodológicas para el planteamiento de proyectos maker masivos. Si bien, se han realizado acercamientos, es pertinente incorporar estas metodologías a entornos escolarizados formales, partiendo de la utilidad que describen la incorporación de tecnología y metodologías en los procesos de enseñanza de las ciencias, por lo que el presente proyecto pretende la exploración de dichos temas, y valorar su pertinencia en ambientes de educación básica.

En estudios más recientes Guimeráns-Sánchez et. al (2024), analiza a través de una revisión sistemática la pertinencia de los textiles electrónicos (e-textiles) en el ámbito educativo, relacionado principalmente a educación primaria, y a las competencias STEAM del campo de la informática, los circuitos y el pensamiento computacional, identificando algunas herramientas, para el diseño textil, que este se ha orientado principalmente hacia estudiantes de 6 a 13 años y a la autoría femenina, más no realiza una propuesta didáctica al respecto.

Chappell et al. (2025), realiza una propuesta conceptual y metodológica basada en el proyecto Road-STEAMer, financiado por Reino Unido, con la finalidad de dirigirse a los responsables de políticas de Educación Básica a Superior, con una propuesta de proyectos de Ciencia y Educación abierta. Lo anterior a partir de dos casos de estudios que implican el uso de herramientas de lo que denomina “del STEAM” y una perspectiva de equidad, interrelación disciplinaria, colaboración, conexiones con el mundo real, pensamiento-creación-acción, creatividad e inclusión/empoderamiento/personalización, para la promoción de incursiones con la educación Maker y el STEAM.

Li (2025), desde la perspectiva que denomina "Instrucción (o enseñanza) STEAM Maker (SMI), los autores integran el Modelo de Diseño Instruccional 5E para el desarrollo de habilidades socioemocionales, el desarrollo de la creatividad y el desarrollo académico en lengua inglesa, tras la participación en proyectos de corte empresarial (simulaciones), demostrando la viabilidad de esta integración para el aprendizaje universitario.

Hosic et al. (2025), a través de un proyecto de aulas dinámicas, combinando la educación Maker, y el STEAM para el aprendizaje religioso, el autor promueve el aprendizaje intercultural y el pensamiento crítico, a partir de un proyecto de cuatro etapas, implicando la exploración, desarrollo de actividades, diálogo y reflexión del aprendizaje. Así, incorpora la formación en nivel primaria, con un toque de diversidad y sociedad armoniosa desde la formación religiosa.

En su revisión bibliográfica Nurazmi et. al (2025) identifica una fuerte presencia de colaboraciones interdisciplinarias e internacionales para el desarrollo de proyectos STEAM, con enfoque maker, con contribuciones destacadas de autores e instituciones en los Estados Unidos, China y España. Describe cómo los temas centrales de investigación han evolucionado desde la integración curricular fundamental hasta abarcar la creatividad, el pensamiento computacional, la sostenibilidad y la equidad. A partir de su análisis temático destacó el surgimiento de nuevas áreas como la transformación digital, la educación ambiental y la educación para creadores y deja como tarea pendiente el desarrollo de marcos pertinentes para el desarrollo o incorporación curricular.

Como puede apreciarse, existe un área de oportunidad para desarrollar y consolidar la pertinencia de las actividades maker para contextos STEAM en contextos educativos, y así poner sobre la mesa las posibilidades curriculares concretas en campos disciplinares como la ciencia, así como establecer sus habilidades específicas a desarrollar en estos campos.

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se relacionan la elaboración de proyectos maker y el desarrollo de competencias científicas en estudiantes de la asignatura Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Preguntas desagregadas

¿Qué rasgos del pensamiento científico pueden desarrollar los estudiantes que elaboran proyectos maker en la asignatura de Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

¿Cómo es la experiencia de aprendizaje de los estudiantes que elaboran proyectos maker en la asignatura Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

5. OBJETIVOS

Analizar las relaciones que se presentan entre la elaboración de proyectos de maker y el desarrollo de competencias científicas en estudiantes de la asignatura Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Objetivos Específicos

Analizar los rasgos del pensamiento científico desarrollados por los estudiantes en la elaboración de proyectos Maker en la asignatura Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Analizar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes a partir de las relaciones establecidas, durante la elaboración de los proyectos maker en la asignatura Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara

6. HIPÓTESIS

Uno de los elementos que se consideraron para el desarrollo del protocolo es la Teoría del Constructivismo de Jean Piaget y las Etapas del Desarrollo, de particular interés el estadio de las operaciones formales, asociada al pensamiento lógico-deductivo, que se requiere para el pensamiento científico. Inhelder & Piaget en Cano (2007), lo describen como un “pensamiento formal” y determinan sus características funcionales como: la relación a lo real, el carácter hipotético deductivo y el carácter proposicional. Ello, orienta a establecer la **hipótesis final** (considerando el estilo de redacción propuesto por Borsotti 2008):

La elaboración de los proyectos Maker promueven experiencias significativas para el desarrollo del pensamiento formal (pensamiento científico), al propiciar espacios para la creación de relaciones posibles (identificación de causas-consecuencias, o planteamiento de problemas), planteamientos hipotético-deductivos (creación y comprobación de hipótesis, control y comprobación de variables), y operaciones de segundo orden (lógica de proposiciones en el planteamiento de posibles soluciones), en los estudiantes de la asignatura de ciencias en educación secundaria.

Ello, observado en el proceso del desarrollo del proyecto, el cual consiste en la creación de un artefacto apoyado de herramientas de programación, materiales físicos, el prototipado y la experimentación. Como un segundo elemento de la hipótesis se plantea que:

La elaboración de los proyectos Maker promueven experiencias significativas relacionadas al campo científico, propiciando una experiencia positiva, estableciendo espacios para el trabajo colaborativo (actividad), con un objetivo común y el interés por áreas científicas en los estudiantes de nivel secundaria involucrados.

7. MARCO TEÓRICO

Con la intención de generar claridad acerca de los temas de este proyecto, en este apartado se plantean elementos de una revisión de la literatura de, en la que se presenta el acercamiento a las competencias científicas y su diversidad de concepciones. Se continúa con el planteamiento de lo que se considera como Educación Maker, y sus fundamentos teóricos. A manera de enlace con nuestro objetivo de investigación, se mencionan las cualidades encontradas para su uso en el ámbito educativo. Posteriormente, se mencionan algunas intervenciones educativas que se han apoyado de la educación maker para el desarrollo de competencias curriculares en sistemas educativos, estableciendo el área de oportunidad para el desarrollo de los mismos.

Como un proceso reflexivo, sobre el cual siempre podemos encontrar nuevas aristas, el camino de la escritura de este proyecto permitió el acercamiento a elementos teóricos que se articulan en la investigación. Retomando a Chan (2006), serán provistos elementos centrales con la intención de crear relaciones entre ellos, para proveer redes de conceptos con significado y sentido, relativas al objeto de estudio, en el apartado siguiente.

En esa dirección, mi objeto de estudio, como se verá más adelante, considera analizar las relaciones entre dos variables: el desarrollo de las competencias, particularmente al pensamiento científico, y la elaboración de proyectos maker, que para su observación y análisis estarían inmersas en un contexto de educación secundaria en México (específicamente en una zona fuera a la zona metropolitana de Guadalajara).

El marco teórico introducirá entonces al término de “competencia científica”. Es importante describir el sinfín de términos con el que se ha referido a ello como cultura *científica*, *alfabetización científica* y *literacidad científica*, cuya intención se dirige al desarrollo del pensamiento científico en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como elemento articulador del pensamiento se considera la teoría de las etapas del desarrollo de Jean Piaget, cuyos rasgos dirigen y promueven al método científico por sí mismo.

En lo relativo a los proyectos maker, y la educación maker, el construccionismo, el aprendizaje experiencial y el empoderamiento deben ser profundizados para su mayor comprensión, además, un elemento emergente es el de la Teoría de la Actividad Histórico Cultural Engeström, relacionada a interacción de los individuos en grupos colaborativos para la creación de proyectos (u objetos, artefactos), postura que permite reconocer las relaciones entre individuos que, en un contexto específico, trazan un objetivo común y construyen significado. Para la búsqueda de referentes, fueron consideradas las bases de datos Scopus, a partir de las palabras clave descritas en el estado del arte, posteriormente, se complementó con la base de datos de Google Scholar, recuperando aquellos textos más significativos y afines a la propuesta. Del mismo modo, se consideraron los referentes y recomendaciones de los lectores y directores conforme se realizó el desarrollo de la tesis, a fin de proveer elementos articuladores comunes.

7.1 Aproximaciones del término competencias científicas

En primera instancia, se proveen algunas ideas que acercan el término y parte del objeto de estudio: Competencias Científicas. En la sección anterior, se consideraron las ideas de PISA, y lo relativo a planes y programas 2011, 2016 y 2018 de México. Un acercamiento a las ideas de otros autores, ha permitido reconocer relaciones entre la *cultura científica*, la *literacidad científica* y la *alfabetización científica* como sinónimos indiscriminados en la literatura, cuyos esfuerzos desde diversas posturas, orientan al desarrollo del pensamiento científico.

7.1.1 La Cultura Científica y la alfabetización científica

En la propuesta, “La enseñanza de cultura científica en la escuela ¿Por qué falla?, ¿cómo mejorar?” Martínez Rizo (2022), indica que el término cultura científica y alfabetización se han utilizado como sinónimos, asociados a la búsqueda de acercar el conocimiento científico a toda persona, que se dedique o no a una carrera científica, pero que pueda utilizar ese conocimiento para tomar decisiones cotidianas.

Previo a ello, hace mención de las posturas históricas de la formación en ciencias, que han sido muy amplias y poco efectivas:

- Una visión democrática del trabajo científico posterior a la segunda guerra mundial, (el conocimiento ya no es sólo de especialistas, sino de todos los ciudadanos), que les permitiera reconocer el potencial “positivo y destructivo” que rodeaba a las ciencias (Conant, 1947).
- Una visión propedéutica-científica, con la revolución de 1957 y con el lanzamiento del primer satélite artificial por la Unión Soviética, que buscó un currículo que promoviera vocaciones de científicos y pusiera las bases de una buena formación científica desde educación básica, sobre todo por parte de Estados Unidos, quien buscaba recuperar la supremacía (American Association for the Advancement of Science, 1993). Curiosamente, de aquí también se origina el término STEM/STEAM.
- La visión de cultura científica, ante el escaso impacto de la formación propedéutica, donde aparecen temas del medio ambiente y el cuestionamiento al positivismo, introduciendo los términos ciencia-tecnología-sociedad, ciencia para todos, alfabetización científica, y no sólo el “preparar élites para investigar” (National Research Council, 1996, 2012).

El autor reitera lo importante e indispensable que es la enseñanza de ciencias para el currículo de cualquier sistema educativo, pero recalca que *“su propósito no debe ser iniciar la preparación de científicos, sino alfabetizar en ciencias a todas y todos los ciudadanos (p.630)”*, para la toma de decisiones informadas en las que se vean inmersos. Destaca que, *“ciudadanas y ciudadanos necesitan la cultura científica para participar en asuntos que afectan a todos e involucran a las ciencias”*.

Destaca en su texto que, esta expresión de lo que denomina *cultura científica* se ha utilizado como equivalente de *alfabetización científica*. Lo interesante en esta revisión es que, también describe que su significado se traduce del inglés *science literacy* o *scientific literacy* (desde

1958). Lo curioso es que éste término se ha utilizado como referente para evaluar la comprensión que tiene la gente de la ciencia, y como tema de investigación en los estándares como PISA (Martins, 2011, en Martínez 2022).

En referencia al término alfabetización científica Martínez indica su aparición en escenarios posteriores a la segunda guerra mundial, en el que se proyecta enseñar ciencias “ *a los trabajadores que no eran potencialmente científicos (Snow y Dibner, 2016 en Martínez 2021)*”. A su vez, este término se ha derivado en dos visiones (Roberts, 2007, 2011, en Martínez 2022):

1. La *ciencia como disciplina*, con ciertos procesos, productos y características. Como una capacidad para el trabajo en las ciencias (Retomando a Airey y Cedric, 2011, en Martínez 2022).
2. La *ciencia conectada* a todas las dimensiones de la vida (en las que desempeña un papel importante), con la capacidad de aplicarse en la sociedad.

Con ello este término ha tomado múltiples facetas para los espacios educativos: “*como objetivo de enseñanza, como meta de aprendizaje, como marco para el desarrollo del currículo, como referente para evaluar la comprensión que tiene la gente de la ciencia, y como tema de investigación*” (Snow y Dibner, 2016 en Martínez 2022), lo que, en palabras de Martínez, puede llevarla a ser todo, y, a la vez, nada específico sobre educación y habilitación. Con ello, el proceso histórico de la enseñanza de las ciencias bajo la mirada de “cultura científica” y su implementación para la educación básica han presentado dificultades en su ruta concreta a seguir. Por un lado la “*preparación de futuros científicos*”, y por otro la “*cultura general*” o “*alfabetización científica*” para todo futuro ciudadano. Frecuentemente estos dos últimos son enunciados en documentos institucionales de forma combinada. Esta poca claridad en su objetivo no ha permitido cumplir con el propósito de formar la cultura científica para la tomar decisiones informadas (en cuestiones que involucran conocimientos científicos). Por ejemplo, los movimientos antivacunas covid-19, el éxito de medicinas alternativas y dietas milagro. Martínez sugiere que la enseñanza de ciencias, debe transitar

de “enseñar para saber” hacia “aprender a pensar” (Zoller y Levy Nahum, 2012, en Martínez Rizo 2022).

Para valorar lo que él llama “cultura científica”, se han utilizado estándares como el de National Science Foundation En Estados Unidos y Oxford Scale of Scientific Knowledge en el Reino Unido, adoptados con adecuaciones en la Unión Europea, Rusia, China, Japón, Corea del Sur y la India. Estas posturas han influido en el desarrollo de los currículos de ciencia en nuestro país y las decisiones para contenidos y temas en nivel básico, como veremos más adelante también con Pozo (1996), lo cual ha fragmentado los esfuerzos para promover la motivación hacia áreas científicas el propio pensamiento científico en estudiantes, que luego se convierten en ciudadanos del mundo y tomadores de decisiones.

7.1.2 Literacidad Científica: Las competencias científicas y las habilidades requeridas para el Siglo XXI

Otro término en el que se ha envuelto la competencia científica y la enseñanza de las ciencias es el de “literacidad científica”. En la visión del Foro económico mundial, existe una propuesta de 16 competencias fundamentales o críticas, que se consideran como pertinentes para esta época de *cambios acelerados, rápida evolución, y mediados por la tecnología, en la que los estudiantes no solo deben poseer sólidas habilidades en áreas como lenguaje, matemáticas y ciencias, sino que también deben ser expertos en habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la persistencia, la colaboración y la curiosidad.*

Estas 16 competencias fundamentales (o críticas), para el siglo 21 y que se espera promuevan un aprendizaje para toda la vida (denominadas 21st-Century Skills) se derivan en tres categorías amplias: *Literacidades fundamentales* (traducido al español como *alfabetizaciones fundamentales*), *competencias y cualidades del carácter* (*World Economic Forum, 2016*).

Traducida también como “alfabetización científica”, la literacidad científica se dirige a la población en general. Busca impartir la forma científica de pensar, equipar a las personas para abordar los problemas desde una perspectiva analítica. Busca enseñar el método científico, que depende de la observación, la medición y la experimentación, asociado a un pensamiento crítico, formulando hipótesis que luego prueban y ajustan, a la luz de los resultados de su experimento. Está a la par de la literacidad tecnológica (*TIC*), la *literacidad financiera* y la literacidad *cultural y cívica*, y se consideran como fundamentales en el camino hacia el dominio de las habilidades del siglo XXI. Como dato interesante, se colocan a la par de las *competencias* como el *pensamiento crítico, creatividad, la comunicación, colaboración, y las cualidades del carácter* como la *persistencia, adaptabilidad, la curiosidad, la iniciativa, el liderazgo y la conciencia social y cultural*.

El foro pone de manifiesto la existencia de “*grandes brechas*” en la observación para muchas de estas habilidades, entre países desarrollados y en desarrollo, entre países del mismo grupo de ingresos y dentro de países para diferentes tipos de habilidades. Destaca también, poca consistencia en la definición y medición. Esto es especialmente cierto para las competencias y cualidades de carácter. Lo que plantea un desafío para los responsables de la formulación de políticas y los educadores a la hora de medir el progreso a nivel mundial.

Figura 2. Elementos del marco de Competencias del Siglo 21 propuesto por el Foro Económico Mundial (Traducción de Foro Económico Mundial, 2016).

Recientemente el foro se ha cuestionado sobre cómo debe ser la educación en este siglo XXI. Retoma un fuerte interés en preparar a las infancias en las tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial, robótica, biotecnología, energía limpia o computación cuántica, además de proponerlas como un aliado para potenciar el aprendizaje como promotor del pensamiento crítico en áreas de ciencia, la tecnología y la innovación. Al respecto de las ciencias, en una etapa postpandemia, también considera que se debe fortalecer la enseñanza tanto de ciencia como de tecnología y reforzar la visión de la literacidad científica. Consideran pertinente incluir lo que denomina habilidades STEM en la definición básica de literacidad científica para empoderar a la próxima generación para abordar los desafíos globales, con estrategias creativas que les permita indagar desde el propio hogar. Por ejemplo, durante esta etapa de aislamiento, se ignoraba por las personas la diferencia entre un virus y una bacteria, o por que el crecimiento era exponencial, las cuales pueden ser fortalecidas a través de la biología o las matemáticas. Nuevamente, la integración de ciencias- matemáticas y tecnologías se hace presente, sin dejar de lado el implementar las competencias como la creatividad y la resolución de problemas.

El tema de la literacidad científica, ha sido profundizado por PISA y la OCDE en el marco de su evaluación, alineada a la propuesta Futuro de la Educación y las Habilidades 2030 (Baskaran para OCDE, 2016).

7.1.3 Las competencias científicas, bajo la mirada de PISA

Para PISA, las competencias científicas son evaluadas bajo el marco de Literacidad Científica (Scientific Literacy Framework). En 1999, 2004 y 2006 PISA elaboró una concepción de la competencia científica, utilizada como constructo central para la evaluación de las ciencias.

En 2015 este marco se refina y amplía la construcción anterior. La propuesta recalca que la formación científica se ha dirigido en dos caminos, que no siempre pueden ser convergentes: la formación ciudadana, y a la formación de futuros científicos (preparación en caminos científicos). Ante ello, PISA consideró pertinente el *educar a todos los jóvenes para convertirse en usuarios informados y críticos del conocimiento científico*, en su contexto. Considera así, tres competencias elementales:

- (a) Explicar fenómenos científicamente
- (b) Interpretar datos y pruebas científicamente
- (c) Evaluar y diseñar investigaciones científicas

Para manifestar estas competencias se requiere fundamentalmente de conocimiento. Explicar los fenómenos científicos y tecnológicos, exigen el conocimiento del contenido de la ciencia (conocimiento del contenido). Las competencias segunda y tercera, sin embargo, requieren más que el conocimiento de lo que se sabe; dependen de una comprensión de cómo se establece el conocimiento científico y el grado de confianza con el que se mantiene (asociado a “La naturaleza de la ciencia”, Lederman 2006, en OCDE, 2018).

7.1.3.1 La Literacidad Científica en PISA

Para 2015, la Literacidad Científica se describe como *“la capacidad de comprometerse con cuestiones relacionadas con la ciencia y con las ideas de la ciencia, como un ciudadano reflexivo”*. De acuerdo con PISA, una persona alfabetizada científicamente está dispuesta a participar en un discurso razonado sobre ciencia y tecnología. Dicha capacidad se refleja en competencias para:

- Explicar fenómenos científicamente: reconocer, ofrecer y evaluar explicaciones para una variedad de fenómenos naturales y fenómenos tecnológicos.
- Interpretar datos y evidencia científicamente: analizar y evaluar datos, afirmaciones y argumentos en una variedad de representaciones y sacar conclusiones científicas apropiadas.
- Evaluar y diseñar investigaciones científicas: describir y evaluar investigaciones científicas y proponer formas de abordar las preguntas científicamente.

Estas mismas, son determinadas como competencias científicas, cuya finalidad última es permitir el uso del conocimiento y el hacer científico para la participación. Respecto al “conocimiento sobre la ciencia” se ha dividido en dos componentes: conocimiento procedimental y conocimiento epistémico (OCDE, 2018, p. 77).

7.1.3.2 Competencias Científicas

Como elementos que potencian la literacidad científica, las competencias científicas reflejan un conjunto de prácticas sociales y epistémicas comunes a todas las ciencias (Consejo Nacional de Investigación, 2012, en PISA, 2018), enmarcadas como acciones. Estas prácticas caracterizan al científico, y se espera que un estudiante con conocimientos de ciencia aprecie el papel y la importancia de estas prácticas y trate de utilizarlas, más que ejecutarlas con la precisión de un experto (PISA, 2018, p.79). A continuación, se describe cada uno de los componentes de las competencias.

1. Explicar fenómenos científicamente, se atribuye al reconocer, ofrecer y evaluar explicaciones para una gama de fenómenos naturales y tecnológicos, demostrando la capacidad de:

- 1.1 Recordar y aplicar conocimientos científicos apropiados
- 1.2 Identificar, utilizar y generar modelos explicativos y representaciones
- 1.3 Hacer y justificar predicciones apropiadas
- 1.4 Ofrecer hipótesis explicativas
- 1.5 Explicar las implicaciones potenciales del conocimiento científico para la sociedad.

De acuerdo con PISA, esta competencia permite que los estudiantes recuerden el principio apropiado en una situación dada y puedan utilizarlo para interpretar y explicar un fenómeno de interés. Tal conocimiento también se puede utilizar para generar hipótesis explicativas en contextos donde hay una falta de conocimiento o datos.

Contempla la capacidad de basarse en modelos científicos (estándar) para construir representaciones y explicar fenómenos cotidianos, por ejemplo, el porqué los antibióticos no matan los virus, cómo un horno de microondas funciona, o por qué los gases son compresibles pero los líquidos no, y utilizarlo para hacer predicciones. Esta competencia incluye la capacidad de describir o interpretar fenómenos y predecir posibles cambios. Además, puede implicar reconocer o identificar descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas.

2. Interpretar datos y evidencia científicamente, hace referencia a analizar y evaluar datos, afirmaciones y argumentos científicos en una variedad de representaciones y dibujar conclusiones, demostrando la capacidad para:

- 2.1 Transformar datos de una representación a otra
- 2.2 Analizar e interpretar datos y sacar conclusiones apropiadas
- 2.3 Identificar las suposiciones, la evidencia y el razonamiento en textos relacionados con la ciencia
- 2.4 Distinguir entre argumentos que se basan en evidencia y teoría científica y aquellos que se basan en otras consideraciones.

2.5 Evaluar argumentos científicos y pruebas de diferentes fuentes (periódicos, Internet, revistas).

Una persona con conocimientos científicos debe ser capaz de interpretar y dar sentido a las formas básicas de datos y pruebas científicas que se utilizan para hacer afirmaciones y sacar conclusiones. Mostrar esta competencia puede requerir las tres formas de conocimiento científico. Los estudiantes deben ser capaces de interpretar el significado de la evidencia científica y sus implicaciones a una audiencia específica en sus propias palabras, utilizando diagramas u otras representaciones según corresponda. Además, esta competencia requiere el uso de herramientas matemáticas para analizar o resumir datos, y la capacidad de usar métodos estándar para transformar datos en diferentes representaciones. Esto es parte del quehacer científico.

Esta competencia también contempla acceder a información científica, producir y evaluar argumentos y conclusiones basados en evidencia científica (Kuhn, 2010, Osborne, 2010, en PISA, 2018). También puede involucrar la evaluación de conclusiones alternativas usando evidencia; dar razones a favor o en contra de una conclusión dada usando conocimiento procedimental o epistémico; e identificando las suposiciones hechas para llegar a una conclusión. El individuo científicamente alfabetizado debe ser capaz de identificar conexiones lógicas o defectuosas entre la evidencia y las conclusiones.

3. Evaluar y diseñar investigaciones científicas, hace referencia a describir y evaluar investigaciones científicas y proponer formas de abordar cuestiones demostrando científicamente la habilidad para:

- 3.1 Identificar la pregunta explorada en un estudio científico dado
- 3.2 Distinguir cuestiones que podrían investigarse científicamente
- 3.3 Proponer una forma de explorar científicamente una pregunta determinada
- 3.4 Evaluar formas de explorar científicamente una pregunta determinada
- 3.5 Describir y evaluar cómo los científicos aseguran la confiabilidad de los datos y la objetividad y generalización de ciertas explicaciones.

Se requiere de esta competencia para evaluar informes de hallazgos científicos e investigaciones de forma crítica. Se basa en la capacidad de distinguir preguntas científicas de otras formas de investigación, o reconocer preguntas que podrían ser investigadas científicamente en un contexto dado. Esta competencia requiere conocer las características clave de una investigación científica, por ejemplo, qué cosas deben medirse, qué variables deben cambiarse o ser controladas, o qué acción se debe tomar para que se puedan recopilar datos exactos y precisos. Requiere una habilidad para evaluar la calidad de los datos, que, a su vez, depende de reconocer que los datos no siempre son completamente precisos. También requiere la capacidad de determinar si una investigación está impulsada por una premisa teórica subyacente o, si busca determinar patrones.

Una persona con conocimientos científicos también debe ser capaz de reconocer la importancia de la investigación previa, al juzgar el valor de cualquier investigación científica dada. Tal conocimiento es necesario para situar el trabajo y juzgar la importancia de cualquier resultado posible. Por ejemplo, saber que la búsqueda de una vacuna contra la malaria ha sido un programa continuo de investigación científica durante varias décadas, y dada la cantidad de personas que mueren a causa de infecciones de malaria, cualquier hallazgo que sugiriera que se podría lograr una vacuna sería de gran importancia.

Además, los estudiantes deben comprender la importancia de desarrollar una actitud escéptica hacia todos los informes de los medios en ciencia. Deben reconocer que toda investigación se basa en trabajos previos, que los hallazgos de cualquier estudio siempre están sujetos a la incertidumbre, y que el estudio puede estar sesgado por las fuentes de financiación. Esta competencia requiere que los estudiantes posean tanto el conocimiento procedimental como el epistémico, pero también pueden basarse en su conocimiento del contenido de la ciencia, en diversos grados. Se requiere una alta demanda cognitiva para evaluar y diseñar investigaciones científicas, lo que significa que esta competencia es de las menos alcanzadas.

Por último la evaluación de estos elementos en la prueba PISA utiliza criterios vinculados a conocimientos de los principales campos de la física, la química, la biología, las ciencias de la tierra y el espacio.

7.1.4 Psicología educativa y el desarrollo del pensamiento científico

En esta sección, se analizan algunas de las posturas implementadas para la enseñanza de las ciencias. Se destaca que las mismas han estado orientadas a la adquisición de contenido y ello ha repercutido en las orientaciones curriculares. Desde un punto de vista constructivista, que considera las capacidades cognitivas de los alumnos para el aprendizaje de ciencias, Pozo (1996) hace referencia a tres posturas:

- (a) Etapas del Desarrollo (Piaget)
- (b) Postura de las Ideas Previas
- (c) Postura de las Teorías Implícitas

La primera de ellas, aunque con contradicciones, sirve de punto de partida para comparar o acercar el conocimiento de diversas maneras.

Pozo también menciona que, un rasgo diferenciador de estos modelos va a ser la importancia que conceden al contexto y la dificultad de transferir el conocimiento científico a las situaciones sociales cotidianas, que suele ser uno de los objetivos básicos de la educación científica en la escolaridad obligatoria.

7.1.4.1 Etapas del Desarrollo de Piaget: La etapa de operaciones formales

De acuerdo con Pozo, la Epistemología Genética Piagetiana busca describir los procesos y estructuras por los que las personas construyen el conocimiento abstracto, relacionado al conocimiento científico. Indica que la inteligencia de los niños se desarrolla a través de varios estadios que implican una complejidad creciente de las formas de pensamiento y de sus estructuras cognitivas que las sustentan. Estas transitan del nacimiento hasta el final de la adolescencia, con una estructura de conjunto, que puede expresarse de forma lógico-matemática. Ello les permite transitar de respuestas reflejas a convertirse en un individuo adulto dentro de una determinada sociedad (Delval, 1994).

Los estadios que distingue Piaget son tres: el período sensorio-motor, el período de las operaciones concretas y el período de las operaciones formales.

El último de esos estadios, considerado la forma superior de inteligencia, es la etapa de “operaciones formales”. Estas se alcanzan a partir de la adolescencia y constituyen un sistema de pensamiento que permite la comprensión del discurso científico. Pozo considera que este estadio es una “caracterización psicológica” del pensamiento científico, ya que potencia el análisis psicológico de los procesos y estructuras necesarios para enfrentarse a la realidad con la mentalidad de un científico.

Considerando por Piaget un proceso evolutivo en los seres humanos que transita por diferentes estadios, con estructuras intelectuales y formas de pensar gradualmente distintas y complejas, considera que el pensamiento científico característicamente aparecería en torno a la adolescencia, pero no necesariamente implica que todos los adolescentes y adultos deben de razonar siempre de un modo formal o científico, ya que conservan las formas más elementales de inteligencia, aunque subordinadas a una nueva estructura más compleja, que hace posible una aproximación científica a la realidad.

Como características generales de las operaciones formales, se resaltan:

a) Relación con la realidad observable (lo real como subconjunto de lo posible).

A diferencia del estadio previo de operaciones concretas, que utilizan los sentidos y lo observable para dar explicaciones del mundo, el estadio las operaciones formales genera procesos que “trascienden la realidad, aquello que es observable directamente por los sentidos, para plantear, a través de análisis, lo potencial o lo posible” (la conceptualización, la definición de aquello que es posible de ser investigado). Con ello, se trata de establecer ciertas leyes necesarias para explicar ese y otros posibles escenarios en una situación presentada, en lugar de ocuparse sólo de la realidad contingente, como haría una persona que utilizase un pensamiento concreto, que se ocupa sólo de la realidad inmediata. Ello requiere del uso de principios científicos, pero no priorizan su dominio, sino los razonamientos que derivan de reconocer al mismo.

En este estadio, Cano (2007) describe el sujeto que ha construido un pensamiento formal no se limita a contemplar solamente las relaciones aparentes entre los elementos que conforman un problema, sino que busca englobar esas relaciones con el conjunto de relaciones que conciba como posibles, con el objeto de evitar que posteriormente nuevos hechos resulten contradictorios. Las relaciones que no son obvias, sino posibles, son deducidas por el sujeto mediante operaciones lógicas de pensamiento, y pueden considerarse virtuales y que no intervienen efectivamente en la situación considerada.

b) Uso de representaciones simbólicas

Esta postura, también plantea que las operaciones formales operan, “*no con objetos físicos sino con operaciones previamente realizadas con esos objetos*”. Las vuelve operaciones de segundo orden u “operaciones sobre operaciones”. Ello implica el uso de “representaciones de los objetos” más que en los objetos mismos. Entonces, esta representación puede apoyarse de un código o formato de representación distinto al del pensamiento concreto, algún tipo de lenguaje o sistema de representaciones analíticas. Como ejemplo se nombra al lenguaje algebraico o el simbólico de la química, característico del pensamiento científico.

c) La naturaleza hipotético-deductiva

A partir de los otros dos rasgos, se origina una dinámica hipotético-deductiva que permite la búsqueda de explicaciones que vayan más allá de la realidad aparente y su comprobaciones sistemáticas (la emisión y comprobación de hipótesis). A través de la experimentación, evaluación para casos o situaciones, se crean atributos del pensamiento científico, lejos de conjeturas o suposiciones que se alcanzan en operaciones sólo concretas.

A partir de lo que Cano menciona como “simultaneidad de operaciones”, en esta etapa se tiene la capacidad de probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando un razonamiento deductivo, que le llevará establecer las consecuencias de las acciones que ha efectuado sobre la realidad (p.152). Pueden realizar el control y una comprobación sistemática de las variables implicadas en una situación problemática, el sujeto que ha consolidado su pensamiento formal cuenta con el esquema de control de variables que le lleva a aplicar la estrategia de ir variando sistemáticamente un factor del problema, mientras mantiene constantes los restantes factores

d) Carácter proposicional

Cano (2013) lo describe como la capacidad de *operar sobre proposiciones verbales, y no solo por objetos*, haciendo presente la *lógica de las proposiciones*, cuyas expresiones verbales hacen referencia a la resolución de un problema sin su ejecución o la manipulación física de objetos. Esto es evidencia de la deducción. Este carácter complementa al uso del lenguaje simbólico. El sujeto no realiza operaciones mentales directamente sobre los datos de la realidad sino que convertirá esas operaciones directas (o de primer orden) en proposiciones y operará sobre ellas; según los autores realizarán de esta manera operaciones de segundo orden.

Cano describe a la lógica de las proposiciones como *una lógica de todas las posibles combinaciones del pensamiento*, empleando las disyunciones, implicaciones, exclusiones y otras operaciones lógicas de clases y relaciones.

Estos rasgos se consideran comunes para las modalidades del pensamiento científico y sus disciplinas. Entonces infiere que la comprensión de la ciencia (y los contenidos científicos) requiere continuamente del adolescente el uso de un pensamiento formal, que a consideración de Pozo, tal vez no se halle plenamente desarrollado o dominado por los alumnos.

De acuerdo con Piaget, el pensamiento formal posee, "estructura de conjunto". No se trata de destrezas adquiridas separadamente sino de un sistema de operaciones integradas las unas en las otras. Por ello sugiere fomentar esas habilidades de forma global o integrada.

Un enfoque de ciencia integrada durante la adolescencia parece más coherente con la posición Piagetiana, ya que permite que la enseñanza de la ciencia se organice en torno a las estructuras más generales de conocimiento, en lugar de centrarse en contenidos específicos, los cuales se vuelven secundarios en esta propuesta. El desarrollo curricular basados en estos estadios de Piaget se centra en el fomento de habilidades y estrategias de pensamiento (formulación y comprobación de hipótesis, control de variables y experimentación, razonamiento combinatorio, solución de problemas, etc.) más que en la transmisión conceptos de disciplinas académicas, orientado a metodologías como la indagación y la experimentación.

Como reto se encuentra la secuencia u organización de contenidos en situaciones didácticas concretas, lo que es un reto continuo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La distancia entre operaciones concretas y formales aún se considera amplia. El número de adolescentes escolarizados e incluso adultos utilizan formas de pensamiento formal cuando se les presentan tareas que así lo requieren.

Como una alternativa, Inhelder y Piaget proponen un puente en su teoría de las operaciones formales, llamados "*esquemas operatorios formales*", que permiten formas de pensar o conceptualizar accesibles a partir del pensamiento formal que "*sólo se actualizan ante tareas concretas, ya sea espontáneamente o a través de la instrucción*", y podría depender también

de ciertas condiciones de experiencia personal o educativa en las que fueran útiles para la construcción de nociones específicas.

Ello hace pensar que por un lado el pensamiento científico es una habilidad de orden superior, no hay que dejar de lado los acercamientos al mismo, y deben encontrarse alternativas de instrucción o experiencias amigables para el desarrollo del mismo. Estas deben basarse en escenarios reales y que permitan resolver problemas en los que se aplique el conocimiento científico y se descubran soluciones significativas.

Un primer dato que suele mencionarse como crítico para la posición piagetiana es el escaso porcentaje de adolescentes escolarizados e incluso adultos que utilizan formas de pensamiento formal (caracterizadas por los rasgos y esquemas antes descritos) cuando se les presentan tareas que así lo requieren. Las operaciones formales serían una condición necesaria pero no suficiente para aprender ciencia (Pozo y Carretero, 1987), sino que además se requiere del uso de los conocimientos de los campos científicos para aplicarlos a la par de las habilidades al hacer ciencia. Ello también hace presente la necesidad de identificar las ideas previas que tienen los estudiantes sobre los principios científicos y el cómo intervienen en su aprendizaje, “el estudio de las ideas previas de los alumnos es muy útil para entender cómo aprenden los conceptos científicos”.

7.1.4.2 Los conceptos previos o ideas alternativas

Para Pozo (1996), las operaciones formales son una condición necesaria pero no suficiente para aprender ciencia. Se requiere del uso de los conocimientos de los campos científicos para aplicarlos a la par de las habilidades al hacer ciencia. Ello hace presente la necesidad de identificar las ideas previas que tienen los estudiantes sobre los principios científicos y el cómo intervienen en su aprendizaje. Considera de utilidad el estudio de las ideas previas de los alumnos para entender cómo aprenden los conceptos científicos.

Estas ideas previas se definen como *“construcciones personales, relativamente incoherentes, resistentes al cambio, de carácter implícito, compartidas en diferentes culturas y contextos y con un cierto paralelismo con concepciones abandonadas en la historia de las disciplinas”*, previo a un contacto formal con un principio o término científico.

Y distingue tres tipos de origen:

- Origen sensorial: Se originan al dar significado a un fenómeno a partir de lo observable por los sentidos.
- Origen cultural: Compartidas por el entorno social al alumno.
- Origen educativo: Provocadas en el propio entorno escolar, por materiales y/o actividades didácticas, representaciones simbólicas abstractas.

No obstante, también menciona que una idea previa puede tener más de una naturaleza y/o dominio.

Bajo esta perspectiva el pensamiento científico no es un sistema de conjunto o una estructura homogénea, como en las operaciones formales, sino que se debe de orientar a conocimientos y habilidades específicas, que pueden ser adquiridas por separado (contrario a Piaget). Las investigaciones se centran en la comprensión de conceptos científicos, la adquisición del conocimiento conceptual, disminuyendo los aspectos procedimentales y actitudinales (Gil, 1994 en Pozo 1996). El currículo entonces se orienta a una “Estructura Conceptual de las Disciplinas”, y, se enuncia, con tintes constructivistas, que el proceso de aprendizaje debe considerar las ideas previas de los aprendices, que son guiados de lo que conocen (su estructura psicológica), hacia la estructura lógica de la disciplina (lo que debe saber). Los conocimientos se orientan a una disciplina particular, en lugar de la integración. Esto probablemente es lo que aumentó el grosor de los contenidos científicos y relegó a las habilidades en los currículos actuales (a partir de los años 80), dando prioridad a los conceptos sobre los procesos. Pozo, cierra cuestionando si realmente esta visión permitió una nueva forma de mirar al currículo en las ciencias. Menciona que, traer las ideas previas del alumno (a través de tareas), someterlas a conflicto y reemplazarlas por las teorías

científicas, muestra complicaciones en alumnos adolescentes (de 12-14 años) y en alumnos de edades superiores (Caravita y Hallden, 1994, Duit, 1994 en Pozo, 1996).

La postura de considerar las vivencias, experiencias e ideas previas de los alumnos en un proceso de aprendizaje es valiosa, más el camino a seguir posterior a este paso no fue el suficiente para afianzar la visión científica en la población.

7.1.4.3 Las teorías implícitas

Esta postura emite un punto de vista intermedio entre la visión integradora de Piaget y la postura de las ideas previas. Considera pertinente el valor de promover las formas de pensamiento, por encima de los contenidos conceptuales propuesto por Piaget, y la importancia de considerar los conocimientos previos en un aprendiz para construir nuevos conocimientos. Sin embargo, señala que los datos existentes sobre la comprensión de las ciencias por alumnos por ambas teorías tienen alcances menores en su implementación, y postula que una forma de explicar situaciones de ciencia por parte de los alumnos es recurrir a estructuras conceptuales de un nivel de generalidad intermedio, localizado entre las estructuras lógicas piagetianas y las dispersas concepciones alternativas.

Bajo la discusión de Pozo las ideas de los alumnos sobre la ciencia pueden concebirse como teorías implícitas, las cuales contienen rasgos diferenciados con respecto a las teorías científicas, y que se utilizarían, en conjunción con ese conocimiento más académico, en función de una tarea.

El enfoque de las "teorías implícitas", refiere a la forma de representar el conocimiento y el mundo que rodea al sujeto. Describe que los estudiantes poseen una serie de teorías

conformadas por distintos conceptos y nexos que establecen relaciones entre ellos (sean o no sean los correctos). Estas teorías buscan la interpretación y predicción de su entorno. Ante situaciones nuevas, las personas, de modo no deliberado y por tanto no consciente, utilizan esquemas, modelos o teorías que le han sido útiles con anterioridad. En la activación de esas teorías actúan una serie de procesos psicológicos inconscientes.

Con esta idea, Pozo menciona que las teorías científicas y las teorías personales sobre la ciencia difieren entre sí en muchos otros rasgos, pero ve como oportunidad el potencial de reflexionar sobre situaciones en escenarios cotidianos para la interiorización y acercamiento a los principios científicos. Describe como una gran tarea el replanteamiento de estos escenarios curriculares, pensando en una perspectiva científica, más que una preparación especializada sobre contenidos.

Estos tres primeros acercamientos a la teoría dejan entrever las líneas que han sido abordadas en la enseñanza de las ciencias, que han sido reflejadas en el apartado de las competencias científicas.

Por lo anteriormente expuesto, en este estudio se considerarán los elementos de la visión de Piaget y sus estadios, quien no solo veía los procesos científicos como la adquisición de conocimientos, sino los procesos de asimilación y razonamiento propios del método científico, y que son comunes a las disciplinas científicas, como la generación de hipótesis, y la representación simbólica, ya sea de datos o de procesos. Como elemento a considerar también se incluirá la teoría de las ideas previas aquellas ideas que tienen los estudiantes propias de sus experiencias, cultura o contexto. Así mismo, la idea de promover escenarios reales que permitan la reflexión y la aplicación de estos procesos de orden superior y el abordaje de principios científicos que permitieran explicar los fenómenos cotidianos, y aquello que fundamenta la enseñanza de las ciencias como lo es la resolución de problemas y situaciones de actualidad que comienza sugiriendo Pozo (1996) en las Teorías Implícitas

7.2 Educación Maker

Aunque se reconoce que el concepto de enfoque maker ha ido evolucionando en los últimos años, es necesario retomar planteamientos básicos que derivan de sus ya múltiples apropiaciones en el campo de la educación. De acuerdo con Dougherty (2012), la cultura Maker, tiene sus primeras denominaciones cerca de la palabra “Inventor”, aunque muchas personas no puedan identificarse como tal. “Hacedor”, “Creador” o “Maker”, incluye a un número de individuos, que, de manera cotidiana crean o hacen cosas como carpintería, reparar el auto, jardinería, cocinar, entre otros. La esencia de este movimiento radica en la actitud de compartir y la disposición hacia adquirir nuevas habilidades, entre personas de diferentes edades, desarrolladas en sus primeros años a través de revistas como “*Popular Mechanics*” y las “Ferias Maker”, en 2005. Poco a poco, la idea se fue filtrando a niños y jóvenes, quienes se emocionaron cada vez más por el hecho de crear y compartir toda clase de objetos y artefactos con materiales de carpintería y ferretería, con entusiasmo y pasión.

Esta motivación hacia el autoaprendizaje y la construcción de objetos durante las actividades maker llamó la atención de centros educativos y empresas rápidamente, buscando incorporar esta idea en sus espacios formativos. El propio Dougherty, se mostró positivo frente a esta idea, haciendo referencia a John Dewey, quien refiere el poder del aprendizaje a través de la creación o el aprender haciendo (*Learning by Doing*). Además, durante el proceso de comunicación, el creador no sólo demuestra su crecimiento en el saber, sino tiene la oportunidad de enseñar a otros y generar redes para el aprendizaje.

A partir de este planteamiento, el *movimiento Maker* (“hacedores” o “creadores”), ha permeado en muchos espacios educativos, como una propuesta metodológica para que los estudiantes puedan crear, comunicar y expresar ideas, apoyados de herramientas manuales de tipo sencillo, como cartón, papel, tijeras, plastilina, carpintería y electrónica básica, para la realización de proyectos de todo tipo, llevando a la construcción de una nueva visión denominada “Educación Maker”. El crecimiento tecnológico y cierto abaratamiento de costos ha dado lugar a la programación con ayuda de microcontroladores, y las experiencias de diseño con impresión 3D y corte láser (que forman parte de la denominada “Industria 4.0”, y

que también se asocia al término de “Fabricación Digital”), con el fin de elaborar proyectos que puedan ser soluciones a problemas reales de su entorno, o la apropiación de principios científicos y tecnológicos del currículo de una forma diferente.

7.2.1 Fundamentos Teórico Pedagógicos de la Educación Maker

Dentro de la Educación Maker, se promueven actividades de construcción y creación, basadas en lo que Blikstein (2013) denomina *tres pilares teóricos-pedagógicos*: Educación Experiencial, Construccionismo y Pedagogía Crítica. Como un pilar más, estudios relacionan la teoría histórico cultural de la actividad como elemento para entender los procesos de aprendizaje al interior de comunidades de aprendizaje, asociado a la robótica modular educativa (Leroy y Romero, 2022, Romero y Barma, 2022). Blikstein manifiesta que estos principios convergen en entornos disruptivos que inicialmente se denominó “Laboratorios de Fabricación Digital” o “Maker Space”, refiriéndose a un espacio físico en el que se dispone de herramientas necesarias para la creación, y la motivación por aprender o crear, en interacción con otros. Como un cuarto elemento, partiendo de la interacción colaborativa para lograr objetivos comunes o compartidos, la actividad histórico cultural también parece un elemento teórico pertinente en esta investigación, el cual será detallado en un apartado respectivo.

7.2.2 Educación Experiencial

Atribuida a John Dewey (1902), considera enfoques más experienciales y centrados en el estudiante. Propone que la educación *debe ser más experiencial y estar conectada con objetos del mundo real se atribuye*(Blikstein, 2013). Sugiere que al alumno realizar actividades en las que, a partir de esa conexión con la práctica, se pone a prueba (en situaciones auténticas de la vida real), *las habilidades y los conocimientos teóricos que posee, que evalúe sus consecuencias, enriquezca esos conocimientos y habilidades, identifique nuevos problemas y fije prioridades en cuanto a las urgencias de su solución* (De Camilloni, 2019).

7.2.3 La Pedagogía Crítica

De Freire (1974) se retoma la crítica a la “educación bancaria” de las instituciones educativas y la inminente descontextualización del currículo en las mismas. Se visualiza la búsqueda de un *currículo culturalmente significativo*, en el que los participantes del proceso educativo (docentes, por ejemplo) “se inspiren” de la cultura local para crear “temas generativos” con los propios integrantes de estas culturas. Ello llevará también a un grado de empoderamiento de los aprendices.

Blinkstein recalca que, *para la pedagogía crítica “los proyectos llevados a cabo en los procesos educativos deben estar profundamente conectados con problemas significativos, ya sea a nivel personal o comunitario, y el diseño de soluciones a esos problemas sería tanto educativo como empoderador”*.

En su artículo, comparte ejemplos de experiencias en las que, motivados a través de un proyecto inicialmente pequeño, un grupo de alumnos llega a incorporar conocimientos del ramo de las ciencias físicas, de las ingenierías, del diseño y la comunicación al compartir sus resultados y experiencias con otros.

7.2.4 El construccionismo

La Teoría del Construccionismo de Papert que considera que, *“el conocimiento es construido por el que aprende (valdivia, 2003)”*. Considera como fundamento el la visión del constructivismo de Piaget, y afirma que *“la construcción del conocimiento ocurre notablemente bien cuando los estudiantes construyen, fabrican y comparten objetos públicamente”* (Blickstein, 2013) . Esto es lo que Blickstein considera el centro mismo significado de “creación (*making*)” y la fabricación digital para la educación, y que promueven los makers (incluso sin ser conscientes de ello).

Para Vicario Solórzano (2009), el construccionismo como teoría del aprendizaje “contemporáneo”, derivada de la teoría constructivista de Piaget, realza el valor de las TICC (lo que denomina Tecnologías de la Información, Comunicación y Colaboración) como poderosas herramientas de construcción mental, que permiten desarrollar el pensamiento complejo en los estudiantes. La postura construccionista considera que los seres humanos aprenden de la experiencia de forma natural, creando estructuras mentales que organizan y sintetizan la información y las vivencias de la vida cotidiana.

Papert (1987), autor del Construccionismo considera a las TICC y, en particular, a la computadora como una portadora de semillas culturales, potenciando la manera de pensar de la gente. En el construccionismo el rol del estudiante es totalmente activo, haciéndolo diseñador de sus propios proyectos (llamándolos artefactos). Al crear, experimentar, modificar y ver cómo funcionan los artefactos, es que se propicia el aprendizaje (y entendimiento del mundo). Vicario recalca como uno de los retos principales de esta teoría el facultar, empoderar, a los estudiantes para asumir ese papel.

Por ello, también para los docentes Papert destaca una serie de características que orientan al perfil del docente construccionista:

1. Innovador:

- Comprende que la innovación educativa es una revolución en las ideas más que en la tecnología educativa.
- Formador de ideas audaces para que el estudiante aprenda.
- Humanista, con actitud respetuosa con los alumnos y promoviendo una filosofía social democrática (todos aprendemos de todos).

2. Epistemólogo constructivista

- Que considera a los alumnos constructores de sus propias estructuras intelectuales y capaces de pensar acerca de su pensamiento (convirtiéndolos a su vez en epistemólogos).
- Que apuesta al conocimiento en acción, es decir, a las experiencias de aprendizaje donde el conocimiento se encuentra en uso
- Que considera enseñar de manera que se obtenga el mayor aprendizaje con el mínimo de enseñanza.

- Constructivista que busca hacer del estudiante el sujeto del proceso de aprendizaje en vez del objeto del proceso de enseñanza.
- Educador que entiende la diferencia entre saber qué versus saber cómo, entre el conocimiento de proposiciones versus conocimiento de procedimientos y entre datos versus habilidades, entre otras nociones constructivistas elementales.
- Educador que pone mayor énfasis en enseñar cómo aprender.

3. Construccinista cultural

- Considera que el desarrollo de las habilidades intelectuales no solo depende de los estadios (Piaget), sino de la influencia de la cultura.
- Ayuda al educando a desarrollar un sentimiento de identidad intelectual.
- Se convierte, desde la dimensión cultural, en estudiante con los estudiantes.
- Emplea el lenguaje para crear un ambiente intelectual propicio para que los sujetos de aprendizaje con habilidades e intereses distintos se acerquen, transparentando así las barreras que separan las disciplinas.
- Entiende que la computadora no es una cultura en sí misma sino un instrumento para su desarrollo.

4. Construccinista tecnológico

- Comprende que en la época actual existen elementos TICC que proporcionan materiales y herramientas factibles para una verdadera revolución educativa, vehículo para el aprendizaje piagetiano.
- Diseña y utiliza, invariablemente, poderosos entornos y materiales para el aprendizaje apoyado de herramientas actuales y pertinentes (como las TICC, preferentemente libres y abiertas).

Esta visión poderosa ha dado lugar a una amplia gama de posibilidades, entre ellas el uso de herramientas de programación, robótica y prototipado para fortalecer el aprendizaje.

A través de los espacios de trabajo, denominados espacios *Maker*, los educadores incursionan en temas científicos, artísticos o tecnológicos, que permiten el aprendizaje con

sentido y una visión multidisciplinaria (Zamorano, García, Reyes, 2018). Esta construcción, como la mira Papert, se ve fortalecida a través de las demostraciones, discusiones y experiencias públicas de lo aprendido o creado. Con el toque tecnológico además provee herramientas que denominan “emancipatorias” y poderosas en los niños, promoviendo un entorno agradable en el que los estudiantes pueden *“concretar sus ideas y proyectos con un intenso compromiso personal”, a través de herramientas de diseño y programación sencillas.*

Así mismo, las prácticas con enfoque *Maker* pueden promover el desarrollo de competencias del ámbito curricular, pero también aquellas denominadas como “Competencias del siglo XXI”, consideradas como las indispensables para que los futuros ciudadanos afronten los retos del milenio: resolución de problemas, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y computacional, entre otros (Sanabria, Davidson, Romero y Quintana, 2020; Sanabria y Romero, 2018).

7.2.5 La Teoría Histórico Cultural de la Actividad

Desde la perspectiva constructivista, el conocimiento se adquiere a través de la construcción interna del sujeto que aprende. A través de procesos, y etapas de la vida, como lo supone Jean Piaget, se asimilan y adaptan experiencias, ideas y habilidades que se convierten en saberes en el individuo. Con una perspectiva constructivista, la teoría histórico cultural de la actividad (THCA, CHAT en inglés) o teoría de la actividad es una propuesta que, en términos de aprendizaje y desarrollo involucra a los participantes del proceso y el medio en el que interactúa. Considera, *dirigir la mirada de lo que sucede dentro del individuo, a lo que sucede entre los seres humanos, sus objetos e instrumentos cuando persiguen y cambian sus actividades colectivas con propósito*, algo que Sannino y Engeström (2018) describen como *“acciones cooperativas mediadas”*.

Esta teoría considera que, *la mente humana no está ubicada dentro del cerebro, sino que está en acciones y actividades en las que los humanos se involucran con el mundo*, por medio de lo que llama *“artefactos culturales”, como signos y herramientas*. Actualmente, los modelos que consideran sistemas de actividad como unidades principales de análisis,

orientado a objetos y dirigidos por contradicciones se desarrollan por el Centro de Investigación sobre Actividad, Desarrollo y Aprendizaje, de la Universidad de Helsinki, desde 1994.

7.2.5.1 Las perspectivas de análisis en la teoría de la actividad

La teoría de la actividad, centra sus esfuerzos en comprender lo que ocurre en las interacciones entre los sujetos de una comunidad, ha dado espacio a tres generaciones de teorización e investigación, centrando sus esfuerzos en diferentes perspectivas, que a la vez han sido complementarias:

1. Primera Generación, que inicia con Vigotsky, para quien su primera unidad de análisis fue *la acción culturalmente mediada* (Zinchenko 1985). Las relaciones se establecen entre los sujetos-objeto y artefactos.
2. Segunda generación, introducida por Leont'ev , cuya unidad se centra en la idea de “actividad”, cuyo “sistema de actividad” fue modelado por Engeström (1978, 1996, 2015). Las relaciones establecen entre sujetos, objetos y comunidad.
3. Tercera generación, en la que se toman dos sistemas de actividad que interactúan en un contexto determinado.

7.2.5.1 Primera generación: el modelo Triangular de Vigotsky

Desarrollada por Vigotsky (1978) y continuada por Alexei Leont'ev (1978, 1981), esta etapa considera la idea de *mediación*, y se ve reflejada en el *modelo triangular de Vygotsky*, en el que se plantea el paso de *la “conexión directa condicionada”* entre el famoso modelo *estímulo (S) y la respuesta (R) en los sujetos*, a lo que es “*un acto complejo y mediado*” entre los sujetos y los objetos del contexto (artefactos culturales o mediadores). Ello es a lo que llamó *acción culturalmente mediada*, que se expresa en una tríada de sujeto, objeto y artefacto mediador (Engeström, 2015).

Figura 3. Esquema del modelo de acto mediado de Vygotsky (Traducción propia de Engeström, 2015).

Engeström (2015) sugiere que la inserción de “artefactos culturales” en las acciones humanas permitió superar la división entre el individuo y la estructura social. *El individuo ya no podía ser entendido sin sus medios culturales; y la sociedad ya no podría entenderse sin la agencia de individuos que usan y producen artefactos.* Esto cambió el papel de los objetos como materia prima para la formación de operaciones lógicas en el sujeto como lo suponía Piaget. Ahora *los objetos se convirtieron en entidades culturales y la orientación al objeto de la acción se convirtió en la clave para comprender la psique humana.* Un aspecto importante es que la unidad de análisis permaneció enfocada en el individuo. Esto fue superado por la segunda generación con Leont’ev (1978).

7.2.5.2 Segunda generación: El sistema de actividad colectiva

Para Leont’ev , la actividad es *un sistema relativamente duradero en el que la división del trabajo separa diferentes acciones orientadas a objetivos y las combina para servir a un objeto colectivo”* (Sannino y Engeström, 2018). Considera que la actividad humana *se desarrolla en un contexto, una cultura y una historia específicos. Dichos elementos, se encuentran en constante interacción, y evolucionan.*

Leont’ev (1981) explica la diferencia crucial entre una acción individual y una actividad colectiva, más no extendió gráficamente el modelo original de Vygotsky en un modelo de un sistema de actividad colectiva. Es Engeström quien realiza este trabajo (**Figura 3**), en el que se aprecia un triángulo conformado por un conjunto de triángulos interconectados.

Para fines de este proyecto, se considera pertinente profundizar en algunos elementos de la segunda generación.

Figura 4. Estructura del sistema de la actividad humana (traducción al español de Engeström 1987).

En un sistema de actividad colectiva, de acuerdo a Sannino y Engeström (2018), están presentes los siguientes elementos:

- Sujeto, se refiere al individuo o subgrupo cuya posición y punto de vista se eligen como la perspectiva del análisis.
- Objeto, se refiere a la materia prima o espacio problemático al que se dirige la actividad. El objeto se convierte en resultados con la ayuda de instrumentos, es decir, herramientas y signos.
- Comunidad, comprende a los individuos y subgrupos que comparten un mismo objeto general.
- La división del trabajo, se refiere a la división horizontal de tareas y la división vertical de poder y estatus.
- Las reglas se refieren a las regulaciones, normas, convenciones y estándares explícitos e implícitos que restringen las acciones dentro del sistema de actividad.

- El círculo alrededor del objeto (**Figura 4**) indica al mismo tiempo el papel central y la ambigüedad inherente del objeto de la actividad.

En la representación, el subtriángulo superior de la Figura 4 puede verse como lo que Engeström describe como la *"punta del iceberg"*, que representa las "acciones individuales y grupales, integradas en un sistema de actividad colectiva".

El objeto se representa con la ayuda de un óvalo que indica que las acciones orientadas al objeto siempre se caracterizan, explícita o implícitamente, por la ambigüedad, la sorpresa, la interpretación, la creación de sentido y el potencial de cambio. De ahí, Engeström y sus colaboradores posteriores, sugieren las siguientes precisiones sobre el objeto.

El objeto se representa con la ayuda de un círculo que indica que las acciones orientadas al objeto siempre se caracterizan, explícita o implícitamente, por la ambigüedad, la sorpresa, la interpretación, la creación de sentido y el potencial de cambio. Sannino y Engeström (2018) mencionan que el objeto es una invitación a la interpretación, el sentido personal y la transformación social. Puntualizan que es necesario también distinguir entre el objeto generalizado del sistema de actividad en evolución histórica y el objeto específico tal como aparece ante un sujeto particular, en un momento dado, en una acción dada.

El objeto generalizado está conectado al significado social, el objeto específico está conectado al sentido personal. Como ejemplo, mencionan que, en el trabajo médico, el objeto generalizado puede ser la salud y la enfermedad como desafíos sociales, mientras que el objeto específico puede ser una condición particular o una queja de un paciente en particular. El objeto generalizado puede ser la contaminación ambiental, y el específico la solución particular a cada uno.

Engeström también sugiere que, *el objeto es hacia lo que se orienta la actividad. Como verdadero motivo de la actividad colectiva (Engeström, 2011), el objeto da a la actividad*

su identidad y dirección. El objeto es duradero y está constantemente en construcción; genera una perspectiva de posibles acciones dentro de la actividad. Como tal, el objeto no es reducible a metas conscientes; estos están conectados con lo que los autores denominan “*acciones discretas*” y de duración relativamente corta. El objeto de una actividad suele ser difícil de definir para los participantes.

Termina diciendo que, un sistema de actividad es más que una suma mecánica de sus componentes. Una actividad teje su propio contexto dinámico. Entonces, en la THCA, los contextos son sistemas de actividad. La relación sujeto- objeto mediador, existe sólo en relación con los otros elementos del sistema. Lo que es una visión completamente relacional del contexto.

7.2.5.3 Tercera generación: sistemas interconectados

Recientemente, los estudios orientados a la teoría de la actividad utilizan lo que Engeström denomina una constelación de dos o más sistemas de actividad, que comparten un objetivo, dada sus interconexiones e interdependencia. Los sistemas interconectados pueden formar una relación productor-cliente, una asociación, una red, una coalición heterogénea o algún otro patrón de colaboración de múltiples actividades. La formación de al menos dos sistemas de actividad conectados por un objeto parcialmente compartido puede considerarse como la principal unidad de análisis para la tercera teoría de la actividad de generación.

El seguir el objeto y sus transformaciones es la clave para el análisis. Lo que Engeström denomina “objetos fuera de control” (Engeström, 2007), son cada vez más complejos y con amplias ramificaciones sociales, como el cambio climático, las pandemias, que tienen la posibilidad de conectar un gran número de sistemas de actividad a través de las fronteras nacionales. Dichos objetos, en palabras de Engeström tienden a trascender los límites entre la historia de una actividad específica, la historia de una sociedad singular y la historia de la humanidad. Para este estudio, pueden dar fruto en

elaboradas soluciones a problemas en los proyectos interdisciplinarios que además, están inmersos en un sistema complejo como la escuela.

7.2.6 Críticas a la Educación Maker

Si bien, esta visión de la construcción del conocimiento muestra aspectos positivos para su incorporación en los contextos educativos, no debe dejarse de lado que los principales estudios han realizado exploraciones generales, y requieren una mayor profundidad en los campos formales. Además, los principales detractores de esta vertiente para el aprendizaje, hacen hincapié en no considerarla una solución por sí misma a todos los problemas educativos, y consideran que para llevar a cabo implementaciones se requiere de un amplio dominio tecnológico, y puede convertirse en una estrategia de “Formación Tecnológica” por sobre una formación interdisciplinaria basada en la resolución de problemas. Así mismo, como retos a vencer se presentan la enseñanza individual, la gestión de cursos que aún no son uniformes y el ajuste de las necesidades instruccionales o disciplinarias (Lu, 2021).

7.3 Educación Maker en el desarrollo de las competencias

En las secciones anteriores, se describen las características de la Educación Maker y las competencias relacionadas a los procesos educativos del siglo XX. A continuación se comparte una serie de experiencias en las que se ha aplicado el enfoque maker, para el desarrollo de competencias en espacios educativos formales.

7.3.1 Planes educativos y Educación Maker, Canadá

En la propuesta de (Becker y Jacobson, 2020), se describe la experiencia de nivel primaria rural de Alberta, Canadá, en la que de dos maestras participan de tres ciclos curriculares con enfoque Maker basados en la ciencia espacial, matemáticas y la formación cívica, considerando el plan de estudios, el entorno de aprendizaje y el diseño.

A través de una investigación basada en el diseño, se buscó promover el cambio pedagógico y la innovación a través del “diseño para crear (*making*)”, soluciones prácticas, y articular los

principios (teóricos) del diseño que puedan ser utilizados por otros docentes que quieran acercarse al enfoque del currículo a través de la creación (curriculum through making). para el diseño curricular, se utilizan nociones curriculares de van den Akker (2013).

Para cada uno de los ciclos del estudio, se contó con un espacio de trabajo o espacio maker. Los estudiantes construyeron artefactos, ya sean físicos o digitales, basados en los planes de diseño desarrollados previamente en la prefabricación en el aula. Cada ciclo concluyó con el intercambio de estudiantes con profesores y la reflexión final del docente sobre cómo hacer procesos y objetos de aprendizaje construidos en el espacio de los creadores.

El proceso de diseño implicó considerar cómo se podrían impactar en los contenidos curriculares antes de la elaboración, durante la elaboración y el proceso de elaboración.

7.3.2 La Educación Maker en sistemas educativos de México

Como parte de las incursiones para incluir a la cultura Maker en espacios formales, en el estado de Jalisco se han realizado una serie de intervenciones en las que se promueve la creación colaborativa para resolver problemas. El objetivo principal fue generar una ruta curricular que considerara la esencia de la cultura maker. Como competencia inicial, se enuncia el *“Resolver problemas de cierta complejidad y autenticidad, relacionados a su entorno, aplicando herramientas de robótica y programación de manera colaborativa, crítica y creativa”*. En la población de La Magdalena, Jalisco, al interior de una Escuela Secundaria Técnica, estudiantes de tercer grado, dentro de la asignatura de “Electrónica y Robótica”, participaron de tres módulos de aprendizaje, inspirados en el Método de Inmersión Gradual, y la metodología del Pensamiento de Diseño (*Design Thinking*), apoyado en el proyecto de Pech, Sanabria y Romero (2019), trayecto formativo que culmina con el prototipado y exhibición de un artefacto *Maker* que resolvería un problema de su comunidad. La implementación se llevó a cabo apoyado de las herramientas de Arduino.

Figura 5. Módulos dentro del curso Robótica Creativa, basados en el MIG (Sanabria, 2015, Pech, Sanabria y Romero, 2019).

Como parte de la formalización de este tipo de experiencias, se realizó una exploración sobre las competencias del siglo XXI potenciadas en los estudiantes, a partir de un instrumento de la autoevaluación, fundamentado en el marco #CoCreaTIC. De esta experiencia, 90% de los estudiantes evidenciaron dominio de las funciones del microcontrolador y la programación. Así mismo, desde la perspectiva del participante, las competencias que destacaron fueron la colaboración al evaluar en conjunto la propuesta de solución y tratar de mejorarla (80%), así como la resolución de problemas al diseñar un prototipo funcional enfocado a una solución (76%), que fue diferente o nueva para su contexto, lo que se relacionó también a la creatividad.

Dentro de nivel Medio Superior, en la población de Arenal Jalisco, se describe la experiencia de un taller de Robótica, al que cada vez se suman más estudiantes para la creación de artefactos novedosos con las herramientas como el microcontrolador de Arduino. La propuesta de trabajo, se realiza también apoyada del Pensamiento de Diseño, y el método de Inmersión Gradual.

Aunque los proyectos se desarrollan en un ambiente curricular, y dejan ver el avance en el desarrollo de proyectos que implican temas del área STEAM, se deben realizar estudios a mayor profundidad para considerar la propuesta como pertinente para entornos educativos.

Otro punto que queda a trabajar es la percepción de los participantes de estas experiencias, que al igual que lo mencionado a nivel internacional se deja de lado sobre los alcances de la propuesta. Se considera que este tipo de experiencias tendría potencial el desarrollo de otro tipo de competencias, como el científico y el tecnológico, además de las del Siglo XXI, por lo que hay un área de desarrollo para los siguientes pasos en esta exploración.

7.4 ¿Cómo orientarán los marcos teóricos a la investigación?

Después de revisar cada uno de los elementos anteriores, es necesario puntualizar los elementos que articulan la propuesta de investigación. Por el lado de las competencias científicas, es necesario recurrir a su componente elemental, desde las visiones revisadas, el cuál se describe en la etapa de las operaciones formales, parte de la Teoría del Desarrollo de Jean Piaget. Considerando los rasgos descritos en esta etapa, se conceptualiza, en la etapa metodológica, una serie de atributos y descriptores que permitan observar su desarrollo en el contexto de las actividades Maker propuestas. Una primera definición, partiendo de lo planteado en la sección anterior y desarrollado en Anexo, es planteada a continuación (Figura 6).

Figura 6. Descripción de los rasgos de las operaciones formales, a considerar en el proyecto.

Desde la perspectiva de la Educación Maker, un elemento que puede incorporarse a las prácticas educativas de todos los niveles es la creación de experiencias de aprendizaje a maker, en los que se involucre la construcción de artefactos (Proyectos Maker) para una finalidad específica, involucrada a la ciencia y la tecnología, que además del uso de saberes y habilidades propias de este campo, implique el intercambio entre los aprendices, y las necesidades de su contexto. Tal como se planteó en la apartado 7.2.5, se considera pertinente la exploración de estas experiencias a partir de la Teoría de la Actividad Histórico Cultural, en la que se describen los procesos de aprendizaje, en este caso en contextos Maker, a partir de la interacción de un aprendiz (sujeto), que en conjunto con otros puede realizar actividades con sentido y significado, implementando en ello instrumentos, en este caso propios de la ciencia, la tecnología, y las prácticas maker, en las que además, se puede observar la división del trabajo, establecimiento de reglas, el intercambio y la resolución de situaciones con cierta libertad y ambigüedad. Un primer acercamiento a ello se continuará en el capítulo 8 y 9.

Recuperación de la Figura 4. Estructura del sistema de la actividad humana (traducción al español de Ergeström 1987).

8. OBJETO DE ESTUDIO

Para dar continuidad en lo desarrollado en el presente estudio, se comparte en esta sección aspectos significativos que circundan a las variables de estudio, y sus intersecciones, cuyos elementos conceptuales y aristas sirvieron de punto de partida y reflexión para delimitar los aspectos significativos para el análisis de las experiencias maker-STEAM. Como capítulo de objeto de estudio, se buscó reconocer los aspectos macro y micro que estaban presentes en la literatura y focalizar en los que interesaban al proyecto, y así en los capítulos posteriores, enfocar a las teorías específicas de las del Desarrollo Humano de Piaget (Operaciones Formales) y la Teoría Histórico Cultural de la Actividad (CHAT)

El problema de Investigación se visualiza las deficiencias en el desarrollo de Competencias Científicas (desde el pensamiento científico) en Educación Secundaria en México (OCDE, 2024, 2018, Flores 2012), en un entorno que cambia de forma acelerada, pero con brechas. Esta frase resume el interés por indagar en los procesos de formación científica en infancias y adolescencias, que en México se promueven en la educación básica, que incluye la educación primaria, y secundaria. Como se describió en la sección teórica, los procesos de formación científica se orientan a la alfabetización o la especialización, y se relacionan con elementos como la creatividad, el pensamiento crítico y la innovación, que además pueden ser mediados por tecnología, pero deben concentrarse en el pilar esencial del pensamiento científico, el cual reside en la identificación, planteamiento y resolución de problemas, que pueden ser investigados y resueltos, propios del método científico. En la búsqueda de alternativas apropiadas para el aprendizaje integral de las ciencias, la educación maker se considera en esta investigación como pertinente por incluir los momentos de creación y construcción colaborativa, especialmente frente a situaciones cotidianas que pueden enfrentar los estudiantes y colocar sus saberes de una o más áreas de conocimiento (disciplinas o ciencias).

En este proyecto circundan tres dimensiones de estudio principales, las cuales son la tecnológica, la científica y la del desarrollo cognitivo (Figura 6), que permitirían la generación de un conocimiento que surge de la interacción de diversas disciplinas. Permanece presente el término competencia científica como componente más elemental que promueve el pensamiento científico.

Figura 7. Las dimensiones y conceptos clave planteados para el estudio “Desarrollo de Competencias Científicas a través de Proyectos Maker en Educación Secundaria (elaboración propia, 2022).

Entre la dimensión tecnológica y la científica, bajo el marco del foro económico mundial, las competencias científicas se hacen manifiestas, bajo la Literacidad Científica, considerada como elemental para el desarrollo en la sociedad actual, y que sirven de base para el desarrollo de habilidades asociadas a la creatividad, la colaboración, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y a la convivencia, descritas como competencias del siglo 21 en este mismo marco. La Literacidad Tecnológica, es la adaptación a los cambios permeados por la tecnología y sus potencialidades para todos los ámbitos de la vida. También como necesarias se describen los componentes del carácter, al mismo nivel de importancia para el desarrollo.

Figura 8. Elementos del marco de Competencias del Siglo 21 propuesto por el Foro Económico Mundial (Traducción de Foro Económico Mundial, 2016).

Ello, como puede apreciarse en la Figura 8, permite colocar el desarrollo de competencias científicas, y del siglo XXI al mismo nivel, comprendidas como conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desarrollo en la vida cotidiana, tanto en los planos científico, tecnológico, por lo que este trabajo desarrolla una propuesta para contextualizarlas en un entorno de formación científica.

Elementos Teórico-Conceptuales

En la propuesta, considerando las variables de interés para el estudio, se han identificado dos focos principales: El desarrollo de las competencias científicas, y los proyectos maker. Para su estudio y discusión, se identificaron las principales relaciones existentes a nivel conceptual de dichos elementos. También fueron identificados los elementos teóricos relacionados para las competencias del siglo XXI.

Figura 9. Elementos conceptuales que rodean a la propuesta de estudio “Desarrollo de Competencias Científicas a través de Proyectos Maker en Educación Secundaria (elaboración propia, 2022).

Por el lado de las competencias científicas, para el estudio se identificaron como pertinentes aquellos elementos que integran el marco PISA, las cuales también desencadenan a los elementos de planes y programas de estudio en México (SEP, 2011, 2016, 2020). En el contexto internacional, en los estudios de corte científico, se suele utilizar como sinónimo el término de alfabetización científica, cultura científica (Martínez Ruiz 2022), y literacidad científica (Foro Económico Mundial, 2016), siendo este último el que además se asocia al marco PISA, del cual detonan las competencias científicas como aquellos rasgos que los jóvenes entre 15 y 16 deben de manifestar para reconocer fenómenos a su alrededor, tomar decisiones informadas y a su vez, ser capaces de continuar con sus estudios en otros niveles educativos posteriores al básico.

De acuerdo con PISA (2018), la competencia científica se define como:

La “Capacidad de comprometerse con cuestiones relacionadas con la ciencia y con las ideas de la ciencia, como un ciudadano reflexivo”. Reflejado en competencias para:

- Explicar fenómenos científicamente: reconocer, ofrecer y evaluar explicaciones para una variedad de fenómenos naturales y fenómenos tecnológicos.
- Interpretar datos y evidencia científicamente: analizar y evaluar datos, afirmaciones y argumentos en una variedad de representaciones y sacar conclusiones científicas apropiadas.
- Evaluar y diseñar investigaciones científicas: describir y evaluar investigaciones científicas y proponer formas de abordar las preguntas científicamente.

En los marcos de referencia externos, además de los mencionados, se encuentra el marco de la OCDE (2016), y el Foro Económico Mundial (2016), elementos emitidos en momentos similares con miras hacia lo pedagógico y lo económico-laboral. En México estos marcos permearon en la propuesta curricular de 2016 (Nuevo Modelo Educativo) y la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana, en aspectos como el Pensamiento Crítico. Con ello, se observa que desde diferentes posiciones de la realidad, las competencias del Siglo XXI como el pensamiento Crítico, Creatividad, y la Colaboración se consideran elementales para el futuro, y su exploración merece atención. Como puede observarse en el cuadro 3, muchos de ellos comparten diversidad de definiciones, comunes entre sí, pero que pueden llevar a confusión, por lo que, como se ha mencionado en la **sección 7.4**, serán explorados desde las operaciones formales (**Figura 6**, sección 7.4).

Cuadro 4. Comparativo entre los diversos marcos y elementos teóricos para la creación del marco de competencias Maker-STEAM.

Marco Pisa	Marco SEP 2011	Operaciones Formales	Teoría de la Actividad	Método Científico
<p>La capacidad de comprometerse con cuestiones relacionadas con la ciencia y con las ideas de la ciencia, como un ciudadano reflexivo”</p>		<p>Realidad observable</p> <p>Identificación de causas-consecuencias, planteamiento de problemas.</p> <p>Establecimiento de las leyes necesarias para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.</p> <p>Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.</p>	<p>Objeto, se refiere a la materia prima o espacio problemático al que se dirige la actividad. El objeto se convierte en resultados con la ayuda de instrumentos, es decir, herramientas y signos.</p>	<p>Planteamiento e identificación del problema.</p> <p>Planteamiento de hipótesis.</p>
<p>Explicar fenómenos científicamente: reconocer, ofrecer y evaluar explicaciones</p>	<p>Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la</p>	<p>Uso de representaciones simbólicas: Uso un código o formato</p>	<p>Uso de signos y herramientas que involucran “artefactos</p>	

para una variedad de fenómenos naturales y fenómenos tecnológicos.	perspectiva científica.	de lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico).	culturales” del entorno.	
Interpretar datos y evidencia científicamente: analizar y evaluar datos, afirmaciones y argumentos en una variedad de representaciones y sacar conclusiones científicas apropiadas.		<p>Carácter hipotético-deductivo.</p> <p>Experimentación para Probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo.</p> <p>Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.</p> <p>Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema</p>	Las acciones están orientadas a objetivos que se combinan para servir a un objeto colectivo.	<p>Experimentación.</p> <p>Confirmación de hipótesis.</p>
Evaluar y diseñar		Carácter		Emisión de

<p>investigaciones científicas: describir y evaluar investigaciones científicas y proponer formas de abordar las preguntas científicamente.</p>		<p>proposicional: A través de enunciados expresa de forma lógica las posibles soluciones a un problema observado, a partir de la situación analizada (deducción).</p>		<p>conclusiones</p>
	<p>Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención.</p>			
	<p>Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos.</p>			

Como segunda variable se encuentran los proyectos maker cuyos pilares teóricos referidos por Blickstein (2013), son el Construccionismo (Papert, 1990), el Aprendizaje Experiencial (Dewey) y el Empoderamiento (Freire). En ese sentido, se han realizado acercamientos al Construccionismo de Papert, quien Vicario-Solórzano (2009) refiere como una mirada fresca del Constructivismo de Piaget en tiempos tecnológicos. Y la teoría de la actividad de Vigotsky, que es fortalecida por Engeström (2015), relacionando a sujetos de aprendizaje, artefactos y objetivos compartidos.

Como elementos externos que circundan al maker están, la Cultura Maker y la Fabricación Digital de Blickstein (2013), siendo que Blickstein es discípulo de Papert pero hace referencia a la construcción de aprendizajes mediados con tecnología en una línea que nombra “Digital Making” o “Fabricación Digital”.

Figura 10. Elementos inmersos en el marco de competencias científicas para el estudio “Desarrollo de Competencias Científicas a través de Proyectos Maker en Educación Secundaria (elaboración propia, 2022).

8.1 Posibilidades de la Teoría de la Actividad en el desarrollo de los proyectos Maker

Dado que el estudio considera recopilar las experiencias de los estudiantes en un proceso de aprendizaje en el cual, resuelvan una problemática apoyados de un acercamiento a lo anteriormente revisado de la Teoría de la actividad, y el interés por analizar las relaciones entre los estudiantes y la producción de artefactos maker como detonadores del pensamiento científico, se propone una aproximación bajo la mirada del sistema de actividad colectiva como unidad de análisis (segunda generación, Engeström, 2015), estableciendo un sistema de actividad, a partir de las siguientes relaciones:

Para el estudio, los sujetos se consideran aquellos estudiantes que se encuentran en nivel secundaria cuya etapa sea cercana al estadio de las operaciones formales y cursen la asignatura de ciencias, particularmente los contenidos de química, actualmente abordados en tercer grado de ese nivel.

El objeto, acorde al estudio en el cual se contempla una experiencia de aprendizaje es que los estudiantes puedan resolver una problemática del campo STEAM relacionada a su contexto, *la contaminación ambiental en Jalisco, los incendios forestales en las zonas cercanas, la escasez de agua, la seguridad vial y/o personal en la zona, entre otros. Para ello, se propone la construcción de forma colaborativa un artefacto maker, que incluya elementos de prototipado, diseño y programación en herramientas como microbit. Durante esta puesta en práctica, se espera que se puedan observar los rasgos de las competencias Maker STEAM antes planteadas, que consideran el uso del Método científico, Pensamiento formal, las Competencias del Siglo XXI (#5C21) y el conocimiento y habilidades STEAM, como lo son los principios de química, prototipado maker e incluso la manipulación de materiales de laboratorio.*

Durante la experiencia, también se espera que los estudiantes formen equipos colaborativos, en los que se establezcan reglas de comunicación, de trabajo y la conformación de diversos roles, como el líder, el diseñador, el programador, el comunicador, que pueden cambiar durante el proyecto.

En relación al proyecto, la solución no estará dada durante el proyecto, pero se espera que lleguen a la misma, estableciendo un objetivo compartido, con el compromiso de resolver un problema real de su comunidad.

La comunidad puede verse desde la perspectiva colaborativa, la perspectiva de grupo, la comunidad de estudiantes de la institución educativa (#157).

Cuadro 5. Análisis del Sistema de Actividad para el proyecto

Teoría de la Actividad	Proyectos Maker
Sujeto	Estudiantes de nivel secundaria de la asignatura de ciencias III
Objeto	La solución a una problemática del campo del campo STEAM.
Herramientas y signos	<p>Signos/herramientas</p> <p>Artefacto Maker</p> <ul style="list-style-type: none"> -Competencias Maker-STEAM -Uso del Método científico -Pensamiento formal -Competencias del Siglo XXI(#5C21) -Conocimientos STEAM: -Conocimientos Ciencias III (Biología, Física, Química) -Habilidad STEAM: -Programación, Diseño y Prototipado maker: <ul style="list-style-type: none"> ● Arduino, Microbit ● Material para diseño 2D y 3D ● Material de laboratorio
Comunidad	<p>Equipo colaborativo</p> <p>Equipo Aula Clase</p> <p>Comunidad Escolar (#157)</p> <p>Comunidad Maker Externa</p>

División del trabajo	Durante el proyecto, los participantes tendrán la oportunidad de realizar equipos de trabajo para establecer la solución a su propuesta. Idealmente, pueden repartirse roles de trabajo, y estos pueden continuar o cambiar durante el trayecto (Margarida, Trabajo colaborativo)
Reglas	Estos acuerdos serán tomados por los equipos para establecer los tiempos, bajo la consigna establecida y las inquietudes que surjan.
Ambigüedad	La solución no estará dada durante el proyecto, pero se espera que lleguen a la misma, con el compromiso de resolver un problema real de su comunidad.

Figura 11. Acercamiento a la unidad de análisis en el proyecto, basado en la Teoría de la Actividad.

La aproximación teórica a este modelo, permitirá analizar la experiencia de estudiantes, que participan de forma colaborativa (tres integrantes) en la realización de un proyecto que soluciona un problema relacionado a su contexto, bajo el enfoque de la generación 2 de la Teoría de la Actividad, y que la realización de múltiples proyectos que buscan una solución a una problemática común y que pueden permitir el diálogo y la retroalimentación dirigiéndose a objetos comunes del tipo de generación 3.

9. MARCO METODOLÓGICO

El presente trabajo analizó la relación que se establece entre la elaboración de proyectos de tipo maker y el desarrollo de competencias científicas, en estudiantes de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Dicho análisis conlleva la recopilación de perspectivas y aprendizajes de un grupo de estudiantes que participaron de una serie de experiencias tituladas “Talleres Maker-STEAM”, enfocados a la elaboración de proyectos de carácter interdisciplinar de la ciencia y tecnología. Ello implicó, por un lado, el diseño instruccional de los talleres, además de consideraciones para la recopilación de información relevante que pudiera poner en evidencia las experiencias y significados de los participantes. Los instrumentos a utilizar y las estrategias serán descritas a continuación.

9.1 Enfoque de Investigación Cualitativo

En continuidad con lo planteado, el proyecto se apoyó en el paradigma de la investigación interpretativo cualitativo (Morin, en Sánchez, 2013). Por un lado, se recopilaron los puntos de vista y la experiencia de los participantes del proceso de aprendizaje, durante la interacción y desarrollo de los proyectos maker, así como los logros adquiridos. Esto permitió analizar aquellos factores que se involucran en el proceso, las características de los productos generados, el potencial interés que generó en los estudiantes para el estudio de áreas científicas.

Así, las estrategias de recolección de datos consideraron el uso de instrumentos como la entrevista y los cuestionarios de preguntas abiertas, buscando una perspectiva amplia y profunda del fenómeno (Nuñez, 2017, Sánchez, 2012). Los procedimientos fueron concurrentes, ya que se obtuvieron datos que se integraron, para proporcionar un análisis comprensivo del problema de investigación.

9.2 Estrategia Metodológica basada en el Estudio de Caso

A partir de las intenciones del proyecto, fue necesario concebir un diseño que se centrara en el proceso y la experiencia vivida por los participantes, centrara su atención en el proceso y fuera flexible para recuperar, tanto aprendizajes, como transformaciones vividas por los estudiantes en una serie de talleres (en adelante, Maker-STEAM). Bajo esa perspectiva, se consideró pertinente diseñar una investigación basada en el estudio de casos (Neiman y Quaranta, 2006). Como parte del diseño, se consideró la elección de un estudio de caso único, pues se busca profundizar en la unidad de interés para su exploración y descripción (Yin, 1994, Rodríguez, et al., 1999). Ello dió la flexibilidad de incluir instrumentos considerados de corte más cuantitativo por su sistematicidad o características, pero dieron mayor explicación de situaciones presentadas a lo largo del taller, centradas en la mirada de las competencias científicas y la actividad sociocultural (Gómez, 2012), a fin de realizar generalizaciones menores y modificar la perspectiva de las generalizaciones mayores que se conocen para ciertos fenómenos de estudio (Stake, 1999, Coffey & Atkinson 2003), a través de la triangulación de los datos, y una mejor comprensión del fenómeno.

9.3 Contexto del caso

Un elemento de interés en el estudio es el desarrollo de competencias científicas para estudiantes de nivel secundaria, quienes realizan sus primeros contactos con las formalidades de la ciencia. Para ello, bajo la tipología de estudio de caso único (Yin, 1994, Rodríguez, et al., 1999) se propuso el análisis de las experiencias de un grupo de estudiantes perteneciente a una institución de secundaria de Jalisco, quienes, de forma voluntaria, participaron de una serie de talleres para la construcción proyectos maker con temática STEAM (talleres Maker-STEAM), en los que se apoyaron del la placa de arduino.

Para realizar esta tarea, se seleccionó la escuela Secundaria Técnica 157, ubicada en los límites de la Zona Metropolitana de Guadalajara, institución cercana al investigador y que ha participado de otras experiencias relacionadas a la ciencia y la tecnología, tales como proyectos de robótica educativa, la implementación y renovación de talleres de tecnología, el

uso de tecnología en actividades a distancia durante la pandemia por COVID-19 y el proyecto aulas Google, entre otros, en su mayoría, implementados en colaboración con la directiva de la institución y con buena recepción por los estudiantes y docentes. Como se mencionó anteriormente, los intereses de conocer más sobre la relación entre tecnología y ciencia surgieron a partir de la observación y participación del investigador en esta institución. Ello permitió que el planteamiento y convocatoria para los participantes, no fuera extraña para los estudiantes, ni para las autoridades del centro educativo. Otros datos de interés se compartirán más adelante.

La convocatoria antes mencionada, se emitió bajo el título de “Talleres Maker-STEAM”, que incluyó un formulario de registro para los interesados. Los talleres circundaron en las siguientes temáticas:

- Biólogos tecnocreativos 4.0
- Ciudades inteligentes
- SOS al bosque: ACI 4.0

Una vez transcurrida la experiencia con los talleres, tras los análisis y agrupaciones, se consideró pertinente una profundización en elementos significativos asociados al proyecto de investigación en los participantes, relacionada a sus intereses y características.

9.4 Participantes

Los participantes de esta experiencia fueron estudiantes de educación secundaria, que cursaban su primer, segundo o tercer año de educación secundaria. En un principio, se consideró incluir sólo participantes del tercer año, pero, por solicitud de la directiva de la institución, considerando que los participantes pudieran utilizar lo aprendido en otros contextos de su formación, se decidió incluir a los tres grados escolares. En total, se contó un total 24 estudiantes, quienes participaron en horarios en los que no interfirieran sus actividades escolares. Algunos de sus intereses, se comparten en la sección siguiente.

9.4.1 Características de estudiantes seleccionados para la etapa de entrevistas a profundidad

Tras el primer análisis de los instrumentos implementados durante de las experiencias Maker-STEAM, se identificaron algunos elementos significativos a retomar con los estudiantes, por lo que se realizó una segunda selección a fin de conocer más sobre la experiencia vivida. Algunas consideraciones para este nuevo acercamiento fueron la experiencia de aprendizaje, sugerencias para que las prácticas maker puedan interesar a otros estudiantes por las áreas científicas (estudiantes que de forma nata no tienen el interés), o aprender sobre programación.

Al interior de los grupos de trabajo conformados, se reconocieron estudiantes con características particulares: Por un lado, aquellos que tenían un interés alto por las actividades relacionadas a ciencia y tecnología, cuyo desempeño en las actividades fue constante, pues se interesaron en las temáticas, desarrollaron las experiencias y buscaron desarrollar un artefacto con todas las características deseadas. Estos además, mostraron iniciativa para resolver situaciones de las prácticas, como instalar nuevos componentes, proponer nueva programación, hacer equipo con otros que pudieran llevar a desarrollar sus proyectos. Sin hacer referencia al inicio de esto al inicio de los talleres, estos estudiantes además tienen un desempeño alto en actividades académicas en el centro escolar.

Otro sector de los participantes, mostraron un interés medio por los talleres, son estudiantes que conocían el tema de ciencia y tecnología, pero que, durante las actividades se enfrentaron a situaciones que podrían ser menos interesantes para ellos, por ejemplo, dialogar de los temas del reto, o realizar conexiones por su cuenta. Sin embargo, el involucrarse con estudiantes de alta motivación permitió que continuaran participando de las actividades y aprendieran de sus pares para alcanzar el desarrollo de los artefactos de forma colaborativa. Esto también podría relacionar a lo que Vigostky describe como diferentes zonas de desarrollo próximo. En el desempeño escolar tienen un desempeño regular en actividades académicas.

Un tercer sector, de los participantes muestra un interés alto por las actividades, pero ciertas dificultades para la realización de las actividades en las primeras sesiones, en las que sus artefactos eran menos elaborados en comparación a sus pares, y mostraban cierta incertidumbre sobre cómo realizar las conexiones y programación, y que tras las experiencias de los talleres, así como la colaboración con otros estudiantes del primer sector mencionado, desarrollaron sus habilidades y confianza en estos temas.

Un último grupo a destacar, es el de aquellos participantes que mostraban un alto interés a temas de ciencia y tecnología, pero que no habían tenido experiencia en estos temas. A pesar de ello, su alta motivación y apertura a experimentar les permitió adquirir las habilidades de programación, conexión y prototipado, con una alta orientación a la calidad. Una experiencia significativa con este sector fue en términos digitales: un primer paso para su incorporación a los ecosistemas digitales, al crearles una cuenta de correo institucional, pese a que la institución plantea su uso constante. *“De haber sabido que era tan fácil acceder, hubiera buscado apoyo antes”, ya que es mi tercer año de estudios.*

Cuadro 6. Tipos de estudiantes involucrados en los talleres maker-STEAM. Una primera aproximación

Sector 1	Sector 2
<ul style="list-style-type: none"> ● Alto Interés por las actividades relacionadas a ciencia y tecnología (STEAM) ● No experiencia previa ● Desarrollo constante en las actividades Interés en las temáticas (orientación a la calidad), ● Interés por desarrollar el artefacto con 	<ul style="list-style-type: none"> ● Interés medio por las actividades relacionadas a ciencia y tecnología (STEAM) ● Conocen algunos temas de ciencia y tecnología, ● Desarrollo intermedio en las actividades se enfrentaron a situaciones retadoras. ● Colaboran con estudiantes del Sector 1, aprendiendo

<p>todas las características deseadas. Iniciativa para resolver situaciones de las prácticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colaborativos • Desempeño académico alto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaborativos • Desempeño académico medio.
Sector 3	Sector 4
<ul style="list-style-type: none"> • Alto Interés por las actividades relacionadas a ciencia y tecnología (STEAM). • No experiencia previa • Presentan dificultades para la realización de las actividades en las primeras sesiones • Presentan incertidumbre sobre cómo realizar las conexiones y programación, • Colaboración con otros estudiantes del sector 1, desarrollaron sus habilidades y confianza en estos temas. • Colaborativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto Interés por las actividades relacionadas a ciencia y tecnología (STEAM). • No experiencia, ni habilidades digitales. • Apertura a experimentar • Presentan incertidumbre sobre cómo realizar las conexiones y programación • Colaboración con otros estudiantes del sector 1, desarrollaron sus habilidades y confianza en estos temas. • Colaborativos

A partir de estas características, se consideró el diálogo con por lo menos un participante de cada sector, finalizando con un número de 10 participantes.

9.5 Variables y categorías de interés

Con la intención de dar sentido a lo planteado en el objeto de estudio, las preguntas de investigación y los objetivos, se consideraron dos ejes de análisis, a partir de las variables de interés y las teorías revisadas, que serán exploradas con los instrumentos en la experiencia con los proyectos maker:

1. Pensamiento científico, a partir de la teoría del desarrollo de Jean Piaget, y el estadio de las operaciones formales.
2. Experiencias de Aprendizaje Maker, a partir de la Teoría Socio Histórico Cultural de la Actividad de Vigotsky.

Los elementos teóricos significativos fueron establecidos en categorías de análisis, y sus respectivas subcategorías que permiten su observación en los diferentes momentos del estudio, a partir de instrumentos de observación y análisis que serán descritos en la siguiente sección.

Cuadro 7. Descripción de las categorías y ejes de análisis del estudio

Variables de Interés Ejes de Análisis	Marcos	Categoría	Subcategoría	
Pensamiento Científico (Operaciones Formales)	Teoría del Desarrollo de Piaget			OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.
		OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1 Identificación de causas y/o consecuencias a una situación problema presentada a partir de ciertas leyes (del campo científico).	OF 1.1. 2Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.
		OF 2. Uso de representaciones simbólicas	OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas	

			(fórmulas químicas o lenguaje algebraico).	
		OF 3. Carácter hipotético-deductivo	OF 3.1 Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo.	OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.
				OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema
		OF 4. Carácter proposicional	OF 4.1 Expresa de forma lógica las posibles soluciones a un problema observado, a partir del análisis de situaciones (deducción).	OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones
				OF 4.1.2 Utiliza expresiones escritas para comunicar las posibles soluciones
				OF 4.1.3 Utiliza símbolos o signos para comunicar las posibles soluciones

Categorías Centrales/Ejes de Análisis	Marcos	Variables	Subvariables	
Experiencias de aprendizaje Maker	Teoría de la Actividad	TA 1. Sujetos	TA 1.1 Participante(s) o subgrupo de una actividad con un objeto específico.	
		TA 2. Objeto	TA 2.1 Materia prima o espacio problemático al que se dirige la actividad.	
		TA 3. Herramientas y	TA 3.1 Herramientas implementadas para la construcción de artefactos	

		signos	que lleven al objeto de la actividad	
			TA 3.2 Principios o conceptos (signos) implementados para la construcción de artefactos que lleven al objeto de la actividad	
		TA 4. Comunidad	TA 4.1 Individuos y subgrupos que comparten el mismo objeto	4.1.1 Subgrupos que comparten un mismo objeto
				4.1.2 Individuos que comparten un mismo objeto
				4.1.3 Grupos nuevos que comparten un mismo objeto
		TA 5. División del Trabajo	TA 5.1 División horizontal de tareas entre los sujetos	
				TA 5.2 Roles de trabajo establecidos entre los sujetos (División vertical de poder y estatus)
		TA 6. Reglas	TA 6.1 Regulaciones, normas, convenciones y estándares explícitos entre los sujetos.	
			TA 6.2 Regulaciones, normas, convenciones y estándares implícitos entre los sujetos.	
		TA 7. Ambigüedad	TA 7.1 El entorno del desarrollo de la actividad permite cierta ambigüedad o libertad para la construcción del objeto o artefacto.	

9.6 Procedimientos y fases del estudio

Con el centro en la implementación de una serie de talleres para el desarrollo del pensamiento científico en estudiantes de nivel secundaria, se consideran tres etapas principales para la presente propuesta: **Diagnóstico, Desarrollo y Análisis**. Para cada una de ellas, existe una serie de actividades que implican el uso de instrumentos y la participación de actores de la institución.

Diagnóstico

Esta etapa consideró recopilar las perspectivas de los actores del contexto educativo. Por un lado se planteó la exploración de las necesidades de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en el contexto de estudio, y la perspectiva actual sobre las competencias fomentadas en la educación secundaria relacionadas al pensamiento científico, así como las perspectivas de la Nueva Escuela Mexicana en docentes de la asignatura de ciencias. Para ello, se consideró la aplicación de entrevistas a profundidad a docentes.

Para el caso de los estudiantes, se consideró explorar el interés que manifiestan hacia áreas científicas o tecnológicas, los temas con mayor dificultad, y otros aspectos relacionados al aprendizaje de áreas científicas. Ello se intencionó a través de cuestionarios diagnósticos implementados en la convocatoria de los talleres Maker-STEAM.

Desarrollo

A partir de los intereses planteados, así como elementos del Pensamiento Científico y la Teoría de la Actividad (CHAT), fueron diseñados los talleres con temática STEAM para la elaboración de proyectos Maker, a implementarse con los estudiantes, considerando las etapas del Método de Inmersión Gradual.

Además, para la recopilación de las experiencias y significados adquiridos por los participantes en dichos talleres, considerando los elementos de interés antes mencionados,

se diseñaron instrumentos y aplicaron técnicas de recolección de la información como los cuestionarios de preguntas abiertas y entrevistas (**Figura 12**).

Análisis de experiencias

Una vez recopilada la información, se realizó una primera descripción de lo obtenido, su categorización y codificación, para identificar semejanzas y diferencias en las experiencias vividas, considerando los elementos de la Teoría de la Actividad y el Pensamiento Científico.

Tras una revisión de las aportaciones, se revisaron las características que dieran cuenta de los aspectos planteados en los instrumentos, recuperando aquellos más significativos (códigos) los cuales fueron agrupados en categorías y presentados como un primer acercamiento al análisis. Ello permitió además focalizar aspectos de la experiencia que emergieron, y que se consideró necesario profundizar con actores clave.

En su conjunto, los instrumentos y elementos desarrollados sirvieron para realizar análisis y responder a las preguntas de investigación propuestas, a través de una serie de matrices de análisis de datos y de las experiencias recuperadas. Para dar seguimiento, se identificaron los aspectos de dichos instrumentos que pudieran ser comparados o permitieran una triangulación a partir de sus características, bajo los ejes del pensamiento científico y la teoría de la actividad, con la intención de crear las relaciones para explicar situaciones concretas del fenómeno y emitir recomendaciones.

Figura 12. Fases del proyecto, Desarrollo de Competencias Científicas a través de proyectos Maker.

Cuadro 8. Fases del estudio e instrumentos propuestos para el proyecto

Etapa	Intenciones	Instrumentos
1. Diagnóstica	Diagnóstico de necesidades e intereses: -Valoración de las necesidades de los estudiantes desde la perspectiva docente. -Valoración de intereses y saberes previos de los estudiantes.	Entrevistas a profundidad con Docentes (diagnóstico). Instrumento Diagnóstico a Estudiantes
2. Desarrollo	Diseño e Implementación de los Talleres Maker-STEAM	Talleres Maker-STEAM

	Recopilación de experiencias	Cuestionario de opinión sobre los talleres Maker-STEAM Entrevistas a profundidad con estudiantes
3. Análisis de Experiencias	Análisis de las semejanzas, diferencias y proceso de triangulación.	Entrevistas a profundidad a estudiantes. Matriz de Análisis

9.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de las experiencias y opiniones de los participantes, se consideró la implementación de cuestionarios de preguntas abiertas al inicio de la experiencia (emitida en la convocatoria), y un cuestionario de preguntas abiertas al finalizar cada una de las experiencias (**Figura 13**). Como se mencionó anteriormente, posterior a un primer ejercicio de análisis y categorización, se consideró pertinente la implementación de entrevistas a profundidad para estudiantes con características significativas para el proyecto.

Figura 13. Instrumentos implementados durante el proyecto Maker-STEAM

Es importante considerar que, a partir de la introducción del investigador en la institución educativa, fue posible explorar a través de entrevistas semiestructuradas las percepciones de los docentes de ciencias en temáticas relacionadas al pensamiento científico, las normativas institucionales y las herramientas para la enseñanza, entre otras.

Otro elemento que es considerado de importancia, es la naturaleza de la creación de los talleres, los cuales consideran los elementos del Método de Inmersión Gradual (Sanabria 2015).

9.7.1 Diagnóstico de intereses Maker-STEAM

9.7.1.1 Docentes

Como se mencionó anteriormente, uno de los primeros elementos considerados en el acercamiento al caso de interés fue una serie de entrevistas a docentes de la institución elegida. Para ello, se solicitó autorización a las autoridades para consultar acerca de las necesidades de los docentes frente a la formación científica, las características de los alumnos, y los cambios curriculares (**Anexo 2**). A partir de una convocatoria abierta, se realizaron una serie de entrevistas a docentes de la asignatura de ciencias naturales, en las que participaron dos docentes que imparten clases en ambos turnos de la institución. Los elementos de interés consideraron:

1. Número de estudiantes a los que atienden por grupo
2. Importancia de enseñar las ciencias en su nivel educativo
3. Lo más importante de aprender por los estudiantes de las ciencias
4. El mayor reto de enseñar ciencias a sus estudiantes
5. Lo más difícil de enseñar de las ciencias a sus estudiantes
6. Las habilidades científicas más importantes para adquirir en su nivel
7. Lo más complicado al momento de enseñar estas habilidades
8. Los retos a los que considera que se puede enfrentar como docente al momento de aplicar el enfoque STEAM
9. Pertinencia del uso de tecnologías para la enseñanza de las ciencias
10. Retos a los que se puede enfrentar como docente al momento de incorporar tecnologías para la enseñanza de las ciencias
11. Cursos de actualización sobre tecnologías para la enseñanza de las ciencias
12. Tecnologías y elementos utilizados en la práctica escolar
13. Otras necesidades para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
14. Otros aspectos

9.7.1.2 Diagnóstico de Interés a los estudiantes

Para su inscripción a los talleres maker-STEAM, los participantes respondieron un cuestionario de preguntas abiertas, derivado del instrumento de Diagnóstico Maker-STEAM, en formato digital, apoyado de la herramienta Formularios de Google (**Anexo 3**). Dicho formulario se compartió a través de una convocatoria, extendiéndose a un total de 36 estudiantes, de los cuales, 24 se presentaron en la primera sesión del taller. Los elementos considerados en dicho instrumento, se orientaron al interés en el estudio de las ciencias y los elementos Maker.

1. Edad escolar
2. Intereses y gustos por las ciencias.
3. Dificultades del aprendizaje en las ciencias
4. Gusto por los proyectos o experimentos
5. Sugerencias de actividades para las ciencias
6. Conocimientos sobre el término Maker
7. Conocimientos previos sobre STEAM

9.7.2 Cuestionario final para las experiencias Maker-STEAM

Una vez finalizado cada uno de los talleres, los estudiantes dieron respuesta a un cuestionario de preguntas abiertas, en formato digital, apoyado en la herramienta Google Forms (**Anexo 4,5,6**). Dicho instrumento, se basó en elementos significativos de las Operaciones Formales, y de la Teoría de la Actividad (TA3), los cuales se enumeran a continuación:

1. **TA3.Herramientas y Signos.** Principios (científicos) involucrados en el proyecto. Aquí también se contempló el elemento de las operaciones formales (OF)
2. **TA7. Ambigüedad.** Libertad para la creación.
3. **Etapas más significativas** del proyecto
4. **TA3. Herramientas.** Características más sobresalientes del artefacto maker.

5. **OF, TA3. Signos.** Habilidades científicas adquiridas.
6. **TA3. Signos.** Habilidades tecnológicas adquiridas
7. **Impacto en la formación**
8. **Sugerencias de temas.** En las que incluir a los proyectos Maker
9. **Sugerencia de asignaturas.** En las cuales incorporar estos proyectos.
10. **TA 5. División del trabajo.** Distribución del trabajo en las actividades.
11. Comentarios adicionales

9.7.3 Entrevistas a profundidad con actores clave

Para explorar con mayor detalle los elementos del pensamiento científico, fue realizada una ronda de entrevistas semiestructuradas en las que se seleccionaron a 10 estudiantes clave (**Anexo 7 y 8**). La entrevista consideró la curiosidad sobre los elementos que conformaron el taller, en torno a los fundamentos Maker-STEAM; los rasgos de la Actividad Sociocultural, y de las Operaciones Formales que destacaron en la experiencia y que pudieran permitir descubrir otros elementos implicados.

1. Reflexión sobre el término Maker ¿Qué piensas sobre el término Maker?
2. Reflexión sobre el STEAM ¿Qué piensas sobre el STEAM?
3. Reflexión sobre la Ciencia y Tecnología. ¿Qué piensas ahora sobre la Ciencia y la Tecnología?
4. Género. Estudios en áreas STEAM
5. Género. Niñas en STEAM.
6. Posibilidades para otros talleres
7. Impacto en la trayectoria (después del taller)
8. T4.1. **Grupos Nuevos.** Conformación de nuevos grupos después del taller.
9. Desarrollo de habilidades en el taller.
10. Mejoras al taller.
11. Mejoras en el tema de programación
12. Mejoras en el tema de ciencias

Estos nuevos cuestionamientos involucraron a OF 3.1 Experimentación y OF 4. Uso de lenguaje propio de la ciencia (y la tecnología) de las operaciones formales. Además, se aprovechó a partir de estas reflexiones considerar elementos relacionados a la Teoría de la Actividad Sociohistórico Cultural (CHAT), como la conformación de nuevos grupos (TA 4. Comunidad, TA 4.1 Grupos nuevos), cuestiones de género, y recomendaciones para la mejora y propagación de estas experiencias en el resto de la comunidad escolar, acorde a lo descrito por todos los participantes en los talleres.

13. **OF 1.1.** Temáticas que abordadas en los retos Maker-STEAM;
14. **OF 1.1** Principios científicos implicados en el proyecto
15. **OF 2.1** Representaciones simbólicas. Vocabulario o formas de expresión nuevas.
16. **OF 3.1.1** Carácter hipotético deductivo. Control sistemático Resolución de retos.
17. **OF 3.1.2** Carácter hipotético deductivo. Experimentación. Herramientas o materiales puestos a prueba
18. **OF 3.1.2** Carácter hipotético deductivo. Experimentación. Uso de las herramientas o materiales.
19. **OF 4.1.1** Carácter Hipotético Deductivo. Expresar de forma lógica las posibles soluciones a un problema. Descripción de la creación
20. **OF 4.1.1** Carácter Hipotético Deductivo. Expresar de forma lógica las posibles soluciones a un problema. Mejoras a la creación
21. Comentarios adicionales.

9.8 Técnicas de análisis de la información (análisis temático, categorización)

El análisis de la información siguió las etapas sugeridas en el Método de la Triada de Transformación de Wolcott (1994, en Coffey y Atkinson, 2003): Descripción, Análisis e Interpretación, en concordancia con lo planteado en el Estudio de Casos, cuyos métodos de análisis e interpretación se orientan a la identificación de patrones, semejanzas y diferencias, en este caso de las aportaciones de los participantes de los talleres (comparación analítica, Neiman y Quaranta, 2006), el análisis se concibe en términos del manejo de datos,

categorizaciones y las relaciones entre los patrones más significativos, para dar paso a la interpretación de lo que ocurre por parte del investigador(Coffey y Atkinson, 2003). Con ello, se sugiere como etapas:

Descripción

En primer lugar, se realizó una revisión de cada conjunto de recopilaciones producto de los instrumentos, los cuales se revisaron con una lectura, en la que se identifican semejanzas en las respuestas. Estas, se asociaron de forma preliminar a una palabra clave, tal como lo sugiere la codificación, los cuales a su vez, dieron cuenta de asociaciones a las variables de pensamiento científico y teoría de la actividad. Para dar un seguimiento a las primeras inferencias, estas coincidencias se describieron por instrumento y por taller, a partir de las preguntas y categorías previas, para su primera revisión.

Análisis

Una vez realizada la lectura de los instrumentos, se identificaron patrones coincidentes. Ello sirvió, en particular con lo respectivo a los talleres, a identificar a los estudiantes clave para la etapa de entrevistas y el diseño de nuevos reactivos. A su vez, una vez descritas estas entrevistas en su conjunto fueron analizadas con los instrumentos de análisis, y los talleres para encontrar las relaciones posibles. Se mantuvo el eje del pensamiento científico, y la actividad, pero se observó la aparición de elementos como la creatividad, la colaboración, y otros elementos como el género, consideradas categorías emergentes.

Interpretación

La etapa de interpretación retomó los elementos significativos del análisis para realizar una serie de inferencias, además de articularlas con la teoría planteada en el marco teórico, sobre lo acontecido en el fenómeno, en función del pensamiento científico y la teoría de la actividad, para establecer los primeros modelos de relaciones y alcances de la experiencia

maker. Con ello, se dió respuesta a las preguntas de investigación y establecieron las conclusiones que se presentan en las secciones subsecuentes.

9.9 Consideraciones éticas

En términos éticos, el proyecto considera el cuidado que requiere el trabajo con infancias y adolescencias, quienes participaron de forma voluntaria. Así mismo, se presentarán sus aportaciones como un llamado para centrar la atención en los procesos que se viven en las escuelas de Jalisco, México y Latinoamérica en búsqueda de opciones pertinentes para la enseñanza de las ciencias y la inspiración de vocaciones STEAM.

9. 10 Criterios para el Desarrollo de los Instrumentos de evaluación

El proceso de creación de los indicadores obedeció, en primer lugar, a una revisión de los elementos teóricos del Pensamiento Científico desde la perspectiva de las Operaciones Formales de Jean Piaget, y la Teoría de la Actividad (CHAT), iniciados en la construcción del marco teórico.

Cuadro 9. Elementos considerados como categoría de análisis pensamiento científico y la teoría de la actividad.

Categoría	Subcategoría
OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1 Identificación de causas y/o consecuencias a una situación problema presentada a partir de ciertas leyes (del campo científico).
OF 2. Uso de representaciones simbólicas	OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico).

OF 3. Carácter hipotético-deductivo	OF 3.1 Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo.
OF 4. Carácter proposicional	OF 4.1 Expresa de forma lógica las posibles soluciones a un problema observado, a partir del análisis de situaciones (deducción).

Cuadro 10. Elementos considerados como categoría de análisis desde la Teoría de la Actividad

Variables	Subvariables
TA 1. Sujetos	TA 1.1 Participante(s) o subgrupo de una actividad con un objeto específico.
TA 2. Objeto	TA 2.1 Materia prima o espacio problemático al que se dirige la actividad.
TA 3. Herramientas y signos	TA 3.1 Herramientas implementadas para la construcción de artefactos que lleven al objeto de la actividad
	TA 3.2 Principios o conceptos (signos) implementados para la construcción de artefactos que lleven al objeto de la actividad
TA 4. Comunidad	TA 4.1 Individuos y subgrupos que comparten el mismo objeto
TA 5. División del Trabajo	TA 5.1 División horizontal de tareas entre los sujetos
	TA 5.2 Roles de trabajo establecidos entre los sujetos (División vertical de poder y estatus)

TA 6. Reglas	TA 6.1 Regulaciones, normas, convenciones y estándares explícitos entre los sujetos.
	TA 6.2 Regulaciones, normas, convenciones y estándares implícitos entre los sujetos.
TA 7. Ambigüedad	TA 7.1 El entorno del desarrollo de la actividad permite cierta ambigüedad o libertad para la construcción del objeto o artefacto.

Posteriormente, se identificaron los principales elementos de cada teoría, a la luz de las experiencias prácticas en contextos Maker-STEAM, en las que se plantea un reto de las ciencias para su resolución apoyado de tecnología y la colaboración.

Así, los acercamientos previos con docentes, estudiantes en contextos educativos de México, y lo reportado en el estado del arte, permitió reconocer situaciones en las que se pudieran reconocer los planteamientos del Pensamiento Científico y CHAT. Ello se convirtió en una serie de indicadores, que partieran de la generalidad, y fueran factibles de observar en las actividades Maker-STEAM. Estos pueden descomponerse en elementos más pequeños, para contextualizar aún más una práctica o actividad, que pudieran utilizarse al interior de instrumentos, como guías de autoevaluación, observación, cuestionarios y entrevistas. Una relación más extensa puede prestarse en la sección de Anexos (**anexo 1.1, 1.2 y anexo 7**).

Cuadro 11. Aproximaciones a indicadores para el Pensamiento Científico

Variables de Interés Ejes de Análisis	Marcos	Categoría	Subcategoría	Indicadores u observables
Pensamiento Científico (Operaciones Formales)	Teoría del Desarrollo de Piaget			OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.
		OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1 Identificación de causas y/o consecuencias a una situación problema presentada a partir de ciertas leyes (del campo científico).	OF 1.1. 2 Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.
		OF 2. Uso de representación es simbólicas	OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico).	
		OF 3. Carácter hipotético-deductivo	OF 3.1 Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo.	OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.
				OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema

		OF 4. Carácter proposicional	OF 4.1 Expresa de forma lógica las posibles soluciones a un problema observado, a partir del análisis de situaciones (deducción).	OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones
				OF 4.1.2 Utiliza expresiones escritas para comunicar las posibles soluciones
				OF 4.1.3 Utiliza símbolos o signos para comunicar las posibles soluciones

Cuadro 12. Aproximaciones a indicadores para el Pensamiento Científico y la Teoría de la Actividad.

Categorías de Análisis	Subcategorías de análisis		Indicadores o descriptores
TA 1. Sujetos	TA 1.1 Participante(s) o subgrupo de una actividad con un objeto específico.		
TA 2. Objeto	TA 2.1 Materia prima o espacio problemático al que se dirige la actividad.		Los participantes establecen un objetivo común para llegar a su solución.
TA 3. Herramientas y signos	TA 3.1 Herramientas implementadas para la construcción de artefactos que lleven al objeto de la actividad		Utilizan herramientas de programación y de prototipado para la construcción de artefactos que llevan a cumplir el objeto de su actividad.
	TA 3.2 Principios o conceptos (signos) implementados para la construcción de artefactos que lleven al objeto de la actividad		Implementan los principios científicos para la construcción de artefactos que llevan a cumplir el objeto de su actividad

TA 4. Comunidad	TA 4.1 Individuos y subgrupos que comparten el mismo objeto	4.1.1 Subgrupos que comparten un mismo objeto	Los participantes conforman subgrupos que establecen un objeto común
		4.1.2 Individuos que comparten un mismo objeto	Los participantes al interior de un subgrupo comparte un objeto común
		4.1.3 Grupos nuevos que comparten un mismo objeto	
TA 5. División del Trabajo	TA 5.1 División horizontal de tareas entre los sujetos		Los grupos distribuyen las tareas para cumplir el objeto de su actividad
	TA 5.2 Roles de trabajo establecidos entre los sujetos (División vertical de poder y estatus)		Los integrantes del grupo asumen distintos roles para cumplir con el objeto de la actividad
TA 6. Reglas	TA 6.1 Regulaciones, normas, convenciones y estándares explícitos entre los sujetos.		Los integrantes del grupo establecen reglas explícitas para cumplir con el objeto de su actividad
	TA 6.2 Regulaciones, normas, convenciones y estándares implícitos entre los sujetos.		Se observan reglas nuevas o no establecidas para el desarrollo de su actividad.
TA 7. Ambigüedad	TA 7.1 El entorno del desarrollo de la actividad permite cierta ambigüedad o libertad para la construcción del objeto o artefacto.		Los participantes se desenvuelven con libertad para el desarrollo de su actividad.

Para el desarrollo final de los instrumentos, se consideró en cada instancia aquellos aspectos que se observaran durante el desarrollo de los talleres, durante las etapas del mismo, y que no fueran procesos invasivos, sino que su indagación permitiera la reflexión de los participantes sobre su proceso de aprendizaje y sus sugerencias. Es así, que se consideró un instrumento diagnóstico, cuestionarios tras la experiencia, y tras un primer análisis de resultados, una entrevista a profundidad **(anexo 3 a 8)**.

9.11 Descripción del proceso de triangulación

Para describir el proceso de la triangulación, es importante recordar que, en primera instancia, la construcción de los instrumentos consideró las posibles relaciones en campo con los aspectos del pensamiento científico y la actividad, en indicadores específicos.

Para cada instrumento se consideraron los elementos anteriormente descritos. Por ejemplo, se consideró que el diagnóstico y los instrumentos posteriores a los talleres permitieran identificar semejanzas o diferencias entre las percepciones previas a la participación, y posterior a la experiencia, relacionadas al pensamiento científico. A su vez, la aplicación de las entrevistas permitió recuperar elementos relacionados a la actividad, presentes también en los talleres posteriores a la experiencia (Figura 14).

Figura 14. Representación de los elementos analizados en las etapas del estudio, a partir de las categorías de Pensamiento Científico y Teoría de la Actividad.

Acorde al proceso de análisis seleccionado, se realizó una primera lectura y descripción de los hallazgos a nivel de cada instrumento, de los cuales, se identificaron a partir de un proceso de codificación, semejanzas y diferencias entre las aportaciones de los participantes. Su análisis conllevó la construcción de matrices de análisis, que en lo práctico se establecieron en tablas de datos con las herramientas de hojas de cálculo. Un ejemplo de ello, puede apreciarse en la **Figura 15**.

Figura 15. Ejemplo de matriz de análisis para los cuestionarios de evaluación de la experiencia, para los talleres Maker-STEAM

		Categorías	Subcategorías	Categorías emergentes	TM1	TM2	TM3
1. TA3. Herramientas y Signos	Principios científicos observados en la experiencia.	OF1	OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable), OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.	Conceptos Científicos (OF 1)	Conceptos científicos: electricidad, conductores eléctricos, circuitos eléctricos, especies animales, exploración espacial, prototipar.	Conceptos científicos, Electrónica, Tecnología, Circuitos eléctricos y la Electricidad.	Conceptos científicos: calentamiento global, circuitos eléctricos, leyes de la electrodinámica, sensores,
2. TA7. Ambigüedad	La libertad para la creación del artefacto	OF1	OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable), OF 1.1. 2 Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.	Uso de Principios científicos OF 1.	Selección de especies	Uso de la programación	Uso de los ecosistemas. Construcción orientada a los principios científicos (ecosistemas)
1. TA3. Herramientas y Signos	Principios científicos observados en la experiencia.	OF3	OF 3. Carácter hipotético-deductivo. OF 3.1 Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo.	Habilidades del Método científico	Método científico: Experimentación, Investigación (OF)	Método científico: Experimentación (circuitos, arduino, actuadores, programación), Creación (códigos), Observación, organización (OF)	Método científico: Experimentación (OF 3.1), Prueba y error, comprobación de variables Creación (la esencia maker): Creatividad (Cr), Artefacto
2. TA7. Ambigüedad	La libertad para la creación del artefacto	OF3	OF 3. Carácter hipotético-deductivo. OF 3.1 Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo. Control de Variables	OF. 3 Experimentación	Experimentación, Manipulación de Materiales, Investigación, selección de especies	Uso de Materiales y componentes, Uso del conocimiento para la programación.	Uso de componentes y materiales.
4. TA3. Instrumento [Artefacto]	Las características más sobresalientes del proyecto	OF3	OF 1.1. 2 Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado. OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema	OF, Hab Científicas, OF 3 y OF4	Investigación realizada		Principios científicos implicados en el artefacto: Especies, Temperatura.

En el tercer momento en el que se realizaron las entrevistas a profundidad, fue posible identificar semejanzas y diferencias, a nivel de participantes, y en comparación con los instrumentos previos.

Figura 16. Ejemplo de matriz de análisis para los elementos de la entrevista a profundidad, para el pensamiento científico

Categoría de las Operaciones Formales	Aspecto	Elementos de interés	Aportaciones de los participantes	
OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.	Retos STEAM Aeroespacial Ciudades Inteligentes Reto Ecosistemas	Vimos algo sobre cuando el planeta dejara de ser habitable e imos a Marte y algo que y una máquina que estaba que guardaba oxígeno. También de las figuras de cómo conectar este leds con plastilina e hicimos una maqueta como del bosque.	Los proyectos Maker-STEAM favorecen la vinculación de conceptos clave en la ciencia o la tecnología para su aplicación en contextos específicos, por ejemplo los retos.
		Principios STEAM	Biología, Electrónica, Programación	Dichos principios en esta ocasión se asociaron a la biodiversidad, los ecosistemas, el espacio.
		Uso de las herramientas -Buzzer, LED, Arduino	La naturaleza, el buzzer de que sonara junto con los LED, los gusanos que son bueno bueno, es que no llevar la energía también eso se me hizo porque puedo hacerlas, las plastilinas padres y eso son todos	En lo referente a los principios tecnológicos, estos son explorados para aplicarse en la construcción de una solución.
	OF 1.1. 2 Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.	Método científico, la electrónica y la electricidad, (Relación OF 3)	Método científico, en pruebas realizadas para ver si algo falla y volver a probar así hasta que ya se consiguiera el resultado (en los retos).	A partir de los proyectos Maker se genera una familiarización a las etapas del método científico en las que se investiga, plantean hipótesis, se experimenta y de emiten conclusiones.

A nivel de instrumentos, se consideró la triangulación como se expresa en el **Cuadro 13**.

Cuadro 13. Perspectiva de análisis de los instrumentos del proyecto.

Talleres Maker STEAM 1	Talleres Maker STEAM 2	Talleres Maker STEAM 3	Entrevistas a profundidad
OF	OF	OF	OF
TA	TA	TA	TA

Posterior al análisis de los instrumentos, también se encontraron asociaciones que daban cuenta de aspectos del pensamiento científico en los cuestionarios de inicio. Lo que permitió su análisis y transformación.

Cuadro 14. Elementos a considerar desde la Teoría de la Actividad (CHAT)

Talleres Maker STEAM 1	Talleres Maker STEAM 2	Talleres Maker STEAM 3	Entrevistas a profundidad
(1) TA3.Herramientas y Signos.	(1) TA3.Herramientas y Signos.	(1) TA3.Herramientas y Signos.	TA 4.1. Grupos Nuevos. Conformación de nuevos grupos después del taller.
(1) OF	(1) OF	(1) OF	
(2) TA7. Ambigüedad	(2) TA7. Ambigüedad	(2) TA7. Ambigüedad	
(3) Etapa más significativa	(3) Etapa más significativa	(3) Etapa más significativa	
(4) TA3. Herramientas.	(4) TA3. Herramientas.	(4) TA3. Herramientas.	
(5) OF, TA3. Signos	(5) OF, TA3. Signos	(5) OF, TA3. Signos	
(6) TA3. Signos	(6) TA3. Signos	(6) TA3. Signos	
(7) Impacto en la formación	(7) Impacto en la formación	(7) Impacto en la formación	
(8) Sugerencias de temas.	(8) Sugerencias de temas.	(8) Sugerencias de temas.	
(9) Asignaturas	(9) Asignaturas	(9) Asignaturas	
	(10) TA 5. División del trabajo.	(10) TA 5. División del trabajo.	

Cuadro 15. Elementos del Pensamiento Científico presente en los instrumentos de proyecto.

Diagnóstico	Talleres Maker STEAM 1	Talleres Maker STEAM 2	Talleres Maker STEAM 3	Entrevistas a profundidad
(1 intereses) (OF 1.1.)	(1) OF	(1) OF	(1) OF	(13, 14) OF 1.1
(1) (OF 1.1.2)	(5) OF	(5) OF	(5) OF	(15) OF 2.1
(1) OF 3.1				(16) OF 3.1.1
(2) Dificultades. OF 2.1				(17, 18) OF 3.1.2
(2) OF 3.1				(19, 20) OF 4.1.1

10. ACERCAMIENTOS A LA REALIDAD: CASO EST 157

10.1 Descripción del Contexto: La Escuela Secundaria Técnica 157

La escuela Secundaria Técnica 157 es una institución de nivel secundaria, fundada en 1998, de la cual han egresado un total de 22 generaciones. Se encuentra en la zona de la Magdalena, Zapopan. Se considera una zona rural, pero, por su cercanía a los límites de la zona metropolitana de Guadalajara, de 2017 a la fecha se reciben estudiantes cuyas familias se encuentran asentadas en nuevos fraccionamientos, originados por el crecimiento poblacional. Existe en la institución aproximadamente una plantilla de 68 docentes, de los cuales el 50 % de los docentes laboran por hora/clase, compartiendo centros educativos.

En cuestiones de instalaciones, la escuela cuenta por turno con atención a 15 grupos, 5 para tercer grado, 5 para segundo grado y, 5 para primer grado. La capacidad de cada grupo aproximadamente es de 50 alumnos, teniendo en los últimos 3 ciclos anteriores, una población entre 53 y 55 alumnos. Actualmente se atiende a una matrícula de 1052 estudiantes, en dos turnos, matutino y vespertino.

Figura 17. Ubicación y vista principal de la escuela Secundaria Técnica 157. Fuente Google Maps

Los preparativos para el taller

Para dicha tarea, el primer paso fue establecer contacto con el director de la institución. En primera instancia, se consideró que los talleres estuvieran dirigidos a estudiantes de tercer grado (último grado de estudios en secundaria), por ser el grado en el que se realizaban los estudios de química. Durante los acercamientos, el director manifestó el interés de la participación de estudiantes de todos los niveles en el taller, ya que, por la temática impartida, podría ser de interés para estudiantes que habían participado en proyectos de la Secretaría de Educación Jalisco, denominados “Proyectos Recrea STEAM”, y aquellos estudiantes que, tienen interés por la robótica. Además, a parecer del director, al ser dirigido a estudiantes del último año, se perdería la oportunidad de aprovechar lo aprendido para beneficio de su trayecto en la Secundaria. Con ello, se decidió aperturar la convocatoria a todos los estudiantes del centro que estuvieran interesados en el tema, y quisieran participar. Por cuestiones de materiales disponibles, se sugirió que el total de participantes fueran 12. Otra condición establecida para realizar los talleres fue implementarla en la jornada matutina y la vespertina, siendo propuesto un total de 24 estudiantes.

Figura 18. Convocatoria talleres maker-STEAM

Para su inscripción, los participantes respondieron un cuestionario de preguntas abiertas, en formato digital, apoyado en la herramienta Formularios de Google (**Anexo 3**). Dicho formulario se compartió a través de una convocatoria, extendiéndose a 36 estudiantes, de los cuales, 24 se presentaron en la primera sesión del taller. Aún se contaba con interesados en inscribirse, pero se había rebasado el total considerado para esta primera experiencia. De acuerdo a lo planeado, se coordinaron las sesiones de trabajo, una vez por semana en dos horarios para atender a los estudiantes de ambos turnos, fuera de su horario escolar a fin de que la participación no afectara sus actividades escolares.

Los talleres considerados para esta primer acercamiento fueron:

1. Biólogos tecnocreativos 4.0
2. Ciudades inteligentes
3. SOS al bosque: ACI 4.0

Los cuales contemplaron una duración aproximada de tres horas, divididas en dos sesiones de 1.5 horas aproximadamente para su desarrollo, sumando un total de 6 sesiones.

El primer sesión, la institución educativa se encontraba realizando un taller de formación docente, motivo que generó la salida antes de horario del segundo grupo, por lo que, por indicaciones de las figuras directivas fue necesario atender al grupo 1 y grupo 2 al mismo tiempo. El espacio destinado para la actividad, fue cambiado debido a la misma situación, atendiendo a los estudiantes en la biblioteca escolar. Aunque esto parecía una complicación para lo planeado en la propuesta de talleres, no es sino el propio reflejo de la dinámica escolar que se vive diariamente en las escuelas: actividades planeadas que se deben ajustar, por un lado para cumplir lo solicitado, y por otro para atender dignamente a los estudiantes. Una vez finalizado el primer taller, a fin de tener un contacto cercano con los estudiantes, y poder observar aquellos aspectos como el uso de los equipos de cómputo, las conexiones, el proceso de programación y creación, así como las áreas de oportunidad en la ejecución de los talleres diseñados, se solicitó a los directivos de la institución distribuir a los participantes en tres subgrupos, de 12 integrantes. El resto de los talleres logró realizarse con un número de 12 participantes, a fin de observar con mayor detenimiento los procesos de aprendizaje, atender las necesidades de los estudiantes y corregir aspectos de diseño necesarios.

Figura 19. Los espacios implementados para los talleres Maker-STEAM

10.2 Las etapas del taller Maker-STEAM: Biólogos Tecnocreativos 4.0

El primer taller consideró una oportunidad para el desarrollo de las prácticas Maker STEAM, tal como se planteó en la sección metodológica. Como elemento integrador (cuyo fundamento es del enfoque interdisciplinar “STEAM”), para la parte experimental, se contempló la construcción de un prototipo electrónico alrededor de una dinámica vinculado al espacio y a las profesiones aeroespaciales. Se buscó que los participantes utilizaran materiales de bajo costo y de fácil acceso para el desarrollo de una temática con principios de electrónica. Para su ejecución se integró la propuesta metodológica de proyectos Maker planteada en las etapas de desarrollo del proyecto Maker-STEAM (**Figura 4**), a fin de que, los participantes pudieran transitar por las etapas de identificación del problema, la experimentación, la comprobación y la presentación de resultados, componentes del método científico. En su implementación, se consideró los momentos de familiarización, creación y exhibición, planteados en la propuesta de investigación (Sanabria 2015, Pech, Pérez, López, 2021). No obstante, se consideró pertinente la aplicación de una etapa de exhibición adicional por la naturaleza del reto entre la familiarización y la cocreación.

Figura 20. Etapas de desarrollo del proyecto Maker-STEAM (elaboración propia, inspiradas en Sanabria 2015).

Etapas de implementación en el taller Herramientas Maker-STEAM

1. Presentación del taller

1.1 Presentación de los objetivos del taller

1.2 Presentación de los talleres a realizar

2. Familiarización

2.1 Descripción de los elementos STEAM y Maker

2.2 Planteamiento del reto Maker-STEAM (objetivo definido)

2.3 Exploración con las herramientas maker-STEAM (experimentación con circuitos blanditos) en equipos.

3. Exhibición

3.1 Presentación de los resultados entre los participantes.

4. Cocreación

4.1 Elaboración colaborativa de los prototipos por parte de los participantes

4.2 Pruebas y mejoras al prototipo

5. Exhibición

5.1 Presentación de los prototipos a los compañeros de otros equipos.

6. Cierre del Taller

6.1 Aplicación a cuestionario de evaluación de la experiencia.

Para su mayor comprensión, se comparten los principales rasgos de las etapas dos a cinco.

10.2.1. Familiarización

Descripción de los elementos STEAM y Maker

Dentro de las actividades introductorias, a partir del diagnóstico realizado, se presentaron a los participantes elementos de interés para la realización de los talleres. La charla da comienzo contextualizando sobre el significado de STEAM, y los ejemplos de proyectos Maker, a partir de la presentación de un par de videos que hablaban sobre los escenarios del futuro, en el que las habilidades de ciencia y tecnología se utilizan de forma interdisciplinaria.

Figura 21. Elementos visuales que apoyan a la presentación de los elementos introductorios en el Taller Maker-STEAM “Biólogos Tecnocreativos 4.0”. (elaboración propia).

Planteamiento del reto Maker-STEAM

Para el planteamiento del reto, se retoman las ideas previas de los participantes sobre el tema del espacio, que los lleva a su vez al planeta Marte y su posible colonización. El reto parte de la idea de poblar el planeta Marte, en domos geodésicas, primero con especies de animales y plantas indispensables para la preservación de los seres humanos, de los cuales se desprende una nueva profesión: *Biólogos Tecnocreativos 4.0*. Se hace énfasis en la misión como mexicanos por considerarse un país Megadiverso. En esta narrativa, se intenta conectar los elementos de las ciencias espaciales y las ciencias biológicas comunes a la educación básica.

Figura 22. Elementos visuales que apoyan a la familiarización en el Taller Maker-STEAM “Biólogos Tecnocreativos 4.0” (elaboración propia).

El objetivo planteado fue:

Realizar la réplica de una especie que queramos llevar a repoblar el planeta marte, con una mirada STEAM. Debe tener un aditamento electrónico para determinar su posible supervivencia.

Lo que conlleva a la exploración de las herramientas de prototipado maker-STEAM.

Figura 23. Elementos visuales que apoyan a la etapa de familiarización para presentar el reto en el Taller Maker-STEAM.

2.3 Exploración con las herramientas maker-STEAM

En la etapa de familiarización, los participantes realizan la construcción de un circuito eléctrico. Para ello, se proveen una serie de materiales de bajo voltaje como una pila, focos tipo LED (o LEDs), y se comenta su funcionamiento. Como un material que invite a la curiosidad, se proporciona plastilina tipo Play-doh. Se cuestiona a los participantes sobre el tipo de material que es la plastilina y es clasificada como “no conductora”. Se invita a los participantes a poner a prueba la conductividad de la misma y utilizarla como conductor del circuito eléctrico.

Con cierta incertidumbre, en parejas o ternas, los participantes realizan la prueba, hasta alcanzar el resultado. Manipulan el material y ponen a prueba el funcionamiento de sus focos LED.

Figura 24. Exploración de los circuitos eléctricos por los participantes del taller Maker-STEAM “Biólogos Tecnocreativos 4.0”.

10.2.2 Exhibición

Presentación de los resultados entre los participantes

Una vez realizadas las pruebas realizadas con el material, la pareja o terna que haya logrado hacer funcionar su circuito comparte y explica el cómo al resto de los participantes. Comparte las posibilidades, como el número máximo de LEDs por conectar o la forma de pasar corriente a sus pilas, llegando a la primera etapa de exhibición, que reside en compartir con otros para aprender entre pares.

10.2.3 Co-Creación

Elaboración de los prototipos por parte de los estudiantes en equipos.

Una vez comprendido el funcionamiento del circuito eléctrico, los participantes comienzan una nueva etapa en el taller. A partir de información que pueden investigar en red, o de su propio conocimiento, los participantes, en parejas o ternas, eligen una especie de animal o planta, a fin de realizar una réplica o prototipo de la misma, cuyo diseño debe incluir un circuito eléctrico. Se dispone de tiempo definido para su realización (20 minutos).

Figura 25. Proceso de cocreación de los prototipos por parte de los participantes del taller Maker-STEAM.

Pruebas y mejoras al prototipo

Durante el diseño, los participantes toman decisiones sobre la estructura más pertinente del prototipo para la conducción eléctrica, el número de luces, a fin de realizar ajustes o mejoras, preparar el argumento sobre aquello que hace indispensable a esta especie en el proyecto de poblar el planeta Marte.

10.2.4 Exhibición

Presentación de los prototipos a los compañeros de otros equipos

Una vez que los participantes finalizan con la co-creación del prototipo, se realiza una ronda de exhibición para que cada equipo comparta sus resultados con los otros. La dinámica de presentación está guiada por elementos que permitan identificar las características de la especie, la zona de procedencia, y el significado que tienen para los participantes (el porqué de su elección), expresado en términos de importancia de la especie elegida para la supervivencia en el planeta Marte. Los equipos participantes pueden compartir aspectos de mejora, e identificar semejanzas y/o diferencias entre los diseños creados de forma libre. Otro aspecto que se presenta durante esta dinámica es el agrado por compartir la experiencia vivida en este reto STEAM por los participantes, y el reconocimiento de aspectos como la experimentación, y la creatividad presentes en dicho proceso.

Figura 26. Imágenes del proceso de Exhibición compartido por los participantes del Taller Maker-STEAM “Biólogos Tecnocreativos 4.0”.

Un aspecto más que se puede rescatar en la etapa de exhibición fue el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que los participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus creaciones en un espacio digital creado con la herramienta digital Padlet, en la que los participantes tomaron fotografías y compartieron información sobre su prototipo. Dicha interacción se encuentra disponible para su consulta en <https://bit.ly/maker24a>.

Figura 27. Experiencias compartidas por participantes en el Taller Maker-STEAM “Biólogos tecnocreativos 4.0”.

10.2.5 Consideraciones Teóricas de las Operaciones Formales en el Taller Maker-STEAM “Ciudades Inteligentes”

A partir de acercamiento del módulo maker a la dimensión del pensamiento científico, orientado con las etapas del desarrollo de Jean Piaget, se realizó una valoración de los elementos establecidos en las categorías de análisis para el proyecto, en la dimensión de “Pensamiento Científico” (**Anexo 1.2**) y las subcategorías correspondientes (Delval, 1994, Pozo, 1994). Para esta experiencia, considerando la naturaleza del reto, se eligieron OF 1.1.2, OF 2.1, OF 3.1.2, OF 4.1.1 y OF 4.1.2, y 4.1.3, representados en la **Figura 28**.

Pensamiento Científico (Operaciones Formales)	Teoría del Desarrollo de Piaget	OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1.1	Explica las causas de la temática o problema a investigar o resolver a partir de sus observaciones y conocimientos del campo	
			OF 1.1.2	Utiliza un principio científico pertinente para explicar la temática o problema a investigar o resolver (planteamiento del problema).	←
		OF 2. Uso de representación es simbólicas	OF 2.1	Utiliza un lenguaje o símbolos propios de la ciencia para expresar su problemática/procedimientos	←
			OF 3.1.1	Identifica variables o aspectos relacionados en el problema o temática a ser investigada, y que debe resolver	
		OF 3. Carácter hipotético-deductivo	OF 3.1.2	Realiza las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones (experimentación).	←
			OF 4.1.1	Expresa sus posibles soluciones a través de expresiones verbales	←
		OF 4. Carácter proposicional	OF 4.1.2	Expresa sus posibles soluciones a través de detextos	←
			OF 4.1.3	Expresa sus posibles soluciones a través de imágenes, ecuaciones o símbolos propios del campo	←

Figura 28. Elementos de la Categoría “Pensamiento Científico” elegidos para el Módulo Maker en el taller (elaboración propia).

En lo relativo a la categoría de Planteamiento del problema de la realidad observable, se eligió el rasgo OF 1.1.2, *utilizar un principio científico pertinente para explicar la temática o problema a investigar o resolver*, asociada al planteamiento de problemas. En este caso, durante la etapa de *familiarización*, en la que se presentó el reto a realizar, fueron utilizados los conceptos relacionados al espacio y al planeta Marte, pero

también, se realizó una vinculación al tema de biodiversidad y especies endémicas de México. En el reto los participantes pusieron a prueba sus conocimientos para la búsqueda de información sobre una especie que fuera indispensable para continuar la vida en otro planeta, asociado a la indagación.

En lo relativo al carácter hipotético deductivo, se eligió el rasgo OF 3.1.2, *realiza las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones*. También presentada durante la etapa de familiarización, se recurrió a la prueba de los materiales proporcionados para realizar el circuito blandito, poniendo en práctica los principios de conducción eléctrica, y probando las posibles formas en las que se podría conectar la masa conductora, los foquitos led y la fuente de corriente. En la etapa de cocreación, durante el reto de construcción de su “artefacto”, estas pruebas se realizaron para combinar formas, colores y materiales para la representación de su especie, de la forma más adecuada, conectando, re-conectando y modificando durante el tiempo de trabajo colaborativo, dando lugar a un número de creaciones diferentes. Esto se relaciona con la *experimentación* científica. También da pie a que esta construcción pueda ser observada bajo otros enfoques teóricos asociados a la *creatividad, a la resolución de problemas, al pensamiento crítico*, e incluso a las dinámicas de colaboración a las que recurren en el momento de la construcción, en otro momento más pertinente. Presente en ese mismo planteamiento, durante la realización de las primeras conexiones para un circuito blandito, realizar la prueba y error en las conexiones y reconocer los principios del circuito eléctrico, para luego construir un producto más elaborado, se hace presente el rasgo OF 2.1 *Utiliza lenguaje o símbolos propios de la ciencia para expresar sus problemas/procedimientos*, del carácter hipotético-deductivo.

En lo referido a las etapas de exhibición, se considera que, durante la creación de circuitos eléctricos y el hecho que los participantes compartan a los otros como lograron dicha conexión, para llegar a la misma solución, o proponer alternativas compartidas por ellos mismos, se presenta el OF 4.1.1 *Expresa sus posibles soluciones a través de expresiones verbales*. Siendo así, los esquemas de rasgos y etapas son

reconstruidos como siguen a continuación. Así mismo, este rasgo se manifiesta en la segunda etapa de exhibición, en la que los participantes comparten a otros los resultados de su creación, y los motivos de la elección de dicha especie en los que se incluye la importancia del mismo para su conservación. Inmerso en este proceso, la representación de la especie a partir de un “artefacto” que es en fines prácticas una maqueta o representación simbólica de la misma, permitió considerar el rasgo OF 4.1.3, *expresa sus posibles soluciones a través de imágenes, ecuaciones o símbolos propios del campo*. La relación de los aspectos del pensamiento científico, se comparten a continuación (**Figura 29**).

Figura 29. Relación entre los rasgos del pensamiento científico en las operaciones formales en el taller de Educación Maker-STEAM (elaboración propia).

10.3 Las etapas del taller Maker-STEAM: Ciudades Inteligentes

El segundo taller realizado con los estudiantes de secundaria centró sus intenciones en acercar a los estudiantes a experiencias de programación y automatización de circuitos eléctricos. Para ello, se consideró el diseño del reto en torno a las ciudades inteligentes, apoyados de la placa de arduino.

Cuadro 17. Etapas de implementación en el taller Herramientas Maker-STEAM

1. Recuperación del taller “Biólogos 4.0”
 - 1.1 Recuperación de experiencias y aprendizajes
 - 1.2 Comentarios generales
 2. Familiarización
 - 2.2 Planteamiento del reto Maker-STEAM (objetivo definido)
 - 2.3 Exploración con las herramientas maker-STEAM (arduino) en equipos.
 - 2.3 Exploración de la herramienta de programación maker-STEAM
 3. Exhibición
 - 3.1 Presentación de los resultados entre los participantes.
 4. Cocreación
 - 4.1 Elaboración colaborativa de los prototipos por parte de los participantes
 - 4.2 Pruebas y mejoras al prototipo
 5. Exhibición
 - 5.1 Presentación de los prototipos a los compañeros de otros equipos.
 6. Cierre del Taller
 - 6.1 Aplicación a cuestionario de evaluación de la experiencia.
-

A continuación, se comparten los principales rasgos de las etapas dos a cinco.

10.3.1 Familiarización

Planteamiento del reto Maker-STEAM

Para el planteamiento del reto, en primera instancia se retomaron las ideas previas de los estudiantes en relación a las ciudades inteligentes y al internet de las cosas. Se presentaron videos e información referente al tema para familiarizar a los participantes con el uso de la tecnología para facilitar procesos en las ciudades y automatizar algunas funciones. Esta idea es trasladada hacia los hogares, en los que se propone puedan automatizarse las funciones de casa.

Figura 30. Elementos visuales que apoyan a la familiarización en el Taller Maker-STEAM.

El objetivo planteado fue:

Programar dispositivos sensores y actuadores con ayuda del arduino para construir el prototipo de una “casa inteligente”.

Lo que permitió que los participantes exploraran la placa de arduino y realizaran la programación de funciones básicas en iluminación, sonido y movimiento.

Figura 31. Elementos visuales que apoyan a la etapa de familiarización para presentar el reto en el Taller Maker-STEAM.

Exploración con las herramientas maker-STEAM

Durante la etapa de familiarización, los estudiantes realizaron las conexiones y programación de diversos circuitos eléctricos con la placa de arduino. Además de reconocer las diferentes secciones que componen al arduino, se introdujeron en las diferentes herramientas para la programación visual y en texto, buscando la alternativa más democrática para el proceso de todo el grupo.

Exploración con arduino

Para la exploración, se utilizó la placa de programación Arduino Mega, una placa de prototipado (protoboard) y focos tipo LED, un buzzer o timbre y un servomotor de 180°.

Para cada una de las exploraciones, se realizó la conexión de los circuitos involucrando a los elementos antes mencionados y su posterior programación.

- a) Circuito con un Led
- b) Circuito con tres leds
- c) Circuito con led y buzzer
- d) Circuito con un servomotor

Los estudiantes se apoyan de elementos visuales provistos por el facilitador del taller (Figura 32).

Exploración con la programación

Para la programación de las funciones de los circuitos, se realizaron pruebas con la herramienta de programación visual tinkercAD, la herramienta de código C++ arduino y la herramienta visual MBlock 5, siendo esta última aquella la utilizada para todas las prácticas por permitir realizar la programación de forma visual y su prueba de forma inmediata.

Figura 32. Ejemplo de las herramientas de apoyo visual para la programación con la herramienta mBlock 5 ®.

En las exploraciones, reunidos en pares, los participantes realizan la construcción de cada circuito eléctrico, identificando los puntos de conexión y la dirección en la que fluye la corriente para el funcionamiento de sus aditamentos. Posteriormente, se realizó la programación, realizando pruebas para comprobar el funcionamiento de los códigos empleados. Al inicio, lo realizan con cierta incertidumbre, los participantes realizan las pruebas, hasta alcanzar el resultado. Poco a poco fueron manipulando el material hasta tener control de lo realizado, y así pasar de conectar y programar un led, a tres con diferentes tiempos, hacer funcionar el buzzer o timbre y activar el servomotor, siendo cada vez más complejo el esquema de conexión, y/o la programación (Figura 33).

Figura 33. Exploración de los circuitos eléctricos y la programación por los participantes del taller Maker-STEAM.

10.3.2 Exhibición

Presentación de los resultados entre los participantes

Al igual que en la práctica anterior, conforme se realizaban los circuitos y su programación por los estudiantes, la pareja o terna que logra hacer funcionar su circuito comparte y explica el cómo al resto de los participantes. Así mismo, son ellos quienes orientan a otros participantes o equipos para alcanzar el resultado esperado. Por ejemplo, en una de las prácticas con los servomotores, fue uno de los participantes quien encontró el código más adecuado para la programación. Ello permitió hacer visible la primera etapa de exhibición.

10.3.3 Co-Creación

Elaboración de los prototipos por parte de los estudiantes en equipos.

Una vez revisado el funcionamiento de los diversos componentes del arduino y experimentado con la programación, los participantes comenzaron con la resolución del reto planteado. En parejas o ternas, en diálogo y partir de sus propias ideas, comenzaron con la construcción de un prototipo que representara su casa

inteligente, automatizando sus elementos, como las puertas, luces o ventanas. Además se apoyaron de materiales como cartón reciclado, cinta, colores, pegamento entre otros. De la misma forma que en el reto anterior, se dispuso de tiempo definido para su realización (30 minutos).

Figura 34. Proceso de cocreación de los prototipos por parte de los participantes del taller Maker-STEAM 2.

Pruebas y mejoras al prototipo

Durante el diseño, los participantes toman decisiones sobre la estructura más pertinente del prototipo (o casita), en la que incorporan luces led para su iluminación, buzzer a manera de timbre, y/o la apertura de puertas apoyados de servomotores. Una vez elegida la sección a automatizar, los estudiantes realizaron sus pruebas y ajustes hasta obtener el mejor funcionamiento del mismo, y compartir aquellas características de su producto logrado.

10.3.4 Exhibición

Presentación de los prototipos a los compañeros de otros equipos.

Una vez finalizado el proceso de co-creación, los estudiantes realizan una ronda de exhibición para compartir sus resultados con los otros. La dinámica de presentación contempla los materiales utilizados, el procedimiento realizado, los resultados alcanzados (funcionamiento) y la importancia de realizar el proyecto. Los participantes también compartieron aspectos a mejorar, en términos de diseño, y programación, además de sus semejanzas y/o diferencias entre los diseños creados de forma libre.

Figura 35. Imágenes del proceso de Exhibición compartido por los participantes del Taller Maker-STEAM.

Estos procesos de exhibición, además, se apoyaron de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de un espacio de comunicación digital en el que se compartieron sus producciones y experiencias, a través herramienta digital Padlet, en la que los participantes tomaron fotografías y compartieron información sobre su prototipo. Dicha interacción se encuentra disponible para su consulta en <https://padlet.com/quillermopech1/taller-programaci-n-maker-steam-8z3ss1m8rm81byi8>

Figura 36. Experiencias compartidas por participantes en el Taller Maker-STEAM.

10.3.5 Consideraciones Teóricas de las Operaciones Formales de Jean Piaget en el Taller Maker-STEAM

En continuidad con el taller maker-STEAM 1, para esta segunda experiencia se realizó la valoración de los elementos establecidos en las categorías de análisis para el proyecto, en la dimensión de “Pensamiento Científico”, considerando las categorías de análisis desde las etapas del desarrollo de Jean Piaget, (**Anexo 1.2**). Para esta experiencia, se consideraron OF 1.1.1., OF 2.1, OF 3.1.1, OF 3.1.2, OF 4.1.1 OF 4.1.2 y OF 4.1.3, como elementos de interés, representados (**Figura 37**).

Variable de interés	Marcos	Categorías de Análisis	Subcategorías de análisis		
Pensamiento Científico (Operaciones Formales)	Teoría del Desarrollo de Piaget	OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1.1	Explica las causas de la temática o problema a investigar o resolver a partir de sus observaciones y conocimientos del campo	
			OF 1.1.2	Utiliza un principio científico pertinente para explicar la temática o problema a investigar o resolver (planteamiento del problema).	←
		OF 2. Uso de representaciones simbólicas	OF 2.1	Utiliza un lenguaje, código o símbolos propios de la ciencia para expresar su problemática o procedimientos.	←
			OF 3. Carácter hipotético-deductivo	OF 3.1.1	Identifica variables o aspectos relacionados en el problema o temática a ser investigada, y que debe resolver
		OF 3.1.2		Realiza las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones.	←
		OF 4. Carácter proposicional	OF 4.1.1	Expresa sus posibles soluciones a través de expresiones verbales.	←
			OF 4.1.2	Expresa sus posibles soluciones a través de textos.	←
			OF 4.1.3	Expresa sus posibles soluciones a través de imágenes, ecuaciones, códigos o símbolos propios del campo.	←

Figura 37. Elementos de la Categoría “Pensamiento Científico” elegidos para el Módulo Maker en el taller “Ciudades digitales” (elaboración propia).

En lo relativo a la categoría de Planteamiento del problema de la realidad observable, se eligió el rasgo OF 1.1.2, *utilizar un principio científico pertinente para explicar la temática o problema a investigar o resolver*, asociada al planteamiento de problemas. A partir del reto planteado, durante la etapa de *familiarización*, se continuó profundizando en el principio del circuito eléctrico, visto en el Taller 1, para transitar a la presentación de la ciudades inteligentes y la automatización. Ello sirvió para realizar las nuevas conexiones en los actuadores con arduino, posteriormente programar, y verificar su funcionamiento. En la etapa de *Co-Creación*, también fue retomado para la preparación de sus aditamentos en la casa inteligente, y las mejoras al mismo.

En lo referido al uso de representaciones simbólicas, se eligió el rasgo OF 2.1 *uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas*. A Partir del planteamiento de esta experiencia, se reconoce que este puede contemplar el planteamiento de fórmulas químicas o lenguaje algebraico, pero también *el lenguaje de programación*. Ello dado que, en la etapa de familiarización, se puso en práctica a

partir de la programación visual, el uso de colores, formas y códigos específicos para dar vida a las ideas y al funcionamiento de sus circuitos. La etapa de Co-Creación, permite también retomar estos mismo principios para la programación de los componentes en su casa inteligente. En la segunda etapa de Exhibición, los estudiantes utilizan estos códigos para comunicar sus resultados.

En lo relativo al carácter hipotético deductivo, se eligió el rasgo OF 3.1.1 *Identifica variables o aspectos relacionados en el problema o temática a ser investigada, y que debe resolver*, dado que los participantes reconocen aquellas funciones para la resolución de su reto, en este caso relacionado a la automatización. En lo relativo a OF 3.1.2, *realiza las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones*, se consideró que, tanto en la familiarización, como en la cocreación, fue necesario poner a prueba, tanto las conexiones para los diferentes circuitos, como la programación de las funciones en los mismos, a fin de conocer y perfeccionar su funcionamiento, relativo a la experimentación y confirmación de supuestos.

Continuando con el carácter proposicional, se tuvieron en cuenta los rasgos OF 4.1.1 *expresa sus posibles soluciones a través de expresiones verbales*, presentes en la etapa de exhibición, la cual permitió que los participantes compartieran a otros los primeros alcances con la exploración de los circuitos y la programación, así como los resultados de sus prototipos creados, los materiales utilizados y la importancia de lo creado. En ese sentido, el espacio de trabajo digital, permitió considerar el rasgo 4.1.2. Por último, explicar en términos de su programación realizada, permitió considerar el rasgo OF 4.1.3, *expresa sus posibles soluciones a través de imágenes, ecuaciones o símbolos propios del campo*.

La relación entre las etapas y los rasgos del pensamiento científico, se comparten en la **Figura 38**.

Figura 38. Relación entre las etapas metodológicas y los rasgos del pensamiento científico, en el taller “Educación Maker-STEAM”(elaboración propia).

10.4 Las etapas del taller Maker-STEAM: S.O.S. al bosque: Sensor Intelimaker

El tercer y último taller Maker-STEAM para estudiantes de secundaria, consideró un reto enfocado al cuidado de los ecosistemas de la región y los fenómenos a los que se enfrentan, en este caso, los incendios forestales. A través de esta experiencia se planteó que los participantes exploraran el funcionamiento, la programación y automatización de circuitos con sensores apoyados de arduino. Para su diseño e implementación fueron consideradas espacios para la identificación del problema, la experimentación, la comprobación y la presentación de resultados, todos componentes del método científico, de la propuesta de proyectos Maker-STEAM, inspirados en el Método de Inmersión Gradual (Sanabria 2015, Pech, Sanabria, Romero, 2019, Pech, Pérez, López, 2021).

Cuadro 18. Etapas de implementación en el taller Herramientas Maker-STEAM

1. Recuperación del taller “Ciudades inteligentes”
 - 1.1 Recuperación de experiencias y aprendizajes
 - 1.2 Comentarios generales
 2. Familiarización
 - 2.1 Planteamiento del reto Maker-STEAM (objetivo definido)
 - 2.2 Exploración con las herramientas maker-STEAM (arduino) en equipos.
 - 2.3 Exploración de la herramienta de programación maker-STEAM
 3. Exhibición
 - 3.1 Presentación de los resultados entre los participantes.
 4. Cocreación
 - 4.1 Elaboración colaborativa de los prototipos por parte de los participantes
 - 4.2 Pruebas y mejoras al prototipo
 5. Exhibición
 - 5.1 Presentación de los prototipos a los compañeros de otros equipos.
 6. Cierre del Taller
 - 6.1 Despedida y comentarios finales.
 - 6.2 Aplicación a cuestionario de evaluación de la experiencia.
-

A continuación, se comparten los principales rasgos de las etapas dos a cinco.

10.4.1 Familiarización

Planteamiento del reto Maker-STEAM

Durante el planteamiento del reto, se introdujo a los estudiantes presentando temáticas de la biodiversidad, con énfasis en las áreas naturales y las especies que forman parte de su comunidad. Posteriormente, se consultó a los participantes las especies o área natural que reconocieran como protegida, por su importancia en la región, y se

estableció como una problemática de las ciudades inteligentes la protección de estos espacios ante fenómenos como los incendios forestales. A partir del caso Bosque “La Primavera” y su constante pérdida de áreas verdes debido a esta situación, se propuso crear, con las herramientas vistas un artefacto que apoyara en la protección o prevención ante los incendios forestales.

Figura 39. Elementos visuales que apoyan a la familiarización en el Taller Maker-STEAM.

El objetivo planteado fue: *Desarrollar un dispositivo que ayude al cuidado de las zonas naturales protegidas, como el bosque, ante los incendios. Crear un prototipo que permita la detección y alerta de fenómenos que afectan al ecosistema.*

En el desarrollo, los participantes continuaron con la exploración en la placa de arduino y la programación, ahora apoyados de sensores, como el de temperatura, así como de actuadores de sonido y movimiento.

Figura 40. Elementos visuales que apoyan a la etapa de familiarización para presentar el reto en el Taller Maker-STEAM.

Exploración con las herramientas maker-STEAM

Durante la etapa de familiarización, los estudiantes realizaron las conexiones y programación de circuitos que respondieran a los cambios de temperatura. Para ello, se presentó el sensor de temperatura, y las conexiones necesarias, para su funcionamiento y así realizar la programación correspondiente. En continuidad con la experiencia anterior “Ciudades Inteligentes”, se continuó el trabajo con la herramienta de programación visual, mBlock 5.

Exploración con arduino

Para la exploración, se utilizó nuevamente la placa de programación Arduino Mega, una placa de prototipado (protoboard), focos tipo LED, un buzzer o timbre y un sensor LM35 de temperatura. En esta ocasión, la experiencia permitió construir los circuitos con led y adicionar el funcionamiento del sensor de temperatura. Previo a ello, se presentaron las características clave de funcionamiento del sensor y composición. Se utilizó un video de apoyo para explicar el funcionamiento y esquemas visuales para las conexiones. Una vez elaborado el circuito, se realizó la programación, los ajustes al funcionamiento y la adición de otros elementos como los actuadores de sonido, en las siguientes etapas.

- a) Circuito con tres led
- b) Circuito con sensor de temperatura
- c) Circuito Sensores y Actuadores (Led, Buzzer)

Para realizar las conexiones, los estudiantes contaron con los elementos visuales de apoyo (**Figura 41**).

Figura 41. Elementos visuales que apoyan el proceso de conexiones en el reto maker-STEAM.

Exploración con la programación

Para la programación de los circuitos se utilizó la herramienta visual MBlock 5, a partir de bloques de control “por siempre” y “si entonces”. Para el funcionamiento de los led se recurrió a funciones de acción como “alto” y “bajo”, que corresponden a encender y apagar. Con esta práctica, fue posible introducir el concepto de “variable” a partir de la cual el sensor capta (o almacena) los datos de la temperatura ambiente, y el uso de operadores matemáticos para la interpretación de los datos captados por el sensor para medir la temperatura.

Figura 42. Ejemplo de las herramientas de apoyo visual para la programación con la herramienta mBlock 5 ®.

Para atender la programación de sus circuitos, los participantes realizan las conexiones del circuito eléctrico, identificando los puntos de conexión y la “dirección” de la corriente. Además, en la incorporación de sensores, realizan una conexión de circuito adicional, por lo que deben ser cuidadosos en su elaboración. Para la captación de

datos por su artefacto, los participantes realizan las pruebas de funcionamiento, con incertidumbre y curiosidad sobre su operación. Algo que les llama la atención en esta práctica es la comprobación de la eficacia del artefacto. Una vez realizadas las conexiones y la programación, el uso de una flama (el posible fuego), permite corroborar los cambios de luz que indican los cambios de temperatura. La primera prueba se realiza de forma cautelosa, pero a poco a poco la manipulación del material y el programa permite realizar la programación de tres con led, dejándoles la expectativa de adicionar más elementos al artefacto, por ejemplo, un actuador como los buzzer , aumentando la complejidad en el esquema de conexión, y/o la programación gradualmente (**Figura 42**).

Figura 43. Exploración de los circuitos eléctricos y programación para el sensor de temperatura por los participantes del taller Maker-STEAM.

10.4.2 Exhibición

Presentación de los resultados entre los participantes

Un elemento permanente en esta y todas las experiencias fue la presentación de los alcances de los estudiantes, tanto en el proceso de familiarización, como en el proceso de cocreación (exhibición). La primera etapa de exhibición se presenta durante la realización de circuitos y la programación. La pareja o terna que logra hacer funcionar

su circuito comparte y explica cómo lograrlo al resto de los participantes. En esta tercera experiencia, además resultó interesante observar cómo incrementó la confianza entre los equipos, para consultar a otros cómo realizar las conexiones, cómo ajustar la programación o cómo solucionar situaciones. La orientación en los talleres se dió entonces entre los propios participantes o equipos para alcanzar el resultado esperado. Por ejemplo, al momento de retomar las conexiones de circuitos led, y recordar cómo se realizó la primera vez, un compañero de equipo puede apoyar a otro, o consultar a su equipo vecino. Por el mismo lado, quien logró conectar su sensor o hacerlo funcionar, explicó a los otros qué ajustes debe hacer en las conexiones o en la programación para alcanzar el éxito. Otro ejemplo es el ajuste a los rangos de medición del sensor, en los que se probaron y compartieron diversas opciones, hasta encontrar la más precisa, con la herramienta mBlock.

10.4.3 Co-Creación

Elaboración de los prototipos por parte de los estudiantes en equipos.

Después de explorar las funciones del sensor de temperatura y los elementos de programación por parte de los participantes, llegó el momento de resolver el reto. Continuando en parejas o ternas, estableciendo acuerdos y dando vida a sus ideas, los participantes iniciaron la construcción de su prototipo para alertar sobre los incendios forestales. El principio de funcionamiento de dicho prototipo es la determinación de cambios en la temperatura. Para su construcción, además de los elementos electrónicos en el circuito, fueron utilizados materiales como cartón reciclado, cinta, papel, plastilinas, pegamento entre otros, que les permitiera desarrollar una representación de la zona forestal. De la misma forma que en los retos anteriores, se dispuso de tiempo definido para su realización (30 minutos).

Figura 44. Proceso de cocreación de los prototipos por parte de los participantes del taller Maker-STEAM 3.

4.2 Pruebas y mejoras al prototipo

En cuestiones de ajustes al prototipo, a partir de lo explorado en la familiarización, los participantes realizaron ajustes a la configuración de su circuito, en torno a las luces, sonidos y posición de su sensor, a fin de encontrar la estructura más adecuada para la detección de los cambios de temperatura. Algunos equipos se apoyan de cables para separar el sensor de la base (protoboard) y dar mayor libertad de ubicación al mismo. Otros realizan ajustes en la sensibilidad, relacionada a los rangos elegidos para la detección, o el tiempo de emisión de sonido, apoyados por su buzzer. Otro elemento importante fue la accesibilidad del dispositivo a la representación de su zona forestal, en la que debían colocar su prototipo de forma que pudiera ser modificado en caso de ser requerido, a partir de sus pruebas con la flama.

10.4.4 Exhibición

Presentación de los prototipos a los compañeros de otros equipos.

Una vez finalizado el proceso de co-creación, los estudiantes realizan la presentación de sus resultados con sus pares, para compartir sus logros y nuevas ideas. Describen los materiales utilizados, el procedimiento realizado, los resultados (del funcionamiento

del prototipo) y la importancia de realizar el proyecto. La parte más llamativa en esta etapa es poder compartir el funcionamiento de su sensor a partir de la exposición a la flama. De la misma forma que en los talleres anteriores, los participantes comparten sus aspectos a mejorar, en términos de diseño, y programación, además de identificar sus semejanzas y/o diferencias entre los diseños creados de forma libre.

Figura 45. Participantes del Taller Maker STEAM 3 tras la exhibición de sus artefactos.

Como parte del momento de exhibición, en esta ocasión los participantes realizan la grabación del funcionamiento de su sensor, el cual se almacena como evidencia de sus logros alcanzados en google drive para su posterior análisis.

10.4.5 Consideraciones Teóricas de las Operaciones Formales de Jean Piaget en el Taller Maker-STEAM

Al igual que en las experiencias maker-STEAM previas, a partir de las categorías de análisis de la dimensión “Pensamiento Científico” (Operaciones Formales de Jean Piaget, en Delval 1994, Pozo 1996).), se consideraron como elementos de interés OF 1.1.1, 1.1.2, 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, y 4.1.3 presentados en (**Figura 46**).

Variable de interés	Marcos	Categorías de Análisis	Subcategorías de análisis		
Pensamiento Científico (Operaciones Formales)	Teoría del Desarrollo de Piaget	OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1.1	Explica las causas de la temática o problema a investigar o resolver a partir de sus observaciones y conocimientos del campo	
			OF 1.1.2	Utiliza un principio científico pertinente para explicar la temática o problema a investigar o resolver (planteamiento del problema).	←
		OF 2. Uso de representaciones simbólicas	OF 2.1	Utiliza un lenguaje, código o símbolos propios de la ciencia para expresar su problemática o procedimientos.	←
		OF 3. Carácter hipotético-deductivo	OF 3.1.1	Identifica variables o aspectos relacionados en el problema o temática a ser investigada, y que debe resolver	←
			OF 3.1.2	Realiza las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones.	←
		OF 4. Carácter proposicional	OF 4.1.1	Expresa sus posibles soluciones a través de expresiones verbales.	←
			OF 4.1.2	Expresa sus posibles soluciones a través de textos.	←
			OF 4.1.3	Expresa sus posibles soluciones a través de imágenes, ecuaciones, códigos o símbolos propios del campo.	←

Figura 46. Elementos de la Categoría “Pensamiento Científico” elegidos para el Módulo Maker en el taller “sensor intelimaker” (elaboración propia).

En lo relativo a la categoría de Planteamiento de problemas de la realidad observable, se eligió el rasgo OF 1.1.2, *Utilizar un principio científico pertinente para explicar la temática o problema a investigar o resolver*. Se consideró que, durante la etapa de *familiarización*, al presentar el reto a realizar, fueron utilizados los conceptos relacionados a los ecosistemas de la región, la biodiversidad y especies endémicas de México, pero también su relación con las ciudades inteligentes. Bajo este elemento, se presentó la problemática de los incendios en las zonas forestales en un ecosistema particular de Jalisco. Posteriormente, el reto propició que los participantes retomaran conocimientos sobre la temperatura, las escalas de medida y las condiciones del ambiente, que lleva a la indagación. Para la etapa de *cocreación* este principio también es importante, ya que permite la exploración de alternativas para la programación del sensor de temperatura y el funcionamiento del artefacto, así como las mejoras al mismo, propiciando la experimentación.

En relación a *OF 2. Uso de representaciones simbólicas*, se consideró el rasgo *OF 2.1 uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas*. Lo anterior se fundamenta en el uso del *lenguaje de programación*. En la etapa de familiarización, se puso en práctica la programación visual; se reconocen operadores de control, como “*por siempre*”, de condición, por ejemplo “*si, entonces*”, funciones matemáticas y establecimiento de variables, que en el entorno de programación utilizado implica el reconocimiento y uso de colores, formas y códigos [frases] específicos para procesar la información a través del sensor, y de esta manera permitir el funcionamiento de sus circuitos. La etapa de Co-Creación, permite que los participantes pongan a prueba estos elementos para la programación de los sensores y actuadores en su artefacto, y comuniquen a otros su funcionamiento, resultados y/o mejoras. De la misma forma, este proceso está implicado en la segunda etapa de Exhibición.

En lo relativo al carácter hipotético deductivo, se eligió el rasgo *OF 3.1.1 Identifica variables o aspectos relacionados en el problema o temática a ser investigada, y que debe resolver*. Por un lado, los participantes reconocen aquellas funciones y códigos necesarios para hacer funcionar los sensores del artefacto, pero, también se propicia el reconocimiento de los cambios de la temperatura, su medición y su relación con un espacio físico o agente, como la flama, lo que permitirá la resolución de su reto. Para *OF 3.1.2, Realiza las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones*, tanto en la familiarización, como la cocreación, fue necesario exponer los sensores y la programación realizada a pruebas (como la exposición a la llama), que permitiera la confirmación del funcionamiento, los ajustes a la programación implicada, o las conexiones de los diferentes circuitos, lo cual se asocia a la experimentación y confirmación de supuestos.

Continuando con el carácter proposicional, se tuvieron en cuenta los rasgos *OF 4.1.1 Expresa sus posibles soluciones a través de expresiones verbales*, presentes en las etapas de exhibición, permitió que los participantes compartieran a otros los logros alcanzados a partir de su experiencia con los circuitos y la programación, así los

resultados del funcionamiento de los prototipos creados, características (materiales utilizados) y su importancia. Por último, explicar en términos de su programación realizada (funciones del prototipo), permitió considerar el rasgo OF 4.1.3, *Expresa sus posibles soluciones a través de imágenes, ecuaciones o símbolos propios del campo*, también para esta experiencia, igual que en la experiencia 2.

La relación entre las etapas y los rasgos del pensamiento científico, se comparten en la **Figura 47**.

Figura 47. Relación entre las etapas metodológicas y los rasgos del pensamiento científico, en el taller Maker-STEAM 3 (elaboración propia).

11. EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y LA ACTIVIDAD HISTÓRICO CULTURAL EN LOS PROYECTOS MAKER

Aunque se ha hecho una primera descriptiva en la sección anterior sobre los talleres Maker-STEAM, A partir de lo presentado en el esquema metodológico, esta sección dará cuenta de los resultados obtenidos en los instrumentos de diagnóstico, talleres y entrevistas a profundidad, a partir de una descripción profunda y primer análisis que permitió además profundizar en elementos posteriores en las entrevistas a profundidad.

11.1 Resultados de la etapa diagnóstica en los Talleres Maker-STEAM

A partir del cuestionario de preguntas abiertas realizadas a estudiantes con interés en participar en los talleres maker-STEAM, se obtuvieron los siguientes hallazgos.

1. Características de los estudiantes

Los estudiantes participantes de la experiencia cuentan con edades entre 12 y 15 años. El grupo predominante fue de los estudiantes con 12 años de edad. El grado escolar más interesado fue el de primer grado.

Figura 48. Distribución de la edad de los participantes en los talleres Maker-STEAM

La primera pregunta para los estudiantes **¿Qué es lo que más te gusta de las ciencias?** Tenía la intención de indagar el posible interés en los participantes por las áreas científicas. Dentro de los comentarios se identificaron tres direcciones. La primera de ellas, hizo referencia al *entorno natural*, en la que los participantes hicieron referencia a la biodiversidad, los animales, las plantas, los ecosistemas, el funcionamiento del cuerpo humano, las células, los microorganismos, entre otros. Entre los intereses de los estudiantes destacan “Me interesa como existimos o podemos crear vida”, y me interesan los *componentes de los que está formada la naturaleza [...], me interesa saber para ser bioquímico*. En ellos se observa un interés por orientarse a temas científicos de los estudiantes. Otra de las tendencias está relacionada al *Conocimiento* de las ciencias, por los conocimientos que se obtienen de ellas, por su extensión, por lo interesantes y *porque (me) ayudará mucho para el futuro; porque (nos) acercan al futuro, y porque permiten descubrir las cosas*, y aún se puede aprender mucho de ellas.

Otro de los aspectos que se destacan del gusto por las ciencias son los *experimentos*; descubrir y experimentar, hacer experimentos, y construir, fueron características

relacionadas. [...] la mejor manera de aprender es experimentar y aprender de los errores, [...] las prácticas de laboratorio, y [...] hacer experimentos es algo importante, fueron algunos de los comentarios descritos.

Comentarios adicionales hicieron referencia a la naturaleza de la ciencia, como “*las muchas formas en las que te llevan a diversos temas*” y a las áreas cercanas a la ciencia como las matemáticas, la robótica y la astronomía. Ello se considera parte del ecosistema STEAM:

“El armado de robots porque quiero aprender mas cosas”

“Saber como existimos nosotros y los robots, para saber más”

“Me gustaría conocer el sistema para armar robots y sus programas”

“[...] Sobre la conformación del espacio para saber cosas como sobre las galaxias”

“Todo lo que tenga que ver con matematicas por se me facilitan mucho”

“Por qué hay cosas que se relacionan a las matemáticas y me gustan”

En la segunda pregunta, **¿Qué es lo más difícil para ti de aprender ciencias?**, se buscó explorar las dificultades de los participantes en el aprendizaje de las ciencias, a fin de reconocer las necesidades de los estudiantes y poder encaminar el proyecto o líneas futuras de desarrollo. Dentro de las aportaciones de los estudiantes, se encontraron tres principales puntos: las temáticas abordadas, los conceptos y los procedimientos realizados.

Para las temáticas abordadas, los comentarios se orientaron a la confusión entre los temas, y la cantidad de los mismos en clase (diversidad, variedad). Como ejemplos la diversidad de plantas que existen, los temas del espacio. En específico, uno de los puntos más mencionados fue el relacionado a fórmulas: *aprender las fórmulas, y [...] en mi opinión lo más complicado es recordar fórmulas*, describen los estudiantes en sus aportaciones. En relación a conceptos o principios específicos, se destacó: La gravitación, los circuitos, las leyes de la física, y la tabla periódica de los elementos.

En el ámbito de los procedimientos relacionados a la ciencia, se compartieron dificultades como la realización de experimentos, *“que lleva muchos procesos complicados”*, dificultades para *“transformar una pieza a una forma”*, e incluso en específico, tareas como la programación.

Es importante mencionar, que tras la revisión preliminar de estos datos, salta a la vista a presencia de una de las habilidades enunciadas por Piaget para la etapa de las operaciones, y reconocidas en este proyecto: Establecer las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada (OF 1.1) y el uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado (OF 1.1. 2), relacionada a la etapa de planteamiento de problemas, situaciones que aún presentan dificultades para su pleno desarrollo en los estudiantes entrevistados. Del uso de representaciones simbólicas, es evidente, las dificultades relacionadas al Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico) (OF 2.1).

En el ámbito de los procedimientos, también sobresale la parte de la experimentación, *Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo (OF 3.1)*, lo cual puede indagarse aún más en entrevistas a profundidad con los estudiantes.

En relación a la **¿Te gusta realizar proyectos y/o experimentos?**, Los estudiantes compartieron su interés por las actividades antes mencionadas, atribuyendo sus motivos al aprendizaje, y al poner en práctica.

En relación al aprendizaje, se atribuyeron razones relacionadas al aprender mejor, más rápido, y de forma más entretenida: *“Sí porque aprendo mucho y un poco más rápido”*, *“[...] son interesantes y fortalecen mis conocimientos”*, *“[...] es cansado, pero aprendo más”*. Además, se menciona que prefieren construir o elaborar (relación entre aprender y hacer), *“me gusta aprender cosas nuevas y el cómo hacerlas”*, *“aprendemos más de*

proyectos difíciles” y “[...] “Puedo experimentar y es entretenido construir cosas”, entre otras de sus expresiones.

Otras aportaciones que refieren al hacer, describen cómo apoya en mejorar las habilidades, y la participación en la realización de proyectos, en comentarios como “[...] *a veces la mejor manera de aprender es hacerlo tú mismo”* .

Una mención más es como la práctica permite que los participantes pongan a prueba lo que aprenden (la teoría). Se menciona también como atributos el que las prácticas hacen más divertido, entretenido e interesante el proceso. También manifiestan los participantes ser curiosos, y que los experimentos les permitirán ampliar sus experiencias en relación su preparación futura: *“Experimento porque quiero en un futuro quiero ser alguien en la vida”,*

En relación a las clases de ciencias, se consultó a los participantes sobre **¿Qué te gustaría que se realice en tus clases de ciencias?**, generando comentarios en torno a las actividades, y al contenido.

En relación a las actividades realizadas en la clase, los estudiantes mencionaron la realización de prácticas y experimentos en el laboratorio, paseos y/o salidas a lugares. La principal actividad solicitada es el desarrollo de experimentos, que permitiera relacionar la teoría y la práctica, que enseñe cosas nuevas, que les permita crear productos, que permitan mejorar la comprensión: *“ver teoría y práctica dentro del laboratorio por qué me ayudara a aprender y entender mejor”, “ más experimentos, vale más la pena una enseñanza práctica que teórica”* .

En referencia al contenido, los comentarios se orientaron hacia tres puntos. El primero, que los contenidos estuvieran conectados con la actualidad, y que a su vez se promovieran actividades creativas, que implicaran la investigación, y actividades extracurriculares como paseos y/o salidas.

En relación a la pregunta, **¿Sabes qué es un "maker"?**, gran mayoría de los estudiantes desconocieron el significado de la pregunta, mientras que otros indicaron que era un vocablo en inglés, y que estaba relacionado al hacer y construir.

Por último, en cuanto al término **STEAM**, la gran mayoría respondió no reconocer el término. Las respuestas más cercanas se relacionaron a una competencia, que actualmente es dirigida por la Secretaría de Educación Jalisco. El término concurso, competencia y trabajo en equipo fueron mencionados. En una menor cantidad, se relacionó a este término con “materias” y “ciencia, tecnología y matemáticas”.

11.2 Las experiencias del Taller Maker STEAM “Biólogos Tecnocreativos 4.0”

La primera pregunta de este instrumento, *Durante la elaboración de su proyecto Maker ¿Pusieron en práctica algún principio científico durante el proceso de creación de su artefacto?*, consideró explorar aquellos elementos o conceptos del campo científico que se hicieron presentes en la experiencia, a percepción de los participantes. En su diseño, esta pregunta se asoció con categoría de análisis **TA3. Herramientas y Signos**, en la que se contempló al Artefacto Maker, las Competencias Maker-STEAM, el Uso del Método científico, el Pensamiento formal, las Competencias del Siglo XXI (#5C21) y elementos del conocimiento STEAM: como los Conocimientos de Ciencias (en un inicio química, pero ahora está abierto a física y biología), las habilidades de Programación, Diseño y Prototipado maker en Arduino, el material para diseño 2D y 3D, y/o el material de laboratorio.

Para esta pregunta, los participantes del taller compartieron ideas relacionadas al uso del método científico, y al uso de ciertos conceptos científicos y a la creatividad, las cuales orientaron los criterios (o subcategorías) de agrupamiento en esta etapa.

En relación al método científico, se hicieron menciones alusivas a la experimentación y la investigación, a través de la manipulación de materiales y el uso de los circuitos eléctricos. Entre los principales comentarios realizados por los participantes, refieren el

uso de los materiales para experimentar los circuitos eléctricos, y el poder manipularlos, conectándose a la temática de las especies naturales.

*P1. “La conductividad para hacer conexiones con plastilina para encender leds”,
“Estuvimos manipulando componentes electrónicos y energía”,*

P2. “La ciencia por las especies y la tecnología por el uso de materiales y cómo usarlos para realizar la actividad”.

En relación a la investigación, se mencionó la presencia de la búsqueda de la especie, para su posterior construcción y envío al planeta Marte:

*“Lo del proyecto de enviar animales a Marte, y lo que investigamos del tema”,
“hicimos un animal de plastilina y descubrimos cómo pasar corriente eléctrica”.*

En relación a los principios científicos observados, los participantes hicieron mención a los principios de electricidad, conductores eléctricos, circuitos eléctricos, *“el principio de conductividad eléctrica”, “la electricidad y los conductores”, corriente eléctrica y conductores”, “el principio de conductividad eléctrica”.* También se mencionaron a principios de la biología en relación a las especies animales, y la exploración espacial e incluso la idea de prototipar: *“La biología, por qué creamos un animal que puede viajar a otro planeta” “[...] la biología, con ayuda de maker para viajar a Marte”.*

Como una última mención por los participantes, un término relacionado a las competencias del siglo XXI fue la creatividad, expresado en relación a una forma distinta de crear circuitos eléctricos, y el tipo de materiales empleado.

En la pregunta, **¿La actividad permitió libertad para la creación de sus artefactos?** consideró que los participantes compartieran aspectos que permitieron o no el desarrollo de su artefacto maker en el reto planteado. Este reactivo consideró la categoría de **TA7. Ambigüedad**, incluyendo elementos del análisis del proyecto (anexo 5): *La solución no estará dada durante el proyecto, pero se espera que lleguen a la*

misma, con el compromiso de resolver un problema real de su comunidad. En el contexto de la actividad maker-STEAM, esto se ve reflejado en la elección libre de una especie para su desarrollo a partir de los elementos de los circuitos eléctricos, de la investigación y de las pruebas de cada equipo participante hasta alcanzar aquella que consideran como adecuada.

En sus respuestas, los participantes expresaron las elecciones realizadas para el desarrollo de su artefacto, libertad para la elección de especie a crear, para la manipulación de materiales, para la experimentación con ella, y otros aspectos que señalan pistas para la creatividad.

En relación a la *libertad para elegir*, los participantes comparten aspectos relacionados a la selección de la especie, y la investigación de la misma, en función del reto.

“[...] nos dejo escoger una especie y modificarla para hacerla lo más adaptable al planeta marte”

“[...] pudimos hacer la figura que queríamos”

“nos pidieron crear un animal de nuestra elección para mandar a marte”

“[...] podía ser cualquier especie de animal”.

En referencia a la investigación, la actividad también permitió acercarse a la vida de las especies de forma que pudiera compartirse con otros y cumplir con el reto: “[...] hablamos de los animales y cómo sería su vida en marte”.

En relación al proceso de creación, los participantes ponen de manifiesto la ausencia de restricciones para construir su artefacto: “[...] *no tuvimos ninguna restricción*”, “*se ingenio en los procedimientos*”.

Continuando con la oportunidad de poner a prueba sus opciones, aparece también la libertad para la experimentación, que permitió a los participantes realizar pruebas y mejorar sus artefactos:

*“pudimos probar, [...] se quemaron demasiados focos”,
“nos permitió aprender y dar más ideas de los artefactos”.*

Por último, otro aspecto mencionado fue la libertad en el uso de la creatividad, durante la creación de la especie, en el uso de materiales y en la presentación, reflejado en aportaciones como *“nos impulso al pensamiento razonable, mientras utilizamos nuestra imaginación”, “(tuvimos libertad)[...] para tener creatividad”.*

Con intenciones de acercarnos a la experiencia vivida a los participantes de los proyectos Maker-STEAM, el instrumento de entrevista consideró el reactivo, **dentro de la experiencia de construcción de tu artefacto maker-STEAM. ¿Cuál fue la etapa que más te gustó y por qué?** A partir del ejercicio de lectura, análisis y reflexión del instrumento aplicado en este taller, se encontraron expresiones que refieren a las etapas de, *familiarización, cocreación y exhibición*. Además se apreciaron rasgos de las operaciones formales relacionadas a *la experimentación y la indagación*.

La etapa más mencionada dentro de la experiencia fue la *familiarización*, en la que se realizó la exploración con las herramientas maker, en este caso los circuitos blanditos, relacionados a la *indagación, experimentación y la comprobación sistemática de fenómenos*, y asociados al *carácter hipotético deductivo*.

Los comentarios de los participantes describen la creación del circuito eléctrico, ver encender el foco (LED), moldear los materiales, y el comprender el funcionamiento de los circuitos: *“La parte inicial (donde obtuvimos información sobre cómo funcionan estos sistemas)”, “[...] colocar los leds por que es algo que ya practico y me gusta mucho”, “aprender a encender leds y moldear plastilina” “[...] prendimos los leds con plastilina para pasar corriente”.*

En el caso de la etapa de *cocreación*, los participantes refieren la *experimentación* con el material, la *creación/construcción de la especie*, la manipulación del material para lograr el reto, elementos sobresalientes de esta etapa.

“Crear al espécimen porque tuve una idea grandiosa”

“construir mi axolote” “hacer la figura”

“I[...] con eso le puedes dar la forma que tu quieras”.

En esa misma etapa, otro aspecto que se ha mencionado es el de la creatividad:

“cuando hicimos la figura por la creatividad”

“[...]tuve una idea grandiosa”

“[...]puedes dar la forma que tu quieras”

son expresiones asociadas al proceso creativo de los participantes.

Una última etapa mencionada fue la de la exhibición, en la que se propiciaron espacios para la comunicación y la investigación: “*me gustó que se habló de diversos temas*”.

En la pregunta, **¿Cuáles fueron las características más sobresalientes de tu artefacto maker?** Se buscó hacer un acercamiento a aquellos rasgos significativos del artefacto creado en la experiencia del taller. Para su revisión, se consideró pertinente, la noción de TA 3.1 *Herramientas y signos* presente en la Teoría de la Actividad, planteado como una categoría de interés en el estudio. Las características más sobresalientes del artefacto se relacionan al funcionamiento, a los materiales elegidos y la creatividad puesta en el proceso.

Entre las más mencionadas se encontró el *funcionamiento del artefacto*, atribuido al proceso de conexión realizado, así como el funcionamiento de las luces: “*aprender a conectar*”, “*sus ojos que brillan*”, “*la hora de encender*” “*los focos led*”, que “*funcionaba correctamente*”, entre otros comentarios hicieron alusión al funcionamiento.

Como aspectos asociados a la creatividad, se mencionaron aspectos relacionados al diseño y al proceso de creación: *“La imaginación que utilizamos”, “La creatividad que usamos”*, *“su diseño creativo”, “que era una cucaracha pero con sombrero”*, fueron algunas de las aportaciones realizadas por los participantes. Otros aspectos atribuidos al artefacto refieren el proceso de experimentación durante la creación de su artefacto, como *“moldear plastilina y encender leds”* y el proceso de *investigación* que conllevó su elaboración.

En la pregunta **¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades en el ámbito científico?** Se planteó la exploración de aquellas habilidades que las experiencias maker-STEAM pudieran potenciar con la experiencia. Para su revisión, se consideraron aspectos de las operaciones formales, y la Teoría de la Actividad con la variable TA3. *Herramientas y Signos*. Las respuestas de los participantes se orientaron al tema de la experimentación y la comprobación de hipótesis (experimentación para comprobar principios), y nuevamente se hizo presente la creatividad.

El primer aspecto mencionado por los participantes fue el de la experimentación. Ello como parte de la experiencia con la elaboración de circuitos y el uso de conductores diferentes de los convencionales, relacionados también a la electrónica, los cuales serán signos de importancia para retomar en otro momento. *“Hacer circuitos eléctricos”, “porque estuve usando componentes electrónicos”, “obtuve más conocimiento sobre la ciencia sobre cómo funciona la electrónica”*, fueron algunos comentarios en relación a lo experimentado en el taller con los materiales para la resolución del reto.

En el sentido de la comprobación de hipótesis, el uso de los diferentes materiales para la formación de los circuitos eléctricos, permitió descartar ciertas ideas relacionadas a aislantes y conductores. En expresiones como *“no sabía que la plastilina Play Doh era conductiva y me podría servir para hacer conexiones a la hora de trabajar con electrónicos”, “no conocía que esta plastilina era conductor” “conocimiento del traslado de la electricidad”*, fueron relacionadas a esta experiencia. Como una habilidad más

mencionada por los participantes, se encontró el desarrollo de la creatividad, en comentarios como, “*desarrolle más mi creatividad*”.

En relación a la pregunta **¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas?** La intención es identificar aquellos elementos tecnológicos que puedan potenciarse en las experiencias maker-STEAM. Los participantes consideraron poner en práctica sus habilidades en *el uso de los circuitos eléctricos, y la electrónica*. Algunos comentarios significativos fueron: “Sí por qué estuve puenteando la electricidad”, “[...]no sabía conectar leds” “[...] ahora en momentos que haga falta material habrá alternativas”, “creo que sí porque sé más sobre cómo funcionan los circuitos eléctricos”.

En relación a la pregunta, **¿Crees que este tipo de proyectos pueden tener impacto en tu formación?** Los participantes consideran que sí, y que las actividades permiten potenciar su aprendizaje, sus habilidades, y abrirse a escenarios del futuro. De la misma manera, consideraron el elemento de la *colaboración*. En relación al aprendizaje, aparece también la expresión del cómo *experimentar* permite adquirir otros tipo de aprendizajes, “*pues es mejor experimentar y aprender*”. Este tipo de actividades, a parecer de los participantes, permitió acercarse al conocimiento, “son cosas nuevas que no hago nunca”, “para fortalecer más conocimientos”, “aprendo sobre la electricidad”, “aprendemos cosas nuevas”, “*Si, porque cambia tu forma de pensar*”.

En relación a las habilidades, los participantes consideran que la experiencia permite mejorar sus habilidades, mejorar e imaginar por ejemplo el armado de robots. En relación al futuro, los participantes consideran los proyectos como pertinentes y actuales, con incidencia en otros escenarios. Además, fue en este apartado en donde se hizo mención del trabajo en equipo colaboración propiciada dentro de la actividad, “*aprendimos sobre este tema esencial para el mundo actual*”, “*te enseñan cosas que puedes utilizar a futuro como ejemplo el trabajo en equipo*”, “*por que nos ayudaran en un futuro*”.

Para la pregunta: **¿Te gustaría que se abordaran otros temas de ciencia con este tipo de proyectos?** Los participantes compartieron temáticas relacionadas al campo de la biología, la física, las ciencias del espacio, la química y la robótica. En lo relativo a la biología, se mencionó el tema de la biodiversidad y los seres vivos. En lo relativo a la física y las ciencias del espacio, se mencionan el tema de la energía, astronomía, el diseño de maquetas, la electrónica, el diseño de circuitos eléctricos y el estudio del espacio. Este punto se relaciona también en algunos comentarios con la astronomía, pero comúnmente se encuentran en la currícula de física. En el caso de química, se mencionó el tema de reacciones químicas. En el campo de la robótica se mencionó a los circuitos eléctricos y la programación.

En relación a la pregunta: **¿Te gustaría que se abordaran otras asignaturas con este tipo de proyectos?** Los participantes compartieron las asignaturas en las que vislumbran para el trabajo con los proyectos maker-STEAM. Entre ellas se mencionaron Historia, Matemáticas, Química, Física, Informática (o computación), Geografía, y como actividades específicas en temas mecánica, electricidad y construcción de robots.

11.3 Las experiencias en el Taller Maker-STEAM: Ciudades Inteligentes

Como parte del proyecto nuevamente se consultó a los estudiantes acerca de la experiencia vivida. Para ello, se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas apoyadas de un formulario con la herramienta Google Forms. En esta ocasión, considerando las actividades de programación, diseño y colaboración, se incluyó una pregunta más, relacionada a la distribución de las actividades durante el reto, relacionada a la categoría distribución del trabajo, de la teoría de la actividad.

A continuación se presentan los primeros hallazgos relacionados con la experiencia de los estudiantes.

La primera pregunta de este instrumento, *Durante la elaboración de su proyecto Maker ¿Pusieron en práctica algún principio científico durante el proceso de creación de su artefacto?*, asociada a **TA3. Herramientas y Signos**, los participantes compartieron opiniones relacionadas al método científico, a los conceptos científicos, a la programación y a la creación.

Las aportaciones relacionadas al método científico mencionar la oportunidad de experimentar al “conectar los circuitos” y “probar el arduino” para encender los Leds, los motores y el buzzer. *“Necesitábamos alinear con los polos correctos para que encendieran”, “Confirmar los procesos de dirección de la electricidad”, “Estábamos utilizando motores y circuitos”, “crear códigos para automatizar”,* entre otros comentarios hicieron referencia a la experimentación. Otra de los principios mencionados fueron la *“observación y organización”*. Por el lado de los conceptos científicos, los participantes hicieron mención de la Electrónica, Tecnología, Circuitos eléctricos y la Electricidad.

Otro principio que me mencionó por parte de los participantes en esta sección fue el de la programación, dada la naturaleza de la actividad. Lo anterior en expresiones como:

“La programación de los arduinos, para saber como poner las cosas” “al construir el arduino”, “la programación de servos”. Un aspecto más mencionado en este apartado fue el relacionado a la “creación”, con el uso de los materiales de reciclado para la construcción de su proyecto final.

En la pregunta, **¿La actividad permitió libertad para la creación de sus artefactos?** relacionada a TA7. Ambigüedad, consideró, en el contexto de la actividad maker-STEAM, del armado y programación de circuitos, así como la construcción de su maqueta o réplica de la casa.

En sus respuestas, los participantes del taller compartieron ideas relacionadas a la libertad para el desarrollo y la creación, para el uso de los componentes y materiales, el uso del conocimiento, programación, además de otros aspectos que también orientaron a la creatividad.

En relación a la libertad de creación, los participantes hicieron referencia en primer lugar a la toma de decisiones, al uso de material, y a las funciones realizadas. *“Pudimos hacer nuestra casa como queríamos”, “Nos dieron la completa libertad de hacer nuestras casas y usar el material electrónico” y “La hicimos a nuestra creación”, y “no teníamos una actividad predeterminada hecha por el profesor”* son algunas de las ideas expresadas por los participantes. Otras se relacionaron también al uso de materiales y las posibilidades de trabajo que existían: *“Yo diría que sería 50/50, ya que estaba algo limitado por la funciones algo limitados por el arduino, pero hubo libertad en general por lo que quisieramos hacer”.*

En ese mismo sentido dentro de la creación se mencionó el uso de los componentes y la programación: *“Tuvimos libertad [...] para agregar los componentes”.* También se describió la automatización, en aportaciones como *“podíamos[...] mecanizar cualquier cosa”, y “la automatización”.* Una adicional describe la libertad para el uso del conocimiento *“tuvimos libertad de utilizar los conocimientos obtenidos y los empleamos de forma divertida” y “pudimos aumentar nuestros conocimientos”.*

En relación a la libertad para crear, también se hizo presente la creatividad, la cual se hizo presente en las aportaciones de los estudiantes. “[...] podíamos ser más creativos”, “nos dejó ser creativos”, “tuvimos que usar mucha creatividad”, “fortalecimos la creatividad e ingenio”, y “ahora si puedo inventar cosas”, son algunas de las expresiones que hacen referencia a este aspecto creativo.

Como parte del cuestionario se incluyó la pregunta, **dentro de la experiencia de construcción de tu artefacto maker-STEAM. ¿Cuál fue la etapa que más te gustó y por qué?** relativo a las etapas vividas por los participantes en el taller. Tras la revisión de esta pregunta, las etapas mayormente mencionadas fueron la cocreación, familiarización y exhibición, mientras que de parte de las Operaciones formales, se pudo observar presente el proceso de experimentación, y el uso de lenguaje propio de la programación para expresar sus soluciones.

Para la etapa de la familiarización, los principales aspectos mencionados fueron, por un lado el proceso de armado y programación de los circuitos con el arduino, en la que se exploró el funcionamiento de los actuadores provistos. Entre las expresiones utilizadas por los participantes, se describen: *“El armar el arduino”, “la programación, por su gran trabajo”, “cuando programas los leds, la primera parte fue buena por que era mi primera vez”, y “la programación porque pude mover y prender leds”,* fueron algunas expresiones que, además hacen evidente la sorpresa de los participantes durante la programación en este reto. Algunas de estas ideas serán mencionadas también como un rasgo que permite la etapa de experimentación del *carácter hipotético deductivo*, así como la intención de comprender el proceso de uso de símbolos o signos propios del lenguaje de programación, que se abordará más adelante.

Como etapa más mencionada dentro de la experiencia destaca la etapa de cocreación, la cual permitió el trabajo con programación, conexión de circuitos y la creación colaborativa de una representación para una casa inteligente. En este caso, las principales características que se destacaron en esta etapa fueron, la construcción, y la

programación, respectivamente. En referencia a la construcción de objetos, siendo uno de los momentos más mencionados para esta etapa, es la creación de su proyecto (“la casita”), por el énfasis al diseño, a la colaboración y a la puesta en práctica de lo abordado en este tema lo que lo ha hecho su favorita.

“La de la construcción de la casita, por qué me gusta diseñar y construir”, “La construcción porque cree la casa que tenía en mente”, “[...]porque pudimos ver el resultado”, son algunos de los comentarios. Los comentarios dieron idea además de como esta etapa permitió la diversión: “[...]la de la casita porque me divertí”, *“la parte de pegarlo todo, fue divertido”*.

El segundo aspecto relacionado en la cocreación se relacionó con la programación de los circuitos eléctricos y la placa de arduino: *“La programación por su gran trabajo”, “Programar los componentes”, “Hacer abrir la puerta por si sola, ya que me impresiona construir artefactos que antes no entendía”, “ al poner el foco led porque se ve muy bien”*, son expresiones que utilizaron los participantes para referir este proceso. Así mismo, estos comentarios hacen visible la experimentación y el uso de lenguaje propio de la programación implementada, considerada en el carácter hipotético deductivo y el carácter proposicional.

Como último, en relación a la etapa de cocreación fueron mencionadas la creatividad, así como la y la colaboración: *“[...] me gusto el trabajo en equipo aunque nos complicamos por saber que íbamos a hacer [...]”*

En relación a la etapa exhibición, se compartieron aspectos relacionados al funcionamiento y la presentación de los resultados a otros participantes: *“al final porque me gusto ver como lo que cree funciona”*.

En la pregunta, **¿Cuáles fueron las características más sobresalientes de tu artefacto maker?** Se revisaron aquellos rasgos significativos del artefacto creado en la experiencia del taller, considerando la noción de. TA3. Herramientas. Dentro de las características más sobresalientes, destacan aspectos relacionados a las funciones/funcionamiento, a los materiales, al diseño, la temática, y la creatividad.

Dentro de las características relacionadas a las funciones, en primer lugar la programación realizada por el arduino y la programación: *“Programar el arduino”, “la creación de códigos para el arduino”*. En segundo, se mencionó el funcionamiento de las secciones elaboradas de su casa inteligente (este aspecto también podría asociarse a la temática elegida por cada equipo): *“El foco prende y la puerta se abre”, “La forma de que se habría la puerta y el timbre”, “Que encendían los Leds dentro de la casa y sonaba la bocina que le puse a un auto de cartón que hice”*, fueron algunas de las características que atribuían a su casa inteligente, y que causaron mayor atención en los participantes.

En relación a los materiales, se describieron por un lado aquellos que permitieron el diseño de su artefacto, como el cartón, papel, cinta, y por otro lado, aquellos correspondientes a los circuitos que permitieron la automatización: *“La elaboración de una casa con cartón y cinta”, “agregar una bocina y un motor que funcionaba”, “el servo y el buzzer”* y *“los led”*, fueron las principales menciones.

En cuestiones de la temática y el diseño, fueron mencionadas, por un lado el diseño de la casita que fue construida y el resultado obtenido a partir de la combinación de materiales, en el que, pusieron en práctica su creatividad.

En la pregunta **¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades en el ámbito científico?** relacionada con la Teoría de la Actividad con la variable TA3. *Signos*, pudieron encontrarse, entre los principales habilidades que se mencionaron del campo STEAM se relacionan a aspectos de programación, conexión de circuitos y habilidades tecnológicas, y el diseño.

Respecto a la programación, los participantes describieron tener la oportunidad de experimentar con la programación y pensar en otros posibles usos: *“La programación, así luego puedo poner leds a mi cuartos y también poder mover mi cosas como prender cosas”*. *“[...] Ahora entiendo cómo funcionan más artefactos y con esto comprendo mejor mis habilidades en el ámbito científico”, “[...] saber manejar más el arduino*

”; “programar y saber usar más la computadora ”, “los programas elaborados”, “saber automatizar”. Estos comentarios, podrían inicialmente considerarse más del plano tecnológico, pero el hecho de explorar y poner en práctica los conocimientos en el reto, también podrá asociarse, aunque no directamente al campo de la experimentación y el uso del lenguaje propio de la programación.

En relación a la tecnología, los participantes expresaron aprender sobre el uso de la misma. En relación a conocimientos, se expresó como habilidad la capacidad de realizar conexiones eléctricas de manera adecuada. Por último, se hizo también mención al diseño de objetos, como las secciones de la casa que querían representar.

Para la pregunta **¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas? ¿Por qué?**, como habilidades tecnológicas que puedan potenciarse en las experiencias maker-STEAM, fueron mencionados principalmente la programación, lo tecnológico, las conexiones, y la construcción de artefactos.

En relación a la programación, se hicieron presentes las habilidades relacionadas a la programación del arduino, y de los actuadores utilizados: “[...] me enseñe a mover más las programaciones”, “[...] en la programación, por qué ahora se programar para arduino y otros sistemas”, “ahora sé usar un servomotor”, “[...] me han enseñado en el uso de distintas herramientas tecnológicas como el arduino”, “automatizar”. Esta es la habilidad más mencionada en los comentarios de los participantes, igual que en la sección anterior.

En habilidades relacionadas a la tecnología, se describen la práctica con las tecnologías, así como la mejora en el uso de la computadora: “[...] me permitió mejorar en la informática cosa de la cual no tengo mucho conocimiento”, “si porque no sé usar muy bien la computadora”. En relación a las conexiones, los participantes hicieron alusión a “la construcción (de circuitos) en el arduino” y la conexión de cables relacionados a los proyectos. Un aspecto más que se consideró por los participantes fue haber tenido la oportunidad de mejorar en la construcción de “nuevos artefactos”, a partir de la experiencia vivida.

Con la pregunta, **¿Crees que este tipo de proyectos pueden tener impacto en tu formación?** Los participantes reconocieron un impacto positivo hacia su futuro, hacia su formación, hacia el aprendizaje, y hacia el desarrollo de su creatividad. En el impacto hacia su futuro, los estudiantes manifestaron el impacto dado que los habilitó para continuar su formación, y por su interés por desarrollarse en campos científicos y tecnológicos: *“Si, como poder a llegar a ser ingeniero” “[...] me puede servir en algún futuro” “[...] me dedicaré a algo relacionado a lo electrónico” “[...] te pones a pensar todo lo que impacto o impactará” “[...] está relacionado con el objetivo de mi carrera” “[...] nos preparan mejor”, “[...] me puede ser útil para encender cosas”.*

Un segundo aspecto mencionado dentro del impacto en los participantes es el aprendizaje adquirido en términos de conocimientos, y en su formación, que les permitió profundizar en los campos de electrónica y robótica: *“[...] este tipo de proyectos me ayudan no solo en mi formación si no que en mi conocimiento también”, “puede llegar a tener impacto en la clase [...]se ve un tema importante”, “[...]aprendo mas y me vuelve más inteligente”, “Me permite aprender más sobre el tema por si alguna vez necesito utilizar ese conocimiento”.* De estos aspectos se puede observar que hay una estrecha relación entre el aprendizaje, la formación y su perspectiva de prepararse para el futuro, ya que incluso, durante la revisión de esta sección, algunos comentarios podían ser pertinentes para ambas categorías.

Por último, nuevamente aparece la mención a la creatividad, en la cual los estudiantes consideraron que la experiencia permitió abonar al desarrollo creativo y como esto, promueve el aprendizaje: *“[...] la formación de estos y en el desarrollo creativo se aprende mucho”, “me ayudó a ser más creativo”.*

En relación a la pregunta: **¿Te gustaría que se abordaran otros temas de ciencia con este tipo de proyectos?** Los participantes expresaron algunos intereses, hacia otros campos de las ciencias y hacia actividades relacionadas las actividades maker como lo son la programación, la soldadura, y la realización de experimentos.

Dentro de otras disciplinas de ciencias fueron mencionadas las matemáticas, la física, en temas que impliquen la soldadura y la construcción de otras máquinas: “

[...] elaborar objetos o artefactos mejores para hacer como ejemplo un ventilador chico”, “[...]poder mover más puertas eléctricas”. Para la química, se menciona el relacionar estas experiencias para actividades como *“la experimentación y prácticas químicas”* .

Otros temas mencionados dentro de las aportaciones de los participantes fueron actividades de robótica, por ejemplo con *“equipos VEX”*, más actividades de programación, actividades de electrónica como la conformación de los chips, y más actividades de construcción o creación.

En relación a la pregunta: **¿Te gustaría que se abordaran otras asignaturas con este tipo de proyectos?** Los participantes mencionaron asignaturas como Artes, Educación Física e Historia, que forman parte de la currícula en México. También fueron mencionadas nuevamente Matemáticas, Física, Química y Biología. Adicionalmente, los participantes describieron actividades relacionadas con la robótica, la electrónica, y el uso de arduino. *“[...] Conectar una alexa con el arduino y hacer que el arduino lo detecte con un botón”*, fueron algunas de las sugerencias de los participantes para estas combinaciones. Esta última parte será contemplada en el reactivo anterior, por su relación.

Comentarios adicionales

Dentro de los comentarios adicionales, los participantes continuaron realizando aportaciones significativas a lo seleccionado para esta exploración. Por un lado, expresaron el agrado de participar en la experiencia, pero mencionaron la dimensión de aprendizaje y de habilidades: *“Me gusto mucho armar y programar el arduino”* *“me agrada este proyecto porque me permite aprender más cosas”*. Entre las sugerencias, se hizo la propuesta de promover competencias en este tipo de actividades. Así mismo, se compartieron ideas para la realización de otras experiencias, como la construcción

de robots, la exploración de artefactos como alexa, y la automatización: *“me gustaria que podamos construir robots”, “me gustaria que pueda conectar un arduino a mi alexa para poder hacer varias cosas”, “[...] me gustaría aprender más sobre la automatización”.*

La distribución de trabajo en las actividades Maker-STEAM

Como un primer acercamiento a las actividades maker con el elemento de programación, a partir de los criterios creados en el semestre 23A, se consideró pertinente incluir un reactivo adicional, para explorar la naturaleza de la organización de los estudiantes durante la elaboración de su artefacto (TA 5. División del trabajo). Para ello, se consultó, ***¿Cuál fue la organización establecida para llevar a cabo la construcción de su artefacto (como se organizaron los integrantes del equipo)?*** De ella, el total de los participantes indicó la presencia de organización de roles, relacionada a la distribución del trabajo. Estos fueron la programación, el conectar y el diseño o construcción de su artefacto.

“[...]Al principio desde mi punto de vista fue algo desordenada pero nos acoplamos rápido para hacer el trabajo”, comenta uno de los participantes en relación a la parte del trabajo colaborativo. *“[...]Nos organizamos de 2 maneras, los materiales y la elaboración”. Dentro de los comentarios, fue más mencionada la distribución de actividades en torno a la programación, realizar las conexiones de los componentes, y la construcción del artefacto: “[...] en principio mi compañero iba a programar y yo construir[...]”, “compañero 1 y compañero 2 construyeron el arduino, y yo en la computadora”, “hice la estructura, y compañero 1 los detalles como las ventanas y la parte tecnológica compañero 2”, “una programa otra ponía los componentes”, “se organizó en la elaboración del objeto y conectar los cables”.*

11.4 Las experiencias en el Taller Maker-STEAM: Sensor Intelimaker

A fin de consultar a los estudiantes acerca de la experiencia vivida en el último taller, se aplicó un tercer cuestionario de preguntas abiertas apoyadas de un formulario con la herramienta Google Forms, considerando los elementos de las operaciones formales y la Teoría de la Actividad Histórico Cultural de la Actividad (CHAT Engeström 1987, 2007, 2015), descrita en el proceso del taller Maker-STEAM 1.

A continuación se presentan los primeros hallazgos relacionados con la experiencia de los estudiantes. El instrumento puede consultarse en el (**Anexo 2**).

La primera pregunta de este instrumento, *Durante la elaboración de su proyecto Maker ¿Pusieron en práctica algún principio científico durante el proceso de creación de su artefacto?*, asociada a **TA3. Herramientas y Signos**, los participantes compartieron opiniones que reflejan nuevamente aspectos relacionados al método científico, a los conceptos científicos, a la programación y a la creación.

Las aportaciones relacionadas al *método científico* describen principalmente rasgos de la experimentación. Entre ellos, la oportunidad de manipular los componentes electrónicos y programar, *“la elaboración del artefacto para detectar el aumento de la temperatura”* y *“si hicimos que la electricidad recorriera el Arduino para posteriormente pasar al circuito”*, *“aprender a usar el sensor de la temperatura”*, *“utilizar los leds”*.. *utilizar “la electricidad” y reconocer “el cómo fluye en un circuito”*, *“la lógica de los componentes”*, son las principales expresiones utilizadas por los participantes de esta experiencia. También fueron identificados aspectos asociados a prueba y error, *“prendimos fuego al sensor”*, *“podimos aprender de nuestros errores”* e intentar de nuevo. Aunque esta pregunta se orientó a las herramientas signos, se ve una relación fuerte con *OF 3. Experimentación*.

Otro aspecto identificado en las expresiones de los estudiantes fueron asociadas a la programación, en la que se expresa *“la lógica del funcionamiento de los componentes”*, *“la programación”* de los componentes eléctricos, y la computación, son algunos de los elementos descritos. Como puede apreciarse, también en las primeras expresiones relacionadas al método científico hay una asociación a los elementos de la programación que fue algo difícil de separar, por lo que se considera pertinente señalar elementos de relación entre las actividades de experimentación en la programación, prueba y elaboración del prototipo.

En relación a los principios científicos, fueron mencionados el calentamiento global, la *“electricidad en los circuitos eléctricos”*, las leyes de la termodinámica, el uso de sensores y conductores: *“si, usamos las leyes de la termodinámica, la generación de energía para los sensores [...]”*.

En relación a la creación, fue mencionada la creatividad, la creación al hablar de la *“elaboración del artefacto para detectar el aumento de la temperatura”* y el reconocimiento de los errores y áreas a mejorar (previamente mencionado en prueba y error).

En la pregunta, **¿La actividad permitió libertad para la creación de sus artefactos?** relacionada a *TA7. Ambigüedad*, consideró aquellas situaciones que permitieron el desarrollo del proyecto en el contexto de la actividad maker-STEAM; armado y programación de circuitos, así como la construcción de su representación de área forestal u ecosistema.

En sus respuestas, los participantes del taller compartieron ideas relacionadas a la libertad para el desarrollo y la creación, el uso de ideas, para el uso de los componentes y materiales, construcción orientada a los principios científicos [ecosistemas], la programación, además de otros aspectos que también orientaron a la creatividad.

Como primer elemento y más destacado, desde la primera experiencia se hizo presente el elemento de la creatividad, por lo que se considera una categoría emergente cuyas asociaciones vale la pena resaltar, relacionadas la libertad para desarrollar y crear las ideas. Las principales aportaciones hacen referencia al uso de la imaginación, y de las ideas para llevar a la vida su proyecto: *“si, porque puse en practica mi imaginación”, “si ya que los proyectos eran nuestras ideas”, “si, por qué pudimos utilizar la imaginación para crear un ambiente (ecosistema)”*. Aquí incluso puede apreciarse esta relación creatividad-principios científicos, al permitir que ciertos pulsos creativos partan en torno al tema del reto (ecosistemas). Otros comentarios describen como tal la libertad para el uso de la creatividad: *“si, para poner a prueba la creatividad” “Si fundamentado en la creatividad”*.

Un segundo elemento presente es el de libertad para la creación, relacionado al uso de materiales y a la aplicación de conceptos. *“Si, teníamos todos los materiales”, y “diseñamos desde la maqueta hasta el mecanismo”* hacen referencia al uso de materiales. El resto de las expresiones permiten observar la libertad para crear, que los lleva a incorporar un concepto científico o tecnológico (STEAM). *“Si, [...]pusimos en práctica lo artístico y tecnológico”, “Si, permitió crear un área verde” “si, por que nos dejaban construir un bosque con plastilina y otros materiales”*.

El tercer elemento relacionado es el de la libertad para la elección, en temas de diseño, en el proceso: *“nos dio la libertad de elegir lo que quisiéramos en diseño”, “nos dieron a elegir lo que queríamos hacer para las prácticas”*. Así mismo, en este rubro mencionado está el de la libertad para utilizar la programación: *Si la creación de códigos*.

Continuando con los elementos del instrumento, se incluyó la pregunta, **dentro de la experiencia de construcción de tu artefacto maker-STEAM. ¿Cuál fue la etapa que más te gustó y por qué?** relativo a las etapas vividas por los participantes en el taller. Tras la revisión de esta pregunta, se identificaron como las etapas más mencionadas la cocreación, y familiarización. Nuevamente este cuestionamiento permitió reconocer

elementos de las Operaciones formales, relacionadas a la experimentación, y el uso de lenguaje propio de la programación para expresar sus soluciones.

Para la etapa de familiarización, los comentarios se orientaron principalmente a la construcción de los circuitos y la exploración de la programación de los sensores y actuadores. "Cuando colocamos los cables por qué entendí el porqué y cómo funcionaba", la etapa que más me gusto fue "cuando se creó el semáforo", "Programar, por que fue muy fácil", "Programas porque es bueno", "La primera etapa, porque fue divertido". Estas expresiones utilizadas por los participantes, por un lado permiten describir la alegría de participar en los proyectos que propicia la motivación a la acción, en este caso relacionada a la programación. Por otro lado, desde la perspectiva de las operaciones formales, al igual que en el reto anterior, las expresiones refieren a los elementos de la *experimentación (OF 3.1)* y la *comprobación* de supuestos durante la conexión y programación (*OF 3.1.2*), propias del *carácter hipotético deductivo*, lo que conlleva también comprender símbolos o signos propios del lenguaje de programación, para la construcción de proyectos, como se verá en la cocreación.

Las aportaciones de los participantes, en otro segmento hacen alusión a las etapas de familiarización y la cocreación, refiriendo la oportunidad de explorar la programación y la creación: "*Lo de armar y programar el arduino, y también la decoración*", "*La parte tecnológica porque no sabía cómo hacer una alarma de incendios*", "*Hacer la alarma de fuego porque explote mi creatividad*", "*La práctica con arduino, la programación*". De nueva cuenta, esta sección permite reconocer el elemento de las operaciones formales *3. Carácter Hipotético Deductivo*, el cual incluye la experimentación (*OF 3.1.1*) a partir de la programación con la placa de arduino para familiarizarse con los sensores, así como para la resolución del reto, además de la confirmación de supuestos (*OF 3.1.2 comprobación*) al descubrir, aprender o confirmar el funcionamiento de los dispositivos a partir de la programación propuesta. Como puede apreciarse, esta etapa además permite retomar las relaciones del proyecto con las competencias del Siglo XXI, como la *Creatividad*.

La etapa más mencionada dentro de la experiencia, como mencionamos es la de la cocreación, esto además, permite destacar lo llamativo que resultó para los participantes la etapa en relación no solo a la programación, sino al diseño de una solución y su personalización, para colocar un sello personal en el prototipo para la zona forestal o ecosistema elegido. En esta ocasión las principales características que se destacaron en esta etapa fueron, la construcción del prototipo, y la programación, respectivamente. En referencia a la construcción del prototipo (diseñar proyectos), fueron identificados elementos que se asocian al diseño y creación, la inspiración, la programación y los principios científicos involucrados. En temas asociados al diseño realizado para el artefacto, los participantes describen cómo dieron vida a sus creaciones y dieron tiempo a la personalización: *“Las últimas decoraciones porque ya íbamos a finalizar” el proyecto, “la construcción del proyecto, me gusta modelar”, “el diseño”, “la etapa de la creación”*. Otro elemento importante fue la inspiración para crear, el cual se hizo presente al momento de desarrollar el prototipo en la etapa final: *“los proyectos por la inspiración”*. En relación al elemento de los conceptos científicos, se destacan las especies *“relacionar a las las especies”* con el proyecto. En relación a la programación, el logro del funcionamiento: *“que funcionara, porque logramos que sirviera”*.

En relación a la cocreación y las operaciones formales, un primer análisis mantuvo la presencia de la experimentación y la confirmación de hipótesis: frente a las pruebas y mejoras, los participantes pudieron involucrar experiencias significativas en torno a un reto. Tras un nuevo periodo reflexivo que permitió la redacción de este documento, hay además, un fuerte componente creativo, que se orienta al diseño, a la experimentación, y al uso de lenguaje simbólico que da vida, no solo a los componentes digitales del artefacto, sino también a los elementos relacionados a principios científicos como los ecosistemas y/o áreas forestales, los cuales se asocian al elemento OF 4. *Carácter Proposicional*, en su componente OF 4.1.3 *Utilizar símbolos o signos* - en este caso, propios de la ciencia, y de la tecnología- para comunicar las posibles soluciones.

En la pregunta, **¿Cuáles fueron las características más sobresalientes de tu artefacto maker?** Orientada a recuperar los elementos significativos en torno al artefacto creado en la experiencia del taller, a partir de TA3. *Herramientas y signos*. Dentro de las características más sobresalientes, destacan aspectos relacionados a las funciones/funcionamiento del artefacto, a los materiales y a los principios científicos implicados.

Dentro de las características relacionadas a las funciones, como uno de los elementos más significativos para los participantes, destacan la forma en la que el artefacto funcionó para resolver el reto: “su función”, “que al estar expuesto a más de la temperatura indicada emitía un ruido que alertaba a las personas de la situación”, la programación, “que detectaba las temperaturas que había a su alrededor”, “el sensor que capta el calor” , “yo diría que el artefacto (la maqueta pudo mejorar)”. Surge también aspectos relacionados al logro a partir del funcionamiento: “poner a funcionar el Arduino” “que lo pude programar y funcionó satisfactoriamente”. Ello hace referencia a signos relacionados a la programación, y herramientas como el arduino y el sensor de temperatura, principalmente.

Un segundo aspecto descrito por los participantes hizo referencia a los materiales correspondientes al circuito y la automatización, y aquellos que hacen referencia al diseño: “La gran cantidad de cables”, “el sensor de temperatura”, “el arduino y protoboard”, “el buzzer y led”. También se describió como interesante el diseño por sí mismo, que incorporaba los electrónicos “con las especies”.

En relación a los principios científicos, se describieron aquellos relacionados a los ecosistemas utilizados para el reto, como “los árboles” y “las especies”, así como el principio para el funcionamiento del artefacto, “el calor (aplicar el calor y poder medir la temperatura)”.

En la pregunta **¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades en el ámbito científico?** relacionada con la Teoría de la Actividad con la variable TA3. *Signos*, pudieron encontrarse, entre los principales habilidades que se mencionaron del campo

STEAM se relacionan a aspectos de programación, conexión de circuitos. Además, las aportaciones permitieron recuperar aprendizajes relacionados a los principios científicos del campo como el conocimiento de las especies y la electricidad.

En lo referente a la programación, se destaca por los participantes aspectos relacionados a la programación de funciones en los dispositivos y sensores implementados: *“La lógica de la programación con bloques”, “[...] en especial los temas que traen los Arduinos”. “Muchísimas cosas sobre la robótica y programación”, “la programación, [...] encender los focos a partir de cambios de temperatura, por el fuego”, “[...] son importantes los grados, en los dispositivos electrónicos”.* Entre otros comentarios, vale la pena destacar aquellos que permiten describir los usos futuros de estas habilidades en programación: *“Si, para saber poner uno de estos en mi cuarto para cualquier cosa”*.

El segundo aspecto mencionado por los participantes es el relativo a los principios de ciencia y tecnología inmersos en la práctica STEAM, relacionados a la electricidad y a las especies: *“saber todo de las temperaturas y el flujo de la electricidad”, “por ejemplo de que existen sensores de calor y hasta generadores eléctricos que usan el calor como fuente principal”, “conocer más sobre las especies”,* fueron algunos de los comentarios asociados a este aspecto. Un último aspecto descrito en esta sección fue el uso de la tecnología, en la que, los participantes expresaron aprender sobre el uso de la misma.

Para la pregunta **¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas? ¿Por qué?**, como habilidades tecnológicas que puedan potenciarse en las experiencias maker-STEAM, fueron mencionados principalmente la programación, las conexiones, la construcción de artefactos y principios de la informática.

En lo referente a la programación, se describieron aspectos relacionados al uso de la programación, y a los elementos implementados como los códigos, para el funcionamiento de los sensores y actuadores. *“si (adquirí habilidades tecnológicas), porque ahora se programar y lo pudiera utilizar en otras cosas”, “ahora tengo más conocimientos en la programación”, aprendí a programar”, “aprendí a programar mejor”*

son comentarios que refieren a este primer aspecto, en el que tras las dos experiencias que relacionan la programación, permiten referir al desarrollo de estas habilidades. Ellas también pueden hacer alusión a la experimentación y la comprobación de supuestos (OF 3.1). Continuando en los aspectos de la programación, en particular esta fue dirigida hacia el uso de herramientas como el arduino (microcontroladores): *“Si, al armar el Arduino aprendí lo básico de él”, “Si, el adquirir conocimiento de cómo usar un Arduino Mega 2560”*.

Como último aspecto de los señalados en torno a la programación, se destacaron los elementos del código, y el uso de los sensores: *“he aprendido a utilizar los motores”, “construcción de códigos y uso de los sensores”*. Un elemento de programación asociado a la informática se describe con el uso de la computadora: *“Si ya se más para moverle a la computadora”*.

Otro elemento sobresaliente fue relacionado a la *programación y los circuitos*: *“mejore y reforcé en el circuito eléctrico y las programaciones”*. En relación a los circuitos, se describe la habilidad para la elaboración de circuitos: *“ahora aprendí a hacer circuitos más complejos”*. Además se relacionó con habilidades de creación. *“no sabía hacer ese tipo de artefactos”*.

Estos elementos hacen referencia a símbolos del ámbito científico, como la electricidad, los circuitos, y del tecnológico como la programación, además de las herramientas de arduino y sensores. Aunque de forma inicial no se contempló, estas aportaciones refieren fuertemente elementos correspondientes a TA3. Herramientas y signos.

Con la pregunta, **¿Crees que este tipo de proyectos pueden tener impacto en tu formación?** Los participantes reconocieron un impacto positivo hacia su futuro, hacia el aprendizaje, la mejora de las habilidades tecnológicas, la investigación y hacia el desarrollo de su creatividad, la colaboración y usos en otros escenarios.

En relación con el impacto hacia su futuro, los estudiantes manifestaron la pertinencia para su formación, por su interés a dedicarse a estas áreas: *“es algo relacionado a lo que me quiero dedicar”, “ahora se requiere programar”, “La programación ,quiero estudiar programación, orientada a objetos y a seguridad”*.

También con aspectos de futuro, se refieren a la superación: *“me alientan a superarme a mí mismo”*.

En otro aspecto se destacó la mejora de las habilidades tecnológicas: *“me enseñan a mejorar mis habilidades tecnológicas” “Sí porque aprendo más de la tecnología”*.

Fueron descritos también otros posibles usos para lo aprendido: *“lo puedo recrear en mi cuarto”, “la programación de algo que se mueva o responda, sería curioso intentar algo como eso”*.

Otros elementos que impactaron en la experiencia a parecer de los estudiantes están relacionados a la colaboración con *“el trabajo en equipo”* y la creatividad: *“La experiencia fue algo recreativa y nos ayudan a liberar nuestra creatividad”, “Si ya que explotas tu creatividad al máximo”*.

Un elemento de interés fue el de expresiones que refieren a elementos de la investigación: *“si ya que puedo investigar más”*. Por último en términos de aprendizaje, los estudiantes consideran que esta experiencia tiene impacto en *“aprender cosas nuevas”* y aprender más sobre el tema, a partir de la segunda experiencia *“me enseñan más”, “son como repasos”*.

En relación a la pregunta: **¿Te gustaría que se abordaran otros temas de ciencia con este tipo de proyectos?** Los participantes expresaron algunos intereses específicos relacionados a la biología, y la física y la química; además, se expresaron asignaturas que podrían relacionarse y otras actividades relacionadas a los proyectos maker como lo son la programación.

Entre los temas de ciencia solicitados por los participantes se mencionaron, la creación de robots con electrónica: *“elaboración de robots”, “estaría bien que hubiera la*

electrónica". Del ámbito biológico se describieron elementos como *"la reducción del calentamiento global"* y *"la importancia de los ecosistemas del mundo marino"*. Del ámbito físico se mencionó "proyectos de la fuerza centrífuga". Del ámbito químico los elementos químicos y reacciones químicas: *"el uso elementos químicos y hacer reacciones con ellos, claro con elementos no dañinos ni muy inestables a la hora de juntarlos con otros"*, describe uno de los participantes.

Relacionadas a las actividades maker, se consideraron los temas de electrónica, robótica, programación y prototipado: *"Si elaboración de los robots, maquetas"* si *"estaría bien que hubiera la electrónica"*, *"medición de la profundidad (Presión, altura)"*. Por último, fueron solicitados proyectos de forma general para la física, la química, la biología y la tecnología, que se considerará en la sección siguiente.

En relación a la pregunta: **¿Te gustaría que se abordaran otras asignaturas con este tipo de proyectos?** Los participantes mencionaron asignaturas como Artes, e Historia, que forman parte de la currícula en México. También fueron mencionadas nuevamente Matemáticas, Física, Química y Biología. La tecnología como una asignatura de la currícula de México, también fue solicitada: específicamente relacionada a la *electrónica y la robótica*. Otros comentarios refieren al diseño de videojuegos. Adicionalmente, se describe el interés por el trabajo en asignaturas interdisciplinarias: *"me gustan todas las asignaturas que conforman STEAM"*.

Comentarios adicionales

Dentro de los comentarios adicionales, los participantes continuaron realizando aportaciones significativas a lo seleccionado para esta exploración. En primera instancia se expresó el agrado de participar en la experiencia, y el aprendizaje y habilidades adquiridas: *"me encantaron mucho estas clases y quisiera aprender mas"*, *"es un taller excelente ya que se aprende a programar"*, *"me gusto mucho el transcurso del taller y proyecto"*, *"fue uno de los mejores cursos que he tomado [...]"*. Otro de los

comentarios significativos fue en alusión a continuar con el taller: *¿taller Maker STEAM 2025? o va a haber talleres Maker STEAM para el siguiente grado?*

En relación a los proyectos se expresó el gusto de los estudiantes por participar de su construcción, pero también sugerencias de continuidad: *“Me gustó este tipo de proyectos”, “me gustaría que se diseñaran más proyectos”, “me gustaría que diseñemos robots”, “que implementen videojuegos”.*

En relación al diseño de las experiencias maker, algo significativo fue la idea de hacer proyectos de forma sencilla: *“me gustó mucho la última clase porque fue algo fácil”.*

La distribución de trabajo en las actividades Maker-STEAM

En continuidad con la primera experiencia de programación creativa en el reto de ciudades inteligentes, se consideró pertinente realizar la exploración de la distribución de roles o actividades en la experiencia maker-STEAM (TA5 División del trabajo). A partir de la pregunta ***¿Cuál fue la organización establecida para llevar a cabo la construcción de su artefacto (como se organizaron los integrantes del equipo)?***, los participantes describieron los diferentes roles establecidos, relacionados a la distribución del trabajo. Entre ellos destacaron la programación, las conexiones, y el diseño o construcción de su artefacto. Además, se compartió la idea de colaboración general.

En esta última experiencia, los participantes refieren haberse organizado con las tareas de programador, de quien elabora los circuitos y quien comienza la construcción. No obstante, también los comentarios permiten observar que todos participan en la construcción del artefacto en aspectos estéticos. *“armar el Arduino y luego programar”* *“Alguien trajo material para la maqueta, otro hace la maqueta y el último realiza el arduino”, “Yo me encargue de la programación y mi compañero del circuito eléctrico”, “mientras un integrante programaba el otro hacia el circuito, después los dos diseñamos bien la maqueta para posteriormente uno realizar el exterior y el otro el interior”* *“nos dividimos entre construir el artefacto y programarlo”* *“Uno conecta y el*

otro programa”, ,“Mientras uno construía el otro diseñaba la maqueta y mientras uno programada el otro hacia el circuito” “Una programa, otra conecta y otra busca componentes” “uno programara, traer materiales entre otros, uno la construcción de la electrónica y todos la elaboración del bosque”

La segunda parte de las aportaciones se refieren a la colaboración. *“Nos compartimos el trabajo para lograr el reto”, “En que yo comencé el proyecto y mi compañero traería los materiales”, “Trabajamos juntos y cada uno tenía su especialidad” Fue por pareja, improvisamos con el material“. Esta última también refiere a la ambigüedad presentada en la solución, pues no se presentaron materiales específicos para el artefacto, y quedaron sujetos a sus propuestas.*

11.5 Reflexiones y Hallazgos en las experiencias Maker-STEAM

Una vez concluidas las experiencias Maker STEAM, se comparten las primeras reflexiones derivadas del análisis realizado de esta investigación. En primer lugar, se considera que desde el punto de vista instruccional, se cuenta con elementos para que las actividades planteadas en los talleres propicien el desarrollo de rasgos propios del pensamiento científico, bajo la postura de las Operaciones Formales de Jean Piaget, como una alternativa para la formación científica y tecnológica, en la educación básica, con pertinencia a las demandas de los contextos de México y de la región de interés, dada la reciente incorporación de las metodologías STEAM a la currícula de la Nueva Escuela Mexicana, que además, se enriquecen con elementos de la Teoría de la Actividad Socio Histórico Cultural, de Engeström.

A partir de la experiencia en el taller Biólogos Tecnocreativos 4.0 se hicieron visibles relaciones entre el método científico, como la experimentación y la investigación, el uso de principios científicos en torno al circuito eléctrico y el desarrollo de la

creatividad, de forma colaborativa, con libertad para la creación y la ideación de los escenarios futuristas.

De la experiencia en el taller “Ciudades Inteligentes” se observó fuertemente presente el elemento de experimentación. A partir de la exploración con el arduino y la programación, se consideró presente el uso de códigos y lenguajes propios del campo científico y tecnológico. Los participantes manifestaron interés en continuar participando en este tipo de actividades y valoraron la pertinencia de incluirlas en las actividades de clase. Un factor que llamó fuertemente su atención fue el de programación y automatización. También se mencionó a la creatividad y la colaboración como elementos presentes en las prácticas, y que permitiría considerar su estudio en este tipo de proyectos.

A partir de la experiencia en el taller “Sensor Intelimaker: ACI 4.0”, fue posible promover la experimentación y la comprobación de hipótesis, tras explorar el funcionamiento de los sensores y continuar con el aprendizaje de la programación con arduino, lo que propició, a partir de un reto contextualizado, apropiarse de principios científicos como los ecosistemas, las especies de la región, y la temperatura y la electricidad. Además, nuevamente se hizo presente la creatividad y la colaboración durante su desarrollo, permitiendo que además, los participantes imaginaran otros usos posibles de lo aprendido.

A partir de lo revisado en las secciones anteriores, se construyeron los cuadros 19 a 21 con los primeros hallazgos en las experiencias Maker-STEAM.

Cuadro. 19 Primeras aproximaciones a las experiencias Maker-STEAM en el taller “Biólogos Tecnocreativos 4.0”

<p>TA3. Herramientas y Signos</p>	<p>Principios científicos observados en la experiencia.</p>	<p>Método científico: Experimentación, Investigación (OF) Conceptos científicos: electricidad, conductores eléctricos, circuitos eléctricos, especies animales, exploración espacial, prototipar. Creatividad, diseño y uso de materiales</p>
<p>TA7. Ambigüedad</p>	<p>La libertad para la creación del artefacto</p>	<p>Desarrollo y creación del artefacto, Elección de especie a crear, Manipulación de materiales Investigación Experimentación (OF) Uso de la Creatividad (Cr)</p>
<p>Experiencia</p>	<p>La etapa más interesante en el desarrollo del proyecto</p>	<p>Familiarización, <i>indagación, experimentación, indagación, experimentación y comprobación sistemática de fenómenos</i> (OF) Cocreación, creación, construcción, creatividad Exhibición, comunicación e investigación (OF)</p>
<p>TA3. Instrumento [Artefacto]</p>	<p>Las características más sobresalientes del proyecto</p>	<p>Funcionamiento, conexiones, luces Materiales utilizados Creatividad del proceso, diseño, imaginación, Investigación realizada</p>
<p>OF, TA3.Signos</p>	<p>Las habilidades científicas vividas en la experiencia</p>	<p>Experimentación elaboración de circuitos y el uso de conductores no convencionales (OF). Comprobación de hipótesis, Circuitos eléctricos, conductores y aislantes (OF). Desarrollo de la creatividad (Cr)</p>

TIC	Las habilidades tecnológicas vividas en la experiencia	Uso de circuitos eléctricos , conexiones, electrónica.
Impacto	Impacto en la formación	Potenciar su aprendizaje Potenciar habilidades , Apertura a escenarios del futuro , Colaboración (Co).
Temáticas	Posibilidades de estos proyectos en otros temas de ciencia.	Biología , biodiversidad y los seres vivos Física , energía, astronomía, el diseño de maquetas, la electrónica, el diseño de circuitos eléctricos y el estudio del espacio (ciencias del espacio) Química reacciones químicas Robótica , circuitos eléctricos y la programación
Asignaturas	Posibilidades de estos proyectos en otras asignaturas.	Historia, Matemáticas, Química, Física, Informática (o computación), Geografía, Temas: Mecánica, electricidad y construcción de robots.

Cuadro 20. Primeras aproximaciones a las experiencias Maker-STEAM en el taller “Ciudades Inteligentes”

TA3. Herramientas y Signos	Principios científicos observados en la experiencia.	Método científico: Experimentación (circuitos, arduino, actuadores, programación), Creación (códigos), Observación, organización (OF) Conceptos científicos, Electrónica, Tecnología, Circuitos eléctricos y la Electricidad. Programación del arduino y la automatización Creación del artefacto con materiales reciclados (Cr).
---------------------------------------	--	---

TA7. Ambigüedad	La libertad para la creación del artefacto	Desarrollo y creación del artefacto: elección/uso de los componentes y materiales, el uso del conocimiento, programación. Uso de la Creatividad para la invención (Cr)
Experiencia	La etapa más interesante en el desarrollo del proyecto	Familiarización, experimentación (OF). Cocreación, experimentación y uso del lenguaje propio de la ciencia , construcción, conexión, programación, colaboración (Co) Exhibición, funcionamiento, resultados.
TA.3 Instrumento [Artefacto]	Las características más sobresalientes del proyecto	Funciones, programadas en arduino. Funcionamiento del artefacto (actuadores). Materiales, electrónicos (actuadores), reciclado. Diseño y Creatividad: El diseño elegido y el resultado de la combinación (Cr).
OF TA3.Signos	Las habilidades científicas vividas en la experiencia	Experimentación: Programación, conexión de circuitos Uso de lenguaje propio de las ciencias: Programación Habilidades tecnológicas, uso de la computadora, conexiones eléctricas Diseño de objetos
TA5. División del trabajo	Distribución del trabajo durante la experiencia	Programación del arduino Conectar los circuitos eléctricos Diseño o construcción del artefacto
TIC	Las habilidades tecnológicas vividas en la experiencia	Programación, con arduino, de actuadores, automatización. Tecnológico, uso de la computadora, circuitos, conexiones Construcción de artefactos
Impacto	Impacto en la formación	Impacto hacia el futuro: ciencia e ingeniería Hacia la formación Hacia el aprendizaje Potenciar la creatividad (Cr).

Temáticas	Posibilidades de estos proyectos en otros temas de ciencia.	Matemáticas: Programación Física: Soldadura, construcción de máquinas Robótica: Programación Química: Experimentación y prácticas químicas
Asignaturas	Posibilidades de estos proyectos en otras asignaturas.	Artes, Educación Física, Historia, Matemáticas, Física, Química y Biología. Temas: Robótica, electrónica, y el uso de arduino-alexa.

Cuadro 21 . Primeras aproximaciones a las experiencias Maker-STEAM en el taller “S.O.S. al Bosque”

TA3. Herramientas y Signos	Principios científicos observados en la experiencia.	Método científico: Experimentación (OF 3), Prueba y error Conceptos científicos: calentamiento global, circuitos eléctricos, leyes de la electrodinámica, sensores, conductores. Programación, Electrónica, Computación Creación (la esencia maker): Creatividad (Cr), Artefacto
TA7. Ambigüedad	La libertad para la creación del artefacto	Libertad para el desarrollo y la creación (Cr), Libertad para el uso de ideas Uso de los componentes y materiales, Construcción orientada a los principios científicos (ecosistemas) Uso de la Creatividad (Cr)
Experiencia	La etapa más interesante en el desarrollo del proyecto	Cocreación: Prototipado y Programación Experimentación, confirmación de hipótesis, uso de principios científicos (OF 4., OF 4.1.3) Familiarización: Creación de Circuitos, Programación, Experimentación (OF 3.1, 3.1.1 y 3.1.2)
TA.3 Instrumento [Artefacto]	Las características más sobresalientes del proyecto	Funciones/funcionamiento del artefacto: Sensor de temperatura, arduino, automatización. Materiales utilizados en el artefacto: Cables, sensor de temperatura, arduino. Principios científicos implicados en el artefacto: Especies, Temperatura.
OF TA3.Signos	Las habilidades científicas vividas en la experiencia	Programación de dispositivos y sensores [Experimentación, OF 3] Conexión de circuitos, uso de la tecnología Principios del STEAM: Electricidad, Especies

TA5. División del trabajo	Distribución del trabajo durante la experiencia	Programador, las conexiones, y el diseño o construcción de su artefacto
TIC	Las habilidades tecnológicas vividas en la experiencia	Programación: Código, Sensores, Actuadores, Arduino Conexiones, construcción de artefactos Principios de la informática. [Experimentación y la comprobación de supuestos (OF 3.1)]
Impacto	Impacto en la formación	Impacto hacia el futuro, Impacto al aprendizaje Impacto a la mejora de las habilidades tecnológicas, Impacto a la investigación Desarrollo de la creatividad (cr), la colaboración (Co) Usos en otros contextos.
Temáticas	Posibilidades de estos proyectos en otros temas de ciencia.	Elaboración de robots, programación Electrónica Importancia de los ecosistemas (STEAM) Fuerza Centrífuga, Presión Elementos químicos y reacciones química
Asignaturas	Posibilidades de estos proyectos en otras asignaturas.	Artes, Historia Matemáticas, Física, Química, Biología Tecnología, Robótica

11.6 Descripción de las entrevistas a profundidad con los participantes

El periodo de aplicación de las entrevistas, fue en el mes de octubre de 2024, debido por un lado, al periodo de análisis del tercer instrumento, así como a las actividades propias de la vida escolar, en las que se realiza un diagnóstico nacional de saberes, y se da la bienvenida a los nuevos profesores que llegan al centro escolar, lo que lleva un periodo de ajuste y adaptación de todos los integrantes de la comunidad.

Idealmente, se consideró por lo menos un estudiante de cada sector identificado, teniendo una apertura de los participantes a participar de la entrevista, sumando un total de diez entrevistas. A continuación, se comparten los primeros acercamientos a la descripción de las aportaciones de los estudiantes.

Para la primera sección de las entrevistas, se contempló valorar el cambio en la percepción de los participantes al respecto del término maker. A partir de la pregunta **¿Qué piensas sobre el término Maker?**, los participantes comparten, por un lado que, aunque inicialmente no conocían sobre el término, tras participar de las experiencias del taller, pueden relacionar el término a la creación, la creatividad, el uso de la tecnología, la informática y la robótica, y el STEAM.

En relación a la creación, los participantes relacionan el término Maker al proceso de creación, orientado a la Robótica, y al propio uso de la creatividad.

"Recuerdo que el término Maker era como la construcción de proyectos de robots, entre algunas cosas, y ese término lo practicamos en steam y es muy divertido."
"[...]creo que significa algo de construcción o construir algo", el término es "de hacer de crear, hacer proyectos así como de robótica de ciencia",

En relación con el término crear y creatividad, se describieron elementos relativos también al uso de electrónicos (creatividad y electrónica) y la complejidad a la que se puede llegar con los temas.

“Me abrió mucho la creatividad en mi cabeza, me abrió mucho la creatividad, también me interesó mucho la función de electrónicos y la historia que va detrás de ellos. Es muy interesante que a veces cosas chiquitas pueden ser tan complejas”.

Otro elemento asociado al “crear”, a partir de la experiencia, considera el uso de los elementos STEAM, la realización de experimentos y la tecnología, en especial la robótica: *Un Maker puede hacer varios experimentos que tengan que ver con robótica y electrónica [...] es un taller que tiene muchos temas como matemáticas y tecnología robótica todo incluido en un solo taller.*

Un elemento más relacionado al maker refiere al uso de la programación y las herramientas de robótica, y como estas permitieron el desarrollo de otros temas:

“[...] no lo sabía que era y cuando ya estuve allí, entendí más o menos cómo era, y se me hizo muy padre. Se trata de un aprendizaje, relacionado a los códigos binarios, o así aprender, me gustó mucho ese taller porque yo no soy programador pero programó un montón de cosas es como muy útil para mí”.

“Cuando dijeron eso yo pensé que videojuegos. Ahora pienso que es robótica”, “Va a ser un poco más avanzado, y programar más con arduino, porque el taller pasado fue la primera vez que lo hice y pues me gustó como el arduino que es más fácil, porque puede hacer varias cosas también programar”

Otras aportaciones, refieren a una suma de elementos que se asocian al STEAM “Pues la verdad no sabía que era Maker pero luego, después de que nos dijeron que era pues sí me o sea de que en una sola frase ya habían varias materias y varias y pues otros temas y eso sí se me hizo interesante” . “No sé siento que es como algo que puede abrirse a muchas cosas que en una sola cosa puedes conocer muchas”.

Un último comentario está relacionado al uso del maker y los STEAM.

"Eh, sí son varios como, son varias materias dentro de un taller como ciencias matemáticas, robótica, informática, así. Sí, pues, son talleres pues muy buenos para aprender, ya que también participé en el concurso de STEAM, y pues sí me interesó, ya que había varias cosas que conformaban STEAM, por ejemplo, taller de biología, de informática y también había para divertirse como realidad virtual, también, había inglés, como campamento, como si fuera un campamento de inglés y sí está muy bueno.

"[...] la verdad no sabía que era Maker pero luego, después de que nos dijeron que era pues sí me o sea de que en una sola frase ya habían varias materias y varias y pues otros temas y eso sí se me hizo interesante . No sé siento que es como algo que puede abrirse a muchas cosas que en una sola cosa puedes conocer muchas.

Otro de los cuestionamientos planteados a los participantes durante la entrevista fue **¿Qué piensas sobre el STEAM?** la cual consideraba recuperar la perspectiva del STEAM, tras la experiencia en los talleres. A partir de las aportaciones de los participantes, se reconoció la expansión del aprendizaje en torno a las disciplinas que conforman el STEAM y su relación en los retos planteados. Estos se agruparon en un elemento que hoy se presenta como Aprendizaje STEAM:

[...] "Me gusta la idea y es muy bueno, por si quieres aprender o reforzar, pues está muy bueno para eso". "Antes no sabía, pero ahora recuerdo qué incluye todo eso, Ciencia Español Matemáticas, Tecnología [...]". "Es una combinación de matemáticas, ciencia, robótica y tecnología". Esta además es una de las principales menciones de los estudiantes.

Respecto a la expansión del aprendizaje, se describen algunas de las experiencias de los participantes en torno a las posibilidades del STEAM y lo que se puede desarrollar: *"Aprendí varias cosas que antes no sabía cosas simples como por ejemplo que la plastilina puede ser un conductor." "Ahora tengo más claridad sobre las letras que conforman el STEAM y cómo se relacionan", "cambió mucho la perspectiva [...] me di cuenta que hay diferentes dinámicas y diferente información a la que yo pensaba que iba a conocer", "[...] cuando yo entré pues la verdad no tenía idea de STEAM, y durante*

el taller, fui entendiendo que era y siento que, me gustaría cuando entre la prepa meterme más en ese tema”, comparten algunos de los participantes y el cómo ha cambiado su perspectiva y apertura a la diversidad de elementos que se pueden incorporar en estas prácticas.

Otro de los elementos que se relacionaron al STEAM, es el elemento de la colaboración: *"Cuando nos hablaron del taller, pensé que se referían a un equipo de videojuegos, como una carrera o algo así pero, es como equipo, trabajar en equipo."*

El tercer elemento de esta etapa de entrevistas se relaciona a la perspectiva (o al cambio de perspectiva, si así lo hubiera, en torno a la ciencia y la tecnología. A partir de la pregunta, **¿Qué piensas ahora sobre la Ciencia y la Tecnología?**, los participantes compartieron elementos que permiten reconocer la motivación e interés por temas de ciencia y tecnología, así como su utilidad para la vida.

El primer aspecto, relacionado a la motivación o interés hacia la ciencia y la tecnología, además de ser el más mencionado, refiere a la posibilidad de reconocer la importancia, así como el interés hacia las áreas científicas o tecnológicas que permite la experiencia, vinculada a la programación y al prototipado .

Antes sí me gustaba, pero ahora como ya aprendí poquito me encantó, y es donde estoy más fascinado. Ahora estoy con eso, me gusta programar, ahora en mi casa me gusta como checar videos en línea, y todo porque me gusta.

Me comenzó a llamar más la atención, porque o sea antes la clase típica que te daban, pero cuando usted dio la clase se hizo más interesante, me comenzó a llamar más la atención el descubrir más cosas que se pueden investigar de la ciencia.

[...]De principio, antes de ingresar al taller yo pensaba que era algo pues de otro mundo que no podía hacer, yo, pero a lo largo del taller fui aprendiendo y vi que

las capacidades que tiene un ser humano son inmensas y pues la verdad sí me gustó muchísimo.

Pienso que se me hizo mucho más divertida y más ganas de estudiarla gracias a ese proyecto.

Pues la verdad es un tema muy largo de estudiar, mientras más te metes, es más y más lo que puedes aprender, es muy interesante y cuando lo logras ¡mucho más! , yo creo que todavía me falta mucho por aprender.

Como puede apreciarse además, este fue uno de los elementos en los que al momento, los participantes pudieron expresarse de forma extensa, dando cuenta del proceso vivido y lo aprendido. No obstante se reconoce que aún hay más elementos que explorar y relacionar con lo ya reportado.

El segundo aspecto recuperado a partir de esta pregunta, fueron las reflexiones sobre la utilidad y oportunidades de la ciencia y la tecnología y sus expectativas al respecto.

Son un instrumento muy fuerte, que a veces puede ser peligroso si no lo sabes usar, pero cuando lo aprendemos a controlar puede ser algo muy grande que nos puede abrir a muchas cosas.

Es muy buena la tecnología, va a ir avanzando poco a poco, hasta que haya puros robots.

La ciencia es más compleja de lo que pensaba, tiene muchos temas y muchas ramas diferentes.

A partir del cuestionamiento **¿Te gustaría desarrollarte en algún área científica o tecnológica (STEAM)? ¿Por qué?**, todos los participantes compartieron ideas relacionadas a carreras del ámbito científico y tecnológico. Entre las principales están las de orientación a la informática, a la mecatrónica, el diseño digital, la astronomía. Algo que resulta interesante, es poder compartir algunas de las motivaciones para la elección de esos temas, el cual requiere un análisis más profundo pero permite establecer relaciones significativas entre la experiencia vivida y las percepciones hacia las carreras científicas y tecnológicas.

En el rubro de las áreas tecnológicas, se destacaron, la robótica, la informática,

Me gustaría hacer como manos robóticas, más de eso, hacer como inteligencias artificiales que puedan detectar, como Alexa, [...] hacer un código igual a Alexa para ya no gastar un montón de dinero para las conexiones de Alexa, y tener todo programado y se me hace mucho más barato.

Me gustaría estudiar Ingeniería Mecatrónica , ya que llevan varios temas que tienen que ver con la robótica, ahí en [...] vi que esta ingeniería mecatrónica inteligente, y eso es lo que quiero estudiar en sí, porque desde chiquita me gustaban mucho los robots y la tecnología.

Ahora me gustaría mucho desarrollarme más en el diseño gráfico y ver cómo funciona una computadora y qué movimientos hay que hacer para formar un escenario pero también me llama mucho la carrera de mecatrónica.

Ahora me gustaría estudiar Mecatrónica en bachillerato

De hecho quiero estudiar una carrera como computación, o tal vez como electrónica.

En estos comentarios se aprecia el componente de curiosidad asociado también a las operaciones formales, que si bien, algunos de los participantes tenían estos intereses, otros tuvieron oportunidad de reflexionar estas opciones tras su experiencia con el taller y su tránsito al bachillerato.

Otro aspecto significativo en las aportaciones de los participantes se relacionó a las ciencias de la astronomía:

"Sí, a mí cuando sea grande me gustaría ser, de las que estudian sobre las estrellas, estudiar astronomía, la verdad desde muy chiquita siempre me ha gustado eso de ver las estrellas y cómo son[...]"

A partir de estos primeros hallazgos, surge también la curiosidad de analizar los datos no solo en dirección vertical (o grupal), sino a nivel horizontal o del caso más específico (contexto, motivaciones iniciales, experiencias en el taller), para encontrar relaciones más significativas que permitan reconocer los procesos que acontecen en la experiencia y la motivación por áreas científicas o tecnológicas.

En relación al tema del género, identificado a partir de las experiencias en los talleres maker-STEAM, se decidió consultar a los participantes sobre las oportunidades para las niñas en el tema de STEAM. A partir de la pregunta, **¿Crees que las niñas pueden ser STEAM?**, los entrevistados compartieron no existir dificultades para el desarrollo del mismo. Las aportaciones se orientaron hacia las oportunidades que se presentan a las niñas, sus capacidades y la motivación, como factores que pueden ayudar al desarrollo de las áreas STEAM.

En lo relativo a las oportunidades, los entrevistados compartieron de forma general que las niñas cuentan con las mismas oportunidades para ser STEAM que los niños, siempre y cuando así lo deseen. En el momento en el que se redacta esta idea para compartir, resuena en la mente del autor el significado de oportunidades. Para fines de esta descripción, se considerará una oportunidad como la posibilidad de que el evento

(ser STEAM) ocurra en función de las situaciones presentadas a los sujetos (las niñas). Las oportunidades entonces son vistas desde el punto de vista de lo que ofrece el taller hacia los participantes, en las que no hay una distinción del género. Se comparten a continuación algunas de las aportaciones de las chicas, en las que

Sí por qué pues tienen las mismas oportunidades que los hombres, tienen las mismas capacidades, las mismas formas de pensar, responder, estudiar y participar mis capacidades.

La verdad sí, sí pueden ser STEAM por qué ya qué pues probablemente, no se tenga nada de conocimiento sobre el tema [...] pero cuando le dan una oportunidad lo logran y les interesa.

Todos tienen las mismas oportunidades solo que lo intenten.

En otros de los aspectos descritos, los entrevistados y las entrevistadas consideran que no hay diferencia alguna en las capacidades entre niños y niñas o impedimento para que las niñas puedan ser STEAM.

Sobre eso yo creo que no hay ninguna diferencia porque mujeres que también tienen, tienen eso o hasta le saben más que a los hombres, pero pues, como yo digo las mujeres y los hombres son iguales porque pueden aprender muy rápido. Algunas compañeras aprendieron rápido y otras no, nomás porque no quisieron.

Yo creo que sí porque hablando sobre la igualdad de género yo creo que todos podemos hacer algo y que no nada más o sea no nada más deberíamos de ser sumisas como dicen por ahí porque también tenemos que tener nuestra propia libertad y cada quien decide lo que quiere ser .

Yo pienso que sí claro, no es algo más bien de género sino de capacidades, yo creo que cualquier ser humano puede hacer algo así.

Como se puede apreciar, en estas aportaciones otro elemento que es parte del vocabulario de los participantes es el de igualdad, que utilizan para describir las condiciones de los niños y las niñas para desarrollarse en STEAM.

Otros comentarios de los participantes, consideran relacionado a que no existen dificultades para que las niñas puedan desarrollarse en áreas STEAM, *"Pues yo no he tenido, en ningún momento le he tenido"*, describe una de las estudiantes durante la entrevista. Otro aspecto es de los intereses: *"Sí, hay muchas niñas a las que les interesa este tema, y me acuerdo cuando vine al taller participaron varias mujeres"*, describe uno de los participantes.

Continuando con las inquietudes planteadas en las entrevistas, se consultó a los participantes sobre aquellas ideas o trayectos futuros que pudieran surgir a partir del taller. Apoyados de la pregunta **¿Qué te gustaría que ocurriera ahora con el taller?**, se compartió el interés porque este tipo de talleres continuará, y una serie de posibles proyectos que relacionan a la programación, la electrónica más avanzada y a la automatización (robótica).

En relación a la programación, se comparte en común el desarrollo de otros proyectos en los que se involucre el uso de sensores y actuadores nuevos.

Tiene muchísimas posibilidades tanto científicas como mecánicas y eso me encanta ver el progreso y la creatividad que tuvimos los alumnos, por ejemplo.

Me hubiera gustado mucho trabajar como ya con movimientos avanzados, como me hubiera encantado trabajar con eso.

Pues yo creo que me gustaría que fueran como nuevas prácticas o cosas más avanzadas que todavía no hayamos hecho y poder aprender bien la programación y todo.

Que hubiera un poco más de dinámicas y usar mucho más lo que es el arduino uso el arduino.

Que hubiera más experimentos con motores, led. cosas así como plastilina.

Como se observa también se asocian propuestas para promover la creatividad, y las dinámicas para el desarrollo del proyecto.

Además de mayor tiempo de duración del taller, se sugiere el desarrollo de actividades que promovieran la colaboración, y el compartir con otros fuera del taller, como el resto de la comunidad escolar.

Me gustaría que no se acabara tan rápido que tuviéramos más proyectos. Llegar también a tener una exposición en salones explicando cómo llegar a hacer un robot que tenga circuito y todo eso.

Que haya más actividades, y que lo estemos haciendo con equipos un poquito más grandes (eramos 3 o 4 personas).

Continuando con las preguntas, se consultó a los participantes sobre el impacto de los talleres **¿Consideras que lo visto en el taller tiene impacto en tu trayectoria futura?**, cuyas aportaciones se orientaron al aprendizaje de la programación y el código, al desarrollo de proyectos, así como al desarrollo de la creatividad y la colaboración.

En relación a la **programación**, los participantes describen lo significativo que fue explorar los elementos de la programación, el uso del código y el uso de la placa de arduino.

Los códigos, si no hubiera participado en este taller sería algo complicado para mí ahora, saberlo ahora me permitió desarrollar otras actividades.

Me ayudó a programar los bloques y todo eso y me permitió ser de ayuda.

Sí por qué porque aprendí a programar y probablemente en algún futuro me ayude eso en la programación.

Yo pienso que sí porque si no hubiera participado de ese taller no hubiera empezado con arduino, como ya estoy un poco más avanzado he podido ayudar a otros con prácticas de arduino (en la escuela).

Otro aspecto interesante es la relación de estas experiencias al aprendizaje de **principios científicos o tecnológicos** que se pueden usar en otros contextos, como sus clases o su formación para el futuro:

Para las demás clases como biología, todo eso [...] nos ayudó. [...] cuando hicimos lo del bosque, eso nos ayudó.

Tomando en cuenta lo que voy a estudiar pues aprendí cosas que ver lo que voy a estudiar mecatrónica, cosas simples con las que puedes hacer muchas más.

Un aspecto más que los participantes consideraron como impacto a partir de los talleres fueron las habilidades para el desarrollo de proyectos.

Nos permitió desarrollar otros proyectos como acá en clase hicimos un coche con un molino que le pones agua y empieza a arrancar. Entonces yo creo que sí.

Sí porque pues ya se me va a facilitar más para los demás proyectos que tengan que hacer.

En relación a otras habilidades, se considera que la experiencia permite el desarrollo de la **creatividad** y promueve escenarios de **colaboración** y escenarios futuros:

Me ayudó para la construcción de proyectos en equipo, para organizarme bien con los materiales, me ayudó mucho en el trabajo en equipo .

Expandió mucho mi creatividad y mucho mi imaginación también me gustaría como más en el futuro sí me abrió como más posibilidades a la vida. dedicarme a algo relacionado con robots y el futuro.

Sobre la **conformación de nuevos grupos**, los participantes comparten que aún siguen en contacto entre ellos, pero que no han podido desarrollar otros proyectos STEAM de forma intencionada. Se describen dos casos en los que sí se pudieron desarrollar en el marco de una clase, aunque los participantes no lo asocian directamente al maker o al STEAM.

Sí con P3, en especial con P6, no tanto porque ya va en tercero (grado) y nosotros somos de segundo (grado). Diversas materias, por ejemplo ahorita tenemos uno de artes que es bueno para mí, es lo que más me gusta.

Sí, a veces me los he encontrado y platicamos sobre varios temas, sobre las actividades y cómo nos pareció. Nosotros hemos desarrollado proyectos, pero para las clases si.

Otro de los participantes comenta que siguió por su cuenta explorando, para ayudar a sus compañeros:

Normalmente de esos temas yo trabajo solo porque soy el más avanzado en mi grupo (aula de clase), entonces [...] yo lo hago todo aparte para que aprendan otros y mis compañeros sí lo entienden, y me da gusto de que vean como algo fácil.

En referencia a las habilidades adquiridas, con la pregunta **¿Crees que el taller permitió desarrollar tus habilidades?** Los participantes describieron habilidades relacionadas a la elaboración de proyectos, la programación, y la electrónica. También se mencionan nuevamente aspectos que acercan a la creatividad y la colaboración.

En el primer punto, se describe como una habilidad desarrollada la construcción de proyectos, los cuales implican el uso de electrónica y programación. También se realizan asociaciones a la colaboración.

Elaborar maquetas, trabajar en equipos, conocimiento de componentes electrónicos, programación.

La elaboración de pues proyectos simples como la que hicimos con el motor, las puertitas que se abrían, el cartón los cables, la elaboración de del cómo se llama del arduino ya la programación.

Sí de hecho la vez de la plastilina pues yo desde antes me dedicaba como por así decirlo hacer esculturas también me gusta eso me relaja y aún lo sigo haciendo solamente que lo siento más desarrollado.

Uno de los aspectos destacados por los participantes fue el desarrollo de habilidades para la programación, así como de la electrónica.

Con mi papá antes de taller hacíamos y la programación no entendía bien porque me lo explicaba y por más que practicaba se me hacía muy complicado, y cuando entré aquí siento que pude desarrollarlo.

Yo antes no sabía nada sobre los cables y todo eso y a causa de eso pues ya me entendí más.

Me ayudó más o menos como a programar los bloques y todo eso y si fui más o menos de ayuda.

Me enseñaron como algunos materiales permiten el paso de la energía, como la plastilina conductiva, en el trabajo hicimos un circuito con ese material.

Me ayudó a aprender demasiado a programar.

Un último aspecto descrito se asocia a la creatividad, y al hacer cosas nuevas:

El conocimiento me abrió muchísimas posibilidades, la creatividad, como dije antes, y pues aprendí a conocer cosas nuevas, me encanta eso.

11.6.1 Entrevistas a profundidad: Tras la pista de las competencias científicas.

Como se mencionó anteriormente, a partir del segundo acercamiento con los participantes, se implementaron nuevos cuestionamientos que permitieran recuperar nuevos elementos relacionados a los rasgos del pensamiento científico a partir de las Operaciones Formales y los indicadores creados.

En la primera de las preguntas relacionadas a este tema, se cuestionó a los estudiantes sobre **¿Cuáles fueron las temáticas que abordaste con los retos maker-STEAM?** dicha pregunta planteó con relación a la categoría OF 1 Planteamiento de problemas, a partir de la identificación de causas y consecuencias (OF 1.1). Como uno de sus posibles indicadores se consideró que los participantes pudieran explicar las causas de la temática o problema abordado en el reto STEAM (OF 1.1.1). Tras una recuperación de las entrevistas, fue posible encontrar evidencia de este elemento por parte de los participantes, en una subcategoría de momento denominada “Retos STEAM”. Además, en las aportaciones se presentaron elementos que se relacionan a los principios científicos y tecnológicos, y las herramientas maker.

Dentro del primer aspecto, denominado “Retos STEAM”, se incorporaron ideas de los participantes que dan cuenta de la identificación del problema o reto a resolver dentro del planteamiento STEAM proporcionado en las experiencias, siendo destacados los elementos reto aeroespacial (1), el más recordado, aunque se describió de igual manera a las ciudades inteligentes (2) y el reto del ecosistema (3).

P1. Vimos algo sobre cuando el planeta dejara de ser habitable e irnos a Marte y algo que y una máquina que estaba que guardaba oxígeno. También de las figuras de cómo conectar este leds con plastilina e hicimos una maqueta como del bosque.

P2. Fueron sobre las primeras especies en Marte; también hicimos la casa inteligente y el circuito de plastilina.

P3. Estaba el de una casa que era segura, el de marte, y uno contraincendios que fue uno de mis favoritos de hecho.

Algunas de estas ideas también son retomadas por los participantes desde un aspecto que se agrupa en este primer ejercicio dentro de los conceptos o principios de la ciencia y la tecnología (principios STEAM), asociados a la biología, la electrónica y programación.

La construcción de la pequeña casa, sobre los bosques los incendios en los bosques, la casa pues era sobre una casa inteligente. Nomás eso me acuerdo en sí.

Me acuerdo de la del Bosque y me acuerdo de la mariposa y lo que hicimos con la plastilina, eso.

Sí, pues la casa la casa inteligente que hicimos con arduino, los servomotores, la plastilina, el trabajo de la plastilina y pues la primera clase un poco de teoría.

Pues me acuerdo el primer día fue de algo de las mariposas, de hacer pasar corriente, que fue la primera vez que lo hice, pues estuvo interesante y ya que me acuerdo pues el último proyecto, de lo del Bosque la primavera.

Otro aspecto, que está vinculado a los dos anteriores, pero que vale la pena retomar, al igual que en otros momentos dentro de los talleres es el de las herramientas, mencionadas por los participantes, como el arduino, Leds, y la plastilina.

La naturaleza, el buzzer de que sonara junto con los LED, los gusanos que son bueno bueno, es que no llevar la energía también eso se me hizo porque puedo hacerlas, las plastilinas padres y eso son todos

[...] las figuras de cómo conectar este leds con plastilina y de eso de la vez que hicimos una maqueta como del bosque .

En específico del arduino y de la plastilina

En relación al uso de principios científicos, a partir de la pregunta **¿Crees que se pusieron a prueba principios científicos? ¿Por qué?**, fue posible recuperar otros elementos asociados a los principios científicos (OF 1.1.2), y al método científico, como la experimentación (OF 3). Además, se aprecia como uno de los elementos más significativos relacionados al reto aeroespacial.

Como principios científicos mencionados, se describen el propio método científico, la electrónica y la electricidad, con un fuerte lazo a la puesta en práctica de los mismos en los retos, asociado también a la experimentación (OF 3) para la comprensión de fenómenos.

Desde los principios entonces destacan:

Método científico, en pruebas realizadas para ver si algo falla y volver a probar así hasta que ya se consiguiera el resultado (en los retos).

Como la de la plastilina porque sí no me acuerdo muy bien de la explicación pero sí explicaron por qué eh podía haber conexiones entre ellos. -Lo que considera apoya a la comprensión de fenómenos-.

Dentro de un gran rubro en el que entra en juego la electrónica y los circuitos eléctricos, persiste la relación con la experimentación:

“Por ejemplo, pusimos a prueba principios científicos cuando hicimos el de la mariposa porque estábamos viendo cómo hacerlo y pasar los cables por para conectarlo correctamente”.

“Yo creo que sí como por ejemplo el de lo del Marte ya que muchos científicos están intentando saber si es viable el planeta entonces yo creo que sí sí se sí se puso los temas científicos”.

En temas de experimentación con electrónica y electricidad:

“Yo creo que sí, en el primer que se podía hacer se podía hacer eso, y lo aprendí ese día porque veía que todos lo hacían porque yo no y ya fue cuando me explicó. me acuerdo que pusimos dos le en la en la plastilina y conectamos los cables y prendieron los dos que yo nunca había visto eso”.

Lo que también puede asociarse a la sorpresa y emoción que permiten la experimentación.

“Lo básico de la electrónica como los conductores”, “El principio el Led (electricidad) me gustó mucho”, “Los conductores que fueron la plastilina que fue lo primero que vimos”, son otros aspectos que dan cuenta de esta relación.

A partir de la pregunta **¿Adquiriste nuevo vocabulario o aprendiste nuevas formas de expresar ideas?**, se planteó explorar el uso de un lenguaje o símbolos propios de la ciencia para expresar su problemática o procedimientos, derivado de OF 2. Uso de representaciones simbólicas y OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico). Las aportaciones de los participantes permitieron identificar principalmente la adquisición del lenguaje relacionado a la electrónica (sensores, actuadores y componentes electrónicos), la programación, y la expresión de ideas. Estos elementos tienen además una clara relación con lo presentado desde la Teoría de la Actividad

Histórico Cultural, presentado en las secciones anteriores. (Herramientas y Signos) En algunos de los casos presentados, se identifica una progresión de los aprendizajes a raíz de la experiencia en los talleres.

En relación al vocabulario relacionado a la electrónica y la programación, los participantes expresan además, el proceso de adquisición del mismo durante los talleres.

[...] Había también ahí componentes o cosas que yo aún no sabía hacer y pues me ayudó a eso. Era el sensor de temperatura, me acuerdo cómo usarlo, era con el que hicimos las pruebas de calor.

[...] Los pines de dónde van para compartirlo a mis compañeros, como esto permite el paso de la energía, de lo que quieres hacer, ando explicando como básico así a las personas más o menos.

Si, aprendí la forma correcta de decir varias palabras, por ejemplo estaba el foco esa y ahora ya sé que se llama Led, pero antes era como un foquito, entonces sí. [...] me gustó mucho explorar en la nueva plataforma y añadir códigos y después poner la programación.

Pues a ver, si aprendí, ahora sé un poco más sobre las sobre tecnologías y o electrónica y ya eso me enseñó.

De programación, pues si con más práctica yo creo que sí lo podría hacer. Cuando programamos por la aplicación para aprender un poquito.

Otro de los aspectos mencionados por los entrevistados fue el de la expresión y comunicación de ideas.

Sí porque me acuerdo que cuando llegué prácticamente no sabía nada y cuando preguntaba, pues, no tenía ninguna respuesta, y siento que ahora el nuevo taller podría dar nuevas ideas para hacer un proyecto nuevo.

Sí ya ve que usted es muy expresivo así con las manos y todo eso pues como dije super bien, ¡lo voy a copiar!

Un último aspecto descrito sobre el vocabulario hizo referencia a las disciplinas STEAM y sus campos de aplicación. *“La propia palabra de STEAM, porque encierra varias materias”.*

La pregunta **¿Qué tuviste que hacer para resolver los retos?** consideró aquellos elementos asociados al Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación (OF 3.1.1), a partir de la identificación de variables o aspectos relacionados en el problema o temática a ser investigada, y que debe resolver durante los retos presentados en el taller. A partir de las ideas compartidas por los y las estudiantes en el diálogo de la entrevista, fue posible reconocer aspectos relacionados a la experimentación, y el papel que tuvo la colaboración para la resolución de los retos planteados.

En lo referente a la experimentación, se reconocieron aspectos que permiten describir la presencia del control de variables y la búsqueda de información. En lo referente al control de variables, se identificaron elementos relacionados a la prueba y confirmación del funcionamiento de las herramientas electrónicas y la programación. Al respecto, se comparten algunos elementos:

Primero, ver cómo se conectaba por ejemplo los protos (protoboard), cómo se conectaba y donde iba cada cada pieza, y, si no estaban bien conectados, volverlo a revisar. Programar bien, ajustar si los tiempos si no se interfieren entre ellos.

Conectar la proto y los cables, logramos prender el foquito. Lo que sí me sorprendió fue el de la mariposa, cómo fue que la encendimos sin ningún cable, eso fue lo que me sorprendió cómo se prendieron los foquitos.

Analizar lo que era el proyecto o el trabajo, y luego pensar en una idea y después lo hacía.

Construir los bloques para saber en qué orden iba para que se programara bien. Pensar más que nada, ampliar mi mente y esforzarme.

En relación a la colaboración, los participantes compartieron como el trabajo en equipo con otros les permitió desarrollar sus habilidades y resolver los retos, en un ambiente de participación y experimentación.

Trabajar en equipo más que nada, tuvo que ver mucho con eso porque está P6, y yo, o sea, [...] P3 y yo no sabíamos casi nada y pues ahí estaba P6, apoyándonos y explicándonos más o menos cómo hacer eso.

En equipo nos organizamos bien sí también hubo mucho o sea socialice mucho en ese tiempo, me gustó mucho la colaboración en equipo que hacíamos.

Atender y entender lo que se pedía para trabajar con el equipo, ya que ellos me ayudaron a ir conectando los cables e ir pegando los componentes.

Pues con ayuda de mis amigos pudimos lograr los proyectos, investigando un poco, intentando varias formas de conseguirlo.

Un último aspecto mencionado hace referencia a la experimentación y la búsqueda de información, que lleva a la prueba y confirmación.

[...] Me acuerdo que cuando, por ejemplo, una vez que fue que hizo algo de un proyecto con arduino, y no lo pude hacer a la primera, cuando llegué a mi casa me puse a investigar del tema y hacer , y al siguiente día cuando llegué pues ya vi que eran cosas lógicas y ya fue cuando lo pudimos hacer mi equipo y yo.

Continuando con el rasgo experimentación (O F 3), considerando lo vivido en los talleres, con la intención de explorar la *comprobación sistemática de variables implicadas en un problema (OF 3.1.2)*, se consideró la pregunta **¿Pudiste poner a prueba herramientas o materiales?** relacionado a las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones. A partir de las aportaciones de los participantes, se identificaron aspectos que hacen referencia al uso de los diferentes materiales para dar vida a sus creaciones, así como a los componentes electrónicos y la programación para resolver los retos. Además se hizo presente el cómo el uso de las herramientas o materiales, permitió alcanzar la meta (sentido de logro).

El primer aspecto mencionado por los participantes, está relacionado al uso de materiales diversos, su fácil acceso y manipulación para dar vida a las creaciones y/o resolver los retos. Esto promovió también el elemento **creativo**.

[...] Los materiales que utilizamos fueron materiales que se podían trabajar bien por ejemplo el cartón lo podemos dar forma o plastilina eh también eso fue uno de los temas que vimos que la plastilina era conductora.

[...] Muchos de los materiales que pusimos a ver fue plastilina fueron a ver cables leds también creo que pusimos a prueba engranajes, una placa cuadrada con agujeritos donde se podía hacer un circuito puede ser como una secuencia tal vez (ah si protoboard).

Continuando con las aportaciones de los participantes, un segundo aspecto que destacó fue aquel relacionado a la programación y el uso del código para resolver el reto, así como para otros escenarios.

Si, MBlock es bueno para programar, que posiblemente en este segundo grado lo voy a utilizar para hacer mis proyectos, por si me piden hacer en electrónica, me parece una buena herramienta.

Logré aprender un poquito más sobre los códigos, que antes no sabía y ahorita ya que lo sé me ha ayudado, para la programación. En mi taller (una clase) lo estamos utilizando, y pues fue algo bueno para mí que haya me haya metido a ese taller.

[...] El propio hecho de programar, nunca lo había hecho, entonces eso fue lo que aprendí, cómo utilizar cada bloque, cómo ponerle los valores necesarios revisar si estaba bien el código y ponerlo a prueba con los protos .

En el rubro de electrónica, se describieron algunos materiales utilizados en las tres experiencias, y cómo estas pudieron apoyar al logro de los retos.

Led, sensores, protoboard: [...] Con el proyecto de la alarma para incendios, yo no pensé la verdad que podría ser factible o que me iba servir o sea no pensé que lograría a sonar en algún momento pero después me sorprendí porque eso no y hasta aprendieron los led y me sorprendí mucho.

La placa arduino la plastilina los motores, cables, protoboard, sensor de temperatura que funcionó a base de fricción de calor prendía led.

Un aspecto más, como puede apreciarse es el elemento de logro, incluso en situaciones que no se consideraban como viables:

[...] Con el proyecto de la alarma para incendios, yo no pensé la verdad que podría ser factible o que me iba servir o sea no pensé que lograría a sonar en algún momento pero después me sorprendí porque eso no y hasta aprendieron los led y me sorprendí mucho.

Otro elemento llamativo que permitió resolver los retos planteados fue el acceso a los materiales de trabajo y otros recursos, que permite el desarrollo de las prácticas, aún por encima de su fácil adquisición, costo, etc. Ello puede ser detonador de las actividades con mayor éxito.

[...] Yo pensaba que nosotros íbamos a poner los materiales y como yo no sabía nada pensé qué es lo que se me iba a dificultar pero cuando usted nos dio los materiales y pues arduino y así siento que pues empecé a experimentar pero estuvo difícil aprender a usarlos.

La última pregunta de esta sección, se relaciona al Carácter Proposicional (OF 4), buscando la expresión lógica las soluciones al problema o reto (deducción) (OF 4.1). A partir del cuestionamiento **¿Cuáles fueron tus artefactos creados?, descríbelos. ¿Crees que podrían mejorarse? ¿Cómo?** Fue posible recuperar elementos que dan cuenta de expresiones verbales que describen el funcionamiento de los artefactos en función de su programación, sus componentes o su papel en la resolución del reto.

Una primer aspecto descrito por los participantes se relaciona a las características de los materiales utilizados, principalmente electrónicos, para el funcionamiento del artefacto creado:

Pues sobre La casa, me parecieron buenos los motores que utilizamos, el sensor de calor en el proyecto de los bosques, los extintores de incendios en los bosques, llevar un animal hacia el espacio sobre la plastilina conductora.

Los animales con la plastilina, el buzzer que se prende solo o también podemos conectar el buzzer y las luces led, también estamos conectando creo que la casita, el bosque y todo eso es padre también y déjame ver y los led solo es así y hasta podríamos cambiarlos como de posición que se distintos y así .

Uno que sí me llamó mucho fue la cas inteligente, ya que fue muy interesante hacer puertas que se muevan automáticamente

La elaboración del robot que hicimos con cartón y el motor que nos dio los cables los LED

La casa inteligente, Tenía un servomotor un buzzer y LED

Sí fue uno que un proto con sensor de temperatura fue a base de fricción de calor prendía led

El segundo aspecto destacado es la función del artefacto para la resolución del reto:

La maqueta de los cambios de clima, me acuerdo que cuando lo hicimos le poníamos un encendedor a ver cómo reaccionaba [...] creo que en eso más no nos enfocamos en ese día .

La maqueta debería ser más detallada y los leds ponerlos en un lugar más seguro la alarma la pondría más bien en un árbol tal vez y así sería más fácil detectarlo sería lo principal que me gustaría cambiar.

El que más me gustó se podría decir como fue mi primero fue el de la mariposa como parte de las especies que viajan a marte, como fue lo primero que hice y sí lo pude hacer y siento que pues me gustó mucho.

En estas aportaciones se describe por un lado, el funcionamiento de ciertos elementos del artefacto, a partir del uso de lenguaje escrito y verbal propio del campo de la ciencia y la tecnología, además de la explicación del porqué se desarrolla ese proyecto. Como una integración, se presenta en el cuadro un resumen de los hallazgos presentados.

Cuadro 22. Aproximaciones al pensamiento científico en las entrevistas a profundidad.

Categoría de las Operaciones Formales	Aspecto	Elementos de interés	Aportaciones de los participantes
OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.	Retos STEAM Aeroespacial Ciudades Inteligentes Reto Ecosistemas	Vimos algo sobre cuando el planeta dejara de ser habitable e irnos a Marte y algo que y una máquina que estaba que guardaba oxígeno. También de las figuras de cómo conectar este leds con plastilina e hicimos una maqueta como del bosque.
		Principios STEAM	Biología, Electrónica, Programación
		Uso de las herramientas -Buzzer, LED, Arduino	La naturaleza, el buzzer de que sonara junto con los LED, los gusanos que son bueno circuitos, es que llevan la energía también, [...] ya puedo hacerlas, las plastilinas, los circuitos, padres.

Categoría de las Operaciones Formales	Aspecto	Elementos de interés	Aportaciones de los participantes
OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1. 2 Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.	Método científico, la electrónica y la electricidad, (Relación OF 3)	El Método científico, en pruebas realizadas para ver si algo falla y volver a probar así hasta que ya se consiguiera el resultado (en los retos).
OF 2. Uso de representaciones simbólicas	OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico).	Electrónica y Programación [TA Herramientas y Signos] Expresión y comunicación de ideas	Si, aprendí la forma correcta de decir varias palabras, por ejemplo estaba el foco esa y ahora ya sé que se llama Led, pero antes era como un foquito, entonces si. [...] me gustó mucho el explorar en la nueva plataforma y añadir códigos y después poner la programación. Sí porque me acuerdo que cuando llegué prácticamente no sabía nada y cuando preguntaba, pues, no tenía ninguna respuesta, y siento que ahora el nuevo taller podría dar nuevas ideas para hacer un proyecto nuevo.
OF 3. Carácter hipotético-deductivo		Experimentación -Control de variables (sensores, actuadores, proto) -Búsqueda de información (investigación)	[...] Me acuerdo que cuando, por ejemplo, una vez que fue que hizo algo de un proyecto con arduino, y no lo pude hacer a la primera, cuando llegué a mi casa me puse a investigar del tema y hacer , y al siguiente día cuando llegué pues ya vi que eran cosas lógicas y ya fue cuando lo pudimos hacer mi equipo y yo. Primero, ver cómo se conectaba por ejemplo los protos (protoboard), cómo se conectaba y donde iba cada cada pieza, y, si no estaban bien conectados, volverlo a revisar. Programar bien, ajustar si los tiempos si no se interfieren entre ellos.

		Colaboración	Trabajar en equipo más que nada, tuvo que ver mucho con eso porque está P6, y yo, o sea, [...] P3 y yo no sabíamos casi nada y pues ahí estaba P6, apoyándonos y explicándonos más o menos cómo hacer eso.
	OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema	Materiales diversos	Papel, Cartón, Plastilina [Cr]
		Programación y el uso del código	[...] El propio hecho de programar, nunca lo había hecho, entonces eso fue lo que aprendí, cómo utilizar cada bloque, cómo ponerle los valores necesarios revisar si estaba bien el código y ponerlo a prueba con los protos .
		Electrónica	Led, sensores, protoboard, arduino
		Sentido de logro	[...] Con el proyecto de la alarma para incendios, yo no pensé la verdad que podría ser factible o que me iba servir o sea no pensé que lograría a sonar en algún momento pero después me sorprendí porque eso no y hasta aprendieron los led y me sorprendí mucho.
OF 4. Carácter proposicional	OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones	Programación del artefacto	“Las especies con plastilina, [...] podemos conectar el buzzer y las luces led, también conectamos la casita. El bosque y todo eso, los led, hasta podríamos cambiarlos de posición [...]”
	OF 4.1.3 Utiliza símbolos o signos para comunicar las posibles soluciones	Componentes del Artefacto	La maqueta construida de los cambios de clima, me acuerdo que cuando lo hicimos le poníamos un encendedor a ver cómo reaccionaba el sensor [...] creo que en eso más no nos enfocamos en ese día .
	OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones	La función (el papel del artefacto)	Pues sobre La casa, me parecieron buenos los motores utilizados, el sensor de calor en el proyecto de los bosques, para crear los extintores de incendios en los bosques, llevar un animal hacia el espacio y usar plastilina conductora.

12. ANÁLISIS Y DISCUSIONES DEL PROYECTO

Para propiciar el análisis y las discusiones del proyecto se considera la recuperación de los hallazgos de los cuestionarios y las entrevistas descritos en la sección 11, de los cuales se presenta un análisis de los elementos principales, a partir de los ejes principales: el pensamiento científico desde las Operaciones Formales (OF) y la Teoría de la Actividad (CHAT).

12.1 Los intereses y dificultades en el aprendizaje de las ciencias

En primer lugar, el diagnóstico aplicado a los estudiantes, permite indicar que hay un fuerte interés de los estudiantes por el entorno natural (1) y el saber científico. Además existe una noción de las funciones e importancia del conocimiento científico (2), del papel de la ciencia en la comprensión del mundo, su importancia para el desarrollo futuro, lo que les permite imaginar sus trayectos en una carrera de este campo (por ejemplo, la bioquímica). Por último, se reconocen áreas multidisciplinarias cercanas a la ciencias naturales, como las matemáticas, la robótica, y la astronomía, indicadas como “conexiones STEAM”. Por último, pero no menos importante, a los estudiantes les interesa mucho la experimentación (4), la que les permite hacer descubrimientos, por ejemplo en prácticas de laboratorio, y las actividades propias de la ciencia, como la experimentación. Así, en el contexto de interés, se hace evidente lo que enuncian otros autores, a través de las evaluaciones PISA, compartidas en el Capítulo 1.

A manera de ejemplo, se comparte una relación de las aportaciones de los estudiantes y las tendencias expresadas en las líneas anteriores (**Cuadro 23**).

Cuadro 23. Relaciones entre las expresiones e intereses a las ciencias de los estudiantes de nivel secundaria en el proyecto.

Aportaciones de los estudiantes	Temas emergentes
<p>“Me interesa como existimos o podemos crear vida”, y me interesan los componentes de los que está formada la naturaleza [...].”</p>	<p>Entorno Natural</p>
<p>“Me gustan por los conocimientos que se obtienen de ellas, por su extensión, por lo interesantes y porque (me) ayudará mucho para el futuro”.</p> <p>“Me gusta porque (nos) acercan al futuro, y porque permiten descubrir las cosas, y se puede aprender mucho de ellas”.</p>	<p>Funciones e importancia del conocimiento científico</p>
<p>“El descubrir y experimentar, la mejor manera de aprender es experimentar y aprender de los errores”.</p> <p>“[...] las prácticas de laboratorio, y [...] hacer experimentos es algo importante”.</p>	<p>Experimentación</p>
<p>“Las muchas formas en las que te llevan a diversos temas”.</p> <p>“El armado de robots porque quiero aprender más cosas”.</p> <p>“saber como existimos nosotros y los robots, para saber más”</p> <p>“Me gustaría conocer el sistema para armar robots y sus programas”</p>	<p>Conexiones STEAM: la robótica, la astronomía, las matemáticas</p>

<p>“[...] Sobre la conformación del espacio para saber cosas como sobre las galaxias”</p> <p>“Todo lo que tenga que ver con matemáticas por se me facilitan mucho”</p> <p>“Por qué hay cosas que se relacionan a las matemáticas y me gustan”</p>	<p>Conexiones STEAM: la robótica, la astronomía, las matemáticas</p>
---	--

Figura 49. Principales categorías en los intereses de los estudiantes de ciencias en el caso EST 157.

12.1.1 Un acercamiento a las operaciones formales en los intereses de los estudiantes

En relación al plano de las Operaciones Formales (OF), estas categorías se vinculan de forma directa con el planteamiento de problemas (de la realidad observable) con el cual pueden establecer las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada (OF 1.1.1) y utilizar los principios científicos, además de la observación para conceptualizar o definir aquello que puede ser investigado (OF 1.1. 2), que a su vez ayudan a la identificación de causas y/o consecuencias a una situación problema presentada a partir de ciertas leyes (OF 1). Tal como menciona la literatura presentada en el planteamiento del problema, existen intereses de los estudiantes hacia áreas científicas, pero en contraste con lo que los profesores y las evaluaciones nacionales plantean, aún persisten dificultades para su pleno desarrollo, que pueden atribuirse a los procesos de aprendizaje, los recursos, y las necesidades particulares en cada estudiante.

Continuando en el elemento de las motivaciones e intereses, también destaca la experimentación, para descubrir principios del entorno o poner en práctica habilidades propias de los científicos. Esto directamente relacionado a la *Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo (OF 3.1)*, propio del *Carácter hipotético-deductivo (OF 3)*. Podremos ver otros rasgos que los estudiantes asocian a este elemento en las entrevistas a profundidad.

Cuadro 24. Relaciones entre intereses y Operaciones Formales (OF).

Aportaciones de los estudiantes	Temas emergentes	Relación OF
<p>“Me interesa como existimos o podemos crear vida”, y me interesan los componentes de los que está formada la naturaleza [...].”</p>	<p>Entorno Natural</p>	<p>Planteamiento de Problemas de la Realidad Observable (OF 1).</p>
<p>“Me gustan por los conocimientos que se obtienen de ellas, por su extensión, por lo interesantes y porque (me) ayudará mucho para el futuro”. “Me gusta porque (nos) acercan al futuro, y porque permiten descubrir las cosas, y se puede aprender mucho de ellas”.</p>	<p>Funciones e importancia del conocimiento científico</p>	<p>Planteamiento de Problemas de la Realidad Observable (OF 1).</p>
<p>“El descubrir y experimentar, la mejor manera de aprender es experimentar y aprender de los errores”. “[...] las prácticas de laboratorio, y [...] hacer experimentos es algo importante”.</p>	<p>Experimentación</p>	<p>Carácter Hipotético Deductivo (OF 3).</p>
<p>“Las muchas formas en las que te llevan a diversos temas”. “El armado de robots porque quiero aprender más cosas”. “saber como existimos nosotros y los robots, para saber más” “Me gustaría conocer el sistema para armar robots y sus programas”</p>	<p>Conexiones STEAM: la robótica, la astronomía, las matemáticas</p>	<p>Planteamiento de Problemas de la Realidad Observable (OF 1).</p>

<p>“[...] Sobre la conformación del espacio para saber cosas como sobre las galaxias”</p> <p>“Todo lo que tenga que ver con matemáticas por se me facilitan mucho”</p> <p>“Por qué hay cosas que se relacionan a las matemáticas y me gustan”.</p>		
--	--	--

Figura 50. Relación de intereses de los estudiantes con la perspectiva de las operaciones formales (OF).

12.1.2 Dificultades en el aprendizaje de las ciencias

Entre las dificultades, se describieron elementos relacionados a la cantidad y diversidad de temas (1), así como la complejidad de los principios científicos (2). Otro elemento descrito es el uso del lenguaje propio de las ciencias (3), relacionado al aprender y/o memorizar las fórmulas. Como un último aspecto se describen las habilidades relacionadas a la experimentación (4), tales como procesos, el uso de materiales y recursos propios del campo de la ciencia, que, en contraposición con lo que comparten en los intereses, puede representar un área de oportunidad, ya que para atender a los intereses de los estudiantes se debe trabajar en experiencias que sean amigables, significativas y permitan el acercamiento al campo científico.

Cuadro 25. Relaciones entre las expresiones y temas emergentes relacionados a las dificultades de los estudiantes.

Aportaciones de los participantes	Temas emergentes
“Lo más difícil es que confundo los temas”. “La cantidad de contenidos y temas” “La diversidad de las plantas”	La cantidad y diversidad de temas
“Aprender las leyes de la física” “La gravitación, los circuitos, las leyes de la física, y la tabla periódica de los elementos”. “ Los temas del espacio.”	La complejidad en los principios científicos
“Aprender y aplicar las fórmulas” “[...]en mi opinión lo más complicado es recordar fórmulas”	Uso del lenguaje científico
“[...] lleva muchos procesos complicados” “Es difícil transformar una pieza a una forma”	Experimentación

Figura 51. Las dificultades presentadas por estudiantes del caso EST 157

Siguiendo la lógica anterior, se observa un fuerte vínculo en las dificultades con el uso de representaciones simbólicas, relacionadas al Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico), OF 2.1.

En relación a procedimientos experimentales, hay una relación directa a la *Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo (OF 3.1)*, lo cual puede indagarse aún más en entrevistas a profundidad con los estudiantes.

Los términos y principios pueden hacer referencia nuevamente a establecer las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada (OF 1.1.1) y usar de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado (OF 1.1. 2), que ayudan a la Identificación de causas y/o consecuencias a una situación problema presentada a partir de ciertas leyes (del campo científico, OF 1).

Cuadro 26. Relaciones entre las operaciones formales (OF) y las dificultades presentadas por los estudiantes del caso EST 157.

Aportaciones de los participantes	Temas emergentes	Relación OF
<p>“Lo más difícil es que confundo los temas”.</p> <p>“La cantidad de contenidos y temas”</p> <p>“La diversidad de las plantas”</p>	<p>La cantidad y diversidad de temas</p>	<p>Planteamiento de Problemas de la Realidad Observable (OF 1).</p>
<p>“Aprender las leyes de la física”</p> <p>“La gravitación, los circuitos, las leyes de la física, y la tabla periódica de los elementos”.</p> <p>“ Los temas del espacio.”</p>	<p>La complejidad en los principios científicos</p>	<p>Planteamiento de Problemas de la Realidad Observable (OF 1).</p>
<p>“Aprender y aplicar las fórmulas”</p> <p>“[...]en mi opinión lo más complicado es recordar fórmulas”</p>	<p>Uso del lenguaje científico</p>	<p>Uso de representaciones simbólicas (OF 2).</p>
<p>“[...] lleva muchos procesos complicados”</p> <p>“Es difícil transformar una pieza a una forma”</p>	<p>Experimentación</p>	<p>Carácter hipotético-deductivo (OF 3).</p>

Figura 52. Relación entre las operaciones formales (OF) y las dificultades presentadas por los estudiantes del caso EST 157.

En otras secciones de este mismo diagnóstico, se identificó un fuerte interés por el desarrollo de proyectos, y de actividades, las cuales motivan al aprendizaje, y un desconocimiento del término maker y del término STEAM.

Si bien, se ha determinado un interés de los estudiantes a campos y actividades científicas, se observa una contradicción entre lo que se plantea como intereses, y lo que es difícil para su incorporación al campo de las ciencias. Ello puede deberse a muchos factores, pero se rescata de la literatura por un lado, el nivel de abstracción que requieren los conceptos científicos, así como la falta de materiales adecuados para poner en práctica los principios científicos, tal como lo mencionan en sus entrevistas los docentes, ya sea por costos, la desactualización de materiales, el número de alumnos por aula, e incluso los cambios curriculares, con lo cual vale la pena la búsqueda de experiencias que propicien las habilidades científicas básicas, frente a un currículum que suele ser dinámico, y que involucre a los estudiantes en prácticas cercanas a la realidad científica. Esto con recursos accesibles y de fácil actualización.

12.2 Elementos significativos de las prácticas Maker-STEAM

En continuidad con la perspectiva anterior, y lo relatado en la primera descripción de las prácticas, a continuación, se presentan los elementos más significativos de las prácticas Maker-STEAM. En primer lugar, se hará desde la perspectiva piagetiana, y posteriormente se retomarán los elementos de la teoría de la actividad (CHAT).

12.2.1 Hallazgos desde las Operaciones Formales

Con ayuda de las preguntas de los cuestionarios (**anexos 4 a 6**) relacionadas a los principios científicos (pregunta 1), la libertad para la creación (pregunta 2), las etapas sobresalientes en el proyecto (pregunta 3), las características del artefacto (pregunta 4), las habilidades científicas (pregunta 5) y tecnológicas (pregunta 6), así como las entrevistas (**anexo 8**), fue posible reconocer elementos asociados a las operaciones formales, que dan cuenta del desarrollo de pensamiento científico en los estudiantes, principalmente relacionados al planteamiento de problemas (OF 1), el carácter hipotético deductivo (OF 3) y el carácter proposicional (OF 4).

12.2.1.1 Acercamientos al Planteamiento de Problemas

Un primer acercamiento al pensamiento científico aparece a partir de los principios científicos observados (1). Relacionados a los ejes temáticos de las prácticas realizadas, las actividades Maker-STEAM permitieron reconocer principios relacionados a la electricidad, los circuitos eléctricos, las especies, ecosistemas, la temperatura y los incendios, entre otros. Dicha identificación y uso posterior para la resolución de los retos, están fuertemente ligadas al planteamiento de problemas (de la realidad observable, OF 1), específicamente al *reconocer las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios de las situaciones presentadas* (OF. 1.1.1). El uso durante la realización de los artefactos, en los cuales, para el diseño modelos de

especies o ecosistemas, y se realizan pruebas de programación que implican el uso de variables como la temperatura, se señala fuertemente vinculado a OF 1.1.2. Esto además se potencializa cuando las actividades tienen cierto grado de incertidumbre en retos no estructurados, y requieren una mayor investigación por los estudiantes o movilización de saberes previos relacionados. Cabe mencionar que estos ejercicios además, son una recuperación de lo planteado en el capítulo 11, por lo que pueden localizarse otras experiencias que dan significado a lo expresado en estas breves líneas.

Cuadro 27. Relación entre las aportaciones de los participantes y OF 1. Planteamiento de Problemas de la Realidad Observable

Aportaciones de los participantes	Temas Emergentes	Relación OF 1. 1 Planteamiento de problemas (Realidad observable)
<p>“Vimos algo sobre cuando el planeta dejará de ser habitable, e irnos a Marte, y algo de una máquina que guardaba oxígeno. También de las figuras de la especie, de cómo conectar leds con plastilina e hicimos una maqueta del bosque.”</p> <p>(Participante en Entrevista)</p>	<p>Retos STEAM Aeroespacial Ciudades Inteligentes Reto Ecosistemas</p>	<p>OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.</p>
<p>“Principios vistos de la Biología, de la Electrónica, la Programación”</p>	<p>Principios STEAM</p>	<p>OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.</p>
<p>“La naturaleza, el buzzer de que sonara junto con los LED (reto 2), los gusanos que son bueno circuitos (reto 1), es que</p>	<p>Uso de las herramientas Buzzer, LED, Arduino</p>	<p>OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.</p>

<p>llevan la energía también, [...] ya puedo hacerlas, las plastilinas, los circuitos, padres”.</p> <p>(Participante en Entrevista)</p>		
<p>El Método científico, en pruebas realizadas para ver si algo falla y volver a probar así hasta que ya se consiguiera el resultado (en los retos).</p> <p>(Participante en Entrevista)</p>	<p>Método científico, la electrónica y la electricidad, (Relación OF 3)</p>	<p>OF 1.1. 2 Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.</p>
<p>“Observar el principio de conductividad eléctrica”, “la electricidad y los conductores”.</p> <p>(Participante en Cuestionario 1).</p>	<p>Principios científicos observados</p>	<p>OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.</p>
<p>El de la corriente eléctrica y conductores”.</p> <p>“El principio de conductividad eléctrica” (Participante en Cuestionario 1).</p>	<p>Principios científicos observados</p>	<p>OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.</p>
<p>“La biología, por qué creamos un animal que puede viajar a otro planeta” “[...] la biología, con ayuda de maker para viajar a marte”</p> <p>(Participante en Cuestionario 1).</p>	<p>Principios científicos observados</p>	<p>OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.</p>
<p>“Confirmar los procesos de dirección de la electricidad” (Participante</p>	<p>Principios científicos observados</p>	<p>OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar</p>

en Cuestionario 2).		los posibles escenarios en una situación presentada.
“Usamos las leyes de la termodinámica, la generación de energía para los sensores [...]” (Participante en Cuestionario 3).	Principios científicos observados	OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.
“La electricidad y reconocer el cómo fluye en un circuito” [...] la lógica de los componentes [...] para detectar la temperatura” (Participante en Cuestionario 3).	Principios científicos observados	OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.

12.2.1.2 Acercamientos al carácter hipotético deductivo

Elementos relacionados carácter hipotético deductivo (OF 3) , se reflejaron durante las aportaciones relacionadas a las características del artefacto (4), la libertad de creación (2), las etapas vividas y las habilidades adquiridas, del campo científico y tecnológico en los cuestionarios, y en cómo pusieron a prueba las herramientas o materiales (17 y 18) en las entrevistas a profundidad. Durante las etapas de creación del artefacto, en total libertad para la manipulación de materiales, los participantes de un taller Maker STEAM tienen la posibilidad buscar y seleccionar información relativa a principios o temas científicos de su interés. Durante las etapas de familiarización y cocreación, pueden poner a prueba, la programación, manipular herramientas como el arduino , cometer errores y mejorar, el artefacto a construir. Así, además de poder utilizar principios del ámbito científico, existe libertad para la manipulación de elementos o variables de interés (OF 3.1.1), y la confirmación de sus soluciones para el reto planteado (OF 3.1.2). Ello permite *experimentar para probar simultánea o*

sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando razonamiento deductivo (OF 3.1).

Esto además se ve reflejado por los participantes cuando se consulta sobre las habilidades científicas o tecnológicas adquiridas de las experiencias, tales como la experimentación de materiales, la puesta a prueba de sus proyectos, la programación e incluso el uso de dispositivos electrónicos, con lo que además, fortalece la comprobación sistemática de variables (OF 3.1.2) y las expresión lógica de soluciones (O.F 4.1), que ponen en evidencia la delgada línea existente entre las habilidades atribuidas a las áreas científicas y las que se asocian a las ingenierías, como el prototipado. Este es un buen punto de partida para comenzar a hablar de habilidades del ámbito STEAM.

Cuadro 28. Relación entre las aportaciones de los estudiantes y OF 3. Carácter hipotético-deductivo

Aportaciones de los participantes	Temas Emergentes	Relación OF 3. Carácter hipotético-deductivo
<p>“Poniendo a prueba la protoboard, los cables, logramos prender el foquito. Lo que sí me sorprendió fue el de la mariposa cómo fue que la prendimos sin ningún cable, eso fue lo que me sorprendió más, cómo se encendieron los foquitos”</p> <p>(Participante en Entrevista)</p>	<p>Programación y electrónica</p>	<p>OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.</p>
<p>“[...] Me acuerdo que cuando, por ejemplo, una vez que fue que hizo algo de un proyecto con arduino, y no lo pude hacer a la primera, cuando llegué a mi casa me puse a investigar</p>	<p>Experimentación -Control de variables (sensores, actuadores, proto) -Búsqueda de información (investigación)</p>	<p>OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.</p>

<p>del tema y hacer , y al siguiente día cuando llegué pues ya vi que eran cosas lógicas y ya fue cuando lo pudimos hacer mi equipo y yo.</p> <p>Primero, ver cómo se conectaba por ejemplo la protoboard, cómo se conectaba y donde iba cada cada pieza, y, si no estaban bien conectados, volverlo a revisar. Programar bien, ajustar si los tiempos si no se interfieren entre ellos.” (Participante en Entrevista)</p>		
<p>Trabajar en equipo más que nada, tuvo que ver mucho con eso porque está P6, y yo, o sea, [...] P3 y yo no sabíamos casi nada y pues ahí estaba P6, apoyándonos y explicándonos más o menos cómo hacer eso. (Participante en Entrevista)</p>	<p>Colaboración</p>	<p>OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.</p>
<p>“[...] nos dejó escoger una especie y modificarla para hacerla lo más adaptable al planeta marte” (Participante en Cuestionario 1)</p>	<p>Libertad para elegir</p>	<p>OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.</p>
<p>"[...] El propio hecho de programar, nunca lo había hecho, entonces eso fue lo que aprendí, cómo utilizar cada bloque, cómo ponerle los valores necesarios revisar si estaba bien el código y ponerlo a prueba con la protoboard”. (Participante en Entrevista)</p>	<p>Programación, electrónica y uso del código</p>	<p>OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema</p>
<p>[...] Con el proyecto de la</p>	<p>Sentido de logro</p>	<p>OF 3.1.2 Comprobación</p>

<p>alarma para incendios, yo no pensé la verdad que podría ser factible o que me iba servir o sea no pensé que lograría a sonar en algún momento pero después me sorprendí porque eso no y hasta aprendieron los led y me sorprendí mucho. (Participante en Entrevista)</p>		<p>sistemática de variables implicadas en un problema</p>
<p>“Si hicimos que la electricidad recorriera el Arduino para posteriormente pasar al circuito” (Participante en Cuestionario 3)</p>	<p>Manipulación de materiales y variables</p>	<p>OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema</p>
<p>“Prendimos fuego al sensor [...] pudimos aprender de nuestros errores” (Participante en Cuestionario 3)</p>	<p>Manipulación de materiales y variables</p>	<p>OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación. OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema</p>
<p>“Utilizamos conductividad para hacer conexiones con plastilina para encender leds”, “Estuvimos manipulando componentes electrónicos y energía”, (Participante en Cuestionario 1)</p>	<p>Uso de principios científicos</p>	<p>OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema</p>

Como puede observarse en la recuperación de algunas experiencias, hay un vínculo cercano entre la experimentación y el uso de los principios científicos, planteados en la sección anterior desde OF 1. Con ello, se puede indicar que la propuesta de proyectos Maker facilita el acercamiento a principios científicos y su puesta en práctica.

12.2.1.3 Acercamientos al carácter proposicional

A partir de las etapas descritas por los participantes como las más interesantes en el proyecto, de las características de su artefacto y las habilidades adquiridas en la experiencia, expresadas en los cuestionarios, así como de las características del artefacto y sus mejoras (19 y 20) expresadas en las entrevistas, se hace evidente la relación de las prácticas al carácter proposicional (OF 4).

La resolución retos, en los que se ponen en práctica lenguajes propios del campo científico, como la biodiversidad, o las ciudades inteligentes, y la programación con herramientas como el arduino; que implican expresar lógicas de funcionamiento, y principios de electrónica básica, permiten que los participantes de un taller Maker-STEAM, sean capaces de *expresar de forma sus posibles soluciones a un problema observado*, además de tener espacio para *el análisis de situaciones (deducción)*, a partir de la construcción, desarrollo y mejora a un artefacto. Esto permite a los participantes acercarse al carácter proposicional, tras además, ser capaces de utilizar lenguaje, y signos propio del campo, al compartir con otros cómo realizar sus proyectos, asesorarlos, y expresar a través del código, o sus artefactos su proceso realizado (OF 4.1.1 y OF 4.1.3). Todo ello para comunicarse entre un equipo, o con otros sobre lo relativo al proyecto Maker-STEAM.

Cuadro 29. Relación entre las aportaciones de los estudiantes y OF 4. Carácter Proposicional

Aportaciones de los participantes	Temas Emergentes	Relación OF 4. Carácter Proposicional
“Las especies con plastilina, [...] podemos conectar el buzzer y las luces led, también conectamos la casita. El bosque y todo eso, los led, hasta podríamos cambiarlos de posición [...]”	Programación del artefacto	OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones
“La maqueta construida de los cambios de clima, [...] cuando lo hicimos le colocamos un encendedor a ver cómo reaccionaba el sensor [...] creo que en eso más no nos enfocamos en ese día”.	Componentes del Artefacto	OF 4.1.3 Utiliza símbolos o signos para comunicar las posibles soluciones
“No sabía que la plastilina Play Doh era conductiva y me podría servir para hacer conexiones a la hora de trabajar con electrónicos” (Participante en Cuestionario 1)	Uso de materiales alternativos	OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones
Pues sobre La Casa Inteligente, me parecieron los motores utilizados, el sensor de calor en el proyecto de los bosques, para crear los extintores de incendios en los bosques, llevar un animal al espacio y usar la plastilina conductora.	La función (el papel del artefacto)	OF 4.1.3 Utiliza símbolos o signos para comunicar las posibles soluciones
“La programación, así luego puedo programar leds en mi cuartos y también poder mover mis cosas, encender cosas”. (Participante en Cuestionario 2)	Programación y pensar en otros posibles usos	OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones
“La programación, [...] encender	Programación	OF 4.1.1 Utiliza

<p>los focos a partir de cambios de temperatura, por el fuego”, “[...] son importantes los grados, en los dispositivos electrónicos”</p> <p>(Participante en Cuestionario 3)</p>		<p>expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones</p> <p>OF 4.1.3 Utiliza símbolos o signos para comunicar las posibles soluciones</p>
--	--	---

Con lo anteriormente mencionado, se propone que a partir de una práctica Maker-STEAM, se propician fuertemente procesos de orden superior relacionados al planteamiento de problemas, el carácter hipotético-deductivo y el carácter proposicional.

Como último apartado, vale la pena establecer una relación entre esta etapa con OF. 2 Uso de representaciones simbólicas, en la que se puede sugerir que, para expresar soluciones de forma verbal o simbólica, se debe reconocer y utilizar estas expresiones, por ejemplo el uso de símbolos como código o representaciones como maquetas y modelos. De ello, se puede también hacer alusión a experiencias reportadas por los participantes en las entrevistas.

Cuadro 30. Relación entre las aportaciones de los estudiantes y OF 2. Uso de representaciones simbólicas

Aportaciones de los participantes	Temas Emergentes	Relación OF 2. Uso de representaciones simbólicas
<p>Si, aprendí la forma correcta de decir varias palabras, por ejemplo estaba el foco esa y ahora ya sé que se llama Led, pero antes era como un foquito, entonces sí. [...] me gustó mucho el explorar en la nueva plataforma y añadir códigos y después poner la programación</p>	<p>Electrónica y Programación [también relativo a TA Herramientas y Signos]</p>	<p>OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico).</p>

<p>Sí porque me acuerdo que cuando llegué prácticamente no sabía nada y cuando preguntaba, pues, no tenía ninguna respuesta, y siento que ahora el nuevo taller podría dar nuevas ideas para hacer un proyecto nuevo.</p>	<p>Expresión y comunicación de ideas</p>	<p>OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico).</p>
---	--	--

A manera de resumen de este análisis, en la **Figura 53** se presenta un esquema de elementos que las prácticas Maker-STEAM enriquecen para el desarrollo del pensamiento científico, a partir de lo relatado en las entrevistas, derivado de una nueva revisión de los instrumentos y la triangulación entre los elementos significativos.

Figura 53. Elementos significativos del taller Maker-STEAM, desde la perspectiva de las operaciones formales.

12.2.2 Hallazgos desde la Teoría de la Actividad Histórico Cultural (CHAT)

A partir de las experiencias de los participantes en los Talleres Maker-STEAM, recapituladas en los cuestionarios, durante la recapitulación del capítulo 10 y 11 se identificaron elementos de interés desde CHAT, relacionados a TA3. Herramientas y Signos, TA5. División del trabajo y TA7. Ambigüedad. A partir del contexto y la participación de los estudiantes, fue posible construir la propuesta de esquema de los elementos que componen el sistema de la actividad de cada uno de los talleres, con lo que se propone un esquema que representa de la actividad humana (en este caso, de estudiantes de nivel secundaria en México) que participan en el desarrollo de proyectos maker-STEAM. A continuación, se dará cuenta de los hallazgos para llegar a dichos elementos y una definición del ecosistema.

12.2.2.1 Herramientas y Signos Involucrados en la Actividad Maker-STEAM

Las herramientas y signos desde CHAT, refieren a aquellos conceptos que se relacionaron o implementaron para la construcción de los artefactos maker, vinculados al objeto de la actividad (reto STEAM). A partir de lo analizado en los instrumentos, se considera que, la naturaleza de los talleres Maker-STEAM promueven el uso de herramientas de programación, electrónica, construcción de circuitos, y de prototipado para la construcción de artefactos, enfocados al reto (TA 3.1), los cuales a su vez promueven la experimentación, la prueba y error, que lleva a los participantes a la comprobación de hipótesis, así como a la búsqueda de soluciones creativas (uso de la creatividad). Este último es un elemento potenciado en la experiencia, apreciable desde la naturaleza del artefacto creado (TA 3.1.1), y desde la que son valoradas las funciones/funcionamiento, los materiales utilizados, el diseño, y las temáticas relacionadas. Desde esa perspectiva, los proyectos Maker-STEAM se consideran un puente entre el desarrollo de habilidades científicas, tecnológicas, y aplicación de principios científicos.

Los signos relacionados a las actividades Maker (TA 3.2) incluyen principios científicos como la biodiversidad y las especies, la electricidad y los circuitos eléctricos, sensores, ciudades inteligentes, el calentamiento global y la temperatura. Estos a su vez los llevan a la investigación, el planteamiento de problemas, y el desarrollo de subsecuentes habilidades para el prototipado, la electrónica y la programación en la búsqueda de una solución. Ejemplos se comparten a continuación en el **Cuadro 31**.

Cuadro 31. Relación entre las aportaciones de los estudiantes con TA 3 Herramientas y Signos

Aportaciones de los participantes	Temas Emergentes	Relación TA3. Herramientas y Signos
La conductividad para hacer conexiones con plastilina para encender leds”. (Participante en Cuestionario 1)	Electricidad y circuitos eléctricos	Signos
“Estuvimos manipulando componentes electrónicos y energía”. (Participante en Cuestionario 1)	Electricidad y circuitos eléctricos	Signos
“La ciencia por las especies y la tecnología por el uso de materiales y cómo usarlos para realizar la actividad”. (Participante en Cuestionario 1)	Biodiversidad y las especies	Signos
“La biología, por qué creamos un animal que puede viajar a otro planeta”. (Participante en Cuestionario 1)	Biodiversidad y las especies	Signos
“Estábamos utilizando motores y circuitos”. (Participante en Cuestionario 2)	Programación, Actuadores	Herramientas
“Crear códigos para automatizar”. (Participante en Cuestionario 2)	Programación, Código	Herramientas
“Al construir el arduino”, “la	Programación,	Herramientas

programación de servos”. (Participante en Cuestionario 2)	Actuadores	
“Aprender a usar el sensor de la temperatura”. (Participante en Cuestionario 3)	Programación, principios científicos	Herramientas y Signos
“Utilizar la electricidad” y reconocer “el cómo fluye en un circuito”. (Participante en Cuestionario 3)	Programación, principios científicos	Herramientas y signos
“Elaboración del artefacto para detectar el aumento de la temperatura”. (Participante en Cuestionario 3)	Creación	Herramientas y signos

12.2.2.2 La división del trabajo en las Actividades Maker-STEAM

Para la división de trabajo, se consideró los roles de trabajo establecidos entre los sujetos. Las actividades Maker-STEAM propician el desarrollo de la colaboración, que se observa desde la distribución de la tarea a realizar, en este caso, resolver el reto (TA 5.1). Ello se refleja en roles enfocados a la programación, la electrónica o circuitos eléctricos y el diseño del artefacto. En algunos casos, los sujetos pueden asumir más de un rol, o distribuir un mismo rol temporalmente para resolver el reto (objeto de la actividad). Los equipos de trabajo pueden tomar acuerdos e incluso comunicarse con otros para la resolución de la tarea.

Cuadro 32. Relación entre las aportaciones de los estudiantes con TA 5 División del Trabajo

Aportaciones de los participantes	Relación TA5 División del Trabajo
“[...] Nos organizamos de 2 maneras, los materiales y la elaboración” (Participante en Cuestionario 2)	Diseño, Programador

“[...] en principio mi compañero iba a programar y yo construir[...]”, (Participante en Cuestionario 2)	Diseño, Programación
“hice la estructura, y compañero 1 los detalles como las ventanas y la parte tecnológica compañero 2” (Participante en Cuestionario 2)	Diseño, Programación
“Compañero 1 y compañero 2 construyeron el arduino, y yo en la computadora”. (Participante en Cuestionario 3)	Electrónica, Programación
“Alguien trajo material para la maqueta, otro hace la maqueta y el último realiza el programa con arduino” (Participante en Cuestionario 3)	Diseño, Programación
“Mientras un integrante programaba el otro hacia el circuito, después los dos diseñamos bien la maqueta para posteriormente uno realizar el exterior y el otro el interior” (Participante en Cuestionario 3)	Diseño, Programación

De esta sección es significativo observar si estos roles fueron permanentes a lo largo del reto, o cambiaron en el tiempo del mismo reto o al cambiar de un reto a otro. Por otro lado, desde las contradicciones, valdría la pena explorar si estos roles implicaron una motivación, o una barrera para el aprendizaje individual o colectivo, o si el rol se ejecutó durante el reto o a lo largo de los mismos.

12.2.2.3 Ambigüedad

La ambigüedad (TA7), considera si el entorno del desarrollo de la actividad permite cierta libertad para la construcción del objeto o artefacto. A partir de los retos planteados, se en los cuales la soluciones no es provista y las indicaciones son poco estructuradas, las actividades maker-STEAM promueven libertad para el uso de principios científicos relacionados al tema, para el manejo de herramientas, tanto de

programación como electrónica en búsqueda de una solución efectiva, para la manipulación de materiales adicionales para la construcción de artefactos, en los que, además, se presenta la libertad para el diseño, la creación y para el uso de la creatividad. Esto, a su vez, permite que los estudiantes se apropien de habilidades del dominio tecnológico, habilidades del pensamiento científico y además, desarrollar habilidades relacionadas a la creatividad, y la resolución de problemas, tal como se vió anteriormente. Algunas de ellas se resumen a continuación, pero se invita a la revisión de la **sección 11** y los **cuadros** finales de la sección.

Cuadro 33. Relación entre las aportaciones de los estudiantes con TA 7. Ambigüedad.

Aportaciones de los participantes	Temas Emergentes	Relación TA7 Ambigüedad
“[...] nos dejo escoger una especie y modificarla para hacerla lo más adaptable al planeta marte” (Participante en Cuestionario 1)	Uso de principios de la biodiversidad y la electricidad Selección de la especie	Libertad para el uso de conocimientos y recursos
“[...] no tuvimos ninguna restricción”, “se ingenio en los procedimientos”. (Participante en Cuestionario 1)	Creación, creatividad	Libertad para el uso de conocimientos y recursos Libertad para la creación diseño y uso de materiales
“Nos permitió aprender y dar más ideas de los artefactos”. (Participante en Cuestionario 1)	Creación, creatividad	Libertad para el uso de conocimientos y recursos
“nos impulso al pensamiento razonable, mientras utilizamos nuestra imaginación”, “(tuvimos libertad)[...] para tener creatividad”. (Participante en Cuestionario 1)	Creatividad, Resolución de problemas	Libertad para la creación
“Nos dieron la completa libertad de hacer nuestras casas y usar el material electrónico” (Participante en Cuestionario 2)	Materiales	Libertad para la creación, uso de conocimientos y recursos

“No teníamos una actividad predeterminada hecha por el profesor”. (Participante en Cuestionario 2)	Instrucciones no totalmente definidas	Libertad para la creación
“Podíamos[...] mecanizar cualquier cosa”. (Participante en Cuestionario 2)	Programación, Creación	Libertad para la creación
“Si, por qué pudimos utilizar la imaginación para crear un ambiente (ecosistema)”. (Participante en Cuestionario 3)	Materiales, Principios	Libertad para la creación Libertad para el uso de conocimientos y recursos
“Si, [...]pusimos en práctica lo artístico y tecnológico” (Participante en Cuestionario 3)	Creatividad (artístico) Uso Tecnológico	Libertad para el uso de conocimientos y recursos

Un elemento de interés que podría explorarse desde las contradicciones o tensiones podría ser, casos en los que las instrucciones crearon confusión y estas no pudieron ser solucionadas por los equipos, lo cual pudo generar apatía en ellos, y por tanto completar de forma parcial los retos.

12.3 La conformación de los sistemas de actividad

A partir de las reflexiones anteriores, es posible plantear un esquema que representa la actividad durante el ciclo de experiencias en los Talleres Maker-STEAM, desde la postura de Engeström, que permite explicar cómo un grupo de estudiantes que se involucran el desarrollo de proyectos Maker, articulados un objetivo, implementando herramientas, signos, reglas y distribuyendo su trabajo, promueven procesos de aprendizaje del campo científico, reflejados en rasgos propios del pensamiento científico. A continuación, se comparten los elementos que resumen a la estructura del sistema de la actividad.

Desde la perspectiva de *Sujetos (TA 1)*, estos son estudiantes entre 12 y 15 años que, de forma voluntaria, motivados por el aprendizaje en proyectos maker, que incluyen programación, se suman a los talleres Maker-STEAM.

El objeto de su actividad (TA 2) es el aprendizaje en los temas de ciencias y tecnología y automatización, en específico la programación, la automatización, la robótica y conocer más sobre el significado de STEAM. Ello reflejado en la construcción de un prototipo que representa una especie animal o vegetal que se involucra en un reto aeroespacial, y en la elaboración de un prototipo que representa una casa inteligente, a partir de electrónica y arduino.

Como herramientas y signos (TA 3) presentes se encuentran elementos del método científico como la experimentación, la manipulación de materiales, la investigación, la comprobación de hipótesis, el uso de lenguaje propio del campo científico y tecnológico (operaciones formales), los principios científicos (como la electricidad, los circuitos eléctricos, los ecosistemas, las especies, la temperatura, el control de variables), la programación y los bloques de programación, el arduino, los actuadores como servomotores, los buzzer, los led y los sensores como el sensor de temperatura), la creatividad y la colaboración o trabajo en equipo (competencias del Siglo XXI).

La división de trabajo (TA 5) incluyó la conformación de equipos de entre 2 y 3 personas, las cuales distribuyeron principalmente las tareas considerando roles de programador, el conector de circuitos y el creador o diseñador. Además, se dan indicios de una visión compartida del objetivo a alcanzar, y la confianza de los participantes para colaborar con otros equipos que quieren desarrollar prototipos involucrados en el mismo reto Maker-STEAM.

En relación a la ambigüedad (TA 7), considerando la meta de crear un artefacto maker para cada reto, los participantes se sintieron un ambiente de libertad, representado en la organización, para utilizar sus saberes asociados a la ciencia y la tecnología, realizar las conexiones en sus circuitos eléctricos, para programar, para manipular sus materiales, probar y mejorar, para utilizar su creatividad, consultar a otros y llegar a sus prototipo final.

Figura 54. Sistema de Actividad en los Proyectos Maker-STEAM (elaboración propia, 2025).

Figura 55. Acercamiento al Sistema de Actividad para el Taller Maker-STEAM “Biólogos Tecnocreativos 4.0” (elaboración propia, 2024).

Arduino, Servomotores, Buzzer,
Leds, Cartón, Protoboard,
Cables, Adhesivos

Pensamiento Científico: Experimentación, Uso de Lenguaje, Confirmación de Hipótesis
Elementos #5C21: Creatividad, Colaboración
Elementos STEAM: Circuitos Eléctricos, electricidad, ciudades inteligentes, Programación, Código, Prototipado

Figura 56. Acercamiento al Sistema de la Actividad para el Taller Maker-STEAM “Ciudades Inteligentes” (elaboración propia, 2024).

Arduino, Sensor de
Temperatura, Buzzer, Leds,
Protoboard, Cables, Cartón,
Papel, Adhesivos

Pensamiento Científico: Experimentación, Uso de Lenguaje, Confirmación de Hipótesis
Elementos #5C21: Creatividad, Colaboración
Elementos STEAM: Calentamiento Global, Incendios, Especies, temperatura, Circuitos eléctricos Programación, Código, Prototipado

Figura 57. Acercamiento al Sistema de la Actividad para el Taller Maker-STEAM “Sensor Intelimaker ACI 4.0” (elaboración propia, 2024).

Desde el punto de vista de la experiencia, los participantes la consideraron una experiencia agradable, significativa y para algunos diferente, en la que adquirieron habilidades científicas y tecnológicas, que pudiera ser implementada en otras actividades de las ciencias como biología, física, y química, pero que puede llevarse a otros campos como la historia, la geografía e incluso las artes. Además, es posible reconocer cómo este tipo de experiencias permiten imaginar nuevos caminos en su desarrollo académico y profesional relacionados a la ciencia y la tecnología.

12.4 Una propuesta de competencias científicas para el estudio

Fruto de la perspectiva analizada, se considera pertinente emitir un marco de referencia que permita la observación de las competencias científicas en el estudio, pero que además, contemple los procesos propios del aprendizaje científico fundamentados en el método científico y las operaciones formales que menciona Piaget, así como el papel de las tecnologías, y que pueda ayudar a los futuros ciudadanos del siglo XXI a resolver problemas de su contexto, desde una visión integradora y contextualizada. Ello, alineado a lo que planes, programas e instituciones de diferentes ámbitos plantean en sus propuestas, pero que aún se centran en lo conceptual, que además, como se vió en el marco teórico, se acercan a la integración del acrónimo STEAM. Sustentados en el enfoque de las operaciones formales de Jean Piaget, la Teoría de la Actividad, el enfoque STEAM y la visión construccionista de Papert, en este estudio se considera pertinente enunciar a la competencia científica (o competencias maker STEAM) como:

La capacidad para resolver problemas de cierta complejidad y autenticidad, relacionadas a su entorno, apoyado de conocimientos, ideas y herramientas STEAM de manera colaborativa, crítica y creativa.

Ello puede observarse en los escenarios de la realidad, en entornos escolarizados y no escolarizados a través de las siguientes subcompetencias:

1. Explicar los fenómenos naturales, tecnológicos o sociales implicados en una situación presentada, apoyado en los conocimientos, ideas y herramientas STEAM.
 - Reconoce los fenómenos en una situación presentada y su relación con el entorno.
 - Describe las causas o principios de los fenómenos implicados en su entorno o situación presentada.
 - Explora los conocimientos, ideas y herramientas STEAM para profundizar en situaciones de su entorno o problemas presentados

Esta etapa permite acercar al estudiante a los elementos del campo científico relacionados a conceptos aplicados en su entorno, como la naturaleza del día y la noche, como los cambios de estado, los elementos presentes en su entorno, el calentamiento global, envueltos en

dinámicas que involucren a la investigación y la exploración de fenómenos con apoyo de las herramientas de corte STEAM, por ejemplo, la programación creativa de un videojuego para la captura de los contaminantes presentes en la atmósfera, con la herramienta visual Scratch. Para ello, el estudiante requerirá no sólo reconocer las herramientas de programación, sino el reconocer aquellos elementos asociados a la contaminación ambiental, y sus efectos, los cuales puede investigar y presentar a sus pares o a un público.

2. Plantear posibles soluciones a problemas naturales, tecnológicos, sociales implicados en una situación presentada, apoyado de los conocimientos, ideas y herramientas STEAM.

- Evalúa la información sobre el fenómeno estudiado en la situación presentada, apoyado en los conocimientos, ideas y herramientas STEAM
- Genera preguntas y explora las posibles respuestas para los principios o problemas presentados.
- Propone una o más soluciones a problemas implicado en la situación presentada

En esta etapa se plantea que un estudiante, a partir de los datos, información, experimentación y exploración de experiencias relacionadas al campo científico puedan imaginar, expresar o representar, a través de textos, diagramas, figuras, símbolos, representaciones, cercanas o propias del campo científico, que hagan referencia a posibles soluciones a problemáticas del entorno natural, tecnológico o social que les rodea, apoyándose de las herramientas de corte STEAM, no solo de programación, o robótica, sino de diseño, y prototipado. Ello debe permitir la incorporación de conceptos, ideas y criterios que acerquen al pensamiento científico y a lo que Piaget denomina como carácter proposicional. Estas propuestas incluso pueden pasar por una etapa de depuración, que permita al estudiante, o idealmente al conjunto de estudiantes, llegar a una solución común, con objetivos compartidos, descrito también por la Teoría de la Actividad.

3. Diseñar posibles soluciones a problemas naturales, tecnológicos, sociales implicados en una situación presentada, apoyado de los conocimientos, ideas y herramientas STEAM.

- Realiza los diagramas o representaciones de su posible solución
- Construye, desarrolla o crea su posible solución a partir de diversas herramientas

Una vez definida la propuesta de solución o su idea del diseño, guiados por los elementos científicos y tecnológicos disponibles, comienza la construcción o elaboración de la misma, siendo esto un proceso que incluya la experimentación, la construcción de artefactos, el uso de herramientas y la implementación de símbolos, que se acerquen a las soluciones desde el campo de conocimiento establecido. Durante este momento también, se fortalece el sentido de la investigación, y el establecimiento de relaciones con el contexto, los artefactos y los recursos para su desarrollo.

4. Poner a prueba las posibles soluciones diseñadas a problemas naturales, tecnológicos, sociales implicados en una situación presentada apoyándose de los conocimientos, ideas y herramientas STEAM.

- Prueba las posibles soluciones en un escenario cercano a su realidad
- Recopila datos de los resultados de las posibles soluciones que ha diseñado
- Analiza los resultados de las posibles soluciones que ha diseñado
- Emite las conclusiones basado en los resultados obtenidos de sus pruebas
- Determina las posibles mejoras a las soluciones propuestas
- Comunica los avances de su proceso a otros

Como una etapa indispensable para los procesos del campo científico, se considera la puesta en marcha de las soluciones creadas, cuyo proceso puede llevar a la toma de notas, la recopilación y análisis de resultados o respuestas, que se convierten en datos, y que a partir de la integración de conceptos, las herramientas y las experiencias individuales o en colaboración permiten la emisión de conclusiones, la confirmación de las hipótesis, o la mejora de la solución creada, tal como lo describe Piaget en la etapa de razonamiento hipotético-deductivo. Así mismo, este proceso implica un proceso de comunicación a otros, el uso de lenguaje científico, las representaciones y puede incluir la retroalimentación por otros. Todo este proceso, puede ser repetido en el trayecto formativo de un curso de un ciclo escolar, un proyecto e incluso un programa académico, en el que impacten una o más disciplinas, bajo la mirada STEAM, generando redes de conocimiento articuladas entre los actores, compartiendo objetivos comunes (el objeto de la Teoría de la Actividad), y la motivación hacia las áreas de investigación.

Figura 58. Propuesta del marco de competencias Maker-STEAM derivada del estudio “Desarrollo de Competencias Científicas a través de Proyectos Maker en Educación Secundaria (elaboración propia, 2025).

Este primer planteamiento, considera las ciencias como motor para el desarrollo de las sociedades, que permiten acercan y movilizan los saberes en toda la población para la solución de sus problemas reales. Por otro lado que tiene presente que la tecnología está presente en los escenarios cotidianos y sofisticados, y que permiten ser mediadores de experiencias de aprendizaje y redes de conocimiento. Ambos puntos tienen convergencia en el STEAM como visión integradora del aprendizaje y el desarrollo de proyectos maker bajo la mirada constructora como una oportunidad para crear, construir y/o diseñar soluciones a problemas de su entorno, motivando el acercamiento a los principios de ciencia y tecnología de forma aplicada.

Las subcompetencias contempladas, además, no pueden dejar de lado la presencia del método científico como la base para el desarrollo de conocimiento y la resolución de problemas, desde el planteamiento de ideas, la revisión de información, la postulación de diversas hipótesis, las pruebas, resultados y la emisión de ciertas conclusiones, presente en aquellos marcos que observan al pensamiento científico.

12.5 Relación de las competencias del Siglo XXI bajo el marco #5C21

Para las competencias del Siglo XXI, considerando el marco CoCreaTIC #5C21 de forma preliminar se han identificado, rasgos de las competencias del siglo XXI cercanas al pensamiento científico bajo una mirada constructorista y de participación:

1. Resolución de Problemas

- 1.1 Establecer y mantener una comprensión compartida
- 1.2 Realizar las acciones adecuadas para resolver el problema
- 1.3 Actitudes Asociadas a la Resolución de Problemas
 - 1.3.1 Determinación/Resiliencia/Perseverancia
 - 1.3.2 Aceptación de los errores

2. Pensamiento Crítico

- 2.1 Identificar los componentes de una idea o una tarea
- 2.2 Explorar las diferentes perspectivas y posturas ligadas a una idea o una tarea
- 2.3 Actitudes asociadas al pensamiento crítico
 - 2.3.1 Curiosidad
 - 2.3.2 Orientación al aprendizaje (aprender a aprender)
 - 2.3.3 Flexibilidad/Adaptabilidad
 - 2.3.4 Autocrítica

3. Colaboración

- 3.1 Identificar la situación del problema y definir un objetivo común
- 3.2 Establecer y mantener un entendimiento y una organización compartida.
- 3.3 (Co)construcción de conocimientos y/o artefacto

4. Creatividad

- 4.1 Incubación (de ideas)
- 4.2 Evaluación y Selección
 - 4.2.1 Seleccionar una solución teniendo en cuenta el contexto de la situación-problema
- 4.3 Actitudes asociadas a la creatividad
 - 4.3.1 Innovación

5. Pensamiento Computacional

- 5.1 Diseño
 - 5.1.1 Elegir un medio apropiado para expresar un modelo de datos y las relaciones

5.2 Sistemas

5.2.1 Elegir una o diversas tecnologías adaptadas al análisis/modelo de la situación

5.2.2 Describir de manera coherente el funcionamiento de un sistema complejo

5.3 Creación de Programas

5.3.1 Elegir un lenguaje apropiado a la situación o a la tecnología (robot, tableta)

5.3.2 Identificar o escribir las funciones o bloques de código asociado a los resultados

5.4 Actitudes Asociadas al Pensamiento Computacional

5.4.1 Orientación a la calidad

Dentro de un proceso de investigación, planteado como la “resolución de un problema” debe identificarse la tarea a realizar, y en colaboración definir la forma de la cual se llegará a ellas, hasta tomar una postura. Como actitudes asociadas, y que se consideran pertinentes en este proceso científico, está la curiosidad científica, el aprender sobre un tema o habilidad específica, la capacidad de adaptarse a los cambios que se requieran, y ser capaz de encontrar áreas a mejorar o visiones a futuro.

Para el pensamiento crítico, se considera identificar los componentes de una idea o tarea, así como sus perspectivas respecto a la tarea a realizar. Como actitudes asociadas están la curiosidad, la disposición al aprendizaje, la flexibilidad ante los cambios y la de encontrar áreas de mejora.

En aspectos de colaboración, se considera la identificación de un problema y objetivo a alcanzar, cuya comprensión se debe compartir durante el trayecto, para la construcción conjunta de la solución, planteada en este momento como un posible artefacto.

En aspectos de creatividad, se considera la incubación como un proceso que permite la creación de una idea, y la llevada a cabo del mismo durante un tiempo determinado, y el considerar el contexto de la situación problema para encontrar una solución pertinente, que pueden llevar a la innovación.

Dentro del pensamiento computacional se contemplan elementos relacionados al diseño de la solución, como lo son la elección de los medios adecuados, las tecnologías adecuadas y la comprensión del funcionamiento de sus creaciones, que se orienten a la calidad.

Cabe mencionar que estos aspectos deben ser analizados a mayor profundidad considerando los aspectos metodológicos y el contexto de observación, por lo que se está abierto a realizar un barrido completo de lo propuesto por cocreativo, o integrar estos elementos en la propuesta de competencias.

Estos son los elementos que se consideran inicialmente en la propuesta, cuyos elementos pueden ser explorados a profundidad para determinar más puntos de interés durante el estudio.

Figura 59. Análisis de las competencias del Siglo XXI (#5C21) pertinentes para su análisis en estudios posteriores, considerando el proceso de Investigación Científica.

12.6 Reconocimiento de limitaciones en el estudio

Antes de comenzar, vale la pena recordar que el proyecto intenta aportar conocimientos al campo de la educación y la tecnología, pero también proporcionar herramientas para el desarrollo de aprendizajes en el campo de la ciencia y la tecnología para la educación básica, particularmente la secundaria, adaptable a contextos diversos en el país.

A partir de ello, algunas oportunidades, que pueden desencadenar en proyectos posteriores y tener un mayor alcance en ambos sentidos, son las siguientes:

Metodología de Caso

1. La elección de esta estrategia metodológica no persigue la generalización de la experiencia contextualizada ni del desarrollo de las habilidades en todas las secundarias de México, sino plantear, escenarios posibles de aprendizaje que puedan ser aplicados en contextos similares, que propicien además sus estudios y desarrollos posteriores. Se espera dejar planteamientos que sean teóricamente relevantes para el campo educativo, además de las regiones de México y Latinoamérica.
2. La periodicidad del estudio de caso, en la que hay conciencia de que en este caso se observa un momento particular (corte transversal), pero que era necesario para dar pie a otros estudios que puedan observarse a largo plazo, con el que pueda observarse cómo los participantes fortalecen o movilizan las habilidades del campo científico, a fin de confirmar cambios profundos y sostenidos, y que no sea solo una “novedad”. Esto también podría propiciar otras intervenciones al interior de un programa de estudio específico, como ciencias 1, 2, 3, tecnologías 1,2,3, o similares.
3. La estrategia de codificación y triangulación. Si bien la generación de diagramas, se derivó de la codificación y triangulación de los datos, hay conciencia de que la interpretación del investigador también puede ser un sesgo, que siempre está presente, por lo que en este ejercicio, bajo una perspectiva cualitativa se plantea

una reconstrucción de la realidad, que puede continuar siendo reconstruida con ayuda de aliados en proyectos futuros.

Criterios de selección de la muestra

1. Como puede observarse en el análisis anterior, al tratarse de una muestra de estudiantes que voluntariamente se inscriben en un taller extra a sus clases, se plantea por ellos mismos un interés hacia la ciencia y la tecnología. También pudo observarse que hay diferencias en sus habilidades científicas y tecnológicas a partir de la experiencia vivida, aunque esto invita a cuestionar si la propuesta podría desarrollarse de forma diferente en estudiantes con menor interés o con desmotivación hacia las áreas mencionadas.
2. Para su observación, se es consciente de cómo la heterogeneidad del grupo y sus edades podría ser un factor de interés para futuros estudios en los que se observe como la experiencia maker impactó en las habilidades en relación a su madurez (o desarrollo cognitivo).
3. Aunque el grupo de estudiantes contó con representación femenina, se reconoce como una alternativa poner más atención en la distribución equitativa del género en muestras, a fin de propiciar la inclusión del género en las vocaciones STEAM.

13. CONCLUSIONES. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

A partir del análisis de las experiencias en prácticas Maker-STEAM, fue posible observar los rasgos de las operaciones formales, relacionados con el pensamiento científico, así como describir elementos de la actividad histórico cultural que potencian el aprendizaje. Existen relaciones cercanas de las actividades planteadas además, con habilidades tecnológicas, digitales, y es claro que debe explorarse más a fondo su relación con la creatividad, la resolución de problemas y la colaboración. Además, desde la experiencia de los participantes, es clara la motivación generada hacia los estudios superiores en áreas de ciencia y tecnología, y, con se toma el atrevimiento del autor de expresar la oportunidad de impactar también, a la reducción de las brechas de género. Se considera que las actividades han sido pertinentes para el desarrollo de los proyectos y se consideran significativas. A continuación, se comparten las respuestas a las preguntas planteadas, con la fin de dar cuenta de los hallazgos en el proyecto. Se tendrá en cuenta, por un lado lo planteado a través de las preguntas de investigación, y lo enunciado en la hipótesis, que se alinearon y enunciaron desde el planteamiento metodológico para su confrontación en esta sección y la antecedente.

¿Qué rasgos del pensamiento científico pueden desarrollar los estudiantes que elaboran Proyectos Maker en la asignatura de Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

A partir de la elaboración de proyectos maker-STEAM, se considera que los estudiantes desarrollan rasgos relacionados al *Carácter Hipotético Deductivo (OF. 3)*, siendo este momento en el que se consideran momentos para la experimentación, manipulación de materiales, la prueba de posibles soluciones o propuestas, así como la confirmación o mejora de las mismas, lo que promueve el razonamiento deductivo. Esto se potencializa con el elemento de la programación y automatización. Así entonces, se hace presente en los estudiantes, aspectos que hacen referencia al *control sistemático de variables* implicadas en un problema, para su comprobación (OF 3.1.1) y a la *comprobación sistemática de variables implicadas en un problema* (OF

3.1.2). Se considera también, que por consiguiente, un creador de Proyectos Maker ha *identificado las causas de un problema o la finalidad de su creación*, relativo al *planteamiento de problemas (OF1)*.

De acuerdo al tipo de proyecto, y su complejidad, también es posible desarrollar el uso de expresiones verbales, textuales o simbólicas relacionadas a un principio o fenómeno propio de la ciencia, además de la investigación y profundización en el mismo. Por otro lado, el proceso de creación permite la apropiación de lenguajes propios de ramas científicas o tecnológicas, y promueve la capacidad de representación de un tema o problema a partir de símbolos o signos (como las maquetas, dibujos, códigos de programación), o en su caso, expresiones que indiquen procedimientos o hallazgos durante el proceso. Esto está fuertemente ligado al *carácter proposicional (OF. 4, considerando OF 4.1.1 y 4.1.3)*, y que a su vez implican el uso de representaciones simbólicas, tales como el lenguaje de programación y electrónica (OF 2), completando de esta manera, los rasgos considerados desde las etapas de pensamiento de Piaget.

A partir de este planteamiento, se espera analizar con mayor detenimiento las aportaciones de los estudiantes y las experiencias vividas en el taller, para compartir los rasgos y elementos significativos que permitan dar cuenta con mayor fuerza estos primeros acercamientos.

Desde el punto de vista del diseño instruccional, el desarrollo de un taller maker-STEAM, permite considerar cada una de las etapas de las operaciones formales, para su implementación en procesos de enseñanza y aprendizaje, en contextos educativos formales, por ejemplo el nivel secundaria en Jalisco, México, tal como se presenta en las consideraciones teóricas de este documento.

¿Cómo es la experiencia de aprendizaje de los estudiantes que elaboran Proyectos Maker en la asignatura Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Considerando lo planteado en la sección metodológica, y los análisis posteriores, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes que elaboran proyectos maker, refleja aspectos significativos desde la Teoría de la Actividad Sociocultural de Vigotsky (Engerström, 2015), que son una primera aproximación, y que requieren un mayor periodo de análisis, terminado el primer ciclo de experiencias en los Talleres Maker-STEAM. A continuación, se detalla.

Desde la perspectiva de *Sujetos (TA 1)*, estos son estudiantes entre 12 y 15 años que, de forma voluntaria, motivados por el aprendizaje en proyectos maker, que incluyen programación, se suman a los talleres Maker-STEAM.

El objeto de su actividad (TA 2) es el aprendizaje en los temas de ciencias y tecnología y automatización, en específico la programación, la automatización, la robótica y conocer más sobre el significado de STEAM. Ello reflejado en la construcción de un prototipo que representa una especie animal o vegetal que se involucra en un reto aeroespacial, y en la elaboración de un prototipo que representa una casa inteligente, a partir de electrónica y arduino.

Como herramientas y signos (TA 3) presentes se encuentran elementos del método científico como la experimentación, la manipulación de materiales, la investigación, la comprobación de hipótesis, el uso de lenguaje propio del campo científico y tecnológico (operaciones formales), los principios científicos (como la electricidad, los circuitos eléctricos, los ecosistemas, las especies, la temperatura, el control de variables), la programación y los bloques de programación, el arduino, los actuadores como servomotores, los buzzer, los led y los sensores como el sensor de temperatura), la creatividad y la colaboración o trabajo en equipo (competencias del Siglo XXI).

La división de trabajo (TA 5) incluyó la conformación de equipos de entre 2 y 3 personas, las cuales distribuyeron principalmente las tareas considerando roles de programador, el conector de circuitos y el creador o diseñador. Además, se dan indicios de una visión compartida del objetivo a alcanzar, y la confianza de los participantes para colaborar con otros equipos que quieren desarrollar prototipos involucrados en el mismo reto Maker-STEAM.

En relación a la ambigüedad (TA 7), considerando la meta de crear un artefacto maker para cada reto, los participantes se sintieron un ambiente de libertad, representado en la organización, para utilizar sus saberes asociados a la ciencia y la tecnología, realizar las conexiones en sus circuitos eléctricos, para programar, para manipular sus materiales, probar y mejorar, para utilizar su creatividad, consultar a otros y llegar a sus prototipo final.

Derivado de la experiencia fue posible establecer los primeros acercamientos a los sistemas de la actividad, a continuación recuperados.

Recuperación Figura 54. Sistema de Actividad en los Proyectos Maker-STEAM (elaboración propia, 2025).

Recuperación Figura 55. Acercamiento al Sistema de Actividad para el Taller Maker-STEAM “Biólogos Tecnocreativos 4.0” (elaboración propia, 2024).

Recuperación Figura 56. Acercamiento al Sistema de la Actividad para el Taller Maker-STEAM “Ciudades Inteligentes” (elaboración propia, 2024).

Recuperación Figura 57. Acercamiento al Sistema de la Actividad para el Taller Maker-STEAM “Sensor Intelimaker ACI 4.0” (elaboración propia, 2024).

Desde el punto de vista de la experiencia vivida, los participantes consideraron los talleres como una experiencia agradable, significativa y para algunos diferente, en la que adquirieron habilidades científicas y tecnológicas, que pudiera ser implementada en otras actividades de las ciencias como biología, física, y química, pero que puede llevarse a otros campos como la historia, la geografía e incluso las artes. Además, permitieron que los participantes imaginaran futuras trayectorias académicas y profesionales relacionadas a la ciencia y la tecnología.

¿Qué rasgos de las competencias del Siglo XXI pueden desarrollar los estudiantes que elaboran proyectos maker en la asignatura de Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Aunque en su momento, se consideró dejar de lado la exploración de las competencias del siglo XXI en este proyecto, por la complejidad de las dimensiones para su análisis y observación, es importante señalar que, considerando los comentarios de los participantes, existen relaciones que deben estudiarse a profundidad con competencias como la *Creatividad*, la *Colaboración* y que incluso, dada la naturaleza de los Proyectos

Maker, la *Resolución de Problemas* (Lepage, y Romero, 2017, Leroy y Romero 2021), ya que se hicieron presentes durante la revisión preliminar de los avances de esta investigación, y que sugiere su estudio, profundización y consideración como elementos presentes al momento de desarrollar un Proyecto Maker en contextos de educación básica en los que se incluye al STEAM (o Proyecto Maker-STEAM, como lo se propone enunciarlo). Esto abre la posibilidad a un sinnúmero de posibles combinaciones para trabajos futuros relacionados al campo, e incluso permite considerar la competencia de resolución co-creativa de problemas o algunos de sus elementos para una siguiente etapa.

¿Cómo se relacionan la elaboración de proyectos maker y el desarrollo de competencias científicas en estudiantes de la asignatura Ciencias de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Para dar respuesta a esta pregunta, a partir de lo comentado en las secciones anteriores, de un primer ejercicio de acercamiento a la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 157, en Zapopan Jalisco, se considera que la elaboración de proyectos maker en estudiantes de nivel secundaria se relacionan fuertemente hacia el carácter hipotético deductivo (OF. 3) y el carácter proposicional(OF. 4), desde la perspectiva de las operaciones formales, pero también permiten el abordaje de principios y conceptos del campo científico de forma agradable, e invitan a su incorporación en más de un campo del saber, dentro de las instituciones educativas. Además, permite promover habilidades tecnológicas como la programación, el uso de la computadora, y el uso de lenguajes propios del campo, en entornos que favorecen la creatividad y la colaboración, para la resolución de retos interdisciplinarios (o STEAM).

En este camino además se observan aspectos significativos, como el uso y apropiación de Herramientas y Signos propios de la ciencia y la tecnología, y las competencias de Siglo XXI, la colaboración, y la generación de sentidos y significados, descriptibles desde CHAT.

Recapitulación de las Hipótesis

Como último elemento en esta sección, después de lo antes enunciado, se retoma la hipótesis de investigación, concluyendo que, la elaboración de los Proyectos Maker en contextos de Educación Secundaria (y Educación Básica), promueven experiencias significativas de aprendizaje, para el desarrollo del pensamiento formal (abordado en esta ocasión desde el pensamiento científico), al propiciar espacios para la creación de relaciones posibles (identificación de causas-consecuencias, o planteamiento de problemas), planteamientos hipotético-deductivos (creación y comprobación de hipótesis, control y comprobación de variables), y por lo tanto, operaciones de segundo orden (lógica de proposiciones en el planteamiento de soluciones), en los participantes de esta experiencia, en esta ocasión, de nivel secundaria, desde la perspectiva piagetana.

Por otro lado, desde la perspectiva CHAT, la elaboración de los Proyectos Maker promueven experiencias significativas relacionadas al campo científico, propiciando una experiencia positiva, estableciendo espacios para el trabajo colaborativo (actividad), promoviendo un objetivo común y el interés por áreas científicas en los estudiantes de nivel secundaria involucrados. Además, es posible observar herramientas y signos, no solo del campo científico, sino de campos tecnológicos, e incluso otras posibles relaciones que pueden explorarse a profundidad en futuros proyectos, como la creatividad, lo que es coherente con el campo del STEAM, en el que se promueve una articulación de estos conocimientos, habilidades y actitudes, de forma natural en propuestas de aprendizaje.

14. CONSIDERACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En el proyecto Desarrollo de competencias científicas a través de proyectos maker en educación secundaria, fue posible realizar una descripción de las competencias científicas que se desarrollan a través de la resolución de retos que implican la construcción de proyectos maker STEAM, desde la perspectiva de las operaciones formales y la teoría de la actividad (CHAT). Si bien, se considera que esta experiencia permitió establecer la relación entre estos elementos con los proyectos maker, vale la pena seguir explorando mejorando elementos que los circundan.

Un primer elemento que me parece interesante, es el desarrollo de futuros estudios e instrumentos, a partir de las categorías establecidas. El proyecto permitió plantear diferentes indicadores, que ayudan a la exploración de elementos del pensamiento científico, a partir de la autoevaluación del participante de una experiencia maker, o de la coevaluación por un observador, docente. De la misma manera, se cuenta con estos instrumentos desde la teoría de la actividad. Por el lado de las competencias del siglo XXI, como la creatividad, la resolución de problemas y la colaboración, fue posible también realizar categorías de análisis, que quedan para una siguiente implementación.

En el plano de aplicación en otros escenarios, este proyecto también puede ser compartido con docentes y otros agentes educativos interesados en las temáticas STEAM, quienes pueden participar de las experiencias, ayudar a la validación de los instrumentos, y su implementación en otros contextos para su investigación. Me gustaría que estas reflexiones y análisis permitan fortalecer la propuesta de las variables Maker-STEAM, que puedan ser utilizadas para otros escenarios de latinoamérica. Uno de mis cuestionamientos recientes ha sido si la adaptación del Método de Inmersión Gradual a los escenarios STEAM ha generado su propio cuerpo, y si la Teoría de Jean Piaget será solo la punta de lanza para explorar otros sectores del pensamiento científico.

Se considera que estas experiencias tienen una oportunidad en dos sentidos. Desde lo técnico, existe la posibilidad de implementar nuevas herramientas dentro de las prácticas presentadas, como la placa de programación microbit. De la misma manera estas prácticas pueden diversificarse a todas las áreas descritas por los participantes. Un segundo elemento, que me parece poderoso es como, puede ser analizada la experiencia desde la teoría de la doble estimulación, desde la cual, un estímulo puede ser el reto al resolver, y el otro la curva de aprendizaje relacionada a las herramientas nuevas.

Como estudios a futuro, derivado de la reflexión de las limitaciones, surge la propuesta de estudios que puedan realizarse en un ciclo escolar completo, en programas de asignaturas específicas, relacionados a ciencia o tecnología. Esto también permitiría validar la pertinencia de las actividades realizadas y su adaptación a más de un contexto.

Derivado de esta tarea, sin duda alguna pueden surgir técnicas más profundas para conocer el desarrollo del pensamiento científico, como registros anecdóticos de los participantes o memorias en video. Así mismo, profundizar en las producciones (artefactos) para dar cuenta del proceso mismo.

Un último elemento es el del género y las transformaciones en participantes femeninas, desde la perspectiva de la inclusión y las ideas del futuro en STEAM.

Un elemento más, es explorar competencias artísticas o del campo de las humanidades desde estas experiencias científicas, surgidas de las observaciones realizadas por otros investigadores en las presentaciones de este proyecto.

14.1 La exploración de las contradicciones y tensiones en las prácticas Maker-STEAM

Un elemento interesante, que planteó el comité tutorial, es la exploración de las contradicciones y tensiones presentes en el desarrollo de las prácticas Maker-STEAM. Este elemento se considera pertinente para observar en futuras prácticas, a partir de la generación de nuevas subcategorías de análisis a partir del CHAT. No obstante, en este trabajo se observan indicios de lo que fue mencionado como una contradicción del estudiantado entre sus intereses hacia la ciencia, lo que les es complicado aprender, y las razones por las que les es complicado aprender dicho tema. Esto se asocia fuertemente a las Herramientas y signos, e incluso podría ser contrastado con los conocimientos, habilidades y herramientas Maker-STEAM experimentadas en el proyecto (1. Relación Herramientas y Sujetos).

Un segundo elemento a considerar, podría ser el de la distribución de las tareas y reglas establecidas, para su profundización sobre los equipos en los que los estudiantes asumen más de un rol, de forma consciente, inconsciente o causal debido a la naturaleza del equipo y su interés por finalizar la actividad o reto planteado. Estas posibles situaciones aparecieron tras un primer diálogo de los hallazgos con el comité de acompañamiento al proyecto, pero vale la pena ser atendidos en estudios posteriores (2. Relación entre las División del Trabajo y Sujetos).

Como tercer elemento, que se plantea explorar desde las contradicciones casos está asociado a la ambigüedad, en los que las instrucciones crearon confusión y estas no pudieron ser solucionadas por los equipos, lo cual pudo generar apatía en ellos, y por tanto completar de forma parcial los retos, por ejemplo (3. Relación Ambigüedad y Objeto de la Actividad, o Sujetos). Como último elemento, se plantea el siguiente esquema de la actividad desde las posibles contradicciones a explorar, inspirados en por las propuestas presentadas en el Congreso de la International Society for Cultural-historical Activity Research (ISCAR) 2025.

Figura 58. Esquema de contradicciones en el Sistema de Actividad de los Proyectos Maker-STEAM

14.2 Difusión y distribución del conocimiento

A partir de la experiencia presentada en el proyecto, en primer lugar, vale la pena indicar que se ha caracterizado una ruta basada en el MIG, cuyos estudios posteriores podrían desencadenar en una actualización o una adaptación a ecosistemas STEAM. Para su transferencia, se cuenta con lo planteado en la sección “Consideraciones teóricas de las operaciones formales”, las cuales pueden convertirse en un insumo para el Diseño Instruccional de otras experiencias Maker-STEAM.

14.3 Replicabilidad del proyecto

Desde la distribución de estas experiencias para otros escenarios educativos, se está trabajando en el diseño y publicación de las prácticas en un espacio de repositorio para su difusión formal, considerando como una alternativa su publicación en la herramienta Zenodo. Sin embargo, esta ha podido ser difundida en escenarios nacionales e internacionales a docentes, con una buena recepción, la cual es motivo de discusión y

análisis en futuras publicaciones. De momento se cuenta con evidencia empírica obtenida en las experiencias en Recrea Academy 2023 (Secretaría de Educación Jalisco, 2023), Jalisco Academy 2025 (Secretaría de Educación Jalisco, 2025), y en 2023 en la ANUIES - Red de Mujeres en TIC (ANUIES TIC, 2023).

14.4 Buenas prácticas para la docencia

Vinculado al párrafo anterior, un aspecto significativo es la disponibilidad de las Experiencia “Seamos Biólogos Tecnocreativos” y “S.O.S al bosque” como prácticas adaptadas para la formación docente, disponibles en formato de video en la web. Se espera posterior a cierre de esta tesis, comenzar con la convocatoria de un manual de prácticas Maker-STEAM en conjunto con otros profesores o investigadores interesados en el tema.

14.5 Recomendaciones para la transferencia y el proceso modular

Si bien, se ha descrito la implementación de tres prácticas para contextos maker-STEAM, es importante señalar, que a partir de lo planteado en el Método de Inmersión Gradual, y desde la particular orientación del proyecto, enfocado a la programación creativa envuelta en retos STEAM, se sugiere, más no es limitativo, transitar por la ruta de exploración de principios de electrónica, introducción a la programación, y la programación con sensores, esto es, las prácticas uno, dos y tres respectivamente.

Sin embargo, puede verse en las sesiones antes mencionadas, que no son limitativas para ser aplicadas de forma independiente, y con nuevos temas del contexto científico o tecnológico.

15. ANEXOS

Anexo 1. Variables de Interés

1.1 Pensamiento Científico

Categorías Centrales/Ejes de Análisis	Marcos	Categorías de Análisis	Subcategorías de análisis		Indicadores o descriptores
Pensamiento Científico (Operaciones Formales)	Teoría del Desarrollo de Piaget	OF 1. Planteamiento de problemas (Realidad observable)	OF 1.1 Identificación de causas y/o consecuencias a una situación problema presentada a partir de ciertas leyes (del campo científico).	OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.	Explica las causas de la temática o problema a investigar o resolver a partir de sus observaciones y conocimientos del campo
				OF 1.1. 2 Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.	Utiliza un principio científico pertinente para explicar la temática o problema a investigar o resolver (planteamiento del problema).
		OF 2. Uso de representaciones simbólicas	OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico).		Utiliza un lenguaje o símbolos propios de la ciencia para expresar su problemática/procedimientos
		OF 3. Carácter hipotético-educativo	OF 3.1 Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las	OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.	Identifica variables o aspectos relacionados en el problema o temática a ser investigada, y que debe resolver

			hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo.	OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema	Realiza las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones
		OF 4. Carácter proposicional	OF 4.1 Expresa de forma lógica las posibles soluciones a un problema observado, a partir del análisis de situaciones (deducción).	OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones	Expresa sus posibles soluciones a través de expresiones verbales
				OF 4.1.2 Utiliza expresiones escritas para comunicar las posibles soluciones	Expresa sus posibles soluciones a través de textos
				OF 4.1.3 Utiliza símbolos o signos para comunicar las posibles soluciones	Expresa sus posibles soluciones a través de imágenes, ecuaciones o símbolos propios del campo

1.2 Teoría de la Actividad Histórico Cultural

Categorías Centrales/Ejes de Análisis	Marcos	Categorías de Análisis	Subcategorías de análisis		Indicadores o descriptores	
Experiencias de aprendizaje Maker	Teoría de la Actividad	TA 1. Sujetos	TA 1.1 Participante(s) o subgrupo de una actividad con un objeto específico.			
		TA 2. Objeto	TA 2.1 Materia prima o espacio problemático al que se dirige la actividad.		Los participantes establecen un objetivo común para llegar a su solución.	
		TA 3. Herramientas y signos	TA 3.1 Herramientas implementadas para la construcción de artefactos que lleven al objeto de la actividad		Utilizan herramientas de programación y de prototipado para la construcción de artefactos que llevan a cumplir el objeto de su actividad.	
			TA 3.2 Principios o conceptos (signos) implementados para la construcción de artefactos que lleven al objeto de la actividad		Implementan los principios científicos para la construcción de artefactos que llevan a cumplir el objeto de su actividad	
		TA 4. Comunidad			4.1.1 Subgrupos que comparten un mismo objeto	Los participantes conforman subgrupos que establecen un objeto común
				TA 4.1 Individuos y subgrupos que comparten el mismo objeto	4.1.2 Individuos que comparten un mismo objeto	Los participantes al interior de un subgrupo comparte un objeto común
			4.1.3 Grupos nuevos que comparten un			

				mismo objeto	
		TA 5. División del Trabajo	TA 5.1 División horizontal de tareas entre los sujetos		Los grupos distribuyen las tareas para cumplir el objeto de su actividad
			TA 5.2 Roles de trabajo establecidos entre los sujetos (División vertical de poder y estatus)		Los integrantes del grupo asumen distintos roles para cumplir con el objeto de la actividad
		TA 6. Reglas	TA 6.1 Regulaciones, normas, convenciones y estándares explícitos entre los sujetos.		Los integrantes del grupo establecen reglas explícitas para cumplir con el objeto de su actividad
			TA 6.2 Regulaciones, normas, convenciones y estándares implícitos entre los sujetos.		Se observan reglas nuevas o no establecidas para el desarrollo de su actividad.
		TA 7. Ambigüedad	TA 7.1 El entorno del desarrollo de la actividad permite cierta ambigüedad o libertad para la construcción del objeto o artefacto.		Los participantes se desenvuelven con libertad para el desarrollo de su actividad.

Anexo 2. Guía de entrevista para docentes

Estimado Docente:

La Universidad de Guadalajara pretende conocer la percepción que una muestra de profesores de la asignatura Ciencias, tienen acerca de las ventajas, desventajas, importancia y dificultades para la impartición de las ciencias en nivel secundaria. Sus aportaciones en el presente instrumento aportará información para orientar el marco de acción de las líneas, programas y/o proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento, que le permitan cumplir con el propósito de fortalecer la enseñanza de las ciencias en la región.

Agradecemos el tiempo y compromiso con la educación. Nos reiteramos a sus órdenes.

Estimado docente:

1. ¿Cuál es el número promedio de alumnos con los que trabaja en el aula escolar?
2. ¿En su opinión, por qué es importante enseñar ciencias a los estudiantes que cursan este nivel educativo?
3. ¿En su opinión, qué es lo más importante que debe aprender un estudiante que cursa la asignatura de ciencias en su nivel educativo?
4. En su opinión, ¿Cuál es el mayor reto de enseñar ciencias a estudiantes que cursan la asignatura en su nivel educativo?
5. En su opinión, ¿Qué es lo más difícil de enseñar de las ciencias a estudiantes que cursan la asignatura en su nivel educativo?

6. En su opinión ¿Cuáles son las habilidades científicas más importantes que debe adquirir un estudiante que cursa la asignatura de ciencias en su nivel educativo?
7. ¿Qué es lo más complicado al momento de enseñar estas habilidades a los estudiantes que cursan la asignatura de ciencias en su nivel educativo?
8. **¿Cuáles son los retos a los que considera que se puede enfrentar como docente al momento de aplicar el enfoque STEAM para la enseñanza de las ciencias en su nivel educativo? ¿Por qué?**
9. ¿Considera pertinente el uso de tecnologías para la enseñanza de las ciencias en su nivel educativo? ¿Por qué?
10. ¿Cuáles son los retos a los que se puede enfrentar como docente al momento de incorporar tecnologías para la enseñanza de las ciencias en su nivel educativo? ¿Por qué?
11. ¿Recibe cursos de actualización para la implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas a su cargo?
12. ¿Cuál de los siguientes elementos has utilizado en tu práctica escolar?

Tiktok

Foros

Wikis

Scratch

Facebook

Instagram

Genially

Robótica/Programación

Realidad Aumentada

Educación Maker

Otro: _____

13. ¿Cuáles otras necesidades para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en tu nivel educativo has implementado?

14. ¿Hay algún otro aspecto que le gustaría mencionar?

¡Gracias por su amable colaboración!

Anexo 3 . Registro Talleres Maker STEAM (Diagnóstico)

Estimado Estudiante:

El presente proyecto invita a estudiantes de nivel secundaria a participar en una serie de talleres en los que se desarrollarán proyectos Maker apoyados de temas STEAM, relacionados al arduino y a las ciencias. No se requiere experiencia previa en ninguna herramienta ni conocimientos de ciencias o tecnología, más que el entusiasmo de participar y conocer sobre los mismos.

Se cubrirá un periodo de participación de 5 a 6 semanas en los que, además se pedirá su opinión sobre la pertinencia de las mismas a las clases de ciencias u otras que pudieran relacionarse.

Para ti:

1. ¿Qué es lo que más te gusta de las ciencias? ¿Por qué?
2. ¿Qué es lo más difícil para ti de aprender ciencias?
3. ¿Te gusta realizar proyectos/experimentos? ¿Por qué?
4. ¿Qué te gustaría que se realice en tus clases de ciencias? ¿Por qué?
5. ¿Sabes qué es un "maker"? Explícalo
6. Para ti, ¿qué es el STEAM? Explícalo

Anexo 4. Evaluación Final “Biólogos Tecnocreativos 4.0”

Estimado estudiante. Como parte del proceso de evaluación de la experiencia en los proyectos maker, solicitamos su valioso apoyo para responder los siguientes cuestionamientos sobre la experiencia vivida. Para ello, responda las siguientes preguntas:

1. Durante la elaboración de su proyecto Maker ¿Pusieron en práctica algún principio científico durante el proceso de creación de su artefacto? ¿Cuál o cuáles y por qué?
2. ¿La actividad permitió libertad para la creación de sus artefactos? ¿Por qué?
3. Dentro de la experiencia de construcción de tu artefacto maker-STEAM. ¿Cuál fue la etapa que más te gustó y por qué?
4. ¿Cuáles fueron las características más sobresalientes de tu artefacto maker?
5. ¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades del ámbito científico (o del método científico)? ¿Cuáles y por qué?
6. ¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas? ¿Por qué?
7. ¿Crees que este tipo de proyectos pueden tener impacto en tu formación? ¿Por qué?
8. ¿Te gustaría que se abordaran otros temas de ciencia con este tipo de proyectos? ¿Cuáles?
9. ¿Te gustaría que se abordaran otras asignaturas con este tipo de proyectos? ¿Cuáles?
10. Comentarios adicionales

Anexo 5. Evaluación Final “Ciudades Inteligentes”

Estimado estudiante. Como parte del proceso de evaluación de la experiencia en los proyectos maker, solicitamos su valioso apoyo para responder los siguientes cuestionamientos sobre la experiencia vivida. Para ello, responda las siguientes preguntas:

1. Durante la elaboración de su proyecto Maker ¿Pusieron en práctica algún principio científico durante el proceso de creación de su artefacto? ¿Cuál o cuáles y por qué?
2. ¿La actividad permitió libertad para la creación de sus artefactos? ¿Por qué?
3. Dentro de la experiencia de construcción de tu artefacto maker-STEAM. ¿Cuál fue la etapa que más te gustó y por qué?
4. ¿Cuáles fueron las características más sobresalientes de tu artefacto maker?
5. ¿Cuál fue la organización establecida para llevar a cabo la construcción de su artefacto (como se organizaron los integrantes del equipo)?
6. ¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades del ámbito científico (o del método científico)? ¿Cuáles y por qué?
7. ¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas? ¿Por qué?
8. ¿Crees que este tipo de proyectos pueden tener impacto en tu formación? ¿Por qué?
9. ¿Te gustaría que se abordaran otros temas de ciencia con este tipo de proyectos? ¿Cuáles?
10. ¿Te gustaría que se abordaran otras asignaturas con este tipo de proyectos? ¿Cuáles?
11. Comentarios adicionales

Anexo 6. Cuestionario “S.O.S al bosque, Sensor Intelimaker”

Estimado estudiante. Como parte del proceso de evaluación de la experiencia en los proyectos maker, solicitamos su valioso apoyo para responder los siguientes cuestionamientos sobre la experiencia vivida. Para ello, responda las siguientes preguntas:

1. Durante la elaboración de su proyecto Maker ¿Pusieron en práctica algún principio científico durante el proceso de creación de su artefacto? ¿Cuál o cuáles y por qué?
2. ¿La actividad permitió libertad para la creación de sus artefactos? ¿Por qué?
3. Dentro de la experiencia de construcción de tu artefacto maker-STEAM. ¿Cuál fue la etapa que más te gustó y por qué?
4. ¿Cuáles fueron las características más sobresalientes de tu artefacto maker?
5. ¿Cuál fue la organización establecida para llevar a cabo la construcción de su artefacto (como se organizaron los integrantes del equipo)?
6. ¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades del ámbito científico (o del método científico)? ¿Cuáles y por qué?
7. ¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas? ¿Por qué?
8. ¿Crees que este tipo de proyectos pueden tener impacto en tu formación? ¿Por qué?
9. ¿Te gustaría que se abordaran otros temas de ciencia con este tipo de proyectos? ¿Cuáles?
10. ¿Te gustaría que se abordaran otras asignaturas con este tipo de proyectos? ¿Cuáles?
11. Comentarios adicionales

Anexo 7. Relación entre cuestionamientos de entrevista a profundidad y las operaciones formales.

Marcos	Categorías de Análisis	Subcategorías de análisis	Indicadores o descriptores	Indicadores o descriptores	Preguntas
Teoría del Desarrollo de Piaget			OF 1.1.1 Establece las leyes o conceptos necesarios para explicar los posibles escenarios en una situación presentada.	Explica las causas de la temática o problema a investigar o resolver a partir de sus observaciones y conocimientos del campo	¿Cuáles fueron las temáticas que abordaste con los retos maker-STEAM?
		OF 1.1 Identificación de causas y/o consecuencias a una situación problema presentada a partir de ciertas leyes (del campo científico).	OF 1.1. 2 Uso de los principios científicos y la observación para la conceptualización y definición de aquello posible a ser investigado.	Utiliza un principio científico pertinente para explicar la temática o problema a investigar o resolver (planteamiento del problema).	¿Crees que se pusieron a prueba principios científicos? ¿Por qué?
	OF 2.1 Uso de códigos, lenguajes o símbolos para representar objetos o situaciones específicas (fórmulas químicas o lenguaje algebraico).			Utiliza un lenguaje o símbolos propios de la ciencia para expresar su problemática/procedimientos	¿Adquiriste nuevo vocabulario o aprendiste nuevas formas de expresar ideas?

			OF 3.1.1 Control sistemático de variables implicadas en un problema, para su comprobación.	Identifica variables o aspectos relacionados en el problema o tematica a ser investigada, y que debe resolver	¿Qué tuviste que hacer para resolver los retos?
			OF 3.1 Experimentación para probar simultánea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, aplicando para ello un razonamiento deductivo.		
	OF 3. Carácter hipotético-deductivo		OF 3.1.2 Comprobación sistemática de variables implicadas en un problema	Realiza las pruebas con sus creaciones, confirma sus supuestos iniciales o realiza correcciones	
			OF 4.1.1 Utiliza expresiones verbales para comunicar las posibles soluciones	Expresa sus posibles soluciones a través de expresiones verbales	
			OF 4.1.2 Utiliza expresiones escritas para comunicar las posibles soluciones	Expresa sus posibles soluciones a través de textos	¿Cuáles fueron tus artefactos creados?, descríbelos. ¿Crees que
	OF 4. Carácter proposicional		OF 4.1.3 Utiliza símbolos o signos para comunicar las	Expresa sus posibles soluciones a	podrían mejorarse? ¿Cómo?
OF 4.1 Expresa de forma lógica las posibles soluciones a un problema observado, a partir del análisis de situaciones (deducción).					

			posibles soluciones	través de imágenes, ecuaciones o símbolos propios del campo	
--	--	--	------------------------	---	--

Anexo 8. Guía de Entrevista a Estudiantes

Estimado estudiante. Como parte del proceso de evaluación de la experiencia en los proyectos maker, solicitamos su valioso apoyo para responder los siguientes cuestionamientos sobre la experiencia vivida. Para ello, responda las siguientes preguntas:

A partir de las experiencias vividas en los talleres:

1. ¿Qué piensas sobre el término Maker?
2. ¿Qué piensas sobre el STEAM?
3. ¿Qué piensas ahora sobre la Ciencia y la Tecnología?
4. ¿Te gustaría desarrollarte en algún área científica o tecnológica (STEAM)? ¿Por qué?
5. ¿Crees que las niñas pueden ser STEAM?
6. ¿Qué te gustaría que ocurriera ahora con el taller?
7. ¿Consideras que lo visto en el taller tiene impacto en tu trayectoria futura?
8. ¿Qué ha pasado después del taller? ¿Se han conformado nuevos grupos?
9. ¿Crees que el taller permitió desarrollar tus habilidades? ¿Continuarías en una siguiente emisión?
10. Si hubiera mejoras para hacer más entretenido el taller, ¿cuáles serían?
11. ¿Cómo podría ayudarte a mejorar en tu interés por la programación o los circuitos?
12. ¿Cómo podríamos mejorar el proyecto para que te ayude a aprender ciencias?

Sobre los talleres y las dinámicas

13. ¿Cuáles fueron las temáticas que abordaste con los retos maker-STEAM?
14. ¿Crees que se pusieron a prueba principios científicos? ¿Porqué?
15. ¿Adquiriste nuevo vocabulario o aprendiste nuevas formas de expresar ideas?
16. ¿Qué tuviste que hacer para resolver los retos?
17. ¿Pudiste poner a prueba herramientas o materiales?
18. ¿Cómo pusiste a prueba las herramientas o materiales? ¿Qué lograste?
19. ¿Cuáles fueron tus artefactos creados?, descríbelos
20. ¿Crees que podrían mejorarse? ¿Cómo?
21. Comentarios adicionales

16. REFERENCIAS

Acevedo, J. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: educación científica para la ciudadanía. *Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias*, 1(1). Recuperado de http://www.researchgate.net/profile/Jose_Acevedo-Diaz

Aguilar, R. M. y Butron, Y. K. (2007). PISA 2006 en México (pp. 13, 85-90, 109-130). Recuperado del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México: <http://www.inee.edu.mx>

Atkins, P. W. (2005). Skeletal chemistry. *Education in Chemistry*, 2(1). Recuperado de http://www.rsc.org/education/eic/issues/2005_Jan/skeletal.asp#

Romero, M., & Barma, S. (2022). Analysing an interactive problem-solving task through the lens of double stimulation. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 48(1).

Baskaran, A. (2016). UNESCO science report: Towards 2030. *Institutions and Economies*, 125-127.

Becker S and Jacobsen M (2020) Becoming a Maker Teacher: Designing Making Curricula That Promotes Pedagogical Change. *Front. Educ.* 5:83. doi: 10.3389/educ.2020.00083

Bermúdez Ceregatti, F. A. (2016). Curso virtual a través del modelo Praddie en la educación media superior. *Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia*, 8(15), 47-53.

Bos, M. S., Elías, A., Vegas, E., & Zoido, P. (2016). Latin America and the Caribbean in PISA 2015: How Many Students are Low Performers?

Blikstein, P. (2013). Digital Fabrication and 'Making' in Education: The Democratization of Invention. In J. Walter-Herrmann & C. Büching (Eds.), *FabLabs: Of Machines, Makers and Inventors*. Bielefeld: Transcript Publishers.

Borsotti, C. (2008). Las preguntas, los objetivos de conocimiento y las hipótesis. Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas. 55-82.

Chamizo Guerrero, J. A., & García Franco, A. (2010). Modelos y modelaje en la enseñanza de las ciencias naturales.

Chan Núñez, M. E. (2006). Investigación de la educación virtual. Un ejercicio de construcción metodológica. México; Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual

Chamizo, J.; Nieto, E. y Sosa, P. (2004). La enseñanza de la química. Tercera parte. Evaluación de los conocimientos de química desde secundaria hasta licenciatura. Educación Química, 15(2). Recuperado de <http://depa.fquim.unam.mx/sie/Documentos/152-cha.pdf>

Chaves Arias, I., Esquivel Guillén, J., Jiménez Varela, A., & Sánchez López, H. (2017). Makey Makey y su aplicación en unidades de información. E-Ciencias De La Información, 8(1), 1-16. <https://doi.org/10.15517/eci.v8i1.30086>

Chappell, K., Hetherington, L., Juillard, S., Aguirre, C., & Duca, E. (2025). A framework for effective STEAM education: Pedagogy for responding to wicked problems. International Journal of Educational Research Open, 9, 100474. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2025.100474>

Coffey, A., & Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos: estrategias complementarias de investigación. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.

Cookson, P. (2003). “Elementos de diseño instruccional para Aprendizaje Significativo en la Educación a distancia”, taller presentando a la IV Reunión Nacional de Educación Superior, Abierta

Comité ANUIES TIC [Comité ANUIES-TIC / Metared TIC México] (2023). Biólogos Tecnocreativos 4-0 [Video]. https://youtu.be/ot8Ys_FnGJk?si=R6aWIOJhi9ZQEKUC

Creswell, J. W. (2003). Un marco para diseñar, en Diseños de investigación: Métodos Cualitativos, Cuantitativos y Mixtos. Estados Unidos: SAGE Publications. Pp. 15 – 34

Daza, P. E.,Gras-Marti,A., Gras-Velázquez A., Guerrero G.,Gurrola T. A., Joyce, A., Mora-Torres, E., Pedraza,Y., Ripoll, E., Santos, J. (2009). Experiencias de enseñanza de la química con el apoyo de las TIC. Educación química

Davidson, A. L., & Price, D. W. (2017). Does your school have the maker fever? An experiential learning approach to developing maker competencies. LEARNing Landscapes, 11(1), 103-120

De Camilloni, A. R. (2019). La inclusión de la educación experiencial en el currículo universitario.

Delval, J. (1994). El desarrollo humano. Siglo XXI de España Editores.

Dewey, J. (1902). The Child and Curriculum. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Díaz, G. M. y Flores, V. G. (2010) México en PISA 2009 (pp. 83-99). Recuperado del sitio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México: <http://www.inee.edu.mx>

Díaz, G. M. y Flores V. G. (2010). PISA. Recuperado del sitio de internet del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México: <http://www.inee.edu.mx>

Díaz, G. M. y Flores V. G. (2013). México en PISA 2012 (pp. 47-57). Recuperada del sitio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México: <http://www.inee.edu.mx>

Dougherty, D. (2012). The maker movement. Innovations: Technology, governance, globalization, 7(3), 11-14.

Engeström Y. (1987). Learning by expanding: An activity theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit. pp 338 .

Engeström Y. (2007b). From communities of practice to mycorrhizae // Communities of Practice: Critical perspectives / J. Hughes (eds.). London: Routledge. P. 41—54.

Engeström Y. (2015). Learning by expanding: An activity theoretical approach to developmental research. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 338

Galagovsky, L. R. (2007). Enseñar química vs. Aprender química: una ecuación que no está balanceada. Química viva.

Garduño, V., Mejorar la enseñanza de la ciencia, Revista de evaluación para docentes y directivos, Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Blog Red (2019). <https://www.inee.edu.mx/mejorar-la-ensenanza-de-la-ciencia/>

Gómez, P. (2012). La elección del estudio de caso en investigación educativa.

Grover S., Broll B., and Babb D. (2023). Cybersecurity Education in the Age of AI: Integrating AI Learning into Cybersecurity High School Curricula. In Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1 (SIGCSE 2023). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 980–986. <https://doi.org/10.1145/3545945.3569750>

Guimeráns-Sánchez, P., Alonso-Ferreiro, A., Zabalza-Cerdeiriña, M.-A., y Monreal-Guerrero, I. M. (2024). E-textiles para la educación STEAM en educación primaria: una revisión sistemática. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 27(1), 417–448. <https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37645>

Freire, P. (1974). Pedagogy of the oppressed. New York: Seabury Press.

Hosic, R., Abrori, F. M., Lavicza, Z., Kasti, H., Houghton, T., & Ulbrich, E. (2025). STEAM-Integrated Interfaith Learning Through Maker Education: A Framework for Innovative Religious Learning. *Religious Education*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/00344087.2025.2508569>

Hsu, Y.C., Ching, Y.H. & Baldwin, S. (2018). Physical Computing for STEAM Education: Maker-Educators' Experiences in an Online Graduate Course. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 37(1), 53-67. Waynesville, NC USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved September 22, 2021 from <https://www.learntechlib.org/p/181338>

Ido, K., Goto, K., Yamada, M., Matsuura, S. (2025). Use of ChatGPT in the Classrooms of a Junior Highschool Science to Invoke Ability of Questioning. In: Coman, A., Vasilache, S., Fui-Hoon Nah, F., Siau, K.L., Wei, J., Margetis, G. (eds) *HCI International 2024 – Late Breaking Papers. HCII 2024. Lecture Notes in Computer Science*, vol 15375. Springer, Cham. https://doi-org.wdg.biblio.udg.mx:8443/10.1007/978-3-031-76806-4_3

Izquierdo M. (2006). La educación química frente a los retos del tercer milenio. *Educación Química*. <http://www.educacionquimica.info/include/downloadfile.php?pdf=pdf967.pdf>

INEE (2016). México en PISA 2015. 1a edición. México: INEE

Lepage, A., & Romero, M. (2017). Évaluation par compétences d'activités de programmation créative avec l'outil #5c21. In *Actes du colloque CIRTA 2017 (Vol. 1)*. UQAM, Québec: CRIRES.

Leroy, A., & Romero, M. (2021). Teachers' creative behaviors in steam activities with modular robotics. *Frontiers in Education*, 6, Article 642147. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.642147>

Leroy, A., & Romero, M. (2022). Creative intention and persistence in educational robotics. *Educational technology research and development*, 70(4), 1247-1260.

Li, F. (2025). Examining the effect of STEAM Maker Instruction (SMI) on socioemotional skills aptitude in multicultural and ethnically diverse undergraduate settings. *Cogent Education*, 12(1), 2452083. <https://doi.org/10.1080/00344087.2025.2508569>

Lindberg L., Fields D.A., & Kafai Y. B. (2020) STEAM Maker Education: Conceal/Reveal of Personal, Artistic and Computational Dimensions in High School Student Projects. *Front. Educ.* 5:51. <https://doi.org/10.3389/educ.2020.00051>

Leont'ev A.N. (1978). *Activity, Consciousness, and Personality* (Englewood Cliffs, Prentice-Hall).

Leont'ev A.N. (1981). *Problems of the Development of the Mind* (Moscow, Progress).

Lu, Y. (2021). Scratch teaching mode of a course for college students. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 16(5), 186-200.

Mora, F. R., & López, Á. B. (2021). Diseño de una secuencia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias científicas en el contexto del consumo de agua envasada. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 18(1).

NCREL & Metiri Group (2003). *enGauge 21st century skills: Literacy in the digital age*. Retrieved from <http://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf>

Neiman y Quaranta (2006). *Estudios de Caso. Vasilachis de G. I. Estrategias de Investigación Cualitativa*.

Nuñez, M. J.(2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso reflexivo. *Cadernos de pesquisa*, 47(164), 632-649.

Nurazmi, N., Bancong, H., Nurfadilah, N., & Yusal, Y. (2025). Mapping the Evolution of STEAM Education: A Bibliometric Analysis of Global Trends from 2016 to 2025. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(9), 940-965. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.9.45>

OECD (2010). PISA 2009 results: What Students Know and Can Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Science (pp. 225-241). Recuperado del sitio de la OECD: <http://www.oecd-ilibrary.org>

OECD (2013). PISA 2012 results: México (en español) (pp. 1-13). Recuperado del sitio de la OECD <http://www.oecd-ilibrary.org>

OECD (2016). Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA 2015-Resultados México. Recuperado de <http://www.oecd.org/edu/pisa>

Organización de Estados Iberoamericanos, OEI (2017). El Estado de la Ciencia 2017: Principales Indicadores de Ciencias y Tecnología Iberoamericanos/Interamericanos. <https://oei.int/publicaciones/el-estado-de-la-ciencia-2017-principales-indicadores-de-ciencias-y-tecnologia-iberoamericanos-interamericanos>

OECD (2018). PISA for Development Science Framework. In PISA for development assessment and analytical framework: Reading, mathematics and science. OECD. <https://www.oecd.org/education/pisa-for-development-assessment-and-analytical-framework-9789264305274-en.html>

OCDE (2024). PISA 2022. Notas por país: México. Perfiles educativos, 46(183), 188-202. Epub 07 de octubre de 2024. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.183.61714>

Papert, S. (1987). Constructionism: A New Opportunity for Elementary Science Education (National Science Foundation Grant No. 8751190). Massachusetts Institute of Technology, Media Laboratory.

Pech, G., Sanabria-Z, J., Romero, M. (2019). Applying Gradual Immersion Method to Chemistry: Identification of Chemical Bonds. En: Stewart, A.J., Mueller, M.P., Tippins, D.J. (eds) Converting STEM into STEAM Programs. Environmental Discourses in Science Education, vol 5. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25101-7_15

Pech, Torres G., Pérez Lana F., López Mercado, S. (2021). Buenas Prácticas en Ecosistemas Maker. En, Hacia una tecnología educativa con sentido humano, para una educación sin distancia y de bienestar en México. Quinto aniversario de la Red LaTE México (pp. 123-136). CUDI, México <https://doi.org/10.5281/zenodo.18158243> .

P21. (2010, June 18). Framework for 21st century learning. Retrieved December 3, 2017 http://www.p21.org/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=119

PISA (2015) Programme for International Student Assesment. Recuperado de <http://www.oecd.org/pisa/>

PFEQ (2011) Programme de formation de l'école québécoise. Recuperado de <http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/enseignants/programme-de-formation-d-e-lecole-quebecois>

Pozo, J. I. (1996). La psicología cognitiva y la educación científica. *Investigações em ensino de ciências*, 1(2), 110-131.

Quiroga-Lobos, M. E., Arredondo-González, E., Cafena, D., & Merino-Rubilar, C. (2014). Desarrollo de competencias científicas en las primeras edades: el Explora Conicyt de Chile. *Educación y educadores*, 17(2), 237-253.

Revue internationale du CRIRES: innover dans la tradition de Vygotsky (2021) ISSN 2291-6717, vol 6, no 3, 66-85 Apprentissage non formel dans quatre espaces créatifs québécois : analyse basée sur la théorie de l'activité

Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., & García Jiménez, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa (2a ed.). Ediciones Aljibe.

Romero, M., & Barma, S. (2022). Analysing an interactive problem-solving task through the lens of double stimulation. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 48(1).

Sannino, A., y Engeström, Y. (2018). Cultural-historical activity theory: Founding insights and new challenges. *Cultural-Historical Psychology*, 14(3), 43–56.
<https://doi.org/10.17759/chp.2018140305>

Secretaría de Educación Jalisco [Secretaría de Educación Jalisco] (2023). Workshops Recrea Academy 2023 - Educación Maker-STEAM para la enseñanza de las ciencias en Básica [Video]. <https://youtu.be/SCBrfPabMbU?si=zAnPZSvzsBr1CtUB>

Secretaría de Educación Jalisco [Secretaría de Educación Jalisco] (2025). Workshops Jalisco Academy 2025: Prácticas Educativas Innovadoras. Herramientas de Programación Creativa Maker-STEAM [Video].
<https://www.youtube.com/live/jqO5MWYYQzY?si=RcAQufn5EMKk7atv>

Secretaría de Educación Pública (2013). Educación Básica Secundaria. Ciencias. Programa de estudio 2011 Guía para el Maestro. México: Secretaría de Educación Pública. Recuperado de <http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/prog-secundaria>

Secretaría de Educación Pública (2016). Nuevo Modelo Educativo. Recuperado de <https://www.gob.mx/sep/documentos/nuevo-modelo-educati-vo-99339>

Secretaría de Educación Pública (2022). Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. México: Secretaría de Educación Pública. Recuperado <https://www.sep.gob.mx/marcocurricular/>

Secretaría de Educación Pública (2024). El Programa de Estudio para la Educación Secundaria: Programa Sintético de la Fase 6. México: Secretaría de Educación Pública. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_6.pdf#page=55.09

Sanabria, J. C. (2015). The Gradual Immersion Method (GIM): Pedagogical Transformation into Mixed Reality. *Procedia Computer Science*, 75, 369-374.

Sanabria, J., Davidson, A.-L., Romero, M., & Quintana, T. (2020). Macro-diseminación de la cultura maker: promoviendo competencias del siglo XXI a través de un Ideatón . *Revista De Educación a Distancia (RED)*, 20(62). <https://doi.org/10.6018/red.382591>

Sanabria-Z, J. C., & Romero, M. (2018). Competencias del siglo XXI en proyectos co-tecnocreativos. *Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia*, 10(19), 10.

Santamaría, J. S. (2013). Paradigmas de investigación educativa: de las leyes subyacentes a la modernidad reflexiva. *Entelequia: revista interdisciplinar*, 16, 91-102.

Stake R. (1999). *Investigación con Estudio de Casos*.

Suehiro, M.(2023). Esports and STEM/STEAM —How to Connect Students with Science and Math Education?—; 次世代と理数教育を繋ぐためのe スポーツ. *Revista de la Sociedad Japonesa de Ingeniería de Precisión*. 89(1), 8-11. DOI: <https://doi.org/10.2493/jjspe.89.8>

Valdivia, A. O. (2003). El construccionismo y sus repercusiones en el aprendizaje asistido por computadora. *Contactos*, 48, 61-64.

Van den Akker, J. (2013). “Curricular development research as a specimen of education design research” in *Educational Design Research*, eds. T. Plomp & N. Nieveen (Enschede, NE: Netherlands Institute for Curriculum Development), 52–71.

Vicario-Solórzano, C. M. (2009). Construccinismo. Referente sociotecnopedagógico para la era digital. *Innovación Educativa*, 9(47), 45-50.

Unesco (2024). PISA 2022: El panorama de los países de América Latina y el Caribe. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390611>

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33-35.

World Economic Forum. (2015). New vision for education: Unlocking the potential of technology. Vancouver, BC: British Columbia Teachers' Federation.

Yin, R. (1994). Investigación sobre estudio de casos. Diseño y métodos. *Applied social research methods series*, 5(2), 1-35.

Zamorano E., T., García C., Y. & Reyes G., D.(2018). Educación para el sujeto del siglo XXI: principales características del enfoque STEAM desde la mirada educacional. *Contextos: estudios de humanidades y ciencias sociales*, (41).

Zinchenko V.P. (1985). Vygotsky's ideas about units for the analysis of mind // Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives / J.V. Wertsch (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, P. 94-11